

كلية التجارة
قسم إدارة الأعمال
الدراسات العليا

العلاقة بين المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أوقات الأزمات وهلع الشراء بتوسيط الخوف من الضياع FOMO

(دراسة تطبيقية على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر)

مشروع بحث مقدم من

مصعب أحمد بسيوني دويدار

كلية التجارة - جامعة المنصورة

جزء من متطلبات الحصول على درجة دكتور الفلسفة في إدارة الأعمال

إشراف

أ. د/ تامر إبراهيم عشري
أستاذ إدارة الأعمال
كلية التجارة - جامعة المنصورة

أ.د/ طلعت أسعد عبد الحميد
أستاذ التسويق والإعلان
كلية التجارة - جامعة المنصورة

٢٠٢٦م

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20626762>

Faculty of Commerce
Graduate Studies and Research Department

كلية التجارة
إدارة الدراسات العليا والبحوث

الإشراف

الباحث : مصعب احمد بسيوني دويدار
الدرجة العلمية : دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال
موضوع الرسالة :

العلاقة بين المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أوقات الأزمات وهلع الشراء بتوسيط الخوف من الضياع
"FOMO" دراسة تطبيقية على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر

الاسم	الوظيفة	التوقيع	الصفة
أ.د / طلعت اسعد عبد الحميد	أستاذ التسويق والإعلان - كلية التجارة - جامعة المنصورة		(مشرفاً رئيسياً)
أ.د/ تامر ابراهيم عشري	أستاذ إدارة الأعمال - كلية التجارة - جامعة المنصورة		(مشرفاً مشاركاً)

عميد الكلية
أ.د/ احمد كمال مطاوع

قائم بعمل
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
أ.م.د/ إبراهيم السيد محمد الجوهري

Faculty of Commerce
Graduate Studies and Research Department

كلية التجارة
إدارة الدراسات العليا والبحوث

لجنة المناقشة والحكم

الباحث : مصعب احمد بسيونى دويدار

الدرجة العلمية : دكتوراه الفلسفه في إدارة الأعمال

موضوع الرسالة :

العلاقة بين المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أوقات الأزمات وهلع الشراء بتوسيط الخوف من الضياع
"FOMO" دراسة تطبيقية على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر

الاسم	الوظيفة	التوفيق	الصفة
أ.د / طلعت اسعد عبد الحميد	أستاذ التسويق والإعلان - كلية التجارة - جامعة المنصورة		مشرفا رئيسيا (ورئيسا)
أ.د / عبدالقادر محمد عبدالقادر	أستاذ التسويق - كلية التجارة - جامعة المنصورة		(عضوا)
أ.د / ابراهيم عبدالعزيز هجازى	أستاذ التسويق - الجامعة الامريكية - القاهرة		(عضوا)
أ.د / تامر ابراهيم عشرى	أستاذ إدارة الأعمال - كلية التجارة - جامعة المنصورة		مشرفا مشاركا (عضوا)

عميد الكلية
أ.د / احمد كمال مطاوع

قائم بعمل
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
أ.م.د / ابراهيم السيد محمد الجوهري

٢٠١٩

Faculty of Commerce
Graduate Studies and Research Department

كلية التجارة
إدارة الدراسات العليا والبحوث

إقرار الباحث

بحدثة موضوع رسالة علمية وعدم تناوله أو نشره سابقاً

اسم الباحث : مصعب احمد بسيونى دويدار

عنوان الرسالة :

العلاقة بين المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أوقات الأزمات وهلع الشراء بتوسيط الخوف من الضياع
- "FOMO" دراسة تطبيقية على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر

الدرجة العلمية: دكتوراه الفلسفة .

القسم العلمي: إدارة الأعمال .

في ضوء قرار مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ ٢٠١٤/١/٢١ على تعديل شكل ومواصفات الرسالة العلمية،

أقر أنا الباحث / مصعب احمد بسيونى دويدار ،،،،، بحدثة الموضوع وعدم تناوله أو نشره سابقاً وذلك على مسئوليتي الشخصية ...

التوقيع

مصعب دويدار

لجنة المناقشة والحكم

اسم الباحث: مصعب أحمد بسيوني دويدار

عنوان الرسالة: العلاقة بين المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أوقات الأزمات وهلع الشراء بتوسيط الخوف من الضياع
FOMO

(دراسة تطبيقية على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر)

م	الاسم	الوظيفة وجهة العمل	الصفة
١	أ.د/ طلعت أسعد عبد الحميد	أستاذ التسويق والإعلان كلية التجارة - جامعة المنصورة	مشرفاً رئيسياً ورئيساً
٢	أ.د/ عبد القادر محمد عبد القادر	أستاذ التسويق عميد كلية الأعمال - جامعة المنصورة الجديدة	عضواً
٣	أ.د/ إبراهيم عبد العزيز حجازي	أستاذ التسويق كلية الأعمال - الجامعة الأمريكية بالقاهرة	عضواً
٤	أ.د/ تامر إبراهيم عشري	أستاذ إدارة الأعمال كلية التجارة - جامعة المنصورة	مشرفاً مشاركاً وعضواً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا
شَرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ
الْمُسْلِمِينَ (١٦٣)﴾ سورة الأنعام

بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شُكْرٌ وَعِرْفَانٌ

الحمد لله العليم الخبير الذي أحاط بكل شيءٍ علماً، وأحصى كلَّ شيءٍ عدداً، والشكْرُ له سبحانه على نعمائه ولأوائه، وعظيمِ حلمه وكرمه، وسابغِ فضله ومِنِّته. الحمد لله الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء.

نحمده جَلَّتْ قدرته حمداً يوافي جلاله، ونشكره شكراً يكافئُ مزيدَه، فهو الحقُّ المبين، الذي جعل الصدقَ منجاةً، والزيْفَ مهلكةً. وسبحانه القادرُ الذي سَنَّ في كونه أن يُقذِفَ بحقائق اليقين على أباطيلِ الزيْفِ والمضللات، فيدمعُها فإذا هي زاهقة، وتتلاشى أمام نور المعرفة كما يتبدد الظلام بطلوع الفجر، الشكر له على أن بلغنا هذا وما كنا أن نَبْلُغَ المرام لولا أن أعاننا عليه.

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مبعوث العناية الإلهية بالحق المبين، ومبدد غياهب الشك والجهل، سيدنا ونبينا محمد، قائد الغر المحجلين، وإمام المتقين، الذي أدى الأمانة، وبلغ الرسالة، ومحا بنور هُدْيِهِ دياجي التضليل، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. وبعد؛

وإذ أقفُ اليوم على أعتاب هذه الدرجة العلمية، لا يستوي نَسْجُ هذه الحروف دون أن أقفُ وقفة إجلال وإكبار، وأن أحيي هامة العرفان لأستاذي القدير ومنازة دربي، الموجه لكل باحث الأستاذ الدكتور/ طلعت أسعد عبد الحميد؛ العالم الذي آثرني بجوده حين شخَّ الزمان، وأفاض عليّ من معين علمه الذي لا ينضب. لقد اقتطع لي من عظيم وقته ما تقوم به أركان هذا البحث، قد آثرني بفيض جوده، وشملي بكريم سجاياه، حيث جاد عليّ بفيض علمه الزاخر، متمسكاً لي سبل النجاح. وقد خصّني من الرعاية والمتابعة بما يخص به الوالد الشفيقُ ابنه، وبما يبذله المحبُّ الصادقُ الحريصُ على مصلحة من يحب. لقد كان لي نعم المرشد والموجه، يذلل لي وعورة البحث بحلمه، وينير لي دروب المعرفة بعقله الحصيف. قد كان بحق -ولا يزال- هو "الرؤية" التي استشرفتُ بها آفاق العلم، و"الخبير" الذي صهر في نفسي كيمياء البحث الرصين. لم يكن إشرافه مجرد توجيه أكاديمي، بل كان مدرسةً في السمو الأخلاقي، حيث علّمني أن البحث علمٌ يُبنى، وأمانةٌ تُصان، وشخصيةٌ تُصقل. فمهما نقبتُ في قواميس اللغة لأوفيه حقه، لعادت الحروف قاصرة، فلم يكن مشرفاً أكاديمياً فحسب، بل كان سراجاً يضيء عتمة

الطريق، وملاذاً علمياً ألوذ به كلما استعصت عليّ مسألة. فوالله لولا فضله -بعد الله ثم والدي- ما استقام هذا العمل، إليكم يا أستاذي، يا من وهبتموني من وقتكم وفكركم ما لا يُشترى بمال، أرفعُ أسى آيات الشكر، معاهداً إياكم أن أظلّ ابناً باراً بمدركتكم، حاملاً لواء علمكم بصدقٍ وإخلاص. لك أستاذي من ثنانيا القلب أصدق الدعاء بأن يبارك الله في عمرك وعلمك وعملك.

ويكتملُ عقدُ هذا الفضل، ويمتدُّ فيضُ الشكر ليعانق القامات العلمية التي تزدان وتُتَوَّجُ بها هذه المنصة المباركة؛ فأثني بخالص الشكر والتقدير على أستاذي الحبيب الأستاذ الدكتور / عبد القادر محمد عبد القادر، عميد كلية التجارة بجامعة المنصورة سابقاً، وعميد كلية الأعمال بجامعة المنصورة الجديدة حالياً. ذلك القائد الأكاديمي والإداري المُحنِّك الذي يُحدث طفرةً فريدةً ونقلةً نوعيةً في كل مؤسسةٍ علميةٍ تتشرف بقيادته، والذي كان لي شخصياً في رحاب هذا الصرح نِعْمَ السند والموجه.

لقد لبّي نداء الواجب صقلاً وتقويماً، ولم يضمن عليّ من واسع خبرته، وعميق بصيرته؛ ليقلّب هذا البحث بعين الخبير الناقد، ويزنه بميزان العالم المتمكن. لقد كنتم يا أستاذي بمثابة "الحصن" الذي يحمي مسيرة هذا العمل، وبملاحظاتكم التي فاضت بها قرائحكم، استوى البحث على سوقه.

أشكركم على كرم الاستجابة، وعلى تواضعكم الذي هو سمة الكبار، وعلى أوقاتكم التي هي أثنى ما يُهدى لطالب علم. لم تبخلوا عليّ يوماً بالعلم والمعرفة، ولا بحسن الاستقبال وطيب اللقاء؛ فلطالما كنتُ -ولا زلتُ- ممتناً للتلذذ على يديكم في السنة التمهيدية، ثم بمنحي شرف مناقشتكم لرسالتني في الماجستير، وها أنا ذا أزداد شرفاً بحضوركم اليوم، في تكريمٍ أعتز به لهذا الجهد، وإثراءً لصفحاته بما تفيض به قريحتكم من سديد الملاحظات وجميل التوجيهات.

فأسأل الله العليّ القدير أن يجزيكم عني وعن مسيرة البحث العلمي خير ما يجزي به العلماء العاملين.

ويزدادُ العملُ تشريفاً، والباحثُ فخراً، بوقوف القامة العلمية السامقة، والطود الأشم؛ أستاذي الأستاذ الدكتور / إبراهيم عبد العزيز حجازي، على مائدة المناقشة والحكم. ذلكم العالم الجليل الذي اجتمع له شرفُ الموروث ورفعةُ المكتسب؛ فهو سليلُ بيتٍ من بيوت الحكمة والقيادة التي حفرت اسمها في وجدان الوطن، فورث هيبَةَ الرأي وسدادَ البصيرة. وهو الخبيرُ

الذي نهل من أعالي منابع المعرفة الغربية، ليعود فارساً من فوارس المنابر الأكاديمية في رحاب الجامعة الأمريكية. ولأن للعلم عنده رسالة تتجاوز أسوار الجامعات، فقد كان صوتاً للبحث ومُشرِّعاً لأفاقه تحت قبة البرلمان ومجالس التشريع.

وأزجي أوفى الثناء، وأصدق آيات العرفان والتبجيل، إلى ذلك العالم الذي لبى نداء العلم والواجب، وتجنَّس عناء السفر، متفضلاً باقتطاع هذا الجهد من حُرِّ وقته ومزدحم مهامه الجسام. وإنه لما أفاخر به، وتشرَّب له عنقي تمهًا، أن يُعرض هذا الجهد المتواضع على عين بصيرته، وأن تُقوِّم هذه الرسالة بميزان علمه ونقده. فلقد شرفني بقبوله مناقشة هذا العمل، ليجلو عنه صداً القصور، ويقيم أودّه بحكمته، فله من الشكر أجزله، ومن الدعاء أصدقاه.

إن قبولكم مراجعة هذا الجهد هو "إجازة" في حد ذاتها، وتتويجٌ لمسيرة سنواتٍ من البحث. فأنتم يا أستاذي الحبيب ممن يُشار إليهم بالبنان في حقولنا المعرفية، وبكم يزداد "صدر البحث" اتساعاً وفخراً، فجزاكم الله عني خير ما يجزي العلماء الربانيين.

ويمتدُّ جسُرُ العرفان ليتصلَ بمن كان لي نعم العون والسند، والأخ الأكبر قبل أن يكون المشرف المشارك؛ الأستاذ الدكتور /تامر إبراهيم عشري. ذلك العالم الشاب الذي يجمع في شخصه الكريم بين هدوء الطبع ورجاحة العقل، ودماثة الخلق وعمق المعرفة. لقد كان لحضوره في هذا البحث أثرٌ "المُحفِّز" الذي لا يفتأ يبعثُ الروحَ في الأفكار، ويدفعها نحو مسارات الدقة والابتكار، مبدداً بحلمه ما قد يعتري الباحث من حيرةٍ أو تردد.

لقد وجدتُ في توجيهاتكم السديدة ومتابعتمكم الدؤوبة مرآة صافية عكست أدقَّ التفاصيل، وفي دعمكم الهادئ المتزن سعةً صدرٍ احتوت قلقَ الباحث وطموحه. لم تبخلوا بوقتٍ أو جهد، بل كنتم تقرؤون ما بين السطور بعين الفاحص البصير، وتوجهون دفة البحث برفقٍ وحكمة. فكانت لمساتكم العلمية والأخلاقية هي "العلامة الفارقة" التي منحت هذه الرسالة عمقها، وأضفت على بنائها قوةً وتماسكاً. فجزاكم الله عني خيرَ الجزاء، ووفقكم لما فيه رفعة العلم، وبارك في شبابكم وعلمكم وعملكم.

وختاماً.. وقبل أن أترك الكلمة لمنصة الحكم الموقرة، أود أن أخص أساتذتي المشرفين باعترافٍ أخير؛ لعل من أوجب حقوق العرفان أن أقرّ أمامكم اليوم، بأنكم طوال رحلة هذا البحث قد شملتم بحلمكم وعلمكم باحثاً مشاكساً، و متمرداً تمرداً علمياً لا يهدأ. فلطالما قابلتم هذا

الجموح الفكري بابتسامة هادئة، وروضتم ذلك العناد الأكاديمي بحكمة العلماء الكبار. لقد احتويتم شغبي وطموحي، ولم تضيقوا ذرعاً بكثرة التساؤلات أو حدة النقاشات، بل كنتم توجهون دفعة البحث برفق، لترشدوا العقل دون أن تقمعوا الفكرة. فإليكم أرفع أسى آيات الشكر والامتنان، راجياً من الله أن يديمكم مناراتٍ يهتدى بها في دروب المعرفة.

وإنني إذ أضع هذا الجهد بين أيديكم، أقرُّ بأنَّ ما فيه من صوابٍ هو من توفيق الله ثم ثمره غرسكم، وما فيه من قصورٍ فهو ضريبةُ البدايات وقصورِ البشر. أسألُ الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، نافعاً لطلاب العلم، وباباً من أبواب البرِّ بأساتذتي الذين طوقوا عنقي بجميلٍ لا يزول.

الإهداء

في رسالتي للماجستير أيقنتُ أن الأعمال أعمار، وأن قيمة الإنجاز تُقاس بما بُذل فيه من نفائس الأوقات وذخائر الأنفس. واليوم، وقد اشتد العود واستوى البناء، أدركتُ يقيناً أن هذا العمل ليس مجرد عمرٍ اقتطعته من زمني، بل هو **ميثاقٌ غليظ من الصبر**، وأمانة تشاركت في حملها أرواحٌ كريمة، أثرتني على نفسها، ومنحتني أثمن ما تملك.

ومن عظيم الوفاء أن يتوجه العبد، بعد شكر خالقه، إلى من أمر الله بطاعتهما، وقرن شكره بشكرهما، وجعل عقوقهما في مرتبة الشرك به. فإذا كان هذا البحث قد حُط بمداد قلمي، فإن الفضل فيه يعود لأصحابه الحقيقيين؛ والديّ الكريمين، جزاء ما جادا به من عظيم الكرم، والوقت، والكد، والعمل.

إلى الغائب الذي لم يغيب، والدي **(رحمه الله)**، الذي علمني أن الأثر الطيب هو العمر الثاني للإنسان، آملاً أن يكون هذا العمل براً به ونوراً يسعى بين يديه. وإلى نبع الدعوات، وملاذ الروح عند الشتات، **أمي الحبيبة**، التي وقفت بشكلٍ دائم على باب الدعاء والمناجاة تستمطر لي التوفيق في جوف الليل؛ فلولا رضاها وتوفيق الله قبلها لما تيسر عسير، ولما فُتح مغلق.

هذه رسالتي أضعها بين أيديهما، بل أقرّ وأعترف أنه ما كانت لتستوي حروف هذه الرسالة لولا تضحياتهما، وما كنت لأقف اليوم هذا الموقف المهيب بين يدي هذه اللجنة العلمية الشريفة من المحكمين وهؤلاء الحضور المباركين، لولا عظيم أثرهما في مسيرتي، وما جادت به قريحتهما من جهد وعمل لا يحيط به وصف. ولكل إنسان سيرة ومسيرة مع والديه، أما والديّ فلله درهما، وجزاهما عني خير ما جزى والدًا عن ولده.

وأُثني بالشكر والإهداء، وأعرج ببالغ الامتنان إلى السند الخفي والقلب النابض بالصبر والوفاء؛ إلى **نبت طين الأرض المباركة فلسطين**، ويا خير ما جادت به غصون الزيتون، شريكة العمر قبل أن تكون شريكة العمل، زوجتي الغالية **د/ نرمين وليد فهيد**.. أيتها الأصيلة من بيت أصالة، وابنة

الأكرمين، وخيرَ سفيرةٍ لوطنها وأهلها؛ أقف اليوم لأزجي تحيةً إجلالٍ وتقديرٍ لوالدك الكريم الذي أحسن غرسك، ولأهلك الكرام الذين أورثوك هذا المعدن النفيس. إليك يا من آثرتِ أسرتنا على طموحك الشخصي؛ فرغم نيلك درجة الماجستير في الصيدلة الإكلينيكية، وحلمك الذي كان يعانق سماء الدكتوراه، طويتِ هذا الحلم مؤقتاً وضحيّتِ لتتفرغي لرعاية أبنائنا، وتُفسي لي الدرب لأكمل حلمي في دكتوراه التسويق.. إنها تضحيةٌ ودينٌ في عنقي لن أنساه ما حييت.

ولن يُمحي من ذاكرتي صبرك العظيم على الظروف العائلية القاسية، وصمودك الجبار وأنتِ ترين أهلك تحت وطأة الحرب في "غزة" العزة يكابدون الفقد والخسارة، ورغم النزف في قلبك، لم تقصري يوماً في حقي ولا في حق بيتنا. إليك أهدي حصاد غرسك، فقد كنتِ السكن وقت الاضطراب، والدافع وقت الفتور، وتقاسمتِ معي قلق البحث ومشقة السهر، وتحملتِ غيابي الذهني والجسدي بصبر الرضا.

وإلى فلذتَي الكبد، وقُرَّتَي العين، وسرِّي الوجود؛ ولديّ الحبيبين: أحمد ولارا. يا من هما شامةُ العمر، بهجةُ الدرب، ونسمةُ الصباح التي لا تذبل. أعتذر إليكما بكل ما في الكلمة من وجع، عن كل لحظةٍ اكتويثما فيها بغيابي وأنا حاضر، وعن كل فكرةٍ شردت بذهني عن ضحكاتكما وأنا بين أيديكما. كان هذا البحث شغلاً شاغلاً عن براءتكما، وسرق منكما أياماً كان ينبغي أن تكون لكما وحدكما. شكراً لكما، لأن ضحكاتكما العفوية كانت الماء في صحراء التعب، والنور الذي يبدي عتمة السهر، والملاذ الذي أعود إليه منهكاً فأخرج منه محملاً بالأمل. شكراً لأن وجودكما كان الوقود الذي يدفعني لأكون أكثر مما أتصور، وأرقى مما أحلم. وإياكما يا مهجة قلبي، إياكما أن تظننا أن هذا الجهد كان لنفسي فقط؛ بل كان -وما زال- لكما قبل أن يكون لي. أردت أن أكون لكما قدوةً تسيران على دربها، لا مجرد أبٍ يملي الأوامر. أردت أن تريا بعينيكما أن العلم ليس شهادةً تُعلّق على الجدران، بل عمراً يُبذل، وجهاداً يُحتمل، وقيمةً تُصنع بالصبر والمثابرة. أردت أن تعرفا أن الأمم لا تُبنى بالأمانى، ولا ترتفع بالهبات، بل بسواعد أبنائها الذين آمنوا أن العلم نور، وأن الجدَّ طريق، وأن العزَّ لا يُورث بل يُغرس بالأيدي ويُسقى بالتعب. فكونا عزيزي: طلاب للعلم حيث كان، وارفعاً رؤوسكما به، واعلمنا أن

من سار على الدرب وصل، وأن من طلب العلا سهر الليالي، وأن الدنيا لا ترحم إلا من أتعب نفسه فيها لينفع غيره. وليكن شعاركما: أن الإنسان يُخلق ليؤثر، ويُولد ليُبدع، ويعيش ليتترك أثراً. أنتم معنى الكفاح، وغاية التعب، وثمره العمر. حفظكما الله لي، وأبقاكما زاداً لا ينفد، ونوراً لا يخبو، وجعلكما ممن يرفعون رؤوسنا في الدنيا، ويقرُّ الله بهم أعيننا في الآخرة. أنتم قرّة عيني، بهجة روحي، وذخري الذي ينمو في قلبي كل يوم.

وإلى إخوتي أبناء أبي، يا من كنتم لي كيقين يوسف لأخيه حين قال «إني أنا أخوك فلا تبتئس»، فبددتم وحشة الطريق بفيض محبتكم، وكنتم لي كهارون لموسى حين قال «هو أفصح مني لساناً»، فكنتم لسان حالي، وسند فكري، والردء الذي يشدُّ أزرِي حين استصعبت عليّ سبيل البيان. يا من بهم يشتد العُضد، وتقوى الأزر، وتطمئن النفس؛ أنتم رفقاء الدرب، وعزوة القلب، وسند العمر. أشكركم من الأعماق على وقفنكم التي لم تهتز، ودعواتكم التي كانت لي نبراساً في ظلمة الطريق، وحضنكم الدافئ الذي كان الملاذ عند كل تعب. تقاسمت معي الهم قبل الفرح، وآثرتموني على أنفسكم في أصعب الأوقات. فلکم مني كل الحب والتقدير، وجزاكم الله عني خير ما يجزي به الإخوة الأبرار.

وإن كان العرفان حقاً، فإن الحق يوجب عليّ أن أحتص بهذا الإهداء أولئك الجنود المجهولين، المشاركين في استبانة هذه الدراسة، الذين اقتطعوا من أوقاتهم الثمينة ليمنحوني رأياً سديداً أو معلومة صادقة دون سابق معرفة أو انتظار مقابل، فلهم مني كل التقدير لصدقهم وأمانتهم.

وإلى رفقاء الدرب الذين خففوا وحشة الطريق، زملاء البدايات في تمهيدي الماجستير (2018-2019) الذين كانوا خير عون، ورفقاء النضج في تأهيلي الدكتوراة (2021-2022) الذين شدوا من أزرِي، وتشاركت معهم هموم الباحث وشغف الوصول.

ولا يفوتني في مقام الاعتراف بالفضل، أن أُرْجِي أسمى آيات الشكر والامتنان لأساتذة أجلاء وعلماء أفاضل، تتلمذتُ على أيديهم واستنرتُ بفكرهم، سواء باللقاء المباشر حيث كانت أبوابهم دوماً مشرعةً وصدورهم رحبة، أو عن بُعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما ينثرونه فيها من دررٍ علمية، أو بالتواصل عبر المراسلات، فكانوا نعم المعين ونعم الدليل. وأخص بالذكر من هذه القامات السامقة:

الأستاذ الدكتور/ السيد عبد ناجي، أستاذ التسويق بكلية التجارة جامعة القاهرة؛ والأستاذ الدكتور/
عبدالحكيم نجم، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة المنصورة؛ والأستاذ الدكتور/ أمنية ياقوت،
أستاذ التسويق بكلية الأعمال جامعة الإسكندرية؛ والأستاذ الدكتور/ عبد الناصر عامر، أستاذ
الإحصاء وبناء المقاييس بكلية التربية جامعة قناة السويس وعضو لجنة الترقيات؛ والأستاذ الدكتور/
محمد محمود عبد ربه، أستاذ التسويق بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات؛ والأستاذ الدكتور/
هناء عثمان، أستاذ التسويق بكلية الأعمال بجامعة بورنموث؛ والأستاذ الدكتور/ هشام حامد حواس،
أستاذ إدارة الأعمال بجامعة دمياط؛ والأستاذ الدكتور/ آمال المجاهد، أستاذ التسويق بجامعة نمار
باليمن، والدكتورة/ سنية سبيع، أستاذ إدارة الأعمال المساعد بأكاديمية الشروق، والدكتور محمد خشان،
أستاذ إدارة الأعمال المساعد - كلية التجارة - جامعة المنصورة. ويمتد الشكر ليطوق عنق كل أستاذٍ
دكتور لم يضمنَ عليّ بمعلومة، وكل زميلٍ وزميلةٍ اقتبستُ من نور علمهم وتجربتهم.

وأختم مسك هذا العرفان بوقفة إجلالٍ، وحفاوةٍ ترحابٍ، للحضور الكريم المائل في هذا المجلس العلمي
الموقر. وأخص ببالغ الامتنان وصادق المحبة، أهلي، وأصدقائي وأحبي، الذين طوقوا عنقي بجميل
وصلهم، وتجشموا عناء السفر ومشقة الطريق، قادمين من حواضر مصر العريقة: طنطا، والقاهرة،
إلى هنا في منصور العز؛ ليشاركوني فرحة الحصاد في هذا اليوم المشهود. لقد كان خطوكم إليّ
بلسماً يمحو أثر التعب، وحضوركم تاجاً يزين هامة هذا الجهد، فجزاكم الله عني خير الجزاء، وجعل
دروبكم عامرةً بالمسرات، ومجالسكم محفوفةً بالتوفيق والبركات.

إلى كل هؤلاء.. وإلى كل من تحمل تقصيري في حقه لانشغالي، وإلى كل باحثٍ مخلص يسعى لنفع
الناس.. أهدي جهد المقل هذا، راجياً من الله أن يجعله علماً يُنتفع به، وأن يتقبله خالصاً لوجهه الكريم.

فهرس المحتويات

١	الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
٢	الإطار العام للدراسة
٢	تمهيد:
٤	أولاً: مصطلحات الدراسة
٧	ثانياً: مراجعة الدراسات السابقة لمتغيرات الدراسة
١٠	ثالثاً: بيان الفجوة البحثية والاستفادة من الدراسات السابقة:
٢٣	رابعاً: تنمية فروض الدراسة والإطار المقترح للدراسة:
٢٥	خامساً: مشكلة الدراسة
٢٦	سادساً: تساؤلات الدراسة:
٢٦	سابعاً: أهداف الدراسة:
٢٧	ثامناً: أهمية الدراسة:
٢٩	تاسعاً: هيكل الدراسة
٢٩	خاتمة الفصل الأول
٣٠	الفصل الثاني: الإطار النظري للدراسة
٣١	المبحث الأول: المعلومات المضللة
٣١	تمهيد:
٣١	أولاً: مفهوم المعلومات المضللة MISINFORMATION
٣٣	ثانياً: أبعاد المعلومات المضللة:
٤٩	المبحث الثاني: الخوف من الضياع
٤٩	تمهيد:
٥٠	أولاً: مفهوم الخوف من الضياع FOMO FEAR OF MISSING OUT
٥٥	ثانياً: أبعاد الخوف من الضياع FOMO:
٦٦	المبحث الثالث: هلع الشراء
٦٦	تمهيد:
٦٦	أولاً: مفهوم هلع الشراء "PB" PANIC BUYING
٦٨	ثانياً: أبعاد هلع الشراء PB:
٨٢	خاتمة الفصل الثاني: الإطار النظري للدراسة
٨٥	الفصل الثالث: منهجية الدراسة
٨٥	تمهيد:
٨٥	أولاً: فلسفة ومنهج الدراسة
٨٦	ثانياً: تصميم البحث
٨٧	ثالثاً: أنواع البيانات ومصادر الحصول عليها
٨٧	رابعاً: متغيرات الدراسة وأساليب قياسها
٩٢	خامساً: مجتمع وعينة الدراسة

سادساً: أداة وإجراءات جمع البيانات	٩٥
سابعاً: التحقق من الخصائص السيكومترية لأدوات الدراسة	٩٦
ثامناً: تجهيز البيانات النهائية وإجراءات الفحص والتحقق	١٢٥
تاسعاً: الأساليب الإحصائية لاختبار الفروض	١٢٩
خاتمة الفصل الثالث: منهجية الدراسة وإجراءاتها	١٣٠
الفصل الرابع: تحليل البيانات واختبار الفروض	١٣٣
المبحث الأول: التحليل الوصفي	١٣٤
أولاً: الإحصاء الوصفي	١٣٤
ثانياً: الكشف عن طبيعة العلاقات	١٤٨
المبحث الثاني: اختبار فروض الدراسة	١٥٢
أولاً: نمذجة المعادلة البنائية (SEM) واختبار الفروض السببية	١٥٢
ثانياً: تحليل نمذجة الشبكات العصبية الاصطناعية (ANN)	١٧١
ثالثاً: نتائج تحليل الفروق وفقاً للمتغيرات الديموغرافية	١٨٤
خاتمة الفصل الرابع: نتائج تحليل البيانات واختبار الفروض	١٩٨
الفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات	٢٠٠
أولاً: التمهيد العام لمناقشة النتائج	٢٠٠
ثانياً: مناقشة الفروض الرئيسة (ف١ - ف٤)	٢٠١
ثالثاً: تفسير هيمنة المسار النفسي-الاجتماعي: قراءة في خصوصية السياق المصري	٢٠٥
رابعاً: مناقشة الفروق الديموغرافية الفرض الخامس	٢٠٧
خامساً: تفسير الآليات الكامنة: قراءة لنتائج النماذج	٢٠٩
سادساً: محددات الدراسة	٢١١
سابعاً: الدراسات المستقبلية والتوصيات التطبيقية	٢١٢
ثامناً: ملخص أهداف وفروض ونتائج وتوصيات الدراسة	٢٢٠
خاتمة الفصل الخامس	٢٢٢
المراجع	١
الملاحق	٢٥
ملحق رقم (١): مقابلات الخبراء	١
ملحق رقم (٢): موافقة الجهاز المركزي للتعبة العامة والاحصاء	٣
ملحق رقم (٣): قائمة بأسماء السادة المحكمين	٤
ملحق رقم (٤): قائمة الاستقصاء	٥
ملحق رقم (٥): قائمة بعبارات بناء مقياس هلع الشراء	١٣
ملخصات الدراسة	أ
الملخص العربي	أ
SUMMARY	ا

فهرس الجداول

٨٩.....	جدول رقم ١: مقاييس أبعاد المعلومات المضللة
٩٠.....	جدول رقم ٢: مقاييس الخوف من الضياع FOMO
٩١.....	جدول رقم ٣: مراجعة نقدية مُركزة للمقاييس الحالية والمُرتبطة بهلع الشراء
٩٢.....	جدول رقم ٤: مقاييس هلع الشراء
٩٩.....	جدول رقم ٥: الخصائص السيكومترية لمقياس المعلومات المضللة (ن=٣٥٥)
١٠١.....	جدول رقم ٦: مصفوفة صدق التمايز للأبعاد الفرعية لمقياس المعلومات المضللة (ن=٣٥٥)
١٠٣.....	جدول رقم ٧: الخصائص السيكومترية الشاملة لمقياس FOMO (ن=٣٥٥)
١٠٥.....	جدول رقم ٨: مصفوفة صدق التمايز للأبعاد الفرعية لمقياس FOMO
١٠٨.....	جدول رقم ٩: مصفوفة التشبعات العاملة (PATTERN MATRIX) للتحليل العاملي الاستكشافي لمقياس هلع الشراء (٣٦ فقرة، ٥ عوامل، تدوير PROMAX)، (ن=٣٠٦)
١١٠.....	جدول رقم ١٠: الفقرات المحذوفة في مرحلة التحليل العاملي الاستكشافي ومبررات حذفها (عينة ن=٣٠٦)
١١١.....	جدول رقم ١١: مؤشرات جودة المطابقة للنموذج الخماسي الأبعاد للمقياس (٣١ فقرة) على بيانات العينة الاستطلاعية (ن=٣٠٦)
١١٢.....	جدول رقم ١٢: الفقرات الإضافية المحذوفة في مرحلة التنقيح النهائي ومبررات حذفها
١١٥.....	جدول رقم ١٣: الخصائص السيكومترية الشاملة لمقياس هلع الشراء (ن=٣٥٥)
١١٧.....	جدول رقم ١٤: مصفوفة صدق التمايز للأبعاد المعتمدة لمقياس هلع الشراء
١٢٠.....	جدول رقم ١٥: أهم ١٠ فقرات مركزية في شبكة مقياس هلع الشراء (مرتبة حسب مؤشر القوة) (ن=٣٠٥)
١٣٤.....	جدول رقم ١٦: توزيع عينة الدراسة حسب النوع (GENDER)
١٣٤.....	جدول رقم ١٧: توزيع عينة الدراسة حسب فئات الدخل الشهري للفرد (INCOME)
١٣٥.....	جدول رقم ١٨: توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي (EDUCATIONAL LEVEL)
١٣٥.....	جدول رقم ١٩: توزيع عينة الدراسة حسب محل الإقامة (RESIDENCE)
١٣٥.....	جدول رقم ٢٠: توزيع عينة الدراسة حسب الحالة الاجتماعية (MARITAL STATUS)
١٣٥.....	جدول رقم ٢١: توزيع عينة الدراسة حسب الفئات العمرية/الأجيال (GENERATION)
١٣٨.....	جدول رقم ٢٢: المنصة (الأكثر استخداماً) (ن=٦٣٦)
١٣٨.....	جدول رقم ٢٣: المنصة (الأكثر استخداماً) موزعة حسب النوع
١٣٩.....	جدول رقم ٢٤: المنصة (الأكثر استخداماً) موزعة حسب الدخل
١٣٩.....	جدول رقم ٢٥: المنصة (الأكثر استخداماً) موزعة حسب المؤهل الدراسي
١٤٠.....	جدول رقم ٢٦: المنصة (الأكثر استخداماً) موزعة حسب محل الإقامة
١٤١.....	جدول رقم ٢٧: المنصة (الأكثر استخداماً) موزعة حسب الحالة الاجتماعية
١٤١.....	جدول رقم ٢٨: المنصة (الأكثر استخداماً) موزعة حسب السن / الأجيال
١٤٢.....	جدول رقم ٢٩: الإجراءات المتخذة عند اكتشاف مشاركة معلومات مضللة (ن=٦٣٧)
١٤٣.....	جدول رقم ٣٠: ترتيب أبعاد المعلومات المضللة وفقاً لمعامل الاختلاف (CV) (ن=٦٣٧)
١٤٤.....	جدول رقم ٣١: ترتيب أبعاد الخوف من الضياع (FOMO) وفقاً لمعامل الاختلاف (CV) (ن=٦٣٧)

جدول رقم ٣٢: ترتيب أبعاد هلع الشراء وفقاً لمعامل الاختلاف (CV) (ن=٦٣٧)..... ١٤٥
جدول رقم ٣٣: مصفوفة معاملات ارتباط سبيرمان (SPEARMAN'S RHO) بين جميع أبعاد متغيرات الدراسة الرئيسية (ن=٦٣٧)..... ١٤٩
جدول رقم ٣٤: مؤشرات جودة المطابقة لنموذج تحليل المسار المُحسّن (MLR) ١٥٤
جدول رقم ٣٥: تحليل القوة التفسيرية (R-SQUARE) لنموذج المسار المُحسّن ١٥٤
جدول رقم ٣٦: معاملات المسار (BETA) للأبعاد المؤثرة على أبعاد الخوف من الضياع ١٥٧
جدول رقم ٣٧: معاملات المسار (BETA) للأبعاد المؤثرة على أبعاد هلع الشراء ١٥٧
جدول رقم ٣٨: تحليل المسارات المؤثرة على بُعد اضطرابات السوق (PM) ١٦٠
جدول رقم ٣٩: تحليل المسارات المؤثرة على بُعد الندرة المدركة (PS) ١٦٠
جدول رقم ٤٠: تحليل المسارات المؤثرة على بُعد التخزين الاندفاعي (PI)..... ١٦١
جدول رقم ٤١: تحليل المسارات المؤثرة على بُعد الإلحاح على الشراء (PU)..... ١٦٣
جدول رقم ٤٢: تحليل المسارات المؤثرة على بُعد تجاهل العلامة (PN)..... ١٦٤
جدول رقم ٤٣: مؤشرات جودة المطابقة لنموذج الدرجة الثانية (WLSMV) ١٦٥
جدول رقم ٤٤: نتائج النموذج الهيكلي والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة والكلية لنموذج الدرجة الثانية ١٦٦
جدول رقم ٤٥: مقارنة القدرة التفسيرية (R^2) بين تحليل المسار (الخطي) والشبكات العصبية (ANN) ١٧٦
جدول رقم ٤٦: نتائج اختبار مان-ويتني يو للفروق في أبعاد متغيرات الدراسة وفقاً للنوع..... ١٨٥
جدول رقم ٤٧: نتائج اختبار مان-ويتني يو للفروق في أبعاد متغيرات الدراسة وفقاً لمحل الإقامة..... ١٨٦
جدول رقم ٤٨: نتائج اختبار كروسكال-واليس للفروق في أبعاد متغيرات الدراسة وفقاً للمستوى التعليمي ١٨٨
جدول رقم ٤٩: نتائج اختبار كروسكال-واليس للفروق في أبعاد متغيرات الدراسة وفقاً للحالة الاجتماعية ١٩٠
جدول رقم ٥٠: نتائج اختبار كروسكال-واليس للفروق في أبعاد متغيرات الدراسة وفقاً للدخل ١٩٢
جدول رقم ٥١: نتائج اختبار كروسكال-واليس للفروق في أبعاد متغيرات الدراسة وفقاً للفئات العمرية ١٩٤
جدول رقم ٥٢: ملخص لأبرز الفروق الدالة إحصائياً بين المجموعات الديمغرافية (نتائج اختبارات DUNN) ١٩٦
جدول رقم ٥٣: توصيات البحثية المستقبلية ٢١٣
جدول رقم ٥٤: توصيات الدراسة والآليات تنفيذها ٢١٧
جدول رقم ٥٥: ملخص أهداف وفروض ونتائج وتوصيات الدراسة ٢٢١

فهرس الأشكال

الشكل رقم ١: إحصائيات أبحاث المعلومات المضللة حسب مجال الدراسة..... ١٢
الشكل رقم ٢: إحصائيات أبحاث الخوف من الضياع حسب مجال الدراسة..... ١٢
الشكل رقم ٣: إحصائيات أبحاث هلع الشراء حسب مجال الدراسة..... ١٣
الشكل رقم ٤: خريطة الشبكة للمعلومات المضللة..... ١٤
الشكل رقم ٥: خريطة الشبكة للخوف من الضياع FOMO..... ١٥
الشكل رقم ٦: خريطة الشبكة لهلع الشراء..... ١٦
الشكل رقم ٧: التوزيع الزمني لأبحاث المعلومات المضللة حسب السنة..... ١٧
الشكل رقم ٨: التوزيع الزمني لأبحاث الخوف من الضياع حسب السنة..... ١٧
الشكل رقم ٩: التوزيع الزمني لأبحاث هلع الشراء حسب السنة..... ١٨
الشكل رقم ١٠: توزيع أبحاث المعلومات المضللة حسب الدولة..... ١٩
الشكل رقم ١١: توزيع أبحاث الخوف من الضياع حسب الدولة..... ١٩
الشكل رقم ١٢: توزيع أبحاث هلع الشراء حسب الدولة..... ٢٠
الشكل رقم ١٣: الإطار المفاهيمي المقترح للدراسة..... ٢٥
الشكل رقم ١٤: إحصائيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مصر (فبراير ٢٠٢٥)..... ٩٣
الشكل رقم ١٥: الشبكة السيكومترية لمقياس هلع الشراء (ملونة حسب البعد)..... ١٢٠
الشكل رقم ١٦: الشبكة السيكومترية مع إبراز الفقرات الخمس الأكثر مركزية (باللون الذهبي/الأصفر)..... ١٢١
الشكل رقم ١٧: رسوم بيانية لمؤشرات المركزية (القوة، القرب، البيئية) لفقرات مقياس هلع الشراء... ١٢٢
الشكل رقم ١٨: الشبكة السيكومترية مع تحديد المجتمعات المكتشفة (خوارزمية WALKTRAP)..... ١٢٣
الشكل رقم ١٩: النموذج الهيكلي النهائي لنموذج الدرجة الثانية (WLSMV)..... ١٦٧
الشكل رقم ٢٠: مصفوفة الارتباط الحرارية للمتغيرات النفسية (12)..... ١٧٢
الشكل رقم ٢١: البنية التخطيطية لنموذج الشبكة العصبية (ANN) المستخدم..... ١٧٤
الشكل رقم ٢٢: منحنيات خسارة التدريب والتحقق للنماذج الخمسة..... ١٧٥
الشكل رقم ٢٣: أهم المتغيرات المتنبئة لبعء اضطرابات السوق (PM)..... ١٧٨
الشكل رقم ٢٤: أهم المتغيرات المتنبئة لبعء الندرة المدركة (PS)..... ١٧٨
الشكل رقم ٢٥: أهم المتغيرات المتنبئة لبعء الإلحاح على الشراء (PU)..... ١٧٩
الشكل رقم ٢٦: أهم المتغيرات المتنبئة لبعء التخزين الاندفاعي (PI)..... ١٧٩
الشكل رقم ٢٧: أهم المتغيرات المتنبئة لبعء تجاهل العلامة (PN)..... ١٨٠
الشكل رقم ٢٨: رسومات الاعتماد الجزئي (PDP) لأهم ٤ متنبئات لنموذج التخزين الاندفاعي (PI)..... ١٨١

المكتبة المركزية

مستخلص الرسالة

الكلية: التجارة - جامعة المنصورة	القسم: إدارة الأعمال	رقم الاستدعاء:
اسم الباحث: مصعب أحمد بسيوني دويدار	الدرجة العلمية: دكتوراة	تاريخ الرسالة:
عنوان الرسالة: العلاقة بين المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أوقات الأزمات وهلع الشراء بتوسيط الخوف من الضياع FOMO (دراسة تطبيقية على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر)		
مستخلص الرسالة <p>تناول الباحث في هذه الدراسة تحديد طبيعة العلاقة وتأثير المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أوقات الأزمات على سلوك هلع الشراء، وذلك عبر اختبار الدور الوسيط لمتغير الخوف من الضياع (FOMO)، بالتطبيق على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية.</p> <p>اعتمدت الدراسة المنهج الاستنباطي وتصميم البحث الكمي أحادي المنهج (Mono-method Quantitative) ذي الغرض التفسيري/السببي، من خلال استراتيجية المسح (Survey Strategy) وفي إطار زمني مقطعي (Cross-sectional). وجمعت البيانات عبر استبانة إلكترونية باستخدام أسلوب عينة النهر، وأسفرت عن (637) استجابة صالحة للتحليل من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر خلال الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر 2025. واستخدمت برامج (SPSS v27) للتحليل الوصفي، و(R v4.5.1) لنمذجة المعادلات البنائية (SEM) بمقدر (WLSMV)، و(Python v3.14) للتحليل التكميلي بالشبكات العصبية الاصطناعية (ANN). وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:</p> <p>وجود تأثير معنوي موجب للمعلومات المضللة على كل من الخوف من الضياع (FOMO) وهلع الشراء بشكل مباشر. وجود تأثير معنوي موجب وقوي جداً للخوف من الضياع (FOMO) على هلع الشراء ($\text{Beta} = 0.627$)، حيث برز بُعد الإحساس بالتأخر عن الركب كأقوى محرك لسلوكيات الهلع.</p> <p>كما أثبتت النتائج وجود وساطة جزئية دالة للخوف من الضياع (FOMO) في العلاقة بين المعلومات المضللة وهلع الشراء، حيث فسر النموذج المعتمد ما نسبته 55.5% من التباين في سلوك هلع الشراء.</p> <p>كشف التحليل التكميلي باستخدام الشبكات العصبية (ANN) عن وجود علاقات غير خطية في الأبعاد السلوكية (مثل التخزين الاندفاعي واضطرابات السوق)، مما قدم تفسيراً أعمق للقدرة التنبؤية للنموذج مقارنة بالتحليل الخطي التقليدي.</p> <p>وجود فروق دالة إحصائية في إدراك متغيرات الدراسة تُعزى للمتغيرات الديمغرافية (النوع، السكن، التعليم، الحالة الاجتماعية، والعمر/الأجيال)، بينما لم يثبت تأثير دال لمتغير الدخل الشهري.</p>		
رؤوس الموضوعات ذات الصلة:	المعلومات المضللة	
الخوف من الضياع FOMO	هلع الشراء	

الفصل الأول

الإطار العام للدراسة

الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

تمهيد:

يُعنى هذا الفصل بتقديم الإطار العام للدراسة، من خلال عرضٍ منظمٍ للعناصر الأساسية التي تشكل الأساس الذي تنطلق منه الدراسة الحالية. ويبدأ الفصل بتحديد مصطلحات الدراسة، بما يسهم في ضبط المفاهيم المستخدمة في سياق الدراسة.

وفي ضوء ذلك، يتناول الفصل عرضًا وتحليلًا لدراسات السابقة المرتبطة بمتغيرات الدراسة والعلاقات فيما بينها، بهدف الوقوف على أبرز ما توصلت إليه الأدبيات ذات الصلة واستكشاف الاتجاهات البحثية السائدة في هذا المجال. ومن خلال استعراض تلك الدراسات، يتم تحديد الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها، مع توضيح أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة في صياغة الدراسة الحالية وتطوير توجهها البحثي.

واستنادًا إلى ما أسفرت عنه مراجعة الأدبيات السابقة، يتم تطوير فروض الدراسة وصياغة الإطار المفاهيمي المقترح الذي يوضح طبيعة العلاقات المتوقعة بين متغيراتها. كما يتناول الفصل عرض مشكلة الدراسة وما ينبثق عنها من تساؤلات الدراسة.

كذلك يستعرض الفصل أهداف الدراسة التي تسعى إلى تحقيقها، ويبين أهميتها العلمية والتطبيقية وما يمكن أن تقدمه من إسهامات معرفية وعملية في مجال التخصص. ويُختتم الفصل بعرض هيكل الدراسة، بما يوضح تنظيم فصولها ومحتواها ويبرز الترابط المنهجي بين أجزائها المختلفة. وبذلك يقدم هذا الفصل تصورًا عامًا للدراسة الحالية، ويحدد منطلقاتها الرئيسية ومبرراتها العلمية، تمهيدًا للانتقال إلى الفصول اللاحقة. وعلى هذا، يتناول الباحث الفصل الأول في النقاط التالية:

أولاً: مصطلحات الدراسة.

ثانياً: مراجعة الدراسات السابقة لمتغيرات الدراسة.

ثالثاً: بيان الفجوة البحثية والاستفادة من الدراسات السابقة.

رابعاً: تنمية فروض الدراسة والإطار المقترح للدراسة.

خامساً: مشكلة الدراسة.

سادساً: تساؤلات الدراسة.

سابعاً: أهداف الدراسة.

ثامناً: أهمية الدراسة.

تاسعاً: هيكل الدراسة.

الإطار العام للدراسة

تمهيد:

تعد دراسات المعلومات المضللة مجالاً بحثياً متنامياً داخل التخصصات العلمية، مثل العلوم السياسية والصحافة والدراسات الإعلامية ودراسات المعلومات والاتصالات والعلوم الإنسانية الرقمية. لقد أثرت الزيادة الهائلة في استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في كيفية مشاركة الأفراد للمعلومات واستهلاكها (Apuke & Omar, 2021; Lewandowsky et al., 2020)، وأدت حرية الفرد في التعبير في التغريدات والمشاركات والتعليقات إلى هذا النمو الهائل في استخدام منصات التواصل الاجتماعي (Torres et al., 2018).

ويُوضح Kohli et al. (2015) أن حرية التعبير تمثل سيقاً ذا حدّين؛ إذ تُمكن هذه الحرية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من الإفصاح عن مشاعرهم وآرائهم بحرية تامة، سواء كانت تعبيراً عن الرضا أو عن الاستياء، دون أي قيود أو تحفظات (Sampat & Raj, 2022).

وأصبح انتشار المعلومات المضللة في وسائل التواصل الاجتماعي تهديداً خطيراً للمصالح العامة. على سبيل المثال، نشأت عدة حوادث تتعلق بمخاوف الصحة العامة من المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء جائحة COVID-19، بالإضافة إلى تأثير المعلومات المضللة خلال الأحداث الأخيرة مثل حرائق الغابات في أستراليا وانتخابات الولايات المتحدة الأمريكية (Muhammed & Mathew, 2022).

وتشير أوقات الأزمات إلى فترات محددة تتسم بالاضطراب الشديد وعدم اليقين والتحديات الكبيرة في مختلف جوانب المجتمع، وغالباً ما تصاحب هذه الفترات مستويات مرتفعة من التوتر والارتباك، إضافةً إلى احتمالية وقوع أضرار جسيمة للأفراد والمجتمعات (Beghetto, 2021)، ومن أبرز السمات التي تبرز في مثل هذه الأوقات خطر المعلومات المضللة، ودورها في تقاوم سلوكيات هلع الشراء (Gupta et al., 2021).

واتفق Yuen et al. (2020) مع Nakano et al. (2022) في أن هلع الشراء هو سلوك يظهره المستهلكون عندما يشترون كميات كبيرة أو مجموعة متنوعة بشكل غير عادي من المنتجات تحسباً أو أثناء أو بعد كارثة أو كارثة مُدركة، أو توقعاً لزيادة كبيرة في الأسعار.

فيما أوضح (Ben Hassen et al., 2020) أن هلع الشراء هو رد فعل غريزي ورد فعل بشري شائع، والذي لا ينتج عن النقص، بل بسبب الخوف من نقص الإمدادات، عندما يدرك السكان النقص، فإنهم يبدؤون في الشراء بدافع الذعر والاكتمال للتخفيف من أخطار الندرة في المستقبل.

ويمكن تفسير الآلية النفسية التي تربط بين التعرض للمعلومات المضللة وسلوك هلع الشراء من خلال ظاهرة الخوف من الضياع (FOMO)، فعندما يعتقد المستهلكون أنهم يفوتون التجربة أو الفرص التي يستفيد منها الآخرون، فإنهم يميلون مجازياً إلى القفز على عربة ما يفعله الآخرون نتيجة لتأثير العربة (Kang & Ma, 2020).

ويزداد هذا الميل لدى المستهلكين عندما يشعرون بالقلق أو الخوف من أن أي فعل متأخر قد يؤدي إلى خسارة كبيرة لهم. وبالتالي، من أجل عدم تفويت أي شيء يقوم به الآخرون أو يشترونه، يمكن للمستهلكين أن يشعروا بأنهم مضطرون لاتخاذ قرار سريع واتخاذ إجراءات فورية، مما يؤدي إلى سلوكيات غير عقلانية. بسبب الخوف من الضياع، كثيراً ما يحاكي المستهلكون تصرفات الأغلبية في المجتمع ليشعروا بأنهم آمنون نفسياً (Abel et al., 2016).

على سبيل المثال، منذ الأيام الأولى لوباء Covid-19، ساهمت الصور المتداولة بشأن الأرفف الفارغة والتخزين وقوائم الانتظار الطويلة للمستهلكين أمام تجار التجزئة في الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي في إثارة مشاعر الخوف لدى المستهلكين مما أدى إلى شراء مخزون من المواد الأساسية والإمدادات غير الأساسية (Addo et al., 2020; Iyer et al., 2020).

أشار (Boström 2020) إلى أن شعور المستهلكين بالخوف المتزايد من فقدان حياتهم الاجتماعية يمثل تهديداً لهويتهم وانتمائهم المجتمعي؛ وهو ما يؤدي بالتبعية إلى زيادة اندفاعهم نحو الاستهلاك المفرط كوسيلة للتعامل مع هذا التهديد (Ögel, 2022).

وتأسيساً على ما سبق، يتمثل الهدف الأساسي للدراسة في بحث واستكشاف اتجاه وقوة العلاقة بين المعلومات المضللة وهلع الشراء، بالإضافة إلى بحث الدور الوسيط المحتمل للخوف من الضياع FOMO اعتماداً على نظرية تقرير المصير ونظرية الحاجة إلى الانتماء، وذلك لإلقاء نظرة أكثر عمقاً على العلاقة بين متغيرات الدراسة ومحاولة المساهمة في بناء إطار مقترح للعلاقة بين المعلومات المضللة وهلع الشراء.

أولاً: مصطلحات الدراسة

١- المعلومات المضللة **Misinformation**:

عادةً ما تكون معلومات خاطئة أو غير دقيقة يتم نشرها بغض النظر عما إذا كانت هناك نية للخداع أم لا (Lazer et al., 2018).

وتتكون المعلومات المضللة من الأبعاد الستة التالية:

أ. اللامبالاة **Bullshit**:

يعرفها Petrocelli (2022) بأنه نشاط يقوم به الشخص دون اهتمام بعناصر مهمة في الحكم السليم والمنطق، مثل الأدلة والمعرفة المؤكدة والحقيقة. ولا يتعلق الأمر بشكل ضروري بالادعاءات المحددة بشأن ما إذا كان المحتوى الاتصالي مفتعل أم لا. يعتبر الهراء سلوكًا يستخدم في التواصل.

ب. الخداع **Deception**:

يُعرّف Masip et al. (2004) الخداع بأنه المحاولة العمدية، سواء نجحت أم لا، لإخفاء وتزييف و/أو تلاعب بأي نوع من المعلومات الحقيقية و/أو العاطفية، عن طريق وسائل لفظية و/أو غير لفظية، بهدف جعل الآخرين يعتقدون أو الاحتفاظ بالاعتقاد لديهم أن المتحدث يعتبر المعلومات الكاذبة التي يقدمها صحيحة، سواء كان ذلك عن طريق خلق اعتقاد جديد أو المحافظة على الاعتقاد القائم لديهم. (Meyer, M., & Choo, C. W. 2024)

ج. المظهر **Appearance**:

تصف Tandoc Jr. et al. (2018) المظهر بأنه الشكل الذي تظهر به المعلومات الكاذبة، بما في ذلك التنسيق، اللغة المستخدمة، والقنوات التي تنتشر من خلالها.

د. الحقائق المضللة **Misleading Facts**:

يُصَدُّ بالحقائق المضللة تلك المعلومات التي تحتوي على عناصر صحيحة لكنها تُقدَّم بشكل انتقائي أو مع تحريف للسياق، بحيث توجّه المتلقي نحو فهم غير دقيق أو استنتاج مغلوط (Shcherbakova & Nikiforchuk, 2023).

هـ. الانتشار الفيروسي **Virality**:

يعرف Vosoughi et al. (2018) الانتشار الفيروسي بأنه المعدل الذي تنتشر به المعلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والذي يشبه انتشار الفيروسات البيولوجية، حيث تنتقل المعلومة من فرد إلى آخر بسرعة فائقة.

و. التأثير **Effect**:

يصف Lewandowsky et al. (2020) التأثير بأنه القدرة على تغيير التصورات، القرارات، أو السلوكيات بناءً على التعرض للمعلومات المضللة.

٢- الخوف من الضياع **Fear of missing out (FOMO)**:

يعرف Przybylski et al. (2013) الخوف من الضياع FOMO على أنه شعور دائم بالقلق من أن الآخرين قد يعيشون تجارب يكون الفرد غائباً عنها، ويتمثل هذا الشعور في الرغبة المستمرة للبقاء على اتصال بما يفعله الآخرون.

ويتكون الخوف من الضياع من الأبعاد الستة التالية:

أ. الحساسية للمكانة **Prestige Sensitivity**:

تُعرّف حساسية المكانة من قبل Oberst et al. (2017) على أنها الميل لتقدير وتأمين مكانته الاجتماعية والذي يشدد بفعل الإدراك لوجود قصور أو نقص اجتماعي مما يدفع الأفراد إلى الانخراط المفرط كوسيلة تعويضية، والتقليل من مشاعر الخوف من الضياع.

ب. الترابط **Connectedness**:

عرّفه Ryan and Deci (2000) بأنه الحاجة إلى الشعور بالانتماء والتواصل مع الآخرين، حيث وصفه Oberst et al. (2017) بأنه الدافع للبقاء جزءاً من المجموعة الاجتماعية وتجنب العزلة أو التهميش.

ج. الثناء من الآخرين **Praise from Others**:

تُشكل الحاجة إلى التقدير والقبول الخارجي دافعاً أساسياً يحفز الأفراد نحو الانخراط الاجتماعي المكثف. إذ يُمثل هذا السلوك التفاعلي آلية تعويضية ومحاولة مستمرة لمعالجة

العجز في الإشباع النفسي الداخلي، سعياً لتأمين مستوى مُرضٍ من الترابط الاجتماعي وتجنباً للإقصاء. (Alt, 2015).

د. الشعور بالاغتراب **:Being Alienated**

شعور بسوء الاندماج الاجتماعي، أو نقص الانتماء، أو عدم التماهي مع المعايير والقيم الاجتماعية الرئيسية، أو التهميش. وكإحساس بفقدان الأمل والعجز (Lambert, 1981).

هـ. الشعور بالتجاهل **:Being Ignored**

يعرفها (Molden et al. (2009 بأنها تهديد ينقسم إلى آليتين، أولاً: الرفض النشط (الاستبعاد الصريح)، الذي يولد إحساساً بالخسارة الاجتماعية ويُنشط دوافع الوقاية (التهيج والقلق والانسحاب)، وثانياً: التجاهل السلبي (الاستبعاد الضمني)، الذي يولد إحساساً بالفشل في تحقيق مكسب اجتماعي ويُنشط دوافع الترويج (الاكتئاب والحزن وتدفع إلى إعادة الانخراط).

و. الإحساس بالتأخر/ التخلف عن الركب **:Falling Behind**

يعرف (Milyavskaya et al. (2018 هذا البعد بأنه يتجلى في القلق من فقدان معلومات هامة أو اتجاهات شائعة، وهذا الدافع يجعل الفرد يراقب الآخرين بصفة مستمرة ليضمن أنه لم يفقد معلومات أو فرصاً تجعله يتخلف عن الركب.

٣- هلع الشراء **(PB) Panic Buying**

عرّفه (Arafat et al. (2020 بأنه شراء كميات كبيرة بشكل غير عادي من منتج معين تحسباً أو استجابةً لأزمة فعلية أو متصورة، مؤكدين أنه سلوك ناتج عن الخوف والقلق وليس عن حاجة حقيقية.

ويتكون هلع الشراء من الأبعاد الخمس التالية:

أ. اضطرابات السوق **:Market Turbulence**

يرى (Hobbs (2020 أن الاضطراب يتمثل في اختلال التوازن بين العرض والطلب، حيث يفوق الطلب المتزايد بشكل مفاجئ القدرة الفعلية على الإمداد، وهو ما ينتج عنه تضخم في الأسعار وتراجع كفاءة التوزيع.

ب. الندرة المدركة **Perceived Scarcity**:

الإدراك الشخصي لمحدودية توافر منتج ما؛ مما يسهم في تعزيز قيمته المدركة (Lynn, 1991; Cialdini, 2009).

ج. الإلحاح على الشراء **Purchase Urgency**:

دافع نفسي مفاجئ لإتمام عملية الشراء بشكل فوري، مدفوعاً بالخوف من الخسارة المستقبلية أو ارتفاع الأسعار. (Beatty & Ferrell, 1998; Rook & Fisher, 1995).

د. التخزين الاندفاعي **Impulsive Stockpiling**:

يرى Taylor (2019) أن التخزين الاندفاعي هو عملية شراء وتخزين كميات غير عادية من السلع الأساسية استجابةً لحالة طوارئ مُعلنة أو متوقعة، مؤكداً أن الهدف منه تعزيز الشعور بالأمان أكثر من تلبية الحاجة الفعلية.

هـ. تجاهل العلامة **Brand Neglect**:

يصف Kirk and Rifkin (2020) تجاهل العلامة بأنه انهيار مؤقت في بنية تفضيلات المستهلك، حيث تغدو السمات الوظيفية — مثل كونه معقماً أو متاحاً — أكثر أهمية من الرمزية والعاطفية.

٤ - أوقات الأزمات **Times of Crisis**:

تشير أوقات الأزمات إلى فترات محددة تتسم بالاضطراب الشديد وعدم اليقين والتحديات الكبيرة في مختلف جوانب المجتمع، وغالباً ما تصاحب هذه الفترات مستويات مرتفعة من التوتر والارتباك، إضافةً إلى احتمالية وقوع أضرار جسيمة للأفراد والمجتمعات (Beghetto, 2021).

ثانياً: مراجعة الدراسات السابقة لمتغيرات الدراسة

لتأسيس الإطار النظري وتنمية فروض الدراسة الحالية، قام الباحث بمراجعة الأدبيات السابقة ذات الصلة والتي تناولت العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين متغيرات الدراسة الرئيسية. ويمكن عرض أبرز ما توصلت إليه هذه الدراسات وفقاً للمحاور التالية:

١. الدراسات التي تناولت العلاقة بين المعلومات المضللة وهلع الشراء:

أدى الانتشار الواسع للمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في أوقات الأزمات، إلى تغيير جذري في كيفية استقبال الأفراد للمعلومات وتكوين آرائهم. وقد أبرزت العديد من الدراسات الدور الخطير للمعلومات المضللة (بما في ذلك الأخبار الزائفة والشائعات) في تقاوم سلوكيات هلع الشراء. فالمعلومات المضللة التي تنتشر عبر منصات مثل تويتر ويوتيوب وفيسبوك تثير مشاعر الخوف وتزيد من إدراك الندرة لدى الجمهور. وقد كشفت دراسات كيفية (مثل Naeem & Ozuem, 2022) أجريت في المملكة المتحدة خلال جائحة كوفيد-19 أن المشاركة السريعة للمحتوى المثير للخوف ولدت ما يُعرف بالدليل الاجتماعي (Social Proof) وزادت من القلق، مما دفع المستهلكين لتكديس السلع. وأكدت دراسات كمية هذا المسار؛ حيث وجدت أن المعلومات المضللة والشائعات اكتسبت مصداقية لدى الجمهور، مما أدى مباشرة إلى هلع الشراء.

كما أشار Ali et al. (2023) إلى أن الفجوة الرقمية قد تتوسط تأثير تداول المعلومات المضللة على الشراء بدافع الذعر، ووجد اختلافات بين المناطق الحضرية والريفية في إنجلترا، ووجدت دراسة (Woo et al., 2022) أن التحيزات الإدراكية، مثل تأثير الحقيقة الوهمية (Illusory Truth Effect) الناتج عن تكرار المعلومات المضللة، قد تحفز شعوراً زائفاً بالعقلانية لدى المستهلك للقيام بالشراء بدافع الذعر. وأكدت دراسات أخرى مثل (Kumari et al., 2022; Hossain et al., 2023) أن الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة عبر وسائل التواصل تزيد من الذعر عند شراء السلع الأساسية، وتؤثر سلباً على سلاسل الإمداد. كما ربطت دراسة (Jeżewska-Zychowicz et al., 2020) بين الثقة في وسائل الإعلام والأصدقاء (كمصادر للمعلومات قد تكون مضللة) وزيادة احتمالية هلع الشراء في بولندا بنسبة ٤٦٪، بينما الثقة في الحكومة قلت منه.

٢. الدراسات التي تناولت العلاقة بين المعلومات المضللة والخوف من الضياع:

استكشفت بعض الدراسات العلاقة بين التعرض للمعلومات المضللة وبين الشعور بالخوف من الضياع (FOMO)، فقد وجد (Talwar et al., 2019) أن الخوف من الضياع (FOMO) يرتبط بشكل إيجابي وكبير بمشاركة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة. وفي دراسة لثقافتين مختلفتين (الولايات المتحدة والصين)، وجد (Jo et al., 2022) أن FOMO

يتوسط العلاقة بين العمر ودوافع مشاركة المعلومات المضللة، حيث يميل الشباب ذوو FOMO المرتفع لمشاركة المعلومات المضللة أكثر، بينما يرتبط انخفاض الثقافة الرقمية لدى كبار السن بصعوبة اكتشافها. كما وجدت دراسة (Ebarido et al., 2020) أن تأثير الأقران والخوف من فقدان الفرصة (FOMO) يؤثر بشكل إيجابي ومباشر على نية نشر المعلومات المضللة على فيسبوك بين الطلاب خلال الأزمات. وتوصل (Ahmed et al., 2024) في دراسة طبقت في (الولايات المتحدة وسبع دول من جنوب آسيا) إلى أن FOMO يتوسط العلاقة بين استهلاك الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسلوك حظر مصادر المعلومات المضللة، وأن هذا التأثير يتزايد لدى الأفراد ذوي القدرة المعرفية المنخفضة والضمير المنخفض. وتشير هذه الدراسات مجتمعة إلى أن FOMO المرتفع يزيد من الانخراط في السلوكيات المتعلقة بالمعلومات المضللة، سواء بالترويج لها أو بتجنبها.

٣. الدراسات التي تناولت العلاقة بين الخوف من الضياع وهلع الشراء:

أشارت عدة دراسات بوضوح إلى أن الخوف من الضياع (FOMO) يمثل دافعاً مهماً لسلوك هلع الشراء، فقد اتفق (Yuen et al., 2020) مع آخرين على أن الشراء بدافع الذعر يتأثر بالخوف من الضياع (FOMO)، خاصة عندما يغذي الخوف من فقدان الحياة الاجتماعية الاستهلاك المفرط كوسيلة لاستعادة السيطرة على الأزمة. ووجدت دراسة (Ögel, 2022) في تركيا أن الخوف من الضياع (FOMO) كمتغير مستقل له تأثير إيجابي ومباشر وقوي ($\beta=0.47, p<0.05$) على هلع الشراء، والذي بدوره توسط العلاقة بين FOMO والتنافر المعرفي بعد الشراء. كما ربطت دراسات أخرى مثل (Parveen et al., 2022) بين الخوف من الضياع (FOMO) والندرة المتصورة وهلع شراء الإمدادات الطبية في الهند ($p=0.000$) للعلاقة بين FOMO وهلع الشراء). وفي دراسة أجريت في الصين، وجد (Zhang et al., 2022) أن FOMO يؤثر إيجابياً على الشراء الاندفاعي (كمقياس بديل لهلع الشراء) ($\beta=0.095, p<0.01$) ويتوسط العلاقة بين الندرة وهذا السلوك. في المقابل، وجدت دراسة واحدة (Prentice et al., 2022) في الولايات المتحدة وأستراليا عدم وجود علاقة مباشرة دالة إحصائياً بين FOMO وهلع الشراء.

٤. الدراسات التي أشارت للدور الوسيط للخوف من الضياع:

بدأت بعض الدراسات الحديثة في استكشاف الدور الوسيط للخوف من الضياع (FOMO) في العلاقة بين العوامل السياقية (مثل المعلومات المتداولة، الندرة المدركة، أو استخدام وسائل الإعلام) وبين سلوك الشراء، وإن لم تختبر جميعها النموذج الكامل (معلومات مضللة - FOMO - < هلع الشراء). فقد توصل (Chen et al., 2023) إلى أن الخوف من الضياع (FOMO) يتوسط العلاقة بين عوامل مثل الندرة المتصورة ومشاركة وسائل التواصل الاجتماعي، وبين سلوك المستهلكين الشرائي. كما وجد (Parveen et al., 2022) أن كلاً من الندرة المتصورة والخوف من الضياع لهما تأثير قوي وإيجابي على هلع الشراء، وأن FOMO يتوسط جزئياً العلاقة بين الندرة وهلع الشراء ($p=0.04$ للعلاقة بين الندرة وFOMO)، وأشارت دراسة (Kuruppu, & De Zoysa, 2020) إلى أن الشائعات والمعلومات المضللة لعبت دوراً مهماً في هلع الشراء، وأن سلوكيات مثل تأثير عربة التسوق (Bandwagon effect) - المرتبط بـ FOMO - ساهمت في هذا الذعر.

ودعمت دراسة (Anisimova et al., 2025) نموذجاً يتوسط فيه FOMO العلاقة بين التعرض لوسائل الإعلام/الكلام المنقول (WOM) وبين هلع الشراء، وأظهرت أن التنظيم الذاتي (Self-regulation) يمكن أن يضعف هذا التأثير. ووفقاً لمخلصات الدراسات التي استعرضها الباحث، فإن FOMO يلعب دوراً وسيطاً هاماً حيث تزيد المعلومات المضللة (أو التعرض لوسائل الإعلام التي تنقلها) من FOMO، وهذا الخوف المتزايد يؤدي بدوره إلى هلع الشراء، مع وجود عوامل فردية وسياقية تعدل هذه العلاقة.

ثالثاً: بيان الفجوة البحثية والاستفادة من الدراسات السابقة:

يُظهر استعراض الأدبيات الحديثة تزايد الاهتمام العلمي بدور المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل سلوكيات الشراء غير الاعتيادية أثناء الأزمات، مع إبراز أهمية العوامل النفسية وفي مقدمتها الخوف من الضياع (FOMO) في تفسير هذه السلوكيات، ورغم هذا التطور البحثي، تشير الأدلة إلى محدودية التركيز على السياقات العربية، بالإضافة إلى تباين منهجي في تصميم الدراسات وقياس المتغيرات، ولتقديم أساس علمي واضح لتحديد تلك الفجوات، أجرى الباحث تحليلاً ببيومترياً، ما أتاح توثيق ورسم خريطة للاتجاهات البحثية الراهنة وتحديد المجالات التي لا تزال بحاجة إلى تعميق الدراسة.

منهجية التحليل الببليومتري:

سعيًا لتحقيق أقصى درجات الدقة في تحديد الفجوة البحثية، وإلى جانب المراجعة النوعية التقليدية، استند الباحث إلى أساس كمي عبر إجراء تحليل ببليومتري (Bibliometric Analysis) للإنتاج العلمي العالمي في قاعدة بيانات (Scopus)، للبحث في الدراسات المنشورة باللغة الإنجليزية خلال الفترة (٢٠١٥-٢٠٢٥) في مجالات العلوم الاجتماعية، وعلم النفس، والإدارة، والتسويق، والاقتصاد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحليل يأتي لدعم الاستنتاجات المستخلصة من مراجعة الأدبيات، وليس بديلاً عنها؛ وذلك عبر تقديم دليل كمي وبصري على الاتجاهات البحثية السائدة ومناطق الندرة المفاهيمية. وقد جرى استخدام الكلمات المفتاحية التالية:

تم استخدام الكلمات المفتاحية (Misinformation OR Disinformation) لمتغير المعلومات المضللة وأسفرت النتائج عن (٦٦٥٧) دراسة، واستخدمت الكلمات المفتاحية (Fear of Missing Out OR FOMO) لمتغير الخوف من الضياع وأسفرت عن (١٢٩٠) دراسة، في حين استخدمت الكلمات المفتاحية (Panic Buying) لمتغير هلع الشراء وبلغت النتائج (١٦٢٤) دراسة.

وبهدف استكشاف الروابط البيئية، جرى تحليل النتائج باستخدام برمجية (VOSviewer) لاستخراج خرائط الشبكات والكثافة (Network & Density Maps)، وتحديد التكتلات البحثية (Research Clusters)، مما كشف عن الفجوات التالية:

١. الفجوة الموضوعية (ندرة المعالجة في تخصص الإدارة والتسويق):

يكشف التحليل الإحصائي لبيانات (Scopus) عن مفارقة بحثية هامة؛ فرغم أن ظواهر (المعلومات المضللة، وFOMO، وهلع الشراء) تقع في صلب اهتمامات السوق وسلوك المستهلك، إلا أن نصيب تخصص الإدارة والتسويق منها لا يزال ضئيلاً للغاية مقارنة بالعلوم الأخرى، ويتضح ذلك من خلال الأشكال التالية:

أ/ المعلومات المضللة (شكل ١): يظهر الشكل أن تخصص الإدارة والتسويق يساهم بنسبة (3.8%) فقط من الإنتاج العلمي العالمي، بينما تهيمن علوم الحاسوب والعلوم الاجتماعية على المشهد.

Documents by subject area

Scopus

الشكل رقم ١: إحصائيات أبحاث المعلومات المضللة حسب مجال الدراسة
المصدر: من إعداد الباحث بناء على نتائج قاعدة Scopus

ب/ الخوف من الضياع (شكل ٢): تبلغ مساهمة تخصص الإدارة والتسويق (8.3%) فقط، حيث تتركز معظم الدراسات في علم النفس السلوكي العام بعيداً عن التطبيقات التسويقية.

Documents by subject area

Scopus

الشكل رقم ٢: إحصائيات أبحاث الخوف من الضياع حسب مجال الدراسة
المصدر: من إعداد الباحث بناء على نتائج قاعدة Scopus

ت/ هلع الشراء (شكل ٣): سجلت النسبة (18.7%)، وهي نسبة أعلى نسبياً لكنها لا تزال تفترق للربط المتكامل مع المتغيرات الرقمية (المعلومات المضللة).

الشكل رقم ٣: إحصائيات أبحاث هلع الشراء حسب مجال الدراسة
المصدر: من إعداد الباحث بناء على نتائج قاعدة Scopus

٢. الفجوة المفاهيمية:

ندرة النماذج المتكاملة: على الرغم من وجود دراسات تناولت العلاقات الثنائية بين (المعلومات المضللة وهلع الشراء)، أو (المعلومات المضللة و FOMO)، أو (FOMO وهلع الشراء)، إلا أنه توجد ندرة شديدة في الدراسات الأجنبية وشبه انعدام للدراسات العربية المنشورة دولياً أو حتى المسجلة رسمياً على اتحاد المكتبات المصرية بناء على بيان فحص التشابه لمتغيرات الدراسة التي جمعت المتغيرات الثلاثة في نموذج واحد متكامل لاختبار الدور الوسيط للخوف من الضياع (FOMO) في تفسير العلاقة بين المعلومات المضللة وهلع الشراء تحديداً. فغالبيتها الدراسات ركزت على علاقات ثنائية فقط أو أدخلت FOMO كجزء من آليات أخرى دون اختباره كوسيط مباشر بين المعلومات المضللة وهلع الشراء.

الدليل المرئي على الانعزال المفاهيمي (تحليل VOS viewer): يقدم التحليل البيبليومتري الدليل المرئي على هذا الانعزال المفاهيمي (Research Silos)، حيث يعمل الباحثون في جُزُر منعزلة:

تحليل خريطة المعلومات المضللة: تُظهر الخريطة الشبكية (الشكل ٤) تكتلات واضحة. التكتل الأخضر يركز على الجانب الإعلامي والتقني (disinformation, social media, fake)، التكتل الأحمر يركز على الجانب السياسي (propaganda, political)، والتكتل الأزرق يركز على الجانب الصحي (news, journalism, covid-19, public health). الفجوة هنا هي الغياب التام لكلمات مفتاحية مثل panic buying أو FOMO عن هذه الخريطة.

الاستنتاج: الباحثون في هذا المجال يركزون على التأثير السياسي والصحي، ويهملون تماماً تأثيره على سلوك المستهلك الشرائي.

الشكل رقم ٤: خريطة الشبكة للمعلومات المضللة

المصدر: من إعداد الباحث بناء على نتائج قاعدة Scopus وبرنامج VOS viewer v16.20

تحليل خريطة الخوف من الضياع (الشكل ٥): تُمثل هذه الخريطة جزيرة علم النفس المنعزلة. التكتل الأحمر (الأكبر والأكثر كثافة) يربط (FOMO) fear of missing out بشكل مباشر بـ social media, social comparison, Instagram. التكتلات الأخرى تربطها بالنتائج النفسية مثل anxiety, depression, problematic social media use. الفجوة كما تظهر الخريطة الشبكية هي الغياب التام لأي ذكر لـ panic buying أو misinformation.

الاستنتاج: الباحثون في مجال FOMO يدرسونه كاضطراب نفسي مرتبط بالصحة العقلية، ويهملون دوره كمتغير وسيط نفسي في سياقات الأزمات وقرارات الشراء.

الشكل رقم ٥: خريطة الشبكة للخوف من الضياع FOMO

المصدر: من إعداد الباحث بناء على نتائج قاعدة Scopus وبرنامج VOS viewer v16.20

تحليل خريطة هلع الشراء (الشكل ٦): الخريطة مقسمة بدورها. التكتل الأزرق يربط panic buying بـ covid-19 و consumer behavior و social media التكتل الأحمر يربطه بـ impulse buying، التكتل الأخضر والبنفسجي يربط hoarding (التكديس) بمجال علم النفس السريري (OCD) obsessive compulsive disorder الفجوة الحاسمة هنا هي أنه على الرغم من الربط بـ social media، إلا أن Misinformation و FOMO غائبان تماماً عن الخريطة.

الاستنتاج: الباحثون في هلع الشراء يدرسونه كرد فعل للجائحة أو كعرض لـ OCD، ويهملون دراسة المعلومات المضللة كـ مُحفز رئيسي، أو FOMO كآلية نفسية مفسرة.

الشكل رقم ٦: خريطة الشبكة لهلع الشراء

المصدر: من إعداد الباحث بناء على نتائج قاعدة Scopus وبرنامج VOS viewer v16.20

٣. الفجوة الزمنية والسياقية (حادثة الظاهرة وندرة السياق العربي):

أ- حادثة الظاهرة (الفجوة الزمنية) :

تستند أهمية هذه الدراسة إلى حادثة الموضوع قيد البحث وندرة تناوله في السياق العربي. فقد أظهرت نتائج التحليل البليومتري أن موضوعات المعلومات المضللة والخوف من الضياع (FOMO) وهلع الشراء تمثل مجالات حديثة نسبياً في الأدبيات، ارتبطت بشكل واضح بالأحداث العالمية الأخيرة، ولا سيما جائحة كوفيد-١٩. ويبين الشكل (٧, ٨, ٩) الاتجاه الزمني للدراسات المتعلقة بالمعلومات المضللة والخوف من الضياع وهلع الشراء، حيث يلاحظ الباحث محدودية الأبحاث المنشورة قبل عام ٢٠١٩، يليها ارتفاع حاد في حجم النشر العلمي منذ عام ٢٠٢٠، متزامناً مع الجائحة. ويعكس هذا الاتجاه طبيعة الظاهرة بوصفها قضية معاصرة ما تزال في طور التبلور والتراكم البحثي.

الشكل رقم ٧: التوزيع الزمني لأبحاث المعلومات المضللة حسب السنة
المصدر: من إعداد الباحث بناء على نتائج قاعدة Scopus

الشكل رقم ٨: التوزيع الزمني لأبحاث الخوف من الضياع حسب السنة
المصدر: من إعداد الباحث بناء على نتائج قاعدة Scopus

الشكل رقم ٩: التوزيع الزمني لأبحاث هلع الشراء حسب السنة

المصدر: من إعداد الباحث بناء على نتائج قاعدة Scopus

ب- الفجوة الجغرافية والسياقية (غياب السياق العربي):

تؤكد المؤشرات البibliومترية أن الخصوصية السياقية للبيئة البحثية تمثل متغيراً حاكماً لا يقل أهمية عن الأبعاد الموضوعية للدراسة؛ حيث يكشف التحليل عن وجود **تمركز جغرافي وثقافي حاد** في الأدبيات السائدة. وتوضح الأشكال (١٠، ١١، ١٢) بشكل قاطع على هيمنة النطاق الغربي على الإنتاج العلمي المتعلق بمتغيرات الدراسة في النطاق الغربي والآسيوية المتقدمة، وتحديداً في دول مثل: (الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، إسبانيا، الصين، وأستراليا)، في مقابل غياب تام للدول العربية، ومن بينها مصر، عن قائمة الدول الأكثر مساهمة بحثياً.

ويقود هذا الاستنتاج إلى أن الأطر التفسيرية الحالية لهذه الظواهر قد صيغت وفق تجارب وسياقات ثقافية واقتصادية تختلف جذرياً عن الواقع المحلي؛ ومن هنا تبرز قيمة الدراسة الحالية في سد فجوة سياقية وثقافية جوهرية عبر اختبار النموذج في البيئة المصرية، استجابةً للدعوات العلمية المتكررة (Kumar et al., 2021) التي تنادي بضرورة تجاوز المركزية البحثية واستكشاف التباينات السلوكية عبر سياقات حضارية متباينة.

Documents by country or territory

Scopus

Compare the document counts for up to 15 countries/territories.

Copyright © 2025 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V.

الشكل رقم ٩: توزيع أبحاث المعلومات المضللة حسب الدولة

المصدر: من إعداد الباحث بناء على نتائج قاعدة Scopus

Copyright © 2025 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V.

الشكل رقم ١٠: توزيع أبحاث الخوف من الضياع حسب الدولة

المصدر: من إعداد الباحث بناء على نتائج قاعدة Scopus

الشكل رقم ١١: توزيع أبحاث هلع الشراء حسب الدولة

المصدر: من إعداد الباحث بناء على نتائج قاعدة Scopus

٤. الفجوات المعرفية والمنهجية

الفجوات المنهجية والمعرفية الأخرى: بالإضافة إلى الفجوة المفاهيمية التي أثبتتها الخرائط، تدعم الأدبيات وجود فجوات أخرى:

الحاجة لاختبار الوسيط: حيث أوصت دراسات سابقة مثل (Talwar et al., 2019) بضرورة اختبار متغيرات وسيطة لفهم أعمق لتأثير المعلومات المضللة، وهو ما تستجيب له هذه الدراسة. تباين أبعاد المعلومات المضللة: اختلف الباحثون في تحديد أبعاد موحدة للمعلومات المضللة، حيث اعتمد بعض منهم على أبعاد متعددة مثل الحقيقة، الخداع، الظهور، التأثير، الانتشار الفيروسي، الإعلام، واللامبالاة (الهراء)، وقد حاولت هذه الدراسة تكييف مقياس شامل يغطي معظم هذه الأبعاد بناءً على الأدبيات الحديثة، مع استبعاد بُعد الإعلام بناءً على صعوبات القياس والتداخل المفاهيمي التي أشارت إليها دراسات مثل (Jaster & Lanis, 2021).

الحاجة لبناء مقياس شامل لهلع الشراء: رصد الباحث محدودية المقاييس المتاحة لقياس هلع الشراء بأبعاده المتعددة، خاصة في سياق الأزمات، فالمقاييس الموجودة مثل مقياس (Lins & Aquino, 2020) تم انتقادها لكونها أحادية البعد وتركيزها على جوانب نفسية ضيقة، متجاهلة

أبعاداً حاسمة مثل اضطرابات السوق والسلوكيات المصاحبة كتجاهل العلامة. لذا، كان بناء مقياس جديد يغطي هذه الجوانب يمثل فجوة منهجية هامة.

لا تقتصر الفجوة على غياب الدراسات فحسب، بل تمتد إلى غياب التفسير النظري العميق لهذه العلاقة. وتقتصر الدراسة الحالية أن سلوك هلع الشراء (Y) ليس مجرد رد فعل للمعلومات المضللة (X)، بل هو سلوك مدفوع بآليات نفسية جوهرية، وعليه تتبنى هذه الدراسة نظرية الحاجة إلى الانتماء (NtB) ونظرية تقرير المصير (SDT) كإطار نظري حاكم، حيث تقترض أن المعلومات المضللة (M) تُفَعِّل (F) وهو الخوف من الضياع (FOMO)، والذي يمثل تهديداً مباشراً للحاجة الأساسية للانتماء. وهذا التهديد يدفع الفرد للقيام بسلوكيات مثل هلع الشراء (P) لاستعادة الشعور بالسيطرة والانتماء للمجموعة.

٥. العلاقة بين مراجعة الأدبيات ونتائج التحليل البليومتري

من الضروري في هذا الموضوع توضيح العلاقة المنهجية بين ما تم عرضه في القسم الأول مراجعة الدراسات السابقة، وبين النتائج المستخلصة من خرائط التحليل البليومتري باستخدام VOS viewer الأشكال (١٢-٤).

إن إظهار خرائط VOS viewer للمتغيرات محل الدراسة ضمن تجمعات مفاهيمية منفصلة (Conceptual Silos) لا يعني انعدام المحاولات البحثية السابقة للربط بينها. بل كما جرى عرضه سابقاً، توجد بالفعل دراسات رائدة حاولت بناء روابط أولية بين هذه المفاهيم (Naeem, 2025; Anisimova et al., 2022; Parveen et al., 2022; Ögel, 2022; & Ozuem, 2022).

ومع ذلك، فإن قيمة التحليل البليومتري هنا تتمثل في تقديم دليل كمي بصري مباشر على ندرة هذه المحاولات وتهميشها داخل الاتجاه العام للأدبيات. فخرائط الكثافة في VOS viewer توضح بجلاء مراكز النقل البحثي والاتجاهات السائدة التي تمثل آلاف المنشورات، وتُظهر في الوقت ذاته غياب الروابط المفاهيمية بين المتغيرات محل الدراسة (على سبيل المثال، غياب كلمة panic buying في خريطة misinformation، وغياب كلمة FOMO في خريطة panic buying). وبناءً على ذلك، فإن الدراسات القليلة التي تم استعراضها في مراجعة الأدبيات تُعدّ استثناءات تأسيسية مهمة، وليست الاتجاه الغالب. ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة؛ إذ لا تنطلق من فراغ معرفي، بل تستند إلى هذه المبادرات المحدودة وتعمل على تطويرها وسد فجوة تكاملية واضحة وثابتة، كما أكدها التحليل البليومتري الواسع.

٦. تأكيد الخبراء على حداثة الموضوع وأهميته:

بهدف تدعيم نتائج التحليل الببليومتري ومراجعة الدراسات السابقة، أجرى الباحث تحقيقاً نوعياً تمثل في إجراء مقابلات شبه منظمة مع عينة قصدية من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في مجالات التسويق، وعلم النفس، والقياس الإحصائي، من داخل وخارج مصر، وذلك للتحقق من مشروعية الربط بين متغيرات الدراسة وجدوى بناء نموذج تفسيري يدمج بينها (انظر ملحق رقم ١). وقد أسفر هذا التحقق النوعي عن النتائج الأساسية التالية:

أ/ **تأكيد حداثة الفجوة البحثية:** أجمعت آراء الخبراء على أن الربط بين (المعلومات المضللة، الخوف من الضياع، وهلع الشراء) يمثل فجوة بحثية حديثة نسبياً في أدبيات سلوك المستهلك، ناتجة عن تسارع الأزمات الرقمية وتخلف التأصيل النظري عنها.

ب/ **وجود عدم استقرار اصطلاحي:** كشفت المقابلات عن تباين مفاهيمي واضح بين مصطلحات (المعلومات المضللة، الأخبار الكاذبة، الشائعات) واختلاف في توصيف هلع الشراء، مما يبرز الحاجة الماسة إلى ضبط هذه المفاهيم تأصيلياً ضمن سياق تسويقي منضبط.

ت/ **المشروعية المنهجية لبناء مقياس جديد:** أكد خبراء القياس والإحصاء قصور المقاييس الحالية عن تمثيل الأبعاد السلوكية المعاصرة لظاهرة هلع الشراء، بما يبرر منهجياً سعي الدراسة لبناء مقياس متعدد الأبعاد يخضع للتحليل السيكمومتري الدقيق.

ث/ **أهمية الاختبار في السياق المصري (الخصوصية السياقية):** شدد الخبراء على ضرورة اختبار النموذج في السياق العربي والمصري نظراً لهيمنة السياقات الغربية على الدراسات السابقة، ولرصد التباينات الثقافية في ردود أفعال المستهلكين تجاه المعلومات المضللة.

٧. بيان الاستفادة من الدراسات السابقة ومساهمة الدراسة الحالية:

بناءً على ما سبق، استفادت الدراسة الحالية من الأدبيات السابقة في تحديد المتغيرات الرئيسية والعلاقات المحتملة بينها، وفي التعرف على النظريات المفسرة لها (مثل نظرية تقرير المصير ونظرية الحاجة للانتماء). وجاءت هذه الدراسة لتسد الفجوات المذكورة من خلال:

أ- تقديم نموذج متكامل يختبر الدور الوسيط للخوف من الضياع (FOMO) في العلاقة بين المعلومات المضللة وهلع الشراء.

ب- تطبيق هذا النموذج في السياق المصري الذي لم يحظ بالدراسة الكافية.

ت- بناء وتطوير مقياس جديد متعدد الأبعاد لهلع الشراء يتلافى قصور المقاييس السابقة.

ث- تكيف واختبار مقاييس للمعلومات المضللة والخوف من الضياع لتتناسب السياق الثقافي واللغوي المصري.

ج- استخدام منهجيات إحصائية متقدمة (مثل SEM بـ WLSMV و ANN) لتحليل العلاقات الخطية وغير الخطية بين المتغيرات وتقديم فهم أعمق للظاهرة.

رابعاً: تنمية فروض الدراسة والإطار المقترح للدراسة:

في ضوء الإطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة التي أشارت إلى وجود علاقات إيجابية بين المعلومات المضللة وكل من الخوف من الضياع وهلع الشراء، وبين الخوف من الضياع وهلع الشراء، وفي ضوء الفجوة البحثية التي تم تحديدها والحاجة الماسة لاختبار الدور الوسيط للخوف من الضياع (FOMO) في السياق المصري، قام الباحث بتنمية الفروض التالية:

تنمية الفرض الأول (العلاقة بين المعلومات المضللة وهلع الشراء):

كما تم استعراضه بالتفصيل في المحور الأول من الدراسات السابقة، أثبتت العديد من الدراسات مثل (Naeem & Ozuem, 2022; Ali et al., 2023; Kumari et al., 2022) وجود علاقة إيجابية ومباشرة بين التعرض للمعلومات المضللة والشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبين الانخراط في سلوكيات هلع الشراء، حيث تعمل هذه المعلومات كمثير للخوف وإدراك الندرة. وفي ضوء هذا الدعم التجريبي القوي، تتم صياغة الفرض الأول:

ف ١: يوجد تأثير معنوي إيجابي للمعلومات المضللة على هلع الشراء.

تنمية الفرض الثاني (العلاقة بين المعلومات المضللة والخوف من الضياع):

أوضحت الدراسات السابقة في (المحور الثاني من الدراسات السابقة) وجود ارتباط بين الخوف من الضياع (FOMO) والسلوكيات المتعلقة بالمعلومات المضللة. ورغم أن معظم الأدبيات ركزت على FOMO كدافع لمشاركة المعلومات المضللة مثل (Jo et al., 2022; Ebarido et al., 2020)، إلا أن الإطار النظري يقترح أن المعلومات المضللة (التي تظهر أن الآخرين يتصرفون) يمكن أن تثير القلق الاجتماعي والخوف من الاستبعاد. لاختبار هذا المسار الأقل بحثاً، تتم صياغة الفرض الثاني:

ف ٢: يوجد تأثير معنوي إيجابي للمعلومات المضللة على الخوف من الضياع.

تنمية الفرض الثالث (العلاقة بين الخوف من الضياع وهلع الشراء):

استناداً إلى الأدلة القوية التي تم عرضها في (المحور الثالث من الدراسات السابقة)، والتي أثبتت في غالبيتها مثل (Ögel, 2022; Parveen et al., 2022; Zhang et al., 2022) وجود تأثير إيجابي ومباشر لـ FOMO على هلع الشراء (أو السلوكيات المرادفة له كالشراء الاندفاعي)، حيث يعمل FOMO كدافع نفسي للشراء تجنباً للندم أو للشعور بالانتماء، يمكن صياغة الفرض الثالث:

ف ٣: يوجد تأثير معنوي إيجابي للخوف من الضياع FOMO على هلع الشراء.

تنمية الفرض الرابع (الدور الوسيط للخوف من الضياع):

وبالبناء على الدراسات التي أشارت إلى الدور الوسيط لـ FOMO في (المحور الرابع من الدراسات السابقة)، والتي أوضحت أن FOMO يتوسط العلاقة بين عوامل سياقية (مثل استخدام الإعلام، مشاركة وسائل التواصل، أو الندرة المدركة) وبين هلع الشراء مثل (Anisimova et al., 2025; Chen et al., 2023; Parveen et al., 2022)، وسعيًا لسد الفجوة التكاملية الرئيسية المتمثلة في اختبار هذا المسار كاملاً في نموذج واحد، تتم صياغة الفرض الرابع:

ف ٤: يوجد تأثير معنوي إيجابي للمعلومات المضللة على هلع الشراء عند توسيط الخوف من الضياع.

تنمية الفرض الخامس (الفروق الديمغرافية):

نظراً لأن الدراسات السابقة (مثل Jo et al., 2022; Jeżewska-Zychowicz et al., 2020) أشارت إلى وجود اختلافات تأثير العوامل الديمغرافية (كالسن والنوع) على كيفية تفاعل الأفراد مع المعلومات المضللة و FOMO، وسعيًا لفهم طبيعة هذه الفروق في السياق المصري، تتم صياغة الفرض الخامس:

ف ٥: توجد فروق معنوية بشأن إدراك المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي لمتغيرات الدراسة (المعلومات المضللة، والخوف من الضياع، وهلع الشراء) وفقاً لمتغيرات الديمغرافية (النوع، الدخل، المستوى التعليمي، السن، محل الإقامة، الحالة الاجتماعية).

ويعتمد التصور المفاهيمي المقترح للدراسة على تسلسل سببي ثلاثي المراحل يدمج بين البعدين الإدراكي والنفسي والاجتماعي.

ويُظهر المخطط المفاهيمي أن المعلومات المضللة تعمل كمثير إدراكي أولي، يُفعل استجابتين انفعاليتين مركزيتين داخل إطار الخوف من الضياع (FOMO)، هما: القلق من الغزلة (الخوف من أن يكون الفرد خارج دائرة المشاركة أو المعرفة التي يمتلكها الآخرون)، والحاجة إلى الانتماء (الدافع إلى الانخراط في السلوك الجمعي لتجنب الإقصاء الاجتماعي).

وتمثل هاتان الاستجابتان الجوهر المفاهيمي للظاهرة، بينما تُقاس إجرائياً عبر مجموعة من الأبعاد الفرعية التي تعكس ظواهرها السلوكية المتنوعة. وبذلك، يحتفظ التصور النظري بطابعه الأوسع والمباشر دون إغفال التعقيد البنائي للظاهرة في سياقها الإحصائي التطبيقي، ويظل الخوف من الضياع هو الرابط التفسيري المحوري الذي يربط بين التأثير الإدراكي للمعلومات المضللة وسلوك هلع الشراء.

تعبّر عن التأثير المباشر ←
تعبّر عن التأثير الغير مباشر ←

الشكل رقم ١٢: الإطار المفاهيمي المقترح للدراسة

المصدر: من إعداد الباحث بناء على الدراسات السابقة

خامساً: مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في تفاقم ظاهرة هلع الشراء لدى المستهلكين في المجتمع المصري إبان الأزمات؛ وهو اضطراب سلوكي يتسم بالتكالب غير العقلاني على تخزين السلع، مما يؤدي إلى اختلالات سوقية حادة وتهديد للاستقرار الاقتصادي. ورغم ما أثبتته الدراسات الحديثة (مثل: Naeem & Ozuem, 2022؛ Ali et al., 2023) من وجود ارتباط وثيق بين انتشار المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتزايد سلوكيات هلع الشراء، إلا أن معظم هذه الجهود انصبّت على رصد العلاقة المباشرة، دون التعمق في الآليات النفسية التي تفسر كيف ولماذا

يتحول الإدراك المعرفي للمعلومة المضللة إلى فعل مادي متمثل في الهلع؛ وهو ما أوجد فجوة تفسيرية (Explanatory Gap) واضحة في الأدبيات الحالية.

وتكمن الإشكالية في غموض الدور الذي تلعبه المتغيرات النفسية الوسيطة في ترجمة مشاعر القلق الناتجة عن التضليل إلى اندفاع استهلاكي؛ حيث تشير الشواهد (مثل: Addo et al., 2020؛ Iyer et al., 2020) إلى أن المثيرات الرقمية أثناء الأزمات تنكي مشاعر الخوف من الضياع، وهو ما قد يمثل تهديداً للهوية والشعور بالانتماء، مما يدفع المستهلك نحو الاستهلاك المفرط كوسيلة للتعامل مع هذا التهديد (Boström, 2020؛ Ögel, 2022) ومع ذلك، يظل المسار التفسيري الذي يربط بين المعلومات المضللة وهلع الشراء عبر الوسيط (FOMO) غير مؤصل بالقدر الكافي في السياق المصري. كما يمتد الغموض ليشمل الجانب التقني، حيث يلاحظ قصور النماذج التنبؤية التقليدية في ملاحقة تسارع هذا السلوك، مما يستوجب بناء إطار تفسيري يدمج بين الأبعاد النفسية والتقنيات التنبؤية الحديثة لفهم هذه الظاهرة والحد من آثارها.

سادساً: تساؤلات الدراسة:

١. ما طبيعة وقوة العلاقة بين المعلومات المضللة وسلوك هلع الشراء بشكل مباشر لدى المستهلكين في مصر؟
٢. هل يوجد تأثير معنوي إيجابي للمعلومات المضللة على مستوى الخوف من الضياع (FOMO) لدى المستهلكين؟ وما هو اتجاه هذا التأثير؟
٣. إلى أي مدى يؤثر الخوف من الضياع (FOMO) في تحفيز سلوك هلع الشراء لدى المستهلك المصري؟
٤. ما هو الدور الوسيط الذي يلعبه الخوف من الضياع (FOMO) في العلاقة بين المعلومات المضللة وهلع الشراء؟ (وهل يفسر هذا الوسيط كيف ولماذا يحدث الهلع؟).
٥. هل توجد فروق معنوية في إدراك المستقصى منهم لمتغيرات الدراسة (المعلومات المضللة، FOMO، هلع الشراء) وفقاً للمتغيرات الديموغرافية (النوع، السن، المستوى التعليمي، الدخل الشهري، الحالة الاجتماعية، محل الإقامة)؟

سابعاً: أهداف الدراسة:

سعت هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية لسد الفجوة البحثية وهي:

١. تحديد طبيعة وقوة العلاقة المباشرة بين المعلومات المضللة وسلوك هلع الشراء لدى المستهلكين في المجتمع المصري.
٢. قياس التأثير المعنوي للمعلومات المضللة على الخوف من الضياع (FOMO) لدى المستهلكين، مع تحديد اتجاه هذا التأثير (إيجابي/سلبي).
٣. تقييم مدى مساهمة الخوف من الضياع (FOMO) في تحفيز وتشكيل سلوك هلع الشراء لدى المستهلك المصري إبان الأزمات.
٤. تحليل الدور الوسيط الذي يلعبه الخوف من الضياع (FOMO) في العلاقة بين المعلومات المضللة وهلع الشراء، وذلك لتفسير الآلية النفسية التي توضح كيف ولماذا يؤدي التضليل المعلوماتي إلى سلوك هلع الشراء.
٥. الكشف عن الفروق المعنوية في إدراك المستقصى منهم لمتغيرات الدراسة الأساسية (المعلومات المضللة، الخوف من الضياع، وهلع الشراء) وفقاً لخصائصهم الديموغرافية (النوع، السن، المستوى التعليمي، الدخل الشهري، الحالة الاجتماعية، ومحل الإقامة).

ثامناً: أهمية الدراسة:

استمدت هذه الدراسة أهميتها العامة من النتائج التي توصلت إليها، والتي ساهمت بدورها في تفسير جزء مهم من سلوك المستهلك الشرائي عند تعرضه للمعلومات المضللة في أوقات الأزمات، وكيف يتفاعل ذلك مع مشاعر هلع الشراء والخوف من الضياع. وتجلت أهمية الدراسة في جانبين رئيسيين:

أ- الأهمية العلمية:

استمدت هذه الدراسة أهميتها العلمية من خلال المساهمات التالية:

١. سد فجوة تفسيرية ومعرفية: تمثل الدراسة إسهاماً في سد فجوة هامة في الأدبيات المتعلقة بدور المعلومات المضللة في هلع الشراء، وذلك من خلال تقديم وتأكيد نموذج يفسر الآلية النفسية لهذه العلاقة، حيث أثبتت النتائج الدور الوسيط الجزئي للخوف من الضياع (FOMO) في هذه العلاقة.
٢. تطوير أداة قياس جديدة: تطرح الدراسة إسهاماً منهجياً يتمثل في بناء وتطوير مقياس جديد متعدد الأبعاد لظاهرة هلع الشراء. وقد خضع هذا المقياس لعملية تطوير منهجية صارمة تضمنت التحليل العاملي الاستكشافي والتوكيدي، وتحليل الشبكة السيكومترية،

وتقييم الثبات وخصائص الفقرات، مما يوفر للباحثين أداة قوية وموثوقة لقياس هذه الظاهرة المعقدة.

٣. **إثراء الأدبيات العربية والسياق المحلي:** تسهم الدراسة في إثراء الأدبيات العربية التي تعاني من ندرة واضحة في تناول هذه المتغيرات الحديثة (المعلومات المضللة، FOMO، هلع الشراء) بشكل متكامل، وتقدم فهماً أعمق لهذه الظواهر في السياق المصري المحدد للدراسة.

٤. **دعم وتوسيع الإطار النظري:** تقدم نتائج الدراسة دعماً تجريبياً للتفسيرات المستمدة من نظريات سلوكية (مثل نظرية الحاجة للانتماء ونظرية تقرير المصير) في سياق سلوك المستهلك الرقمي وقت الأزمات، مما يساهم في توسيع نطاق تطبيق هذه النظريات وتعميق فهمها.

ب- الأهمية التطبيقية:

تنبثق الأهمية التطبيقية للدراسة من كونها استجابة عملية للتحديات السلوكية المرتبطة بالأزمات المعلوماتية، وتتجلى في المسارات التالية:

١. **دعم صناع القرار التسويقي في إدارة الأزمات المعلوماتية:** تزويد مديري التسويق بإطار عملي لفهم آليات تأثير المعلومات المضللة على السلوك الشرائي، بما يساعد في تصميم استراتيجيات اتصال تسويقي قادرة على الحد من حدة الذعر الاستهلاكي، وبناء رسائل مضادة تستند إلى حقائق موثقة لدعم استقرار الطلب.

٢. **تطوير استراتيجيات إدارة الخوف من الضياع (FOMO):** تقديم أساس تطبيقي لبناء حملات تسويقية رقمية تستهدف خفض ضغوط الخوف من الضياع لدى المستهلكين، وتحويل هذا المحرك النفسي من حالة اندفاع لا عقلاني إلى قرارات شرائية أكثر اتزاناً، مما يحمي صورة العلامة في أوقات الأزمات.

٣. **تعزيز نظم التنبؤ المبكر بسلوك هلع الشراء:** المساهمة في بناء نظم إنذار مبكر تعتمد على الأنماط السلوكية التي كشفت عنها الدراسة في تداول المحتوى المضلل؛ وهو ما يمنح الشركات وسلاسل الإمداد قدرة أكبر على التخطيط الاستباقي لإدارة المخزون وتفاذي الاختناقات السوقية المفاجئة.

٤. دعم الجهات الرقابية في مكافحة وباء المعلومات (Infodemic): توظيف نتائج الدراسة في صياغة سياسات توعوية وطنية تواجه تداعيات وباء المعلومات (كما وصفته منظمة الصحة العالمية)، بما يساهم في حماية السوق المصري من التقلبات الحادة الناتجة عن الذعر الجماعي، ويضمن استقرار الأمن الغذائي والاستهلاكي.

تاسعًا: هيكل الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها، تتألف هذه الدراسة من خمسة فصول رئيسية، يليها قائمة المراجع والملاحق والملخصات.

فبعد هذا الفصل الأول الذي يُمثّل الإطار العام للدراسة، يتناول الفصل الثاني الإطار النظري لمتغيرات الدراسة (المعلومات المضللة، والخوف من الضياع، وهلع الشراء)، من حيث مفاهيمها وأبعادها والنظريات المفسرة لها.

أما الفصل الثالث، فيعرض بالتفصيل منهجية الدراسة وإجراءاتها، متضمنًا التصميم البحثي، ومجتمع وعينة الدراسة، وأدوات جمع البيانات، وإجراءات تطويرها والتحقق من خصائصها السيكومترية، بالإضافة إلى أساليب التحليل الإحصائي المستخدمة.

ويُخصّص الفصل الرابع عرض وتحليل البيانات واختبار الفروض، حيث يتم تقديم النتائج الوصفية والاستدلالية، بما في ذلك نتائج نمذجة المعادلة الهيكلية (SEM) وتحليل الشبكات العصبية (ANN).

وأخيرًا، يتناول الفصل الخامس مناقشة النتائج والتوصيات، من خلال تفسير النتائج ومقارنتها بالدراسات السابقة، وطرح التوصيات العلمية والتطبيقية، إضافةً إلى مناقشة محددات الدراسة وتقديم مقترحات لبحوث مستقبلية.

خاتمة الفصل الأول

أسهم هذا الفصل في بناء الإطار العام للدراسة من خلال تحديد منطلقاتها المفاهيمية والمنهجية، وتوضيح السياق الذي تتبلور فيه مشكلة الدراسة وفروضها وتساؤلاتها. كما أفضى تحليل الأدبيات السابقة إلى تحديد الفجوة البحثية وصياغة الإطار المفاهيمي الذي تستند إليه الدراسة.

وبناءً على ذلك، اتضحت ملامح الدراسة من حيث الأهداف والأهمية العلمية والتطبيقية بما يرسخ أساسها البحثي. وينتقل الفصل التالي إلى تناول الإطار النظري للدراسة بالتحليل والتفصيل.

الفصل الثاني:

الإطار النظري للدراسة

الفصل الثاني: الإطار النظري للدراسة

تمهيد:

ينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث رئيسية؛ يتناول المبحث الأول المتغير المستقل المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال استعراض تعريفاته المتعددة، وتحليل أبعاده المتمثلة في (اللامبالاة، الخداع، المظهر، حقائق مضللة، الانتشار الفيروسي، التأثير)، بالإضافة إلى النظريات المفسرة له. أما المبحث الثاني، فيركز على المتغير الوسيط الخوف من الضياع (FOMO)، حيث يتم تعريفه وتفصيل أبعاده وتقديم الأسس النظرية التي تشرحه. ويتناول المبحث الثالث المتغير التابع هلع الشراء، بتعريفاته وأبعاده والنماذج النظرية المفسرة له.

وفي ضوء ذلك تناول الباحث في هذا الفصل المباحث التالية:

المبحث الأول: الإطار النظري للمتغير المستقل المعلومات المضللة:

أولاً: مفهوم المعلومات المضللة

ثانياً: أبعاد المعلومات المضللة

المبحث الثاني: الإطار النظري للمتغير الوسيط الخوف من الضياع FOMO:

أولاً: مفهوم الخوف من الضياع FOMO

ثانياً: أبعاد الخوف من الضياع FOMO

المبحث الثالث: الإطار النظري للمتغير التابع هلع الشراء:

أولاً: مفهوم هلع الشراء

ثانياً: أبعاد هلع الشراء

المبحث الأول: المعلومات المضللة

تمهيد:

تعد المعلومات المضللة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات في العصر الرقمي، لاسيما مع التوسع الهائل في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. في أوقات الأزمات، تزداد خطورة هذه المعلومات نظراً لتأثيرها المحتمل على سلوك الأفراد وقراراتهم.

وقبل التطرق لتعريف مفهوم المعلومات المضللة، من المهم الإشارة إلى أن هذا المفهوم لم يُعد مقصوراً على المجال الإعلامي التقليدي فقط، بل أصبح اليوم متداخلاً مع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهو ما يبرر تناوله باعتباره متغيراً مستقلاً مؤثراً في موضوع الدراسة.

أولاً: مفهوم المعلومات المضللة Misinformation

تعددت تعريفات الدراسات لمفهوم المعلومات المضللة وفقاً للزاوية التي ينطلقون منها، وفيما يلي أبرز هذه التعريفات:

يُميز (Wardle and Derakhshan, 2017) بين ثلاثة أنواع من الاضطراب المعلوماتي، المعلومات المضللة (Misinformation) والمعلومات الكاذبة (Disinformation)، حيث تشير المعلومات المضللة إلى معلومات خاطئة يتم مشاركتها دون نية للإضرار، بينما تشير المعلومات الكاذبة إلى معلومات خاطئة يتم إنشاؤها ومشاركتها بقصد إلحاق الضرر. ويضيفان نوعاً ثالثاً وهو المعلومات الخبيثة (Malinformation) بأنها معلومات مبنية على الحقيقة أي انها معلومات صحيحة، ولكن تُنشر بنية متعمدة لإلحاق الضرر، وقد أضافت مكتبة برينستون (Princeton Public Library, 2024) هذا التعريف ضمن تصنيفاتها لأنواع المعلومات.

ويجادل (Lazer et al. 2018) بأنها عادةً ما تكون معلومات خاطئة أو غير دقيقة أو مضللة يتم نشرها بغض النظر عما إذا كانت هناك نية للخداع أم لا، قد يتضمن ذلك شخصاً يعيد توجيه محتوى معلومات مضللة لأن المستخدم يعتقد حقاً أن المحتوى صحيح.

فيما يؤكد (Ireton and Posetti, 2018) في دليل اليونسكو للصحافة، أن المعلومات المضللة هي معلومات خاطئة تُداول دون نية خبيثة، مشيرين إلى أن السياق يلعب دوراً حاسماً؛

فالمعلومة قد تكون صحيحة في سياق ما، لكنها تصبح مضللة عند إخراجها من سياقها الأصلي (مثل استخدام صورة قديمة لوصف حدث حالي).

فيما يرى Vosoughi et al. (2018) أن المعلومات المضللة ظاهرة سلوكية، ويعرفونها بأنها قصص إخبارية كاذبة يتم نشرها وتداولها على نطاق واسع.

ومن جهة أخرى أوضحت Tandoc Jr. et al. (2018) أن المعلومات المضللة تعتمد في مضمونها على مجموعة من الطرق والحيل المعتمدة في المجال العام الافتراضي، والمتجسد أبرزها من خلال:

أ. **الإشاعة والإعلان والعلاقات العامة:** تقوم المعلومات على التركيز على بعض وكالات العلاقات العامة بغرض الإشهار والترويج لبعض الإشاعات والمنتجات الدعائية المزيفة والتي من شأنها أن تعمل على تحريف الحقائق وتوجيه الرأي العام.

ب. **التحكم في الصور وفبركتها:** عادة ما تقوم المعلومات المضللة على استخدام صور خارجة السياق أو التحكم في قصتها ولصقها ذلك بغرض تشويه الحقائق وتوجيه الرأي العام.

ج. **الصور غير الدقيقة:** حيث عادة ما تتجسد هذه الأخير إلى إظهار العديد من الأخبار والمقرونة بصور وفيديوهات أخرى مفبركة غايتها تحريف الحقيقة وتزييف وعي الجماهير.

د. **صور وأخبار الدعاية أو السخرية:** تتجسد هذه بدرجة أساسية من خلال تصوير العديد من الشخصيات والتعليق عليهم بصيغ وأفراط وانماط ساخرة مما قد يسهم في التشويه بصورتهم في المجتمع والتقليل من قيمتهم.

هـ. **فبركة المعلومات:** تعتمد هذه التقنية على الفبركة والتصنيع الصريح للمعلومات / الأخبار ذلك بغية تزييف الحقائق أو التقليل من قوة الأحداث، وبناءً على المراجعات الحديثة للأوراق الأكاديمية، تم العثور على ستة أنواع من العمليات: الهجاء والمحاكاة الساخرة والتلفيق والتلاعب والدعاية والإعلان.

من خلال مراجعة الأدبيات السابقة، يلاحظ الباحث أن مفهوم المعلومات المضللة قد مرّ بعدد من التحولات المهمة؛ إذ انتقل الاهتمام من التركيز على نية المصدر في تصنيف المعلومة إلى التركيز على طبيعة المحتوى ذاته وأثره على المتلقي، وهو توجه يبدو أكثر ملاءمة للدراسات المعنية بالسلوك الإدراكي للجمهور، حيث إن الأثر الناتج عن المعلومة الخاطئة قد يكون متشابهاً بغض النظر عن قصد من قام بنشرها. كما تشير هذه الأدبيات إلى تزايد الاهتمام بالبعد السياقي للمعلومة،

فلم يعد الزيف مرتبطاً بالكذب المباشر فقط، بل أصبح يشمل أشكالاً أكثر تعقيداً، مثل تقديم معلومات صحيحة في سياق مضلل يؤدي إلى تكوين فهم مشوّه للواقع. وفي هذا الإطار، يمكن القول إن التعريفات الحديثة لم تعد تنظر إلى المعلومات المضللة بوصفها مفهوماً ثابتاً، بل كظاهرة سلوكية وتواصلية ترتبط بقدرتها على الانتشار عبر المنصات الرقمية وتأثيرها في البنية المعرفية للمستخدمين.

وفي ضوء ذلك، يتبين للباحث من التعريفات السابقة وجود قدر من الإجماع على أن المعلومات المضللة هي معلومات غير دقيقة أو خاطئة، كما يبرز التمييز بين أنماط الاضطراب المعلوماتي الثلاثة: المعلومات المضللة (misinformation)، والمعلومات الكاذبة (disinformation)، والمعلومات الخبيثة (malinformation)، بوصفه مدخلاً أساسياً لفهم دوافع انتشار هذا النوع من المحتوى. فبينما قد تنتشر المعلومات المضللة عن غير قصد أو نتيجة سوء فهم، تُنشر المعلومات الكاذبة والخبيثة بنية متعمدة تهدف إلى التضليل أو الإضرار. ولا تختلف هذه الأنماط في دوافعها فقط، بل في آليات عملها أيضاً، إذ تعتمد بدرجات متفاوتة على التلاعب بالسياق وعلى الانتشار الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في ترسيخها في البنية المعرفية للمتلقى وإحداث آثار سلوكية سلبية.

في سياق هذه الدراسة، سيتم التركيز على المعلومات غير الدقيقة بشكل عام، بغض النظر عن نية الناشر، نظراً لتأثيرها المحتمل على سلوك هلع الشراء في أوقات الأزمات، حيث يتلقى الجمهور المعلومات ويستجيب لها بناءً على محتواها بغض النظر عن مصدرها أو نية الناشر الأصلية. ويرى الباحث أن المعلومات المضللة هي أي محتوى يتم تداوله عبر الوسائط التقليدية أو الرقمية يتسم بعدم الدقة أو الخروج عن السياق، سواء نتج ذلك عن خطأ غير متعمد أو عن قصد تضليلي. وتشمل الأخبار الكاذبة والشائعات والمحتوى المُفبرك والمعلومات غير الموثوقة، إضافة إلى التحليلات والتنبؤات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي المبنية على اجتهادات شخصية لا تستند إلى أسس علمية راسخة. وتتباين الدوافع الكامنة وراء إنتاجها أو تداولها بين التضليل والخداع والسعي إلى الشهرة أو ادعاء المعرفة، فضلاً عن دوافع فردية أو مؤسسية أخرى.

ثانياً: أبعاد المعلومات المضللة:

بناءً على الأدبيات والنظريات المتعلقة بالمعلومات المضللة، تتفق الدراسات على أن فهم هذه الظاهرة يتطلب تناولها من خلال عدة أبعاد رئيسية. وقد اقترحت دراسة Jaster and Lanus

(2021) ستة أبعاد محتملة للمعلومات المضللة، وهي: اللامبالاة، الخداع، المظهر، حقائق مضللة، الانتشار الفيروسي، والتأثير. أشار باحثون آخرون إلى أبعاد مشابهة، مع بعض الاختلافات في التسمية أو التركيز. على سبيل المثال، تناولت دراسات متعددة (Klein & Wueller, 2018; Bounegru et al., 2018; Tandoc Jr. et al., 2018; Gelfert, 2018; Shin et al., 2018) أبعادًا مثل الحقيقة، الخداع، الظهور، التأثير، اللامبالاة، والإعلام الرقمي والفيروسي، مما يعكس وجود تداخل كبير في المفاهيم الأساسية.

وبناءً على التعريفات والمفاهيم التي قدمتها أدبيات المعلومات المضللة وفي ضوء النظريات المفسرة والتي سيتم تناولها لاحقًا، يرى الباحث أن المعلومات المضللة يمكن تناولها من خلال ستة أبعاد رئيسية محتملة كما حددتها دراسة (Jaster and Lanus, 2021) وهي: اللامبالاة، الخداع، المظهر، حقائق مضللة، الانتشار الفيروسي، التأثير. وسيتم تناول كل بُعد على حدة في هذا الدارسة.

١. اللامبالاة "الهراء" Bullshit:

في إطار بناء الإطار المفاهيمي للمعلومات المضللة، تميزنا سابقاً بين المعلومات الزائفة بناءً على نية الفاعل في علاقته بالحقيقة، سواء كانت عن جهل (misinformation) أو عن قصد (disinformation). ولكن هذا التقسيم، على أهميته، لا يغطي بُعداً جوهرياً وحاسماً في المناخ الاتصالي الراهن: وهو ما يُعرف بـ اللامبالاة "الهراء" (Bullshit). فمفهوم الهراء، كما قدمه الفيلسوف هاري فرانكفورت (٢٠٠٥)، لا يُعنى بالتمييز بين الصدق والكذب، بل يتمحور حول اللامبالاة الكاملة تجاه الحقيقة. فالشخص الذي يروج للهراء لا يكذب لأنه لا يهتم بوجود حقيقة موضوعية ليخالفها، بل يستخدم الكلام كأداة لتحقيق غاية معينة (كالإثارة أو الشهرة أو التأثير) دون أي اعتبار لقيمه المعرفية. هذا الحياد تجاه الحقيقة يجعله شكلاً من أشكال الاضطراب المعلوماتي أكثر خبثاً من الكذب الصريح أحياناً، حيث يغذي بيئة من الفوضى المعرفية ويجعل من الصعب على المتلقي التمييز بين ما هو قائم على أساس وما هو مجرد كلام أجوف. ولهذا، يُعد فهم هذا البُعد أمراً ضرورياً لتفسير سلوكيات مثل هلع الشراء، التي قد لا تنشأ فقط من أكاذيب متعمدة، بل من سيل جارف من المعلومات غير المتحقق منها التي يروج لها أفراد لا يعينهم إذا ما كانت صحيحة أم لا.

يعرف (Petrocelli (2022) اللامبالاة الهراء بأنه نشاط يقوم به الشخص دون اهتمام بعناصر مهمة في الحكم السليم والمنطق، مثل الأدلة والمعرفة المؤكدة والحقيقة. ولا يتعلق

الأمر بشكل ضروري بالادعاءات المحددة بشأن ما إذا كان المحتوى الاتصالي مفتعل أم لا. يعتبر الهراء سلوكًا يستخدم في التواصل.

فيما يربط (2017) Kahan اللامبالاة "الهراء" بـ **التفكير المتحفز**، حيث يميل الأفراد إلى قبول المعلومات التي تتوافق مع معتقداتهم المسبقة، بغض النظر عن جودتها أو صدقها. بينما يربط (2017) Rini الهراء بـ اللامبالاة بالحقيقة، حيث يفتقر من ينشره إلى النية ليكون صادقاً أو كاذباً.

فيما يصف (2015) Pennycook et al. الهراء بأنه المعلومات التي تُقدم بطريقة توهي بالعمق أو الأهمية، لكنها في الواقع لا معنى لها أو تفتقر إلى الجوهر.

وقد عرّف (2002) Cohen مصطلح الكلام الفارغ (Bullshit) على أنه محتوى مبهم أو خطاب ضبابي يتعدّر توضيحه أو تفنيده. وبمعنى آخر، فإن معيار الكلام الفارغ لا يتعلّق بمضمون الادعاء ذاته، بل بطبيعته الغامضة وغير القابلة للتفنيد.

وللامبالاة خصائص ومكونات: يتميز بـ اللامبالاة بالحقيقة (أي أن الناشر لا يهتم بالصدق أو الكذب)، والغموض المتعمد، والتركيز على التأثير السطحي أو جذب الانتباه دون تقديم محتوى جوهري. غالباً ما يكون مبهماً وغير قابل للتحقق بسهولة (Rini, 2017).

هذا التوصيف يمثل صياغة متكاملة وجامعة لمفهوم الهراء. فبدلاً من التركيز على بعد واحد فقط، يجمع هذا التعريف بين عدة خصائص رئيسية، ليقدّم صورة شاملة ومتعددة الأوجه للظاهرة. فهو يربط ببراعة بين اللامبالاة بالحقيقة (كدافع أصيل)، وبين الغموض المتعمد (كأسلوب تواصل)، وبين الافتقار إلى الجوهر والقابلية للضعف للتحقق (كسمة جوهرية للمحتوى). هذا التجميع للخصائص يوضح أن فعالية الهراء لا تكمن في خاصية واحدة، بل في قدرته على الجمع بين تلك الأبعاد كلها، مما يجعله محصناً ضد آليات التحقق التقليدية ويسمح له بالانتشار السريع. من خلال مراجعة الأدبيات السابقة، يلاحظ الباحث أن بُعد اللامبالاة (Bullshit) يُعد أحد أشكال الاضطراب المعلوماتي التي لا تقوم بالضرورة على تقديم معلومات كاذبة، بقدر ما تقوم على اللامبالاة بالحقيقة أو ضعف الاهتمام بالتحقق من صحة المحتوى. فبينما يرتبط الكذب عادة بالحقيقة بوصفه نقيضاً لها، يتميز الهراء بغياب هذا الارتباط، وهو ما يسهم في خلق بيئة معلوماتية تتسم بقدر من الارتباك وضعف المعايير المعرفية.

وتشير الأدبيات السابقة إلى أن المنصات الرقمية أسهمت في تعزيز هذا النمط من المحتوى، نتيجة لما تتيحه من سرعة في النشر وتشجيع على التفاعل والظهور، الأمر الذي يدفع كثيراً من المستخدمين إلى تداول معلومات دون اهتمام كافٍ بالدقة أو الموثوقية. كما يتسم هذا النوع من المحتوى بدرجة من الغموض والضبابية، مما يجعل التعامل معه أكثر صعوبة مقارنة بالمعلومات الكاذبة الصريحة التي يمكن التحقق منها أو تنفيذها بشكل مباشر.

ويلاحظ الباحث أن انتشار هذا الشكل من الخطاب يسهم في زيادة التشوش المعرفي لدى الأفراد، كما قد يمهد لظهور سلوكيات غير رشيدة، خاصة في أوقات الأزمات. فظواهر مثل هلع الشراء لا تنتج فقط عن التعرض لمعلومات كاذبة متعمدة، بل تتأثر أيضاً بكمّ من المحتوى العفوي وغير المنضبط الذي يعزز القلق ويضعف القدرة على التقييم العقلاني للمواقف. وبناءً على ذلك، يمكن النظر إلى الهراء بوصفه محتوى اتصالياً يُقدّم دون اهتمام بالحقيقة أو بالدليل، ويتسم باللامبالاة تجاه الصدق، رغم ما قد يترتب عليه من آثار معرفية وسلوكية سلبية.

ويرى الباحث: أن (Bullshit) هو أي محتوى اتصالي يُقدم دون أي اهتمام بالدليل أو الحقيقة، وتكمن قيمته في اللامبالاة الكاملة تجاه الصدق أو الكذب. يتميز هذا المحتوى بكونه مبهماً وضبابياً بطبيعته، مما يجعله عصياً على التوضيح أو التنفيذ. وعلى الرغم من افتقاره إلى الجوهر أو الأساس المنطقي، فإنه يُنشر بهدف تحقيق غايات خارجية كجذب الانتباه أو التأثير، مما يؤدي إلى إحداث فوضى معرفية.

٢. الخداع Deception:

بعد استعراضنا لبُعد اللامبالاة "الهراء"، الذي يركز على جوهر المحتوى من حيث عدم اهتمامه بالحقيقة، ننتقل إلى بُعد آخر لا يقل أهمية في سياق المعلومات المضللة، وهو الخداع. فبينما يمثل الهراء غياب الاهتمام بالحقيقة، يضع هذا البُعد في صميمه النية المتعمدة للفاعل والهدف من وراء نشر المعلومة.

إن التمييز بين الخداع والهراء أمر جوهري. ففي حين أن الهراء قد لا يتضمن بالضرورة نية مبيتة للتضليل، فإن الخداع هو فعل مقصود من قبل المرسل، يهدف إلى التلاعب بالمتلقي وإقناعه بمعلومة كاذبة لتحقيق هدف معين. وهذا ما أكدته (Masip et al., 2004) في تعريفهم للخداع بأنه 'المحاولة العمدية لإخفاء وتزييف و/أو تلاعب بأي نوع من المعلومات'.

علاوة على ذلك، يمثل الخداع أحد الجوانب المعقدة في تعريف المعلومات المضللة ذاتها. فكما أشار (Gelfert, 2018) و (Rini, 2017)، فإن نية الخداع ليست دائماً هي المحرك الوحيد وراء انتشار المعلومات الخاطئة، فبعضها قد يكون سببه دوافع مالية أو سياسية بحثة دون الاهتمام بما إذا كان المتلقي سيُخدع أم لا. ومع ذلك، تبقى نية الخداع معياراً أساسياً في العديد من تعريفات المعلومات المضللة، حيث يُنظر إليها على أنها رسالة يتم إرسالها 'عن قصد' من قبل المرسل لتعزيز اعتقاد أو نتيجة خاطئة' (Khan et al., 2021).

يمثل هذا المفهوم رؤيتين متعارضتين ولكن متكاملتين. فالرؤية الأولى، المدعومة من قبل (Gelfert (2018) و Rini (2017)، تؤكد على أن نية الخداع ليست دائماً هي المحرك الوحيد، بل قد تكون الدوافع الأخرى، كالمصالح المالية أو السياسية، هي الأهم. هذه الرؤية تعد ضرورية لفهم ظواهر مثل هلع الشراء، حيث قد لا يكون ناشر المعلومة المضللة ينوي خداع المتلقي مباشرة، بل يهدف إلى تحقيق ربح أو إثارة جدل، مما يؤدي إلى نتائج سلبية غير مقصودة.

أما الرؤية الثانية، التي يمثلها (Khan et al. (2021)، فتعود إلى التعريف التقليدي الذي يركز على قصدية الخداع. ونقد هذه الرؤية هو أنها قد تكون محدودة في تفسير الظواهر الجديدة، حيث إنها تقشل في تفسير انتشار المعلومات التي لا تندرج تحت نية الخداع المباشرة.

فيما يُعرّف (Masip et al. (2004) الخداع بأنه المحاولة العمدية، سواء نجحت أم لا، لإخفاء وتزييف و/أو تلاعب بأي نوع من المعلومات الحقيقية و/أو العاطفية، عن طريق وسائل لفظية و/أو غير لفظية، بهدف جعل الآخرين يعتقدون أو الاحتفاظ بالاعتقاد لديهم أن المتحدث يعتبر المعلومات الكاذبة التي يقدمها صحيحة، سواء كان ذلك عن طريق خلق اعتقاد جديد أو المحافظة على الاعتقاد القائم لديهم. (Meyer, M., & Choo, C. W. 2024)

يُقدم هذا التعريف للخداع (Deception) منظوراً شاملاً ومهماً للغاية للدراسة، حيث يتجاوز مجرد كونه كذباً صريحاً ليعرفه بأنه محاولة عمدية للتلاعب بالمعلومات بهدف التأثير على معتقدات الآخرين.

تكمن أهميته في أنه يحدد بوضوح أن الخداع لا يقتصر على المعلومات الحقيقية فقط، بل يشمل أيضاً التلاعب بالمعلومات العاطفية، وهو أمر شديد الأهمية في سياق انتشار المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم استغلال مشاعر القلق والخوف لإثارة هلع الشراء. كما

أن التعريف يبرز أهمية نية الفاعل (العمدية) في تحقيق هدف محدد، سواء كان خلق اعتقاد جديد أو تعزيز اعتقاد قائم.

يُقدم هذا التعريف للخداع منظوراً تحليلياً متكاملًا، حيث يوضح أن الخداع ليس مجرد فعل عابر، بل هو محاولة عمدية للتلاعب بالمعلومات بهدف التأثير على معتقدات الآخرين. هذا التعريف قوي في تحديد طبيعة الخداع، حيث يبرز أنه لا يقتصر على المعلومات الواقعية فقط، بل يشمل أيضاً التلاعب بالمعلومات العاطفية التي تُغذي مشاعر مثل الخوف والقلق. ومع ذلك، يكمن التحدي الأكبر في هذا التعريف في صعوبة تطبيقه عملياً، حيث يعتمد كلياً على إثبات نية الفاعل في التضليل.

لكن يواجه التعريف قصوراً من جانبين رئيسيين: الأول هو قصوره العملي، حيث إن تركيزه على النية العمدية يجعل تطبيقه أمراً صعباً في بيئة رقمية يُصعب فيها إثبات قصدية الناشر. والثاني هو قصوره المعرفي، حيث يتجاهل التعريف الجانب النفسي والإدراكي للمتلقي، فيخبرنا كيف تتم عملية التلاعب، ولكنه لا يفسر لماذا يتقبل الجمهور هذه المعلومات ويتأثر بها سلوكياً. وعليه، فإن هذا التعريف، رغم أهميته في تحليل الجانب المتعمد من الاضطراب المعلوماتي، يبقى غير كافٍ بمفرده لفهم السلوكيات المعقدة مثل هلع الشراء.

يتجاوز الخداع مجرد الكذب الصريح ليشمل استراتيجيات مثل الإخفاء، والمبالغة، والمراوغة، والغموض المتعمد. وقد وصفت نظرية الخداع بين الأشخاص (Interpersonal Deception Theory) التي طورها (Buller & Burgoon, 1996) كيف يستخدم المتصلون استراتيجيات متعددة للتلاعب بالمعلومات بوعي لخلق انطباع خاطئ.

ويرى الباحث أن الخداع في سياق المعلومات المضللة هو إنتاج أو إعادة إنتاج محتوى يتميز بالتلاعب المتعمد بالحقائق أو بالمشاعر أو بالسياق، بهدف تشكيل معتقدات أو توجهات خاطئة لدى المتلقي، سواء عبر الكذب الصريح، أو الإخفاء، أو الغموض، أو المبالغة، مع استغلال الثغرات المعرفية والنفسية للأفراد والجماعات.

٣. المظهر Appearance:

بعد تحليلنا لبُعدي اللامبالاة والخداع، اللذين يركزان على الجوانب النفسية والإرادية في إنتاج المعلومات المضللة، ننتقل إلى بُعد ثالث لا يقل أهمية، وهو المظهر. يتميز هذا البُعد بأنه لا

يتعلق بالامبالاة المرسل تجاه الحقيقة كما في الهراء، ولا بالنية الإرادية لتزييفها كما في الخداع، بل يركز على البنية الشكلية للمعلومة وكيفية تقديمها.

إن التمييز بين المظهر والمفاهيم الأخرى يُعد أمرًا جوهريًا، إذ يركز هذا البُعد على التصميم الشكلي للمعلومة وكيفية إخراجها بما يجعلها تبدو للمتلقي حقيقية وموثوقة منذ الوهلة الأولى. فعلى سبيل المثال، قد يُصمّم خبر زائف ليحاكي هوية صحيفة رسمية أو وكالة أنباء مرموقة، مما يمنحه مصداقية زائفة قبل أن يخضع للتفاعل أو التحقق.

ولا يقتصر المظهر على محاكاة الشكل الخارجي للمؤسسات الإعلامية أو تزوير المواقع الإخبارية، بل يمتد ليشمل أنماط الإخراج في الفضاء الرقمي عمومًا. فقد يتجسد في تغريدة أو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يبدو صادرًا عن خبير أو حتى عن شخص عادي، حيث تُضفي صياغة الرسالة أو هويتها البصرية والانفعالية انطباعًا أوليًا بالصدق. وبذلك يشكّل المظهر غلافًا خادعًا يُعزز من قابلية المعلومة المضللة للتصديق والتداول، بصرف النظر عن طبيعة محتواها.

كما يختلف هذا البُعد عن الخداع، فبينما يركز الخداع على النية الإرادية لإخفاء الحقيقة أو تزييفها، فإن المظهر هو الأداة التي تُستخدم لتحقيق هذا الخداع. بعبارة أخرى، إذا كان الخداع هو الفعل، فإن المظهر هو الشكل الذي يتخذه هذا الفعل لإيهام المتلقي. غالبًا ما تُصاغ المعلومات المضللة بأسلوب يمزج بين جزء صغير من الحقيقة والكثير من الباطل، أو تستخدم عناوين مثيرة ومضللة (Clickbait) لا تعكس المحتوى الفعلي، وذلك لخداع المستخدمين ودفعهم للتفاعل مع المنشور. وهذا ما أكدته (Tandoc Jr. et al., 2018) في دراسته حول أنواع المعلومات المضللة.

ويشير الظهور إلى محاكاة شكل الأخبار الحقيقية والتي تكون ملفقة وتهدف إلى خداع المتلقي نظرًا لصعوبة تمييزها (Lazer et al., 2018; Chen et al., 2023).

بُعد الظهور في المعلومات المضللة، يعني أن لها مظهرًا موثوقًا به واحترافيًا، مما يضمن عدم تمكن الناس دائمًا من تمييزها عن المعلومات الحقيقية (Kumar, N. et al., 2018; Olan et al., 2024).

ويشير Newman and Schwarz (2024) إلى أن المظهر الاحترافي أو استخدام الرسومات التوضيحية قد يضفي مصداقية زائفة على المعلومات المضللة.

بينما تصف (Tandoc Jr. et al. (2018) المظهر بأنه الشكل الذي تظهر به المعلومات الكاذبة، بما في ذلك التنسيق، اللغة المستخدمة، والقنوات التي تنتشر من خلالها. ويشير (Lo et al. (2022) إلى أن الرسوم البيانية والمخططات، حتى لو كانت خاطئة، قد تزيد من إقناع المعلومة المضللة.

يلعب تصميم المعلومة دورًا حاسمًا في مصداقيتها المدركة. المعلومات التي تُعرض في قالب احترافي، باستخدام رسوم بيانية، أو شعارات تبدو رسمية، أو صور عالية الجودة، يُنظر إليها على أنها أكثر جدارة بالثقة، حتى لو كان المحتوى زائفًا تمامًا (Sundar, 2008).

من خلال مراجعة الأدبيات السابقة، يخلص الباحث إلى أن بُعد المظهر يمثل متغيراً مهماً في فهم ديناميكيات المعلومات المضللة؛ إذ لم تعد المصداقية في الفضاء الرقمي تُبنى بالضرورة على دقة المحتوى، بل على الشكل الذي تُقدّم به المعلومة. فالتصميم الاحترافي، واستخدام الشعارات الرسمية والرسوم البيانية، كلها عناصر تسهم في تكوين ما يُعرف بـ **المصداقية المدركة Perceived Credibility**، حيث يميل المتلقي إلى الربط بين جودة المظهر وموثوقية المضمون.

وتشير الأدبيات إلى أن قوة هذا البُعد ترجع إلى اعتماده على آليات معرفية بسيطة لدى الأفراد؛ ففي ظل ضغط الوقت أو ارتفاع الحمل المعرفي، خاصة أثناء الأزمات، يميل المتلقي إلى الاعتماد على مؤشرات سطحية للحكم على المعلومة بدلاً من فحصها بصورة متعمقة. وفي مثل هذه الظروف، يُنظر إلى الرسوم والمخططات بوصفها دلائل علمية، حتى في غياب التحقق من مصادرها أو دقة بياناتها، وهو ما يمنح المظهر قدرة واضحة على التأثير في سلوك المتلقين.

ويلاحظ الباحث أن بُعد المظهر لا يعمل بمعزل عن بقية أبعاد التضليل، بل يتكامل معها؛ فإذا كانت النية تمثل جانب الخداع، فإن المظهر يمثل الوسيلة التي تُمرّر من خلالها الرسالة المضللة، عبر محاكاة شكل المصادر الموثوقة وتجاوز قدر من الحذر الإدراكي لدى الجمهور. كما لم يعد هذا الأسلوب مقتصرًا على المؤسسات الإعلامية، بل امتد ليشمل الأفراد الذين يقدمون محتوى بصياغة لغوية أو إخراج بصري يوحي بالخبرة أو الاحتراف، مما يزيد من قابلية هذا المحتوى للتصديق والتداول.

ومع ذلك، يرى الباحث أن فهم هذا البُعد بشكل أعمق يتطلب ربطه ببعض الآليات النفسية، مثل تأثير الهالة (Halo Effect) الذي يجعل الأفراد يعممون انطباعهم الإيجابي عن شكل المعلومة

على مضمونها، وكذلك التحيز التأكيدى Confirmation Bias الذي يدفعهم إلى تقبل المعلومات التي تتوافق مع معتقداتهم أو مخاوفهم المسبقة.

ويرى الباحث: أن المظهر يُشير إلى البنية الشكلية والمحسوسة للمعلومة المضللة، والتي تتجسد في المؤشرات البصرية والنصية (مثل الشعارات الرسمية، التصاميم الاحترافية، أو الأسلوب البلاغي المنمق) التي تُكسبها مصداقية مُدركة وشرعية زائفة لدى المتلقي. ولا يقتصر هذا البُعد على نية التضليل الإرادية أو على المحتوى الكاذب في حد ذاته، بل يُركّز على الكيفية التي تُقدّم بها المعلومة بحيث تُحاكي المصادر الموثوقة أو تستغل التحيزات المعرفية (مثل تأثير الهالة والاعتماد على المؤشرات السطحية) لتعزيز قابليتها للتصديق. وبرز هذا النمط من التضليل عبر وسائل متعددة، سواء في القنوات الإعلامية التقليدية، أو المنصات الرقمية، أو من خلال منشورات الأفراد وتغريداتهم، سواء كانوا خبراء أو شخصيات عامة أو حتى مستخدمين عاديين.

٤. حقائق مضللة Misleading Facts:

يمثل مفهوم التضليل الذي يستخدم معلومات صادقة تحديًا جوهريًا في دراسات اضطراب المعلومات. وكما أوضحت دراسة (Wardle & Derakhshan, 2017)، فإن هذا النمط هو الأكثر انتشارًا، حيث يتم مشاركة محتوى أو بيانات صادقة وحقيقية، ولكن يتم إرفاقها بمعلومات سياقية خاطئة لإنشاء سرد مضلل.

ولتأصيل هذا البُعد، يتم التمييز في الأدبيات أولاً بين أنواع الخلل في المعلومات بناءً على نية الناشر وصدق المحتوى. فالمعلومات المضللة (Misinformation) تُعرّف بأنها معلومات خاطئة تُنشر دون نية التضليل (Tsang, 2024). بينما المعلومات المغلوطة (Disinformation) هي معلومات خاطئة تُنشر بنية متعمدة للخداع (Søe, 2021). وأخيرًا، المعلومات الخبيثة (Malinformation)، وهي معلومات صحيحة في جوهرها، لكنها تُستخدم بنية متعمدة لإلحاق الضرر (Grimes & Gorski, 2025).

يُعد هذا التصنيف الثلاثي (Mis/Dis/Mal-information) هو الإطار التأسيسي القياسي. والبُعد الذي نحن بصددده (الحقائق المضللة) يقع في منطقة رمادية أكثر تعقيدًا؛ فهو يقترب من المعلومات الخبيثة (Malinformation) ولكنه يركز على آلية التضليل وليس فقط النية. إن جوهر هذا البُعد، كما سيتضح من التحليل، لا يركز على الخطأ (Falsity) الصريح، بل على التضليل (Misleading) الناتج عن الانتقائية (Selectivity) وما يرافقها من إخفاء وغموض.

وهذا يقودنا إلى إشكالية محورية في تعريف المعلومات المضللة كمتغير عام، وهي علاقتها بالزيف. ترى بعض الدراسات أن المعلومات المضللة مزيفة بالضرورة بينما يرى البعض الآخر أن المعلومات المضللة، **مضللة فقط وليس بالضرورة مزيفة** (Dentith, 2017; Tandoc, 2018; Jr. et al., 2018).

يُقصَد بالحقائق المضللة تلك المعلومات التي تحتوي على عناصر صحيحة لكنها تُقدَّم بشكل انتقائي أو مع تحريف للسياق، بحيث توجّه المتلقي نحو فهم غير دقيق أو استنتاج مغلوطة (Shcherbakova & Nikiforchuk, 2023).

يُنظر إلى التضليل على أنه فعل لغوي يختلف عن الكذب. فالتضليل قد يحدث عبر التلميح أو الإيحاء دون التزام كامل، سواء بالكلام أو حتى بالصور (García-Carpintero, 2023).

تُشير الأدلة المضللة إلى معلومات تبدو في ظاهرها داعمةً لحقيقة معينة، لكنها في جوهرها غير مرتبطة بالسؤال المطروح أو تنفرد إلى الصلة الموضوعية به، ما يجعلها تقود إلى استنتاجات خاطئة (Fantl, 2023).

وتتسع دائرة التضليل لتشمل آليات ما وراء المعلومة. (Meta-Information) فكما يشير (Freeze et al. 2021)، تشمل الحقائق المضللة تحذيرات أو تصنيفات خاطئة لمحتوى إعلامي على أنه غير دقيق أو مضلل، ما قد يؤدي إلى فقدان الثقة في المعلومات الحقيقية. ويجعلهم يرفضون حتى المعلومات الصحيحة إذا تم تحذيرهم منها بشكل غير صحيح.

وفي سياق دراستنا، تكتسب هذه الآلية أهمية قصوى. يصف (Al Shehab, 2021) هذا النوع من الحقائق المضللة (misleading facts) بأنه الجانب المظلم لوسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في أوقات الأزمات (مثل COVID-19).

يعكس هذا المدخل أهمية البُعد في النموذج محل الدراسة. فهو يربط الحقائق المضللة بـ الأزمات، ويوضح أنها هي التي تؤدي مباشرة إلى المزيد من **عدم اليقين، والحزن، والغضب**. بين الجمهور. وهذا بالضبط هو **الوقود الانفعالي** الذي يؤدي إلى الندرة المدركة ومن ثم هلع الشراء.

يتضح من هذا التحليل أن بُعد الحقائق المضللة هو بُعد مركب يقع في **المنطقة الرمادية بين الحقيقة والزيف**. فهو لا يتعلق بالضرورة بالمعلومات الخاطئة بل بالمعلومات الصحيحة التي تُقدَّم بشكل انتقائي (Shcherbakova & Nikiforchuk, 2023)، وتستخدم الغموض

والتلميح كآلية للتنفيذ (García-Carpintero, 2023)، وتكون نتيجتها ادعاءات تبدو داعمة لكنها تفتقر للدليل (Fantl, 2023)، وهو ما يشوه الواقع (Loetz, 1992) ويخلق القلق في الأزمات (Al Shehab, 2021).

يرى الباحث أن بُعد الحقائق المضللة يُعرّف إجرائياً بأنه: استراتيجية تضليل معرفي لا تقوم بالضرورة على تقديم معلومات زائفة، وإنما على عرض حقائق صحيحة بصورة انتقائية تُوجّه المتلقي نحو استنتاجات غير دقيقة. ويتجلى هذا النمط من التضليل عبر ممارسات متعددة تتضمن إخفاء معلومات جوهرية أو إسقاط تفاصيل أساسية كان من شأنها تغيير تفسير المحتوى، وكذلك عبر صياغة الرسائل بصياغات غامضة ومبهمة تسمح بتفسيرات خاطئة، إضافةً إلى تقديم ادعاءات تبدو في ظاهرها منطقية لكنها تفتقر إلى سياق يدعم صحتها أو دليل جوهري يؤكدتها.

٥. الانتشار الفيروسي Virality

بعد تحليلنا للأبعاد المتعلقة بإنتاج المعلومات المضللة وتغليفها واستقبالها، والتي تشمل الهراء (عدم المبالاة بالحقائق)، والخداع (نية التضليل المتعمدة)، والمظهر (الخصائص الشكلية)، والحقائق المضللة (استراتيجية التضليل بالانتقاء والغموض)، ننتقل إلى بُعد خامس يمثل الآلية الديناميكية التي تنتشر بها هذه المعلومات، وهو الانتشار الفيروسي. يختلف هذا البُعد عن سابقه في أنه لا يركز على طبيعة المعلومة أو نية منتجها، بل على ديناميكية حركتها عبر الشبكات الاجتماعية، والتي تسمح لها بالوصول إلى جمهور واسع في وقت قصير جداً.

إن التمييز بين الانتشار الفيروسي والمفاهيم الأخرى أمر بالغ الأهمية. فإذا كان (اللامبالاة) هو المحتوى، و(الخداع) هو الدافع، و(المظهر) هو القالب، و(الحقائق المضللة) هي استراتيجية التضليل بالانتقاء، فإن الانتشار هو الوسيلة التي تضاعف من قوة تأثير هذه العناصر كلها. فعندما يكون المحتوى المضلل جذاباً عاطفياً أو مصمماً بشكل خادع، يصبح أكثر قابلية للمشاركة، مما يحوله من معلومة محدودة إلى ظاهرة واسعة النطاق. وبذلك، لا يقتصر دور هذا البُعد على مجرد وصف سرعة التداول، بل يفسر كيف أن الخصائص المتأصلة في المعلومة المضللة تتفاعل مع البنية الشبكية لمنصات التواصل الاجتماعي لتوليد انتشار هائل وغير مسبوق.

تتفق بعض الدراسات على أن المعلومات المضللة أصبحت تحدياً كبيراً لعمليات تكوين الرأي، إلى حد كبير، يُنظر إلى هذا على أنه يرجع إلى انتشاره (Tandoc Jr. et al., 2018) مثل الشائعات، تنتشر المعلومات المضللة بسرعة وفي بعض الأحيان دون حسيب ولا رقيب،

وبالتالي فإنه يتضمن الانتشار الفيروسي كشرط ضروري في تعريف المعلومات المضللة، يجادلها (Rini, 2017) قائلاً بأنها إذا كانت على حق، فالمعلومات المضللة هي بالضرورة إما أن تُنشر على نطاق واسع أو تنتشر في الواقع، ومع ذلك، يبدو أنه لا يكاد يوجد أي علماء آخرين يتبعون هذا التقييم.

ويعرفها (Leaning and Averweg, 2019) بأنها اتجاه المعلومات إلى أن تنتشر بسرعة وعلى نطاق واسع من مستخدم إنترنت إلى آخر وهو ما يعرف بالانتشار الفيروسي.

فيما يتناول Vosoughi et al. (2018) الانتشار الفيروسي بأنه المعدل الذي تنتشر به المعلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والذي يشبه انتشار الفيروسات البيولوجية، حيث تنتقل المعلومة من فرد إلى آخر بسرعة فائقة.

بينما يركز Bakshy et al. (2011) على الانتشار الآسي للمعلومات، حيث يتضاعف عدد المستقبلين مع كل دورة من دورات المشاركة.

ولانتشار الفيروسي خصائص ومكونات: يتميز ب السرعة الهائلة في الانتشار، والاعتماد على شبكات العلاقات الاجتماعية (الأصدقاء، العائلة)، والتحفيز العاطفي للمشاركة (مثل الخوف أو الغضب)، وتسهيل المنصات الرقمية لعمليات المشاركة وإعادة النشر (Dubois & Blank, 2018).

من خلال مراجعة التعريفات السابقة، يخلص الباحث إلى أن الانتشار الفيروسي يُعد من أهم العوامل التي تسهم في تحويل المعلومة المضللة من مجرد محتوى فردي إلى ظاهرة اجتماعية واسعة التأثير؛ فكلما زادت معدلات مشاركة المعلومة وتداولها، ازدادت قدرتها على التأثير في إدراك المستهلكين وسلوكهم، بغض النظر عن درجة دقتها.

وتشير بعض الدراسات، في ضوء نظرية وضع الأجندة، إلى أن كثافة الانتشار في البيئة الرقمية أصبحت تمنح المعلومة نوعاً من الشرعية المدركة؛ إذ يميل المتلقي إلى اعتبار المحتوى واسع التداول أكثر أهمية وموثوقية، ليس استناداً إلى مضمونه، بل إلى حجم حضوره في الفضاء العام. وبهذا المعنى، تصبح الفيروسية شرطاً أساسياً لتحقيق التأثير الاجتماعي للمعلومة المضللة.

ويلاحظ الباحث أن فهم هذا البعد لا يقتصر على عنصر السرعة، بل يرتبط أيضاً ب طبيعة الشبكات الاجتماعية التي تنتقل عبرها المعلومات، حيث تسهم الروابط الشخصية في إضفاء قدر

من الثقة على المحتوى المتداول؛ فانقل المعلومات داخل دوائر الأصدقاء أو الجماعات المرجعية يجعلها أكثر قابلية للتصديق، ويعزز انتشارها على نحو يصعب التحكم فيه.

كما يتبين أن الانتشار الفيروسي ليس ظاهرة تقنية فحسب، بل هو نتاج تفاعل بين عوامل نفسية وتقنية؛ فالمشاعر القوية مثل الخوف أو الغضب تزيد من ميل الأفراد إلى المشاركة، في حين تعمل خوارزميات المنصات الرقمية على تضخيم هذا المحتوى ودفعه إلى نطاق أوسع، مما يؤدي إلى تسارع العدوى المعلوماتية.

وفي هذا الإطار، يخلص الباحث إلى أن الفيروسية تمثل مدخلاً مهماً لفهم ظواهر سلوكية مثل هلع الشراء؛ إذ يؤدي التدفق السريع والكثيف للمعلومات المضللة في أوقات الأزمات إلى تقليص فرص التفكير النقدي، ودفع الأفراد إلى اتخاذ قرارات شرائية اندفاعية بوصفها استجابة مباشرة لحالة القلق الجماعي.

ويرى الباحث: أن الانتشار الفيروسي هو السمة الأساسية للمعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الذي يضاعف من تأثيرها، فكلما زادت سرعة وانتشار المعلومة، زادت فرصتها في التأثير على عدد أكبر من الأفراد في وقت قصير، مما يعزز من سلوك هلع الشراء ويجعل السيطرة على المعلومات المضللة أكثر صعوبة خلال الأزمات.

٦. التأثير Effect

بعد تحليلنا لكافة أبعاد المعلومات المضللة، التي تتناول آليات إنتاجها (اللامبالاة والخداع)، وشكلها (المظهر)، وكيفية ترسيخها في الوعي الفردي (الحقائق مضللة)، وطريقة انتشارها (الانتشار الفيروسي)، نصل إلى البعد الأخير الذي يمثل حصيلة هذه الظاهرة كلها، وهو التأثير. يختلف هذا البعد عن سابقه في أنه لا يركز على طبيعة المعلومة أو كيفية نشرها، بل على النتيجة النهائية التي تحدثها في سلوك المتلقي ووعيه.

إن فهمنا للتأثير يمثل جوهر هذه الدراسة، فبينما تُفسر الأبعاد السابقة كيف ولماذا تنتشر المعلومات المضللة، يوضح بُعد 'التأثير' 'ماذا' يحدث بعد ذلك. وهذا ما أكدته العديد من الدراسات، حيث يشير (Leaning & Averwed, 2019) إلى أن الانتشار الفيروسي يصبح سلوكاً يهدف إلى إحداث تأثير، بينما يركز (Vosoughi et al., 2018) على أن التأثير هو النتيجة النهائية لانتشار المعلومات المضللة. إن هذا البعد يسمح لنا بالانتقال من الوصف إلى التحليل، ومن النظرية إلى الممارسة، من خلال قياس التغير الفعلي الذي تحدثه المعلومات

المضلة على سلوك الأفراد، كظاهرة هلع الشراء، أو غيرها من التفاعلات السلوكية في أوقات الأزمات.

تؤكد بعض الدراسات على أن المعلومات المضللة تخدع في الواقع أو من المحتمل على الأقل أن تخدع أجزاء من الناس، على سبيل المثال تأخذ المعلومات المضللة على أنها من المحتمل بشكل موضوعي أن تضلل جمهورها المستهدف (Gelfert, 2018).

تأثير المعلومات المضللة هي الطريقة التي تعمل بها المعلومات الخاطئة أو المضللة على تشويه فهم الشخص لموضوع أو حدث، حتى لو كان لديهم فهم واقعي للموضوع أو الحدث. باختصار، هذا هو الوقت الذي تتغير فيه ذاكرتنا للأحداث الماضية بعد التعرض لمعلومات مضللة (Cochran et al., 2016; Bouygues, 2020).

ويؤكد (Loftus, 1975; Cherry, 2022) بأن تأثير المعلومات المضللة هو ميل المعلومات التي يتم تلقيها بعد الحدث للتدخل في ذاكرة المرء للأحداث الأصلية. أظهرت الدراسات أن إدخال معلومات جديدة دقيقة نسبياً في وقت لاحق يمكن أن يكون له تأثير كبير على كيفية تذكر الناس للأحداث التي شاهدها أو مروا بها.

فيما يركز (Pennycook and Rand (2021) على التأثير المعرفي، وهو قدرة المعلومات المضللة على التسلسل إلى الذاكرة والتأثير على المعالجة المعرفية للمعلومات اللاحقة.

ويصف (Lewandowsky et al. (2020) التأثير بأنه القدرة على تغيير التصورات، القرارات، أو السلوكيات بناءً على التعرض للمعلومات المضللة.

كما يشير (Allcott and Gentzkow (2017) إلى التأثير على أنه الأثر الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن تداول الأخبار الكاذبة، مثل التأثير على الأسواق المالية أو الانتخابات.

ويرى (Shu et al. (2017) أن التأثير يمكن أن يتمثل في الحد من الثقة بالمؤسسات، أو في تعزيز الاستقطاب الاجتماعي، أو في تهديد الصحة العامة.

فيما يشير (Challies et al. (2011) إلى أن تأثير المعلومات المضللة يمكن أن يؤدي إلى ذكريات غير دقيقة، بل وفي بعض الحالات إلى تكوين ذكريات خاطئة بالكامل.

تشير إليزابيث لوفتوس (Loftus, 2005) - الرائدة في دراسات الذاكرة - إلى أن تأثير المعلومات المضللة يتمثل في إضعاف الذاكرة للأحداث الماضية كنتيجة للتعرض لمعلومات مضللة لاحقة.

ويرى (Shu et al. (2017) إلى أن تأثير المعلومات المضللة يمكن أن يكون متعدد الأبعاد: معرفياً (تغيير المعتقدات)، عاطفياً (إثارة مشاعر مثل الخوف أو الغضب)، وسلوكياً (القيام بأفعال ملموسة مثل هلع الشراء)، ويتأثر حجم هذا التأثير بعدة عوامل أبرزها: قابلية المتلقي للتأثر، مصداقية المصدر المتصورة، ومدى انتشار المعلومة.

بناء على ما سبق، يخلص الباحث إلى أن بُعد التأثير يمثل النتيجة النهائية لفاعلية المعلومات المضللة، إذ يعكس التحولات الجوهرية التي تطرأ على وعي المتلقي وسلوكه. وتكمن خطورته في قدرته على إعادة بناء الواقع الذهني؛ بحيث لا يقتصر أثره على الموقف الآني فحسب، بل يمتد لإعادة صياغة الذكريات السابقة، مما يجعل عملية تصحيح المعلومات (Debunking) بالغة الصعوبة بعد أن تصبح جزءاً من الهوية المعرفية للفرد.

ويلاحظ الباحث أن التأثير يعمل عبر مستويات متداخلة: معرفية بتغيير القناعات، وعاطفية بإثارة القلق والخوف، وسلوكية بدفع المتلقي إلى أفعال ملموسة كالشراء الاندفاعي. وترتبط قوة هذا التأثير بآليات نفسية، أبرزها تأثير الهالة الذي يدفع الأفراد لتعميم انطباعهم عن احترافية شكل المعلومة على صدق محتواها، والتحيز التأكيدي الذي يسهل قبول المعلومات المتوافقة مع مخاوفهم أو معتقداتهم المسبقة.

وتشير الدراسات إلى أن تراكم هذه التأثيرات الفردية يؤدي إلى آثار بنيوية على المستوى الاجتماعي والمؤسسي؛ مثل تراجع الثقة بالمصادر الرسمية، وزيادة الاستقطاب، واضطراب الأسواق. ويصبح هذا التأثير أكثر وضوحاً أثناء الأزمات، إذ يزداد الاعتماد على المؤشرات السطحية (كعدد المشاركات أو جودة الصورة) كبدايل عن التحليل النقدي، مما يضعف الاستجابات السلوكية الاندفاعية، وعلى رأسها هلع الشراء.

ويستند تفسير بُعد "التأثير" نظرياً إلى نموذج احتمالية التمهيص (Elaboration Model - ELM) الذي طوره (Petty & Cacioppo, 1986) يفترض هذا النموذج أن معالجة الأفراد للمعلومات والاقتران بها يتم عبر مسارين أساسيين: المسار المركزي (Central Route)، الذي يتطلب قدرة ودافعية عالية للتمهيص المعرفي والتفكير النقدي في مضمون الرسالة وحججها؛ والمسار المحيطي (Peripheral Route)، الذي يعتمد على المعالجة السطحية والاستدلال بالمؤشرات الهامشية (مثل جاذبية المصدر، الإخراج البصري للمعلومة، أو حجم التفاعل والانتشار الفيروسي) دون التعمق في جوهر المحتوى.

وفي سياق الأزمات والاضطرابات المجتمعية، ترتفع مستويات الضغط النفسي والقلق، ويزداد "العبء المعرفي (Cognitive Load)" لدى المستهلكين. ونتيجة لضيق الوقت وغياب اليقين،

تتراجع دافعية الأفراد وقدرتهم على استخدام "المسار المركزي" لتقييم المعلومات المتدفقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وبدلاً من ذلك، يهيمن "المسار المحيطي" على عملية الإدراك؛ حيث يصبح المستهلك أكثر عرضة لتصديق المعلومات المضللة استناداً إلى أبعادها الشكلية أو كثافة تداولها متجاوزاً بذلك الفلتر النقدي أو التمهيص المنطقي.

ويُقدم هذا النموذج تفسيراً عميقاً للآلية التي تتحول بها المعلومات المضللة إلى محفز لسلوكيات غير رشيدة. فالمعالجة المحيطية السطحية تُنشط استجابات انفعالية سريعة، مما يُغذي مشاعر التهديد والمقارنة السلبية بالآخرين. هذا الخلل الإدراكي يرفع من حدة التوتر الناجم عن الخوف من التخلف عن الركب، ليُترجم في النهاية إلى قرارات شرائية تهدف إلى استعادة الشعور الزائف بالأمان والسيطرة.

علاوة على ذلك، يُفسر مسار المعالجة المحيطية ظاهرة "استدامة التأثير (Misinformation Effect)" وصعوبة تصحيح المعتقدات الخاطئة. فبما أن قنوات المستهلك قد تشكلت استناداً إلى انفعالات ومؤشرات سطحية (مثل الخوف الناتج عن صورة لأرفف فارغة) وليس استناداً إلى تفكير منطقي، فإن تنفيذ هذه المعلومات لاحقاً بالأدلة الرسمية غالباً ما يواجه مقاومة إدراكية. إذ ترسخ المعالجة السطحية الإنحيازات في الذاكرة وتربطها بحالة عاطفية ضاغطة، مما يجعل أثر المعلومة المضللة عصياً على المحو السريع، ويديم حالة الاستنفار السلوكي في السوق.

ويرى الباحث: أن تأثير المعلومات المضللة هو قدرة الرسائل الخاطئة على إعادة تشكيل تصورات المتلقي للواقع، مؤثرة في معتقداته وفهمه وذاكرته، وقد تسبب ذكريات خاطئة وصعوبة في تصحيح المعلومات. كما تحمل بعداً عاطفياً، إذ تثير مشاعر مثل الخوف أو الغضب لتوجيه السلوكيات والقرارات. يختلف حجم التأثير بحسب قابلية المتلقي والمصدقية وانتشار المعلومة، ويمكن قياسه عبر تقييم المعتقدات، والسلوكيات، والذاكرة. ويجمع هذا التعريف الأبعاد المعرفية والعاطفية والسلوكية والذاكرة، متوافقاً مع نظريات مثل نموذج احتمالية التمهيص الذي يوضح أن الإقناع قد يكون عميقاً أو سطحيًا، مستمرًا حتى بعد تصحيح المعلومات.

المبحث الثاني: الخوف من الضياع

تمهيد:

تُمثل ظاهرة الخوف من الضياع (Fear of Missing Out – FOMO) إحدى أبرز السمات النفسية والسلوكية التي نشأت وتفاقت في العصر الرقمي المتصل، ورغم أن جذورها تعود إلى أنماط قديمة من المقارنة الاجتماعية والحسد التقليدي، مثل ما عُرف اصطلاحاً بمواكبة الجيران (Keeping up with the Joneses) (Nolan, 2021)، فإن FOMO تُعدّ التجلي المعاصر الأكثر عمقاً وتعقيداً لهذه التجربة. ففي العصر الحديث، لم يعد الضغط الاجتماعي محصوراً في نطاق جغرافي أو مادي، بل أصبح ضغطاً رقمياً مستداماً ومتجدداً يتغذى على التوثيق العام والمتاح بسهولة لحياة الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي (Buglass et al., 2017; Elhai et al., 2016; Wang et al., 2019).

يُعرّف FOMO أكاديمياً بأنه بناء نفسي مزدوج يشتمل على بُعدين رئيسيين مترابطين: أولاً، القلق من العزلة الاجتماعية، أي الخوف المستمر من الانفصال عن الآخرين أو استبعاد الذات من دوائر التفاعل والمشاركة الاجتماعية؛ وثانياً، الرغبة القهرية في الانتماء، التي تُعبّر عن الحاجة الدائمة إلى تأكيد الارتباط بالآخرين والحفاظ على وجود تفاعلي متصل معهم. ويمثل هذا التعريف انتقالاً من توصيف الظاهرة كسلوك رقمي أو تفاعلي إلى فهمها كبناء نفسي-اجتماعي متكامل، يعكس التوتر بين حاجتين محورتين في التجربة الإنسانية: الخوف من العزلة والسعي إلى الانتماء الجمعي، وهما البعدان اللذان يشكلان جوهر ظاهرة FOMO ويتجاوزان حدود الفضاء الرقمي إلى السياقات الواقعية والاجتماعية الأوسع.

ويستند هذا الفهم إلى أسس نظرية راسخة، فوفقاً لـ نظرية تقرير المصير (Self-Determination Theory – SDT)، تتبع الدافعية البشرية من الحاجة إلى إشباع ثلاث حاجات نفسية أساسية هي: الكفاءة (Competence)، والاستقلالية (Autonomy)، والارتباط بالآخرين (Relatedness) (Ryan & Deci, 2000; Ryan & Deci, 2017). وتُعدّ الحاجة إلى الارتباط بالآخرين امتداداً مباشراً لـ نظرية الحاجة إلى الانتماء (Need to Belong Theory – NTB)، التي تنص على أن البشر لديهم دافع فطري وأساسي لتكوين والحفاظ على علاقات اجتماعية إيجابية. وترتبط هذه الحاجة أيضاً بـ نظرية الإقصاء الاجتماعي (Social Exclusion Theory)، التي ترى أن غياب أو ضعف هذا الارتباط يوّلّد مشاعر

النبذ الاجتماعي (social ostracism) وما يتبعها من اضطرابات نفسية واجتماعية (Gupta)
(& Sharma, 2021; Büttner et al., 2023).

وعليه، فإن FOMO تُفهم كحالة نفسية-اجتماعية مركبة تنشأ عن إدراك الفرد لاحتمالية
تفويت فرص أو تجارب يعتقد أن الآخرين يشاركون فيها، بما يثير لديه قلقاً مستمراً من الاستبعاد
الاجتماعي. وفي العصر الرقمي، تُفعل هذه الحالة أساساً عبر المقارنة الاجتماعية (Social
Comparison)، التي تُعد المنبئ الأقوى لظهور FOMO. وتتفاقم هذه المقارنة لتصبح مقارنة
اجتماعية صاعدة (Upward Social Comparison)، حيث يراقب الأفراد المحتوى المُعدّل
لحياة الآخرين، مما يعزز إحساسهم بأنهم أقل حظاً أو إنجازاً مقارنةً بغيرهم. هذا التركيز
المستمر على التقييم الذاتي المقارن يضع FOMO في موقع المفهوم الوسيط الذي يربط
التجارب الاجتماعية السلبية (مثل الاغتراب أو العزلة) بالاستجابات السلوكية التعويضية
(كحساسية المكانة). (Piko et al., 2025)

ورغم أن الوسائط الرقمية تُعد المُضخّم الأكبر لهذه الظاهرة، فإن تأثير FOMO لا يقتصر
على الفضاء الافتراضي، فقد أشار Elhai et al. (2016) إلى أن هذا الخوف يرتبط أيضاً
بسلوكيات وتجارب في السياقات غير المتصلة بالإنترنت ويتجلى ذلك بوضوح في مجال سلوك
المستهلك، حيث عرّفه Hodkinson (2019) بأنه قلق المستهلك من أنه سيفوت فرصة شراء
منتج أو عرض، مما يدفعه إلى قرارات شراء متسارعة وغير مخططة، وهذا التعريف ينقل الظاهرة
من كونها خوفاً رقمياً إلى كونها محركاً لسلوك شرائي اندفاعي، رابطاً بذلك بين FOMO وبين
هلع الشراء في السياقات الاستهلاكية (Li et al., 2024; O'Brien et al., 2023).

وفي ضوء ما سبق، تُعالج الدراسة FOMO كظاهرة نفسية-اجتماعية متعددة الأبعاد تتجاوز
مجرد التفاعل الرقمي، لفهم تأثيراتها الممتدة على السلوك الإنساني والتفاعلات الاجتماعية
والاستهلاكية، بما يعكس طابعها المركّب والديناميكي في العصر الرقمي المعاصر.

أولاً: مفهوم الخوف من الضياع FOMO Fear of missing out

تم تضمين مصطلح FOMO، وهو اختصار لـ Fear of Missing Out (الخوف من الضياع)،
لأول مرة في قاموس أكسفورد الإنجليزي عام ٢٠١٣، وفي العام التالي نشرت مجلة Forbes مقالاً
بعنوان: (Do You Have FOMO: Fear of Missing Out?)، تناولت فيه الظاهرة بوصفها
منظوراً حديثاً يرتبط بالمثل القائل: العشب دائماً أكثر خضرة في الجهة الأخرى.

في هذا السياق، صُوّر الـ FOMO على أنه شعور يتسم بعدم الرضا والانفصال، يتفاقم بفعل الاعتماد المتزايد على وسائل التواصل التي تُغذي تلك المشاعر. (Hedges, 2014)

ومنذ ذلك الحين، شهدت الدراسات حول ظاهرة الـ FOMO تطورًا متسارعًا في مجالات متعددة، مثل التعليم والإدارة وعلم النفس (Tandon et al., 2021). وقد تم التعرف على المفهوم لأول مرة كظاهرة نفسية مرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل عالم النفس البريطاني (Przybylski et al., 2013)، ثم تم توسيع تفسيره استنادًا إلى نظرية استقلال الذات (Self-Determination Theory; SDT) لـ (Deci & Ryan, 2015).

ووفقًا لهذه النظرية، ينشأ الـ FOMO عندما يعاني الأفراد من مستوى منخفض من الرضا عن الحياة وعدم القدرة على إشباع ثلاث حاجات نفسية أساسية، هي: القدرة على التأثير في العالم (Competence)، الاستقلالية أو المبادرة الشخصية (Autonomy)، الارتباط أو الانتماء للآخرين (Relatedness)، إن الإخفاق في إشباع هذه الاحتياجات يؤدي إلى رغبة متزايدة في مقارنة الذات بالآخرين (Dogan, 2019; Alfina et al., 2023).

ويعرف (Przybylski et al., 2013) الخوف من تفويت شيء ما على أنه شعور دائم بالقلق من أن الآخرين قد يعيشون تجارب ممتعة ومجزية يكون الفرد غائبًا عنها، ويتمثل هذا الشعور في الرغبة المستمرة للبقاء على اتصال بما يفعله الآخرون.

يُعد هذا التعريف هو الإطار التأسيسي الذي انطلقت منه الأدبيات، ويُحسب له ربطه الواضح بين المكون العاطفي-المعرفي (القلق من أن الآخرين يعيشون تجارب مجزية) والمكون السلوكي (الرغبة المستمرة في البقاء على اتصال). ورغم هذه القوة التأسيسية، فإن هذا الطرح، من منظور دراستنا الحالية، يُظهر قصورًا واضحًا. فهو يحصر الفرص الضائعة في التجارب الممتعة والمجزية، وهو ما يعني تركيزه حصريًا على السياقات الاجتماعية الاختيارية (Optional Contexts)، مثل الخوف من ضياع حدث ترفيهي أو مناسبة اجتماعية ممتعة. لكن هذا الفهم يغفل تمامًا السياقات الإكراهية (Coercive Contexts) التي تفرضها الأزمات، والتي لا تتعلق بالمتعة، بل بضرورات البقاء؛ فالفرد الضائعة في سياقنا ليست حدثًا اجتماعيًا اختياريًا، بل هي الخوف من ضياع فرصة تأمين الموارد والسلع (وهو جوهر هلع الشراء)، أو الخوف من ضياع معلومة حيوية (مثل خبر إغلاق قادم). لذلك، يظل هذا التعريف التأسيسي قاصرًا عن تفسير نموذجنا بالكامل.

تطوّر هذا الفهم ليتخذ عمقًا اجتماعيًا ووجوديًا أكبر:

يشير (Alt (2015) إلى FOMO بأنه شكل من أشكال القلق الاجتماعي الذي ينبع من الرغبة في البقاء على اتصال بأنشطة الآخرين، مدفوعاً بالخوف من الندم أو الشعور بالوحدة إذا فوت الفرد فرصة ما. فيما يصف (Salem (2016) "FOMO" باختصار بأنه شعور بالتخلف عن الركب.

يطور (Alt) الفكرة واصفاً إياه بـ القلق الاجتماعي لتجنب الندم، بينما يقدم (Salem) التوصيف الوجودي الأدق: التخلف عن الركب، ويمثل هذا التعريف الأخير انتقالاً مفاهيمياً هاماً، لأنه يتجاوز مجرد ضياع المتعة (Przybylski et al., 2013) ليصف الخوف من الاستبعاد من الجماعة أو القطيع، وهذا الخوف من التخلف هو بالضبط الشعور الذي يمكن تطبيقه في السياقات الإكراهية (الأزمات)، حيث التخلف لا يعني خسارة اجتماعية فحسب، بل خسارة مادية.

كما عرفه (Hayran et al. (2016) بأنه الحالة العاطفية السلبية نتيجة لإدراكهم للتجارب

الإيجابية (جاذبية التجارب، الأهمية الذاتية، شعبية التجارب).

يظل هذا الطرح رغم دقته في تحديد معايير التجربة، محصوراً في التجارب الاجتماعية الاختيارية، يمكن ملاحظة محدودية هذا المدخل في كونه لا يخدمنا في تفسير الخوف من ضياع السلع أو المعلومات في سياق الأزمات.

وهنا يأتي التوسيع النظري الهام الذي قدمته (Alt (2015; 2017)، والتي رأت أن FOMO قد لا يُنظر إليه كعامل عام، بل كظاهرة متعددة الأبعاد تشمل الخوف من تفويت أخبار المعلومات والخوف من تفويت المعلومات التجارية، ليصبح هاجس قهري أوسع نطاقاً يمتد ليشمل المخاوف المتعلقة بالفرص الاقتصادية أو الاستثمارية.

يُعد هذا التوسيع نقلة حاسمة تخدم نموذجنا، فهو يكسر حصر المفهوم في الفرص الاجتماعية (Hayran et al., 2016)، ليثبت صلاحيته لقياس الخوف من ضياع المعلومات (وهو ما يربطه بمتغيرنا المستقل المعلومات المضللة) والفرص الاقتصادية (وهو ما يربطه بمتغيرنا التابع هلع الشراء).

وأظهر (Elhai et al. (2016) أن FOMO يرتبط أيضاً بسلوكيات وتجارب تحدث في

سياقات غير متصلة بالإنترنت.

يُعد هذا التوسيع نقلة نوعية في الأدبيات، إذ حرّر المفهوم من هيمنة الحتمية التكنولوجية أو من القراءات الضيقة التي كادت تختزله في كونه مجرد إدمان لوسائل التواصل الاجتماعي، كما هو الحال في اتجاهات (Wegmann et al., 2017) و (Dempsey et al., 2019).

إن التأكيد على أن الـ FOMO ظاهرة إنسانية عامة، يمكن أن تظهر في كلِّ من السياقين الرقمي وغير الرقمي (Online/Offline)، يفتح الباب منهجيًا لتطبيق المفهوم على سلوكيات مادية أوفلاين مثل هلع الشراء أو التدافع نحو المتاجر.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أهمية هذا التوسيع، فإن ما أغفله هذا الطرح هو تحديد طبيعة العلاقة بين البعدين الرقمي وغير الرقمي، فهل يُعدّ السياق الرقمي مجرد مُضخِّم (Amplifier) للخوف الموجود أصلًا في الواقع؟ أم أن لكل سياق ديناميكيات مستقلة في توليد الظاهرة؟

ويعرفهُ (Hodkinson 2019) في إطار سلوك المستهلك بأنه قلق المستهلك من أنه سيفوت فرصة شراء منتج أو عرض، مما يدفعه إلى قرارات شراء متسارعة وغير مخططة. ويُعد هذا الإطار الجسر المباشر لمجال دراستنا، إذ يستند إلى منطق سلوك المستهلك في تفسير الظاهرة، فهو يربط بين القلق وفرص الشراء (Alt)، ويُحدد بدقة النتيجة السلوكية المترتبة عليهما، والمتمثلة في قرارات شراء متسارعة وغير مخططة، وهو ما يتوافق تمامًا مع السياقات القسرية التي تميز فترات الأزمات (Przybylski et al., 2013).

كما يؤكد (Kang and Ma 2020) أن المستهلكين يميلون إلى القفز على العربة مجازيًا، مما يؤدي إلى قرارات متسارعة وغير عقلانية، كذلك يتناوله (Abel et al. 2016) بأن كثيرًا ما يحاكي المستهلكون تصرفات الأغلبية في المجتمع ليشعروا بأنهم آمنون نفسيًا.

وتطور هذه التعريفات فكرة (Hodkinson) السلوك ليس مجرد قرار متسرع فردي، بل هو سلوك القطيع ويوضح (Abel et al., 2016)، لماذا نقفز على العربة: لنشعر بالأمان النفسي هذا يربط FOMO مباشرة بآليات الدفاع عن الذات (Coping Mechanism) في السياقات الإكراهية (الأزمات).

فيما يتناوله (Zhang et al. 2020) على أنه الخوف من فقدان تجربة يمكن أن تساعد الفرد في الحفاظ على ذاته الشخصية و/أو الاجتماعية أو تحسينها.

ويقدّم هذا التعريف توليفًا متميزًا إذ يدمج البعد الوجودي (التخلّف عن الركب) مع البعد الاجتماعي (الحفاظ على الذات الاجتماعية)، فهو يبيّن أن FOMO في جوهره يُمثّل تهديدًا لإدراك الذات.

ويمكن النظر إلى مجمل التعريفات التي عالجت مفهوم الخوف من الضياع (FOMO) باعتبارها تمثل مسارًا تطوريًا في محاولة الباحثين استيعاب الظاهرة وفهمها من زوايا متعددة البداية مع التعريف التأسيسي الذي وضعه (Przybylski et al., 2013)، غير أن هذا الطرح، رغم قوته

التأسيسية، يُلاحظ عليه تركيزه المفرط على البعد الانفعالي والشعوري، دون أن يمنح الاهتمام الكافي للأبعاد السلوكية أو الاجتماعية الأوسع.

ثم جاء (Salem (2015) ليعيد صياغة المفهوم من زاوية أخرى، حيث ربط الخوف من الضياع بشعور التخلف عن الركب. قيمة هذا الإسهام أنه يوسع الأفق من مجرد حالة قلق فردية إلى إحساس بالتهديد بالاستبعاد من الجماعة. لكن القصور هنا يكمن في أنه بقي توصيفاً كيفياً.

وفي المقابل أضاف (Elhai et al. (2016 منظوراً مهماً حين أكدوا أن الخوف من الضياع ليس حكراً على العالم الرقمي، بل يمتد إلى السلوكيات غير المتصلة بالإنترنت. هذا التوسيع يعد نقلة نوعية لأنه ينقذ المفهوم من أسر القراءة التكنولوجية الضيقة.

بعد ذلك، ظهرت اتجاهات حاولت ربط FOMO بالسلوكيات العملية، مثل (Abel و Alt (2015) و (et al. (2016، وهذه الإضافات تسد فجوة على المستوى السلوكي، لكنها في الوقت نفسه قد تنزلق إلى اختزال المفهوم في كونه مجرد إدمان تكنولوجي.

ثم جاء (Dempsey et al. (2019 ليخطو خطوة متقدمة، حيث ركز على FOMO باعتباره دافعاً سلوكياً للمراقبة المستمرة، وهذا التعريف ينقل النقاش من مجرد حالة شعورية إلى محرك سلوكي، وفي السياق نفسه، وسّع (Hodkinson (2019 نطاق الظاهرة إلى ميدان المستهلك، معرفاً FOMO كقلق المستهلك من تفويت فرصة شراء أو عرض، مما يقوده إلى قرارات متسارعة وغير عقلانية. هذا التوجه يبرز الطابع الاقتصادي والتجاري للظاهرة.

وأخيراً قدم (Zhang et al. (2020 تعريفاً مركباً أكثر شمولاً، حيث اعتبر FOMO استجابة عاطفية لفقدان تجربة تؤثر على الذات أو الذات الاجتماعية، تتطوي على خوف من أن يجعل الضياع الشخص متروكاً ورائه، وأهمية هذا التعريف أنه دمج بين البعدين النفسي والاجتماعي.

إذا جمعنا هذه المحاولات، يمكن القول إن التطور في تعريفات FOMO سار من (١) التأسيس النفسي-الفردية، إلى (٢) إبراز البعد الاجتماعي المقارن، ثم (٣) التوسيع إلى ما وراء العالم الرقمي، ثم (٤) التركيز على السلوكيات العملية، يليه (٥) إبراز الجانب السلوكي والدافع للمراقبة، ثم (٦) التطبيق في سلوك المستهلك، وصولاً إلى (٧) التكامل النفسي-الاجتماعي-الوجودي.

لكن تبقى هناك فجوة مركزية: معظم هذه التعريفات، رغم ثرائها، لم تُولِ اهتماماً كافياً بالتشابك بين هذه الأبعاد مجتمعة (النفسي، الاجتماعي، السلوكي، والاقتصادي). كما يغيب عنها الربط النظري

الصريح مع أطر أوسع (مثل نظرية المقارنة الاجتماعية ونظرية النقص الإدراكي). هذه الثغرات تفتح الطريق أمام الحاجة لتعريف إجرائي شامل.

ويرى الباحث أن الخوف من الضياع FOMO هو حالة نفسية-اجتماعية مركبة تنشأ عن إدراك الفرد لاحتمالية تقويت تجارب أو مكاسب يعتقد أن الآخرين يشاركون فيها، مما يُثير لديه قلقًا وجوديًا متواصلًا من التخلف أو الاستبعاد من السياق الجمعي، ويتجلى هذا القلق في سلوكيات مراقبة ومحاكاة قهرية، سواء في الفضاء الرقمي أو الواقع المادي، وقد يدفع الفرد إلى قرارات متسرعة بدافع اللحاق بالآخرين، ولا يقتصر تأثيره على التجربة الفردية، بل يمتد إلى الدوائر الاجتماعية القريبة، ليغدو الـ FOMO نمطًا سلوكيًا واجتماعيًا يعكس كيفية إدراك الذات لمكانتها داخل الجماعة.

ثانيًا: أبعاد الخوف من الضياع FOMO:

صنفت العديد من الدراسات الخوف من الضياع في أبعاد مختلفة، فقد صنفتها (Kang et al., 2019) في بعدين رئيسيين وهما: الحاجة إلى الانتماء ويتضمن (حساسية المكانة، الترابط/الاتصال، والثناء من الآخرين) والثاني: قلق العزلة ويتضمن (الشعور بالاغتراب، الشعور بالتجاهل، والتخلف عن الركب)، واستخدمت العديد من الدراسات تلك الأبعاد (Argan et al., 2022).

وتناوله (Zhang et al., 2020) في بُعدين تتمثل في: الخوف من الضياع الاجتماعي والخوف من الضياع الشخصي. ومن الدراسات من صنفتها في أربعة أبعاد هي: (الحاجة إلى الانتماء، الحاجة إلى الشهرة، القلق المنتشر، والإدمان) (Sette et al., 2020)، بينما صنفتها (Groenestein et al., 2024) إلى بُعدين هما: (القلق المنتشر pervasive apprehension والرغبة في الاتصال desire for connection).

وبناءً على التعريفات والمفاهيم التي قدمتها أدبيات الخوف من الضياع FOMO وفي ضوء النظريات المفسرة والتي سيتم تناولها لاحقًا، ستستخدم هذه الدراسة مقياس (Kang et al., 2019)، يستند اختيار مقياس (Kang et al., 2019) في هذه الدراسة إلى قدرته على تمثيل بُعد الخوف من الضياع بصورة متوازنة تعكس طبيعته الثنائية؛ فهو لا يقتصر على البُعد الاجتماعي المرتبط بالسعي إلى القبول والانتماء، بل يدمج كذلك البُعد الوقائي القائم على تجنب الاستبعاد وفقدان الفرص ذات الأهمية. وتُعد هذه المقاربة مناسبة لسياق الأزمات، حيث يُفهم هلع الشراء بوصفه استجابة تتضمن جانبين متكاملين: مجازاة الآخرين تحت تأثير التوجّه الاجتماعي، وتجنب الشعور

بالعجز أو التقييد في حماية الأسرة وتأمين احتياجاتها، وعليه يوفر هذا المقياس إطاراً مفاهيمياً يتسق مع طبيعة الظاهرة محل الدراسة ويُسهّم في قياسها دون اختزال أو تبسيط مخل.

البعد الرئيسي الأول: الحاجة إلى الانتماء **Desire for Belonging**

وفقاً لفرضية الانتماء (Baumeister & Leary, 1995)، تُعد الحاجة إلى الانتماء دافعاً إنسانياً قوياً، أساسياً، وشديد الانتشار، حيث يبذل الأفراد الذين لديهم مستويات عالية من هذه الحاجة جهوداً متزايدة لتعزيز روابطهم وعلاقاتهم الاجتماعية. يمثل هذا البعد قوة الجذب الإيجابية (Approach Motivation) التي تعكس رغبة المستهلك الفعالة في تحقيق المكانة الاجتماعية والقبول والحصول على الثناء من الآخرين، وهي دوافع توجه الانفاق الاستعراضية/التفاخري لتعزيز الروابط الاجتماعية المدركة (Wang et al., 2018). في سياق **FOMO**، وينقسم هذا الدافع إلى أبعاد تعكس السعي الفعال للقبول الاجتماعي.

١. الحساسية للمكانة **Prestige Sensitivity**:

تُعدّ حساسية المكانة أحد الأبعاد المهمة. حيث عرف (Lichtenstein et al. (1993 الحساسية للمكانة بأنها الإدراكات الإيجابية للمؤشرات السعرية بناءً على مشاعر البروز/ التميز والمكانة التي يشير إليها السعر المرتفع للآخرين عن المشتري، وترتكز حساسية المكانة على الرسائل الاجتماعية التي يرسلها السعر إلى المحيطين بالمستهلك. لا ينبع الإدراك الإيجابي هنا من قيمة المنتج الذاتية، بل من قيمته الرمزية والاجتماعية في عيون الآخرين. ويضع هذا التعريف التأسيسي التمييز الجوهرى بين القيمة الوظيفية والقيمة الرمزية. حساسية المكانة هي تقييم للأثر الاجتماعي للامتلاك، لكن هذا الأثر له وجهان:

أ. **الوجه التفاخري (الاختياري):** في السياق العادي، المكانة تعني الثراء، والرسالة الاجتماعية هي أنا متميز عنكم.

ب. **الوجه الدفاعي (الإكراهي):** في سياق الأزمات (سياق دراستنا)، المكانة لا تعني الثراء، بل تعني القدرة على التدبير (Resourcefulness). الرسالة الاجتماعية هنا ليست أنا أفضل منكم، بل أنا قادر على حماية عائلتي. القيمة الرمزية هي الأمان والمسؤولية.

فيما عرف (Kukar-Kinney et al. (2012 الحساسية للمكانة بأنها مدى شعور المشتري ومعتقداته بأن المنتجات ذات الأسعار المرتفعة تُشير للآخرين إلى تمتعه بمستوى عالٍ من المكانة والهيبة

كما وجد (Afsahhosseini and Kamali (2014) أن المستهلكين الذين يشترون بدافع الرغبة في أن يكونوا محبوبين ومقبولين لديهم إحساس أعلى بالمكانة. ومرة أخرى، يبرز هذان التعريفان الازدواجية.

أ. **الوجه التفاخري:** المكانة والهيبة والرغبة في أن يكونوا محبوبين هي دوافع خارجية للمقارنة الاجتماعية.

ب. **الوجه الدفاعي:** في سياق الأزمات، الرغبة في أن يكون مقبولاً لا تأتي من التفاخر، بل من إثبات الجدارة كمزود، والخوف من الضياع هنا هو الخوف من الفشل في هذا الدور، وبالتالي فقدان القبول أو الاحترام كعضو مسؤول في الأسرة.

وترتبط هذه الحساسية ارتباطاً وثيقاً بدوافع نفسية، والمشتريين القهريين يمتلكون تقديراً ذاتياً أقل مقارنةً بغيرهم، ويحاول المستهلكين الذين يعانون من مشاعر عدم الأمان وانخفاض تقدير الذات شراء الأشياء لأنفسهم لجعل أنفسهم يشعرون بمزيد من القيمة (Dittmar & Drury 2000; Belk 1988; Kukar-Kinney et al., 2012).

وهذا الطرح هو التفسير النفسي العميق الذي يخدم رؤية الدراسة.

أ- **الوجه التفاخري:** انخفاض تقدير الذات يُعالج بشراء الملابس والإكسسوارات لتعزيز الصورة الذاتية أمام الآخرين.

ب- **الوجه الدفاعي:** انخفاض تقدير الذات ومشاعر عدم الأمان في الأزمات لا تتبع من المظهر، بل من الشعور بالعجز عن حماية العائلة، وشراء الأشياء (تحديداً السلع الأساسية بكميات) ليس تفاخراً، بل هو آلية دفاعية (Coping Mechanism) مباشرة لتقليل عدم الأمان وتعزيز تقدير الذات كشخص مسؤول، والخوف من الضياع هنا هو خوف من الفشل في هذا الدور وما يتبعه من الشعور بالذنب.

ووفقاً لـ (Truong et al. (2008) و (Eastman and Eastman (2011)، هذا الدافع قد يكون داخلياً (مثل تقدير الذات) أو خارجياً (مثل الحصول على قبول الآخرين أو إثارة غيرتهم). ويُخلص هذا التعريف الازدواجية بدقة الخوف من الضياع التقليدي هو خارجي (إثارة غيرة الآخرين)، لكن الخوف من الضياع في سياق الأزمات (سياقنا) هو داخلي (تقدير الذات)، وهو الخوف من الفشل في تلبية المسؤوليات.

وفي ضوء التفاعلات الاجتماعية تُعرّف حساسية المكانة من قبل (Oberst et al. (2017) على أنها الميل لتقدير وتأمين مكانته الاجتماعية والذي يشد بفعل الإدراك لوجود قصور أو نقص اجتماعي مما يدفع الأفراد إلى الانخراط المفرط كوسيلة تعويضية، والتقليل من مشاعر الخوف من الضياع.

وهذا هو التعريف المحوري الذي يربط المكانة بـ **FOMO** في سياقنا الدفاعي النقص الاجتماعي ليس هو عدم الشعبية، بل هو النقص المُدرَك في الموارد، والوسيلة التعويضية ليست الانخراط المفرط في شبكات التواصل، بل هي الانخراط المفرط في التخزين، وهذا السلوك (التخزين) هو ما يقلل من مشاعر الخوف من الضياع، أي الخوف من فوات فرصة تأمين الموارد.

وفي ضوء نظرية تقرير الذات (SDT) عرفها (Elhai et al. (2021) على أنها حالة تنشأ عن الاحتياجات غير المُلباة للترابط الاجتماعي والاعتراف، حيث تُترجم هذه الحساسية إلى قلق منتشر (FOMO) كوسيلة لتعويض النقص في القبول الاجتماعي وتأكيد الذات. ويُعزز هذا التعريف الطرح السابق الاحتياجات غير المُلباة في الأزمات هي الحاجة إلى الاعتراف بالفرد كـ مُؤمّن (Securer) للعائلة، والفشل في ذلك (بسبب نفاد السلع) يؤدي إلى قلق منتشر (FOMO)، والسلوك التعويضي هو الشراء.

وعرف (Sejati et al. (2023) حساسية المكانة بأنها الميل النفسي الذي يعكس قلق الفرد واهتمامه الشديد بمكانته النسبية، وحاجته إلى الحصول على الاعتراف والقبول الاجتماعي، وتتجلى في الاستهلاك الموجه نحو المكانة كآلية فعالة لرفع وضعه الشخصي والاجتماعي وكوسيلة لتخفيف مشاعر (FOMO).

ويُقدم هذا التعريف الخلاصة المثالية لسياقنا الاستهلاك الموجه نحو المكانة في الأزمة ليس شراء سلع فاخرة، بل هو الاستهلاك الموجه نحو التأمين، وهذا السلوك هو وسيلة لتخفيف مشاعر **FOMO** أي الخوف من ضياع فرصة تأمين الموارد، والخوف من الشعور بالذنب تجاه العائلة. ويرى الباحث أن الحساسية للمكانة تُعرّف إجرائيًا، في سياق الأزمات، بأنها: ليست سلوكًا موجّهًا نحو التفاخر أو إبراز المكانة الاجتماعية، بل تمثل دافعًا وقائيًا ينبع من القلق من التقصير، ويعكس هذا الدافع خوف الفرد من أن يُنظر إليه على أنه غير مسؤول أو عاجز عن تأمين الاحتياجات الأساسية لمن يعولهم مقارنة بالآخرين. ومن ثمّ، يصبح الشراء ولا سيما اقتناء السلع التي يتجه

نحوها الجميع وسيلة لتجنب الحكم الاجتماعي السلبي وإثبات الكفاءة والمسؤولية، وتعزيز الشعور بالسبق في تأمين الموارد في ظل ظروف تتسم بانعدام اليقين.

٢. الترابط **Connectedness**:

يُعتبر الترابط أحد الحاجات النفسية الأساسية، وقد عرّفه Ryan and Deci (2000) بأنه الحاجة إلى الشعور بالانتماء والتواصل مع الآخرين، حيث وصفه Oberst et al. (2017) بأنه الدافع للبقاء جزءاً من المجموعة الاجتماعية وتجنب العزلة أو التهميش.

ويضع هذان التعريفان الأساس النظري للبعد الترابط هو حاجة نفسية أساسية (Ryan & Deci, 2017)، وهو دافع لتجنب العزلة (Oberst et al., 2017) هذا يوضح أنه المحرك الأولي للحاجة إلى الانتماء.

وفي سياق تفسير دوافع الاستخدام المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي، يُنظر إلى الترابط (Connectedness) ك دافع أساسي له، وتتجلى هذه الحاجة للترابط في ظاهرة الخوف من الضياع (FOMO)، والتي تُعرّف بأنها قلق مصحوب بميل دائم ومُنْتَشِر للعيش متصلاً بالآخرين، وبذلك يصبح الإنترنت وسيلة لتعويض الحاجة للاتصال الاجتماعي، مما يفسر سبب تحول FOMO إلى سلوك إدماني (Akbari et al., 2021).

ويشرح هذا الطرح كيف يتم إشباع حاجة الترابط في العصر الرقمي وفقاً لنظرية الاستخدام التعويضي للإنترنت (CIUT) لـ Kardefelt-Winther، يُستخدم الإنترنت ك آلية تعويضية لهذه الحاجة، والأهم من ذلك أنه يضع الترابط ك دافع أساسي و FOMO ك القلق الناتج عن هذه الحاجة، وهو ما يبرر العلاقة بينهما.

ويُعدّ الترابط حاجة نفسية أساسية بموجب نظرية استقلال الذات (Self-Determination Theory - SDT)، ويُعرّف بأنه الحاجة البشرية إلى الاتصال العاطفي وإقامة علاقات تُفضي إلى الشعور بالانتماء. ويؤكد هذا المنظور على أن الترابط هو الدافع وراء السلوكيات الساعية إلى الاتصال. تختلف أهمية الترابط حسب مستوى الوحدة: فبالنسبة للأفراد ذوي الوحدة العالية، يُعدّ الترابط أحد الدوافع الأساسية. (لتقليل الانفصال)، بينما يُعدّ للأفراد ذوي الوحدة المنخفضة مكافأة وتعزيزاً لتخفيف (Berezan et al., 2020) (FOMO).

ويُغلق هذا التعريف الدائرة حيث إنه يعود بنا إلى نظرية (SDT) ليؤكد أن الترابط هو الدافع، ويقدم تمييزاً دقيقاً بالنسبة للبعض (ذوي الوحدة العالية)، ويُستخدم الترابط لتقليل الانفصال، وبالنسبة للآخرين (ذوي الوحدة المنخفضة)، يُستخدم لتخفيف FOMO، وفي كلتا الحالتين الترابط هو المحرك، و FOMO هو الحالة النفسية المرتبطة به.

ويرى الباحث أن الترابط يُعرّف إجرائياً بأنه: حاجة الفرد إلى تأكيد انتمائه للجماعة من خلال محاكاة السلوك الجمعي السائد، وفي سياق الأزمات لا يُنظر إلى الشراء المتزامن على أنه قرار فردي مستقل، بل باعتباره معياراً اجتماعياً، يُحفّز الأفراد على الامتثال لما يُعرف بـ سلوك القطيع تحقيماً للانسجام الاجتماعي وتجنباً للشعور بالعزلة الناتجة عن الاختلاف عن السلوك العام.

٣. الثناء من الآخرين :Praise from Others

يُصنّف السعي نحو القبول أو الثناء من الآخرين أكاديمياً كشكل من أشكال الدافع الخارجي، وفي سياق شبكات التواصل الاجتماعي يُعتبر هذا السعي عاملاً يساهم في ظهور (FOMO)، حيث يعمل FOMO كآلية تعويضية تربط النقص في الإشباع النفسي بالانخراط القهري لضمان الترابط والقبول الاجتماعي المُدرّك (Alt, 2015).

وإذا كان الترابط هو الحاجة، فإن الثناء هو المقياس الخارجي لهذا الترابط، ويعرّف Alt (2015) السعي للثناء بأنه دافع خارجي، ويربطه بـ FOMO كآلية تعويضية (تماماً مثل حساسية المكانة).

ويُعدّ السعي نحو القبول الاجتماعي مدفوعاً بسمات شخصية تركز على الترويج الذاتي، ويتجلى هذا السعي في سلوكيات التعديل الانتقائي للذات (Selective Self-Presentation) (Fox & Rooney, 2015).

ويصف هذا التعريف السلوك الفعلي المُستخدم للحصول على الثناء: الترويج الذاتي والتعديل الانتقائي للذات، وهذا يوضح أن السعي للثناء ليس مجرد شعور، بل هو سلوك استعراضي نشط.

كما يُعرّف Wang et al. (2019) السعي نحو الثناء أو التأثير الاجتماعي بأنه: الدافع السلوكي الذي يقود الأفراد إلى مشاركة المعلومات، بغض النظر عن مدى صحتها، وذلك ل تحقيق مكاسب اجتماعية تتعلق بـ المكانة المعرفية أو القبول العاطفي، ويتجسد هذا الدافع في الرغبة في أن يُنظر إليهم على أنهم مطلعون أو مؤثرون.

وفي سياق دراستنا، يُعد هذا التعريف حجر الزاوية لفهم كيف تؤثر المعلومات المضللة (المتغير المستقل) على الخوف من الضياع (FOMO). فالمعلومات المضللة، وخاصة في أوقات الأزمات، تخلق بيئة ضاغطة توحى بأن الجميع يعلم أو الجميع يتصرف، مما يستفز لدى الفرد دافع التحقق الاجتماعي. هنا، لا يصبح الفرد مجرد ناشر للمعلومات، بل يصبح ضحية لشعوره بالحاجة الملحة لأن يكون مطلعاً (In the know) لكيلا يفقد مكانته الاجتماعية، مما يرفع مستويات القلق والـ FOMO لديه، ويدفعه لاحقاً نحو سلوكيات تكيفية مثل هلع الشراء.

ويُعدّ الحصول على الثناء من الآخرين في سياق وسائل التواصل الاجتماعي تعبيراً عن الدافع للانتماء، ويتجسد هذا السعي في التقديم الذاتي عبر الإنترنت (Online Self-Presentation)، وتُصبح هذه الآلية تعويضية بشكل خاص عندما يكون الأفراد لديهم قصور في الإشباع الاجتماعي، حيث يعمل (FOMO) كوسيط يشجعهم على تقديم أنفسهم بنشاط. لزيادة الاتصال وتأمين القبول، وبالتالي التخفيف من قلق الاستبعاد (Wang et al., 2018). ويُوجز هذا التعريف البُعد بكامله؛ إذ يربط التقديم الذاتي (كسلوك) بالدافع للانتماء (كحاجة)، ويُقدّم FOMO بوصفه الوسيط الذي يدفع هذا السلوك بهدف تأمين القبول وتخفيف قلق الاستبعاد.

ويرى الباحث أن الثناء من الآخرين يُعرّف إجرائياً بأنه: السعي إلى الحصول على الاستحسان الاجتماعي (Social Validation) لا باعتباره مظهرًا للتفاخر، بل بوصفه مؤشرًا على القدرة على المواكبة وتأمين الاحتياجات في سياق ضاغطة. ويعكس هذا البعد رغبة الفرد في أن يُنظر إليه كفرد مسؤول نجح في تلبية متطلبات أسرته في ظل ظروف استثنائية، بما يعزز صورته الاجتماعية باعتباره قادرًا وواعياً بالمخاطر ومستبقًا لها.

البعد الرئيسي الثاني: قلق العزلة (Anxiety of Isolation)

يمثل هذا البُعد قوة الدفع السلبية التي تعبّر عن حالة من الانزعاج النفسي والخوف من الاستبعاد الاجتماعي أو التخلف عن الركب، وهي دوافع تنشط في ظل ظروف قهرية وتُترجم إلى سلوكيات شراء اندفاعية تهدف إلى تجنب الخسارة.

وتُعدّ الوحدة ظاهرة إنسانية متأصلة عبر التاريخ، وقد شهد مفهومها تطورًا ملحوظًا؛ إذ تميّزت في العصر الحديث بما يُعرف بـ الشعور الطاعي بالاغتراب الذي يستمر حتى في خضمّ التفاعلات الاجتماعية النشطة (Ahmed, 2024).

ومفاهيميًا، تُعرّف الوحدة بأنها حالة ذاتية (Wilkialis et al., 2021) وتصوّر للعلاقات الشخصية غير المرضية (Tang et al., 2024)، وهي تختلف عن العزلة الاجتماعية باعتبارها حالة موضوعية (Wilkialis et al., 2021).

ويرتكز قلق العزلة على هذا التفاعل بين الوحدة والعزلة المُدرّكة، حيث يُنشئ التزامن بينهما آلية معرفية سلوكية تُفضي إلى انسحاب اجتماعي. (Rossetti et al., 2024)

وتُفعل هذه الآلية بدورها اليقظة المفرطة الضمنية تجاه التهديدات الاجتماعية (Rossetti et al., 2024)، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات التوتر وزيادة أعراض القلق العام (Wilkialis et al., 2021).

وفي هذا السياق، تبرز مفارقة الاتصال المفرط، إذ تُضخّم التكنولوجيا فرص التفاعل الاجتماعي، لكن الشعور بالوحدة يظل قائمًا نتيجة افتقار التفاعلات الافتراضية إلى الصدى العاطفي (Ahmed, 2024).

ومن ثمّ، يُعدّ هذا الشعور بالانفصال عاملاً سابقاً رئيسياً يُفضي إلى سلوكيات غير تكيفية مثل إدمان وسائل التواصل الاجتماعي والخوف من الضياع. (Tang et al., 2024)

٤. الشعور بالاغتراب **Being Alienated**

يحظى الاغتراب (Alienation)، وهو موضوع بحث كبير في بعض مجالات العلوم السلوكية، باهتمام متزايد فيما يتعلق بالاتجاهات السلبية تجاه السوق. معظم الدراسات تعاملت مع الاغتراب على أنه شعور بسوء الاندماج الاجتماعي، أو نقص الانتماء، أو عدم التماهي مع المعايير والقيم الاجتماعية الرئيسية، أو التهميش. وكإحساس بفقدان الأمل والعجز (Lambert, 1981).

يبدأ هذا الطرح بالتأصيل الكلاسيكي للمفهوم كـ نقص في الانتماء، وهذا هو الأساس الذي يربط الاغتراب بالدافع الأول (الحاجة إلى الانتماء)، فالاغتراب هو فشل هذا الدافع.

ويركز (Marx 1844, 1977) كما ورد في (Burkitt 2019) على مفهوم الاغتراب (Alienation) من منظور العلاقات الاجتماعية، ويُفهم الاغتراب كشكل من أشكال الاستلاب داخل العلاقات الاجتماعية وهو ليس مجرد شعور داخلي، بل هو حالة موضوعية تكون فيها العلاقات مفككة أو غريبة.

ويُقدم هذا المدخل الماركسي تعميماً مهماً للاغتراب ليس مجرد شعور، بل هو حالة موضوعية من الاستلاب (Estrangement)، وهذا يفسر لماذا قد يشعر الفرد بالانفصال حتى لو كان محاطاً بالناس؛ فالعلاقات نفسها أصبحت غريبة.

ويصف (Blackwell et al. (2017) الشعور بالاغتراب بأنه القلق من أن يصبح الفرد مهمشاً من قبل الأصدقاء والزملاء، كما يؤكد (Burnell et al. (2019 أن عدم المشاركة في الأنشطة الشائعة يولد إحساساً بالتهميش وعدم الانتماء إلى المجموعة الاجتماعية. ويربط هذان التعريفان المفهوم الفلسفي (الاغتراب) بالتطبيق العملي (FOMO) ف الاغتراب يتجسد في القلق من أن تصبح غير ذي صلة (Irrelevant)، وهذا القلق ينشأ من عدم المشاركة في الأنشطة الشائعة مثل الشراء الجماعي.

ويُمكن تعريف الاغتراب في ضوء نموذج (Burnell et al. (2019، على أنه الإحساس الداخلي بالانفصال ونقص الانتماء أو الاستبعاد الاجتماعي عن المجموعة الاجتماعية المُدرّكة، وبناءً على ذلك، يُعدّ (FOMO) هو النتيجة العاطفية المباشرة لهذا الاغتراب، حيث يترجم إحساس الفرد بالتهميش إلى قلق مُنتشر من أن الآخرين يخوضون تجارب مُجزية يُستبعد منها. وهذا هو التعريف المحوري الذي يُحدّد طبيعة العلاقة؛ إذ يضع الاغتراب أو الاستبعاد بوصفه المُسبّب، ويجعل من FOMO النتيجة العاطفية المباشرة له.

ويرى الباحث أن الشعور بالاغتراب يُعرّف إجرائياً بأنه: حالة إدراكية-انفعالية تعكس الخشية من الابتعاد عن الجماعة أو فقدان الارتباط الاجتماعي عند عدم تبني السلوك السائد خلال الأزمات، ويظهر هذا البُعد في القلق من أن تجاهل نمط الشراء الجماعي قد يضع الفرد في موقع منفصل أو خارج النسق الاجتماعي، مما يدفعه إلى محاكاة السلوك الجماعي ليس فقط لتأمين الاحتياجات، بل لتعزيز الشعور بالانتماء وتقليل الإحساس بالعزلة الاجتماعية.

٥. الشعور بالتجاهل Being Ignored:

يُشار إلى الشعور بالتجاهل أكاديمياً بمفهوم الاستبعاد الاجتماعي، وهذا الشعور يُمثّل تهديداً نفسياً جوهرياً للحاجات الإنسانية الأساسية، وخاصة الحاجة إلى الانتماء والتقدير الذاتي العالي. ويُعرّف الشعور بالتجاهل (Su et al., 2017) بأنه تجربة شائعة لكنها مُهدّدة تتمثل في الرفض أو العزل أو الإقصاء.

وإذا كان الاغتراب هو الحالة الموضوعية للانفصال، فإن التجاهل هو الفعل المدرك للاستبعاد، والتعريفات تؤكد أنه تهديد مباشر لحاجة الانتماء.

وقد أثبتت الدراسات (Molden et al., 2009) أن هذا التهديد ينقسم إلى آليتين متميزتين، أولاً: الرفض النشط (الاستبعاد الصريح)، الذي يولد إحساسًا بالخسارة الاجتماعية ويُنشط دوافع الوقاية (التهيج والقلق والانسحاب)، وثانياً: التجاهل السلبي (الاستبعاد الضمني)، الذي يولد إحساسًا بالفشل في تحقيق مكسب اجتماعي ويُنشط دوافع الترويج (الاكتئاب والحزن وتدفع إلى إعادة الانخراط).

والخوف من الضياع في هذا السياق يتجسد غالبًا في شكل تجاهل سلبي، أي الخوف من الإخفاق في تحقيق مكسب اجتماعي أو في مجارة الآخرين في امتلاك ما يمتلكونه، ووفقًا للنظرية لا يقود هذا الشعور إلى الانسحاب أو العزلة، بل على العكس تمامًا، يُحفّز الفرد على إعادة الانخراط بنشاط، فيندفع إلى الشراء كوسيلة لتعويض ذلك الفشل المدرك واستعادة مكانته الاجتماعية.

وفي سياق سلوك المستهلك، يُعدّ الشعور بالتجاهل مُحفّزاً قوياً، حيث يُجَرِّد الأفراد من إحساسهم بالسيطرة، مما يُنشط لديهم رغبة قوية لتعويض واستعادة هذه السيطرة، وتتم هذه الاستعادة عبر سلوك التحوّل بين العلامات (Su et al., 2017).

ويخلص (Zhang et al., 2024) إلى أن الاستبعاد الاجتماعي يعمل ك مُحفّز رئيسي يدفع الأفراد إلى سلوك الشراء الاندفاعي عبر الإنترنت، كوسيلة تعويضية لتقليل الانزعاج النفسي وإشباع الحاجة المفقودة للارتباط.

وهذه التعريفات هي جوهر نموذجنا إنها تربط الشعور بالتجاهل الذي نقيسه كجزء من (FOMO) مباشرة بسلوك الشراء الاندفاعي الذي نقيسه ضمناً كجزء من هلع الشراء (السلوك هنا هو وسيلة تعويضية) ليس فقط لإشباع الحاجة، بل لاستعادة السيطرة (Su et al., 2017).

ويرى الباحث أن الشعور بالتجاهل يُعرّف إجرائياً بأنه: حالة قلق اجتماعي إدراكي ترتبط بالخوف من الحكم الاجتماعي السلبي نتيجة عدم تبني السلوك الشائع في المجتمع خلال الأزمات، ولا يتمثل هذا البُعد في مجرد القلق من عدم الاهتمام، بل في الخشية من أن يُنظر إلى الفرد على أنه غير مسؤول أو غير متعاون، بما قد يعرضه لتقييم سلبي أو إقصاء اجتماعي ضمني نتيجة عدم مواكبته لسلوك الشراء السائد.

٦. الإحساس بالتأخر/ التخلف عن الركب Falling Behind:

يُعتبر الشعور بالتخلف عن الركب تجسيداً سلوكياً ونفسياً جوهرياً لظاهرة (FOMO)، حيث يتبلور في القلق الشديد تجاه الغياب عن التجارب المهمة أو الممتعة التي يستمتع بها الأقران، وينشأ هذا الشعور كدافع سلبي مُهيئ يُعزى إلى نقص مُدرك في تلبية الاحتياجات الاجتماعية، ويُحفز هذا الشعور سلوكيات قهرية تهدف إلى ضمان المشاركة وعدم التخلف، أبرزها المطاردة الإلكترونية، والميل إلى المقارنة الاجتماعية الصاعدة مما يزيد من إلحاح التعويض ويترجم في النهاية إلى سلوك استهلاكي مُفرط. (Tandon et al., 2021)

والخوف من الضياع (FOMO) في هذا السياق يتجلى غالباً في صورة تجاهل سلبي، أي الخوف من الفشل في تحقيق مكسب اجتماعي أو مجازاة الآخرين في امتلاك ما لديهم، ووفقاً (Salem (2016 لا يدفع هذا الشعور إلى الانسحاب، بل على العكس، يُحفز الفرد على إعادة الانخراط بنشاط، فيندفع إلى الشراء لتعويض الفشل المدرك واستعادة توازنه الاجتماعي.

كما يركز (Milyavskaya et al. (2018 على أن هذا البعد يتجلى في القلق من فقدان معلومات هامة أو اتجاهات شائعة، وهذا الدافع يجعل الفرد يراقب الآخرين بصفة مستمرة ليضمن أنه لم يفقد معلومات أو فرصاً تجعله يتخلف عن الركب.

وهذا تعريف حاسم يربط FOMO بالمتغير المستقل التخلف عن الركب هنا ليس فقط تخلفاً اجتماعياً (ضياع حفلة)، بل تخلف معلوماتي (فقدان معلومات هامة)، وهذا يفسر لماذا تؤدي المعلومات المضللة التي تخلق إحساساً بأن هناك معلومات هامة يجب معرفتها إلى مراقبة مستمرة. ويضيف (Lim (2019 أن الإحساس بالتأخر يرتبط بالخوف من فقدان الفرص التي قد تسهم في النجاح أو التطور الشخصي.

ويوسع هذا التعريف نطاق الفرص فهو ليس مجرد خوف اجتماعي، بل خوف اقتصادي/مهني (فقدان فرص النجاح)، وهذا يدعم رؤيتنا بأن FOMO ينطبق على السياقات الإكراهية (تأمين الموارد) وليس فقط الاختيارية (التجارب الممتعة).

يرى الباحث أن الإحساس بالتخلف عن الركب يُعرّف إجرائياً بأنه: حالة قلق إدراكي-اجتماعي مرتبطة بجوهر ظاهرة الـ FOMO، تتبع من خوف الفرد من أن يكون أقل استعداداً أو كفاءة مقارنة بأقرانه في تأمين احتياجاته خلال الأزمات. ويعكس هذا الإحساس ضغطاً داخلياً يدفع نحو اتخاذ قرارات شراء تجنباً للظهور بمظهر المتأخر عن الآخرين، بما يمس شعور الفرد بالمسؤولية والقدرة على المواجهة.

المبحث الثالث: هلع الشراء

تمهيد:

يُعد هلع الشراء (Panic Buying - PB) استجابة نفسية معقدة تتجاوز كونه مجرد سلوك اقتصادي، وبناءً على ما سبق عندما يشعر الفرد بالتهديد في حاجته للانتماء (عبر الخوف من الضياع FOMO)، فإنه يسعى لاستعادة السيطرة وهنا، توفر نظرية تقرير المصير (SDT) إطارًا تفسيريًا هامًا؛ حيث يمكن النظر إلى هلع الشراء كمحاولة لاستعادة الشعور بالكفاءة (أنا قادر على تأمين أسرتي)، والارتباط (أنا أفعل ما يفعله مجتمعي، إذن أنا جزء منه).

لقد أولت الأدبيات العلمية اهتمامًا متناميًا بمتغير هلع الشراء، وذلك نظرًا لارتباطه الوثيق بحالات الأزمات والاضطرابات المجتمعية وتأثيره المباشر في أنماط السلوك الاستهلاكي. وقد تعددت التعريفات التي قُدمت لهذا المفهوم، حيث ركّز بعضها على تفسيراته النفسية المرتبطة بالقلق وعدم اليقين، بينما انصبت أخرى على أبعاده السلوكية والاجتماعية والاقتصادية التي تعكس استجابات الأفراد والجماعات في المواقف الضاغطة، وهذا التعدد يعكس ثراءً نظريًا وتكاملاً في المقاربات العلمية، وهو ما يدفعنا إلى عرض أبرز هذه التعريفات على النحو التالي:

أولاً: مفهوم هلع الشراء "PB" Panic Buying

عرّفه Arafat et al. (2020) بأنه شراء كميات كبيرة بشكل غير عادي من منتج معين تحسبًا أو استجابةً لأزمة فعلية أو متصورة، مؤكدين أنه سلوك ناتج عن الخوف والقلق وليس عن حاجة حقيقية.

فيما يشير Hobbs (2020) إلى أنه سلوك استهلاكي يتميز بشراء كميات كبيرة من السلع في فترة قصيرة، مدفوعًا بالخوف من نقص وشيك أو تدهور الأوضاع. ويعرفه Xu et al. (2021) على أنه ظاهرة تحدث في أوقات الأزمات أو الكوارث، حيث يؤدي الخوف والغموض إلى تغيير مفاجئ في أنماط الشراء الاعتيادية.

ويذهب Loxton et al. (2020) إلى اعتباره زيادة مفاجئة وحادة في الطلب على سلعة أو أكثر، لا تستند إلى التغيرات العادية في الاستهلاك، بل إلى رد فعل عاطفي تجاه معلومات حول صدمة مستقبلية محتملة.

ويصفها Lunn et al. (2020) بأنها استجابة سلوكية غير عقلانية للمخاطر المتصورة أو الحقيقية، حيث يتهافت المستهلكون على شراء السلع الضرورية وغير الضرورية بكميات تفوق احتياجاتهم الطبيعية.

كما يرى White et al. (2020) أن هلع الشراء هو سلوك شراء مدفوع بالقلق والخوف من الندرة، والذي يتسبب في نقص فعلي، حتى لو لم يكن هناك نقص حقيقي في البداية. ويرى Yuen et al. (2020) أنه ظاهرة سلوكية جماعية تحدث عندما يشتري المستهلكون بطريقة غير عقلانية بسبب الخوف من عدم اليقين، مما يؤدي إلى ندرة مصطنعة وتعطيل سلسلة التوريد.

كما يؤكد Lins and Aquino (2020) أن هذا السلوك يُعد شكلاً من أشكال التخزين الاستباقي، تغذيه قناعة بأن الموارد محدودة، وأن هناك منافسة محتدمة مع الآخرين للحصول عليها قبل نفادها.

كما يراه Sim et al. (2020) مظهرًا من مظاهر الصراع الأساسي وعدم اليقين أثناء الأزمات، وطريقة للتعامل مع حالة مرهقة، واكتساب السيطرة، فضلاً عن كونه استجابة للضغط الاجتماعي للتوافق مع السلوكيات المشابهة.

ويعرفه Hall et al. (2021) بأنه سلوك معقد تغذيه دوافع وعمليات نفسية متنوعة، يُنظر إليه عادة كاستجابة للتوتر، القلق، الاكتئاب، الخوف، وعدم اليقين بشأن المستقبل.

من خلال مراجعة التعريفات السابقة وتحليلها في ضوء سياق الدراسة الحالية، يخلص الباحث إلى تقديم رؤية تفسيرية لمفهوم هلع الشراء، تتجاوز الوصف السلوكي المباشر لتفسير آلياته النفسية والاجتماعية الكامنة. ففي هذا الإطار، يتضح أن جوهر هلع الشراء لا يرتبط بالضرورة بوجود نقص مادي فعلي في السلع، بقدر ما يرتبط بما يُعرف بـ **الندرة المدركة Perceived Scarcity**، حيث يتحول السلوك إلى استجابة لتمثلات ذهنية عن تهديدات مستقبلية محتملة أكثر من كونه تفاعلاً مع وضع واقعي مباشر، وهو ما يجعل هلع الشراء وسيلة سيكولوجية لخفض مستوى القلق قبل أن يكون أداة لإشباع حاجة مادية.

وفي هذا السياق، يرى الباحث أن هلع الشراء يمثل في جوهره «استجابة معلوماتية»؛ إذ ينشأ كرد فعل عاطفي تجاه التدفق الكثيف للمعلومات، سواء كانت دقيقة أو مضللة، حيث تقوم المعلومة بدور المحفز الأولي (Trigger) الذي يشكل حالة من الغموض وعدم اليقين، ويدفع المتلقي إلى

البحث عن مخرج إجرائي يتمثل في فعل الشراء بوصفه استجابة سلوكية مباشرة لتلك الحالة الإدراكية والانفعالية.

ومن منظور نفسي، يمكن تفسير هذا السلوك باعتباره آلية مواجهة **Coping Mechanism** تهدف إلى استعادة الشعور بالسيطرة في ظل الإحساس بالعجز أمام الأزمات الكبرى؛ إذ يمنح تخزين السلع الأفراد إحساساً مؤقتاً بالأمان والقدرة على إدارة مصيرهم الشخصي، وهو ما يفسر التهافت على سلع قد لا تكون ضرورية من منظور وظيفي، لكنها تؤدي وظيفة نفسية تتعلق بتسكين القلق واستعادة الإحساس بالتحكم.

ويتخذ هلع الشراء، في كثير من الأحيان، طابعاً جمعياً يحول القلق الفردي إلى نمط من السلوك التراكمي، في تجسيد واضح لمنطق النبوءة ذاتية التحقق **Self-fulfilling Prophecy**، حيث يؤدي الاعتقاد بوجود ندرة إلى ممارسات استهلاكية تدافعية تخلق تلك الندرة فعلياً على مستوى السوق، وتسهم في اضطراب سلاسل الإمداد وتفاقم الأزمة بدل احتوائها.

وفي ضوء ذلك، يخلص الباحث إلى أن توصيف هلع الشراء بوصفه سلوكاً غير عقلاني يحمل قدراً من التبسيط؛ إذ يمكن فهمه بشكل أدق في إطار **Bounded Rationality** العقلانية المحدودة، حيث يتخذ الفرد قراراته في ظل نقص المعلومات وارتفاع مستوى عدم اليقين، فيسلك ما يراه الخيار الأكثر أماناً لحماية نفسه وذويه، مما يجعل السلوك رشيداً من منظور ذاتي فردي، وإن بدا اضطرابياً على المستوى الجمعي والنظامي.

ويرى الباحث: أن هلع شراء هو سلوك استهلاكي غير عقلاني يتميز بزيادة مفاجئة وكبيرة في الطلب على السلع الأساسية وغير الأساسية، مدفوعاً بمجموعة معقدة من العوامل النفسية، بما في ذلك الخوف، والقلق، وعدم اليقين، والرغبة في السيطرة، والضغط الاجتماعي، غالباً ما يحدث هذا السلوك استجابةً لأحداث أو أزمات غير متوقعة، ويمكن أن يتفاقم بسبب انتشار المعلومات والصور على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن أن يؤدي شراء الهلع إلى عواقب سلبية على الأفراد والمجتمعات، مثل نقص السلع، وارتفاع الأسعار، وعدم المساواة في الوصول إلى الموارد، وتقويض الثقة في المؤسسات.

ثانياً: أبعاد هلع الشراء **PB**:

ظاهرة هلع الشراء ليست مجرد سلوك فردي عابر، بل هي عملية معقدة تنسج خيوطها من تفاعلات متعددة بين الخوف النفسي الفردي، والضغط الاجتماعي، والإدراك الاقتصادي، مما يجعلها سلوكاً متعدد الأبعاد.

فقد عرّفها (Arafat et al. (2020) بأنها شراء كميات كبيرة بشكل غير عادي من منتج معين تحسباً أو استجابةً لأزمة فعلية أو متصورة، وهو تعريف يسلط الضوء على البعد النفسي-العاطفي، حيث يكون الخوف والقلق هما المحرك الأساسي للسلوك، وليس الحاجة الحقيقية، وتفسر نظرية إدارة المخاطر (Slovic, 1987) هذا السلوك على أنه محاولة لتقليل الخطر المتصور، حتى لو كان ذلك من خلال أفعال غير عقلانية اقتصادياً.

إضافةً إلى ذلك، يوضح (Sim et al. (2020) أن هلع الشراء يظهر كمظهر من مظاهر الصراع الأساسي وعدم اليقين أثناء الأزمات، ويكون وسيلة للتعامل مع الحالة المرهقة واكتساب السيطرة، مع استجابة واضحة للضغط الاجتماعي للتوافق مع السلوكيات المشابهة. ويعكس هذا التعريف البعد الاجتماعي للظاهرة، حيث يتفق مع نظرية السلوك المخطط (Ajzen, 1991)، التي ترى أن نية الفرد لأي سلوك تتأثر بالمعايير الاجتماعية المحيطة والضغط الاجتماعي المتصور.

وعندما يتحول هذا السلوك إلى ظاهرة جماعية، نجد أن (Yuen et al. (2020) يرون أنه يؤدي إلى ندرة مصطنعة وتعطيل سلسلة التوريد، وهو ما يفسر نظرية العدوى الاجتماعية (Le Bon, 1895)، حيث تنتشر السلوكيات والانفعالات بسرعة بين الأفراد، وتصبح العدوى النفسية والاجتماعية محركاً إضافياً لتكاثر السلوك. كما تسهم وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم هذه العدوى، من خلال عرض صور ومقاطع فيديو للرفوف الفارغة والطوابير الطويلة، ما يعزز تصور الندرة ويزيد من اندفاع المستهلكين للشراء.

في هذا السياق، تظهر الحاجة إلى النظر إلى هلع الشراء على أنه سلوك متعدد الأبعاد، يتداخل فيه البعد النفسي مع الاجتماعي، والإدراكي، والاقتصادي، والعملي، فالبعد النفسي يتمثل في الخوف من النقص والسلوك الاندفاعي للتخزين، بينما يتمثل البعد الاجتماعي في سلوك القطيع والضغط للتوافق مع الآخرين. أما البعد الإدراكي، فيتمثل في تصور الندرة الذي قد يختلف عن الواقع، وهو ما يؤدي إلى تعجيل الشراء قبل نفاذ السلع، بينما يظهر البعد الاقتصادي من خلال اضطرابات السوق المفاجئة، وتضخم الأسعار الناتج عن الطلب غير المتوقع. وأخيراً، يبرز البعد العملي في تجاهل المستهلكين لولاء العلامة والتركيز فقط على توفر السلع لتأمين احتياجاتهم.

إن هذه الأبعاد المحتملة (اضطرابات السوق، الندرة المدركة، الإلحاح على الشراء، التخزين الاندفاعي، وتجاهل العلامة) لا تعمل بشكل منفصل، بل تشكل شبكة مترابطة، وهي ما سيتم استكشافه لاحقاً عند عرض خطوات بناء أداة قياس علمية دقيقة، مستندة إلى الأدبيات السابقة

والنظريات المفسرة، لضمان أن يكون قياس ظاهرة هلع الشراء شاملاً وموثوقاً ويعكس تعقيدها النفسي والاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.

١- اضطرابات السوق Market Turbulence:

بعد استعراض الإطار العام لظاهرة هلع الشراء، يبدأ التحليل بأول أبعادها وأكثرها محورية، وهو اضطرابات السوق (Market Disruption)، بوصفه المحفز البيئي الخارجي الذي تنطلق منه مختلف الاستجابات اللاحقة، ويُعد هذا البعد مميزاً عن الأزمات الاقتصادية بالمعنى الكلي؛ إذ إن تركيزه لا ينصرف إلى المؤشرات الاقتصادية العامة بقدر ما ينصبّ على الخلل المباشر والملموس الذي يختبره المستهلك في بيئة التسوق. فالاضطراب هنا يُجسّد لحظة الفشل الوظيفي للسوق في أداء دوره بكفاءة نتيجة صدمة مفاجئة، حيث تظهر ملامحه في مشاهد يومية واضحة مثل صعوبة العثور على السلع، ورفوف المتاجر الفارغة، والازدحام في الطوابير الطويلة، وهذه المظاهر الحسية هي التي تبعث لدى المستهلك الإشارة الأولى بوجود تهديد مباشر لوصوله إلى الموارد الأساسية، وبذلك تنتقل المشكلة من مستوى القلق الفردي إلى مستوى الخلل الكلي.

وقد حظي هذا البعد باهتمام واسع في الأدبيات العلمية، باعتباره أحد أبرز الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة هلع الشراء، حيث ينتقل الأثر من المستوى الفردي إلى المستوى الكلي مسبباً خللاً في آليات السوق. كما تنوعت المقاربات النظرية في معالجته؛ فبينما تناولته بعض الدراسات باعتباره اختلالاً عاماً في توازن السوق، ركزت أخرى على أبعاده السلوكية والنفسية، في حين اهتمت أدبيات أخرى بالآثار الاقتصادية المباشرة على العرض والطلب وسلاسل الإمداد.

فقد عرّف (Christopher and Peck 2004) اضطراب السوق بأنه انحرافات عن الأداء الطبيعي للسوق نتيجة صدمات داخلية أو خارجية تؤثر على سلوك المستهلكين والشركات.

ويرى (Sheffi 2005) أنه تقلبات غير متوقعة في الأنشطة الاقتصادية وسلاسل التوريد تؤدي إلى خلل في العرض والطلب. ويضيف (Tang 2006) أنه يمثل تحديات غير متوقعة تصيب قنوات التوزيع وتؤثر على قرارات الشراء.

بينما يوضح (Schmidt 2022) أنها زيادة حادة وغير متوقعة في استهلاك سلع أساسية، لا تستند إلى أنماط الاستهلاك العادية، بل إلى استجابات عاطفية مرتبطة بالخوف. فيما يرى (Hobbs 2020) أن الاضطراب هو اختلال التوازن حين يفوق الطلب المتزايد بشكل مفاجئ القدرة الفعلية على الإمداد، مما ينتج عنه تضخم في الأسعار وتراجع كفاءة التوزيع.

ويؤكد Yuen et al. (2020) أن الظاهرة تعني خلافاً ينشأ نتيجة اندفاع المستهلكين لاقتناء السلع بكميات غير طبيعية، مما يؤدي إلى ندرة مصطنعة تعرقل استقرار الإمدادات. ويربط Hall et al. (2021) ذلك بالتفاعلات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالهلع، حيث تتحول دوافع الخوف والقلق إلى قوة ضاغطة تُزعزع ديناميكيات السوق.

ويعتبره Ivanov (2022) حالة من الارتباك في سلاسل الإمداد العالمية تؤدي إلى عجز في التوريد، ويوصف عند Queiroz et al. (2022) بأنه خلل منظم يتجسد في فقدان التناغم بين الاستهلاك والإنتاج عبر الأسواق الدولية. ويضيف Chowdhury et al. (2021) أنه انقطاعات مفاجئة تكشف عن محدودية المرونة في البنية التحتية للأسواق، بينما يرى Mishra et al. (2022) أنه سلسلة من ردود الفعل المتتالية في الأسواق النامية التي تُضعف التوازنات التجارية.

فيما يصف Mookherjee et al. (2024) الاضطراب بأنه خلل متعدد المستويات يعيد تشكيل الإنتاج والاستهلاك ضمن شبكة عالمية مترابطة. فيما تؤكد Brackley and Wells (2025) أن هذه الاضطرابات أصبحت جزءاً بنيوياً تُديره آليات رقمية معقدة وتؤطره الخطابات الإعلامية التي تضخم إدراك الندرة.

من خلال مراجعة التعريفات وتحليل مساراتها التطورية، يخلص الباحث إلى صياغة رؤية نقدية وتركيبية لبعُد اضطراب السوق، تنطلق من إعادة النظر في موقع المستهلك داخل هذه الديناميكية. ففي حين تعاملت التعريفات المبكرة مع الاضطراب بوصفه صدمة خارجية تؤثر في المستهلك بصورة سلبية، تكشف الطروحات الأحدث عن تحول جوهري في زاوية التحليل؛ إذ لم يعد المستهلك مجرد متلقٍ للأزمة، بل أصبح فاعلاً رئيساً في صناعتها عبر السلوك الاندفاعي الذي يخلق ما يمكن تسميته بالندرة المصطنعة.

وفي هذا السياق، يمكن فهم اضطراب السوق بوصفه تجسيداً عملياً لمنطق النبوءة ذاتية التحقق، حيث يؤدي الخوف من النقص إلى سلوك جماعي تدافعي يتمثل في التكالب على الشراء، وهو ما يفضي فعلياً إلى إفراغ الرفوف وتعطيل سلاسل الإمداد، بحيث يتحول الاضطراب من مجرد اختلال اقتصادي إلى قوة نفسية-اجتماعية ضاغطة.

كما تشير الأدبيات الحديثة إلى أن مفهوم اضطراب السوق لم يعد محصوراً في إطار محلي ضيق، بل اتخذ بعداً هيكلياً عالمياً، كاشفاً عن هشاشة البنية التحتية للاقتصاد المعولم أمام الصدمات السلوكية، حيث يمكن لانحراف أنماط الاستهلاك في سوق واحدة أن يولد ردود فعل متتالية تمتد عبر الأسواق الدولية.

ومن منظور إدراكي، يذهب الباحث إلى أن اضطراب السوق المعاصر هو نتاج تفاعل معقد بين الواقع المادي من جهة، والتمثيلات الإدراكية للأزمة من جهة أخرى؛ فالخطاب الإعلامي والمعلوماتي لا يكتفي بعكس النقص، بل يسهم في تأطيره وتضخيمه رمزياً، مما يجعل المعلومات المضللة والشائعات محفزاً مركزياً لتحويل الاضطراب الإدراكي إلى اضطراب مادي داخل السوق. ويخلص الباحث في النهاية إلى أن هذا البُعد يمثل نقطة التماس الأولى بين الفرد والأزمة؛ إذ تشكل المظاهر الحسية المباشرة، مثل الطوابير والرفوف الفارغة، إشارات إدراكية قوية ترفع منسوب القلق وتُغفل الخوف من الضياع (FOMO)، لتقود في النهاية إلى هلع الشراء بوصفه استجابة دفاعية ذات طابع نفسي-اجتماعي.

ويرى الباحث: أن اضطراب السوق يمثل حالة اختلال محسوسة في انتظام تدفق السلع وإمكانية الوصول إليها خلال الأزمات، ينتقل فيها المستهلك من نمط شراء مستقر إلى تجربة تزوّد تتسم بقيود عملية واضحة. وتتجسد هذه الحالة في صعوبة ملموسة في العثور على المنتجات، والاضطرار إلى الانتظار لفترات ممتدة للحصول عليها، إلى جانب ملاحظة تكرار نفاذ السلع من منافذ البيع بوتيرة غير مألوفة. وبذلك، يُقاس هذا البعد كتجربة مباشرة وحسية تعكس واقع الخلل الذي يواجهه الفرد في السوق، دون أن يمتد إلى تفسير هذا الخلل إدراكياً أو إلى أنماط الاستجابة السلوكية الناتجة عنه.

٢- الندرة المدركة Perceived Scarcity:

بعد أن قمنا بتأصيل البُعد الأول، اضطرابات السوق، باعتباره التجربة الحسية والموقفية المباشرة التي يواجهها المستهلك (كالرفوف الفارغة والطوابير)، ننتقل الآن إلى المستوى التالي والأكثر عمقاً: **المعالجة المعرفية** لهذه التجربة فالمشاهد المادية وحدها لا تُحرك السلوك، ما لم تُترجم داخل العقل إلى إدراك محدد.

وهنا يبرز بُعد **الندرة المدركة**، فهي تعد بُعداً إدراكياً جوهرياً يعكس التصور الذاتي للمستهلك حول **محدودية العرض** أو **تهديد استمراريته**، وتمثل أحد المحددات المعرفية التي تسبق السلوك الشرائي في المواقف الضاغطة أو التنافسية، وقد أولت الأدبيات العلمية هذا المفهوم اهتماماً متزايداً بوصفه حالة ذهنية ذاتية تُثير الإحساس بالقيمة، باعتباره العامل المعرفي الذي يترجم اضطراب السوق (التجربة الحسية) إلى دافع داخلي (استجابة معرفية).

تركز المقاربات الكلاسيكية في علم النفس الاستهلاكي على أن الندرة المدركة تتبع من حكم ذاتي يُضفيه المستهلك على المنتج نتيجة إدراكه لمحدودية التوفر.

فقد أوضح Lynn (1991) أن إدراك المستهلك لندرة المنتج يعزز رغبته في اقتنائه بسرعة، وأن ما هو نادر يُصبح أكثر قيمة في نظره، وهو ما أسس لما يُعرف بـ **نظرية السلعة** (Commodity Theory).

ويشير Cialdini (2009) إلى أن الندرة تمثل حالة معرفية تجعل الأفراد يرون الموارد أكثر قيمة عند ندرتها، مؤكداً أن هذا الإدراك هو ما يرفع القيمة المتصورة ويثير القلق بشأن الفقد المحتمل.

ويذكر Verhallen And Robben (1994) أن تصور ندرة السلع يزيد من جاذبيتها المدركة ويؤثر في التقييم القيمي للمنتج، سواء كانت هذه الندرة واقعية أو متخيلة. ويرى Aggarwal et al. (2011) أن الندرة تُقهم كميل إدراكي يدفع الأفراد إلى استشعار تهديد لحاجاتهم الأساسية عند ملاحظة محدودية الموارد.

ويضيف Gupta & Gentry (2019) أن إدراك محدودية المعروض يجعل المستهلك يفضل المنتج حتى في غياب الحاجة الفعلية إليه.

ويوضح Eisend (2008) أن هذا الإدراك يعكس كيفية تفسير الأفراد لحجم المخزون أو قلة التوفر من خلال إشارات بيئية أو معلوماتية.

ويشير Roux et al (2015) إلى أن الندرة المدركة هي مفهوم نفسي يعزز الرغبة في التملك السريع باعتبارها حالة ذهنية تُحفّز الاستجابة الانفعالية المرتبطة بالإدراك وليس بالفعل المباشر.

ويعرّف Ku et al. (2013) الندرة بأنها أحد محددات السلوك الشرائي في المواقف الضاغطة حين يشعر الأفراد بندرة السلع أو محدودية الحصول عليها.

واعتبر Hamilton et al. (2019) أن تصوّر محدودية الموارد يعمل كمحفّز إدراكي قوي للسلوك الاستهلاكي الاستعجالي.

من خلال مراجعة التعريفات السابقة وتحليلها في ضوء سياق الدراسة الحالية، يخلص الباحث إلى أن بُعد الندرة المدركة قد شهد تحولاً مفاهيمياً مهماً؛ إذ لم يعد يُفهم فقط بوصفه مبدأً تقييماً يربط بين الندرة وقيمة السلعة الجمالية أو المادية، كما في الطروحات الكلاسيكية، بل أصبح في سياق الأزمات يُنظر إليه كمحرك دفاعي للسلوك. فالندرة لم تعد تجعل السلعة أكثر جاذبية فحسب، وإنما تجعل اقتناءها يبدو ضرورة مرتبطة بالبقاء وتأمين الذات، وهو ما ينقل الإدراك من إطار الاختيار الاستهلاكي إلى إطار التهديد الوجودي.

وتشير الأدبيات الحديثة إلى أن هذا التحول يرتبط على نحو وثيق بمفهوم «الندرة المتخيلة»، الذي يفسر كيف يمكن للمعلومات - سواء كانت دقيقة أو مضللة - أن تخلق شعوراً إدراكياً بالانقص يعادل في أثره النقص المادي الفعلي في السوق. فاستجابة الفرد لا تتحدد فقط بما يراه من مظاهر اضطراب مادي، بل أيضاً بما يتلقاه من أخبار وإشاعات حول نفاذ السلع، بحيث يتعامل العقل مع الإشارتين بالطريقة نفسها تقريباً في توليد سلوك الهلع.

وفي هذا الإطار، تُفهم الندرة المدركة بوصفها عملية تفسير معرفي للإشارات البيئية والمعلوماتية المحيطة بالمستهلك؛ إذ لا تعمل هذه الإشارات بشكل مباشر، بل تمر عبر إدراك الفرد وتأويله لها في ضوء حالة عدم اليقين. هذا التأويل هو الذي يحول الضوضاء المعلوماتية إلى دافع داخلي يولد مشاعر القلق والاستعجال.

وتخلص معظم الدراسات إلى أن النتيجة الأساسية لهذه العملية هي توليد ما يمكن تسميته بالإلحاح الاستهلاكي، حيث يشعر الفرد بأن الوقت محدود والفرصة آخذة في التلاشي، مما يدفعه إلى محاكاة الآخرين واتخاذ قرارات شرائية متسرفة، حتى في غياب حاجة فعلية مباشرة. وبهذا المعنى، تصبح قوة هذا البُعد كامنة في قدرته على فصل السلوك عن الحاجة الواقعية، وتحويل المستهلك من فاعل عقلائي يسعى لإشباع طلب فعلي، إلى فاعل قلق يسعى لاستعادة شعور بالأمان النفسي عبر التملك السريع.

ويرى الباحث: أن الندرة المدركة تُعرّف إجرائياً بأنها حالة إدراكية انفعالية يختبرها المستهلك عند تصور محدودية أو تهديد لتوفر السلع خلال الأزمان، دون اشتراط كون هذه الندرة فعلية، ويُقاس هذا البُعد بمدى القلق والخوف الناتج عن تصور خطر نفاذ السلعة وعدم القدرة المتوقعة على الوصول إليها في المستقبل القريب، بدلاً من الاعتماد على مدى جاذبية السلعة النادرة كما تقترح نظرية السلعة.

٣- الإلحاح على الشراء Purchase Urgency:

بعد أن قمنا بتأصيل البُعد الأول، اضطرابات السوق (كتجربة حسية)، وعرضنا البُعد الثاني، الندرة المدركة (كترجمة معرفية-انفعالية لهذه التجربة إلى خوف وقلق)، ننتقل الآن إلى النتيجة المنطقية المباشرة لهذا القلق.

فبعد أن تتشكل الندرة المدركة في عقل المستهلك، فإنها تولّد استجابة عاطفية ومُحفّزة تدفعه للتصرف، وهي الإلحاح على الشراء، ويختلف هذا البُعد عن عمليات الشراء المخطط لها، حيث إنه يلغي التفكير العقلاني ويفرض ضغطاً نفسياً لاتخاذ قرار فوري. يمكن تعريف الإلحاح بأنه

دافع قوي ومفاجئ للشراء الفوري، مدفوعًا بالشعور بأن أي تأخير سيؤدي إلى عواقب سلبية، مثل عدم القدرة على الحصول على المنتج لاحقًا. إنه الشعور الحاد الذي يحوّل القلق من مجرد فكرة إلى طاقة سلوكية تتطلب إفراغًا فوريًا، مما يجعله الوقود المباشر لعملية التخزين.

ويُعد الإلحاح على الشراء أحد الأبعاد الجوهرية في سلوك هلع الشراء، إذ يمثل الحالة الشعورية والعاطفية التي تدفع المستهلك إلى اتخاذ قرار الشراء الفوري دون إبطاء، خوفًا من ضياع الفرصة أو نفاذ المنتج، ويُنظر إليه بوصفه نتاجًا مباشرًا لتفاعل الندرة المدركة والخوف من الضياع، مما يُؤد شعورًا داخليًا قويًا بضرورة التصرف الآن قبل فوات الأوان (Suri & Monroe, 2003؛ Zamfir, 2024).

ويصفه Rook and Fisher (1995) بأنه تجربة نفسية لحظية تتسم برغبة ملحة وغير قابلة للتأجيل نحو اقتناء منتج معين.

ويرى Beatty and Ferrell (1998) أن الإلحاح على الشراء هو دافع قوي ومفاجئ للشراء الفوري، مدفوعًا بالشعور بأن التأخير سيؤدي إلى عواقب سلبية مثل فقدان فرصة التملك أو الاضطرار لدفع سعر أعلى لاحقًا.

ويضيف Dholakia (2000) بعدًا انفعاليًا للمفهوم، معتبرًا أنه إحساس بالضغط الزمني والوجداني يجعل المستهلك يعتقد أنه يجب أن يتخذ قرار الشراء فورًا، حتى قبل اكتمال التقييم المنطقي.

ويعرف Suri and Monroe (2003) الإلحاح على الشراء بأنه إدراك لضغط الوقت يُقلل من التفكير العقلاني في القرار الشرائي، وينشأ من الخوف من نفاذ المنتج أو انتهاء العرض.

ويرى Verplanken and Holland (2002) أن الإلحاح الشرائي يمثل حالة ذهنية يهيمن فيها هدف الشراء على التفكير الواعي، بحيث يتم تجاوز عمليات التقييم العقلاني، ويصبح التركيز الوحيد للمستهلك هو إتمام المعاملة قبل فوات الأوان.

وتُعرف Suvarna and Malagi (2025) الإلحاح على الشراء بأنه حالة نفسية يُحدثها المسوقون عبر عروض محدودة الوقت بهدف دفع المستهلك لاتخاذ قرار شراء سريع، وتستغل هذه الاستراتيجيات مشاعر الخوف من فقدان الفرصة، وإدراك الندرة.

ويشير (Mogilner et al. 2008) أن الإلحاح قد يكون ناتجاً عن استراتيجيات تسويقية متعمدة، فإنهم يوضحون أنه في سياقات الأزمات، وينشأ بصورة تلقائية نتيجة البيئة المحيطة مثل الأخبار المقلقة أو مشاهد الأرفف الفارغة.

فيما يُبرز (Chen et al. 2019) أن الإلحاح يتولد عند إدراك المستهلك لندرة الوقت أو العرض.

ويصفه (Laato et al. 2020) خلال جائحة كورونا بأنه حاجة ملحة لشراء المنتجات الأساسية فوراً نتيجة الخوف من القيود المستقبلية أو نفاذ السلع.

ويضيف (Naeem 2021) المحرك الحاسم لدراستنا، فيرى أن هذا الإحساس يتشكل بفعل انعدام اليقين وتدفق المعلومات المقلقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يربطه (He and Harris 2020) و (Zheng et al. 2021) ب إدراك ندرة العرض والمعلومات المنتشرة مما يخلق إحساساً جماعياً بالإلحاح.

ويربطه (Islam et al. 2021) ب الضغط النفسي والاجتماعي الذي يجعل المستهلك يرى في الشراء السريع وسيلة للسيطرة على بيئة مضطربة.

ويوضح (Mehta et al. 2020) أن الإلحاح في الأزمات ينتج عن فقدان السيطرة المدرك، حيث يعتقد المستهلك أن الشراء الفوري يحميه من الخسارة المستقبلية.

من خلال مراجعة التعريفات السابقة وتحليلها في ضوء سياق الدراسة الحالية، يسعى الباحث إلى تقديم قراءة تفسيرية للأبعاد المختلفة لهلع الشراء، بما يسمح بفهم آلياته النفسية والمعرفية والسلوكية. تُهم الدراسات الحديثة الإلحاح على أنه حالة من الهيمنة المعرفية التي تعطل المسارات العقلانية للتفكير، وتحوّل الشراء من خيار اقتصادي إلى استجابة نفسية قهرية تهدف إلى تفرغ الضغط النفسي. وتُميز الأدبيات بين الإلحاح المصطنع الذي يصنعه المسوقون، وبين الإلحاح التلقائي الذي تفرضه الأزمات، حيث يكون الدافع هنا الخوف من الفقد ونفاذ الموارد لا الربح أو التوفير.

وفي السياق الرقمي، يأخذ الإلحاح طابعاً جماعياً تغذيه تدفقات المعلومات المقلقة، خصوصاً المعلومات المضللة التي توهم الأفراد بنفاذ الوقت، فتثير سلوك الهلع المتزامن. وفي ظل هذه الظروف، تتراجع الحساسية الاقتصادية لدى المستهلك، ليصبح السعر مرتفعاً أو الجهد المبذول أمراً ثانوياً مقارنة بإشباع شعور الأمان النفسي. بهذا المعنى، يمكن فهم الإلحاح كآلية دفاعية لاستعادة السيطرة في بيئة يسودها عدم اليقين، حيث يتحول الشراء الفوري إلى وسيلة لمواجهة الخوف من التخلف عن الآخرين.(FOMO)

يرى الباحث أن الإلحاح على الشراء يُعرّف إجرائيًا بأنه: اندفاع نفسي مفاجئ نحو إتمام عملية الشراء فورًا، وهو دافع مدفوع بشكل أساسي بإدراك المستهلك لتهديد اقتصادي وشيك، وبخاصة توقعه لارتفاع الأسعار أو زيادة الطلب ويتجلى هذا الاندفاع كمحاولة سريعة لاستعادة الشعور بالسيطرة وتقليل الخسارة المتوقعة في بيئة تتسم بانعدام اليقين.

٤- التخزين الاندفاعي Impulsive Stockpiling:

يمثل التخزين الاندفاعي الترجمة السلوكية النهائية والظاهرة للعمليات النفسية السابقة. من الضروري تمييز هذا السلوك عن مفاهيم أخرى مشابهة؛ فهو يختلف عن الشراء الاندفاعي التقليدي (Impulsive Buying) الذي يكون دافعه المتعة اللحظية، كما يختلف عن الشراء القهري (Compulsive Buying) الذي يركز على فعل الشراء نفسه كوسيلة لتخفيف التوتر. فالتخزين الاندفاعي، كما يُعرّف هنا، هو شكل من أشكال الشراء المفرط الذي يتضمن الحصول على كميات كبيرة من المنتجات تحسبًا لنقص مستقبلي دافعه ليس المتعة، بل هو استراتيجية تأمين ذاتي مدفوعة بالقلق، وهدفه النهائي هو امتلاك السلعة كشبكة أمان لاستعادة الشعور بالسيطرة في مواجهة المجهول.

يُعد التخزين الاندفاعي أحد الأبعاد السلوكية المكونة لهلع الشراء، ويمثل السلوك الفعلي للمستهلك الذي يقوم فيه بتجميع أو تكديس السلع بكميات تفوق حاجته الفعلية، بدافع الخوف من النقص أو فقدان السيطرة على الموارد في أوقات الأزمات. وهو سلوك استباقي ودفاعي في آنٍ واحد، يتسم بعدم العقلانية، ويمتد أثره لخلق اضطرابات في السوق وسلاسل الإمداد.

فقد عرّفه Arafat et al. (2020) بأنه شكل من أشكال الشراء المفرط الذي يتضمن الحصول على كميات كبيرة من المنتجات للاحتفاظ بها تحسبًا لنقص مستقبلي أو كارثة متوقعة، مشيرين إلى أن الدافع وراءه ليس الإشباع الفوري، بل استراتيجية تأمين ذاتي مدفوعة بالقلق والخوف من المجهول.

يطوّر Taylor (2019) هذا الطرح، فيرى أن التخزين الاندفاعي هو عملية شراء وتخزين كميات غير عادية من السلع الأساسية استجابةً لحالة طوارئ مُعلنة أو متوقعة، مؤكدًا أن الهدف منه تعزيز الشعور بالأمان أكثر من تلبية الحاجة الفعلية.

ويرى Papagiannidis et al. (2023)، على أنه آلية نفسية دفاعية يلجأ إليها الأفراد في أوقات الأزمات وعدم اليقين، إذ يمنحهم شراء وتخزين السلع إحساسًا مؤقتًا بالأمان والسيطرة، حتى وإن لم تكن هناك حاجة فعلية لهذه الكميات.

كما يوضح (Naeem (2021) أن التخزين الاندفاعي يمثل آلية لتقليل القلق وعدم اليقين بشأن المستقبل، في حين يراه (Islam et al. (2021) آلية دفاعية تمنح الأفراد شعوراً زائفاً بالتحكم في بيئة غير مستقرة.

وترى (Ni et al. (2025) التخزين الاندفاعي بأنه سلوك يقوم فيه الأفراد بشراء وتخزين كميات كبيرة من السلع بشكل مفاجئ وغير مخطط له، كردّ فعل عاطفي تجاه مشاعر الخوف أو التهديد، إذ يسعى الأفراد من خلاله إلى استعادة الشعور بالسيطرة وتقليل القلق تجاه المستقبل.

كما يؤكد (Loxton et al. (2020) أنه سلوك شرطي دفاعي يهدف إلى ضمان الأمن الشخصي أو الأسري في مواجهة التهديدات الاقتصادية أو الصحية. ويضيف (Phillips et al. (2025) العمق النهائي للدافع النفسي، بأن الأفراد يستجيبون للتهديدات الوجودية بتخزين السلع التي يعدونها ضرورية للبقاء.

ويُضيف (Lins and Aquino (2020) بعداً نفسياً-اجتماعياً حين يصفانه بأنه استجابة سلوكية كردّ فعل على تهديد محسوس. ويؤكدان أن هذا السلوك غالباً ما يتغذى على العدوى الاجتماعية، إذ يرى الأفراد الآخرون يقومون بالتخزين فيندفعون لتقليدهم حفاظاً على الأمان الجماعي.

ويؤكد (Brackley and Wells (2025) هذا البُعد الاجتماعي، فيعرّفون التخزين الاندفاعي بأنه سلوك جماعي مفاجئ ينشأ عند الإحساس بندرة السلع أو الخوف من فقدانها، وغالباً ما تُضخّم وسائل الإعلام هذا الشعور عبر عرض صور الأرفف الفارغة والطوابير الطويلة.

ويطوّر هذا الطرح فكرة العدوى الاجتماعية (Lins and Aquino (2020) العدوى لا تحدث فقط برؤية الآخرين في المتجر، بل عبر تضخّم وسائل الإعلام وهو ما يتسق مع متغير المعلومات المضللة.

كما يرى (Billore and Anisimova (2021) أن سلوك هلع الشراء يتمثل في تراكم المستهلكين لمخزون يفوق مستويات الاستهلاك العادية، غالباً بدافع توقعات نقص المعروض أو ارتفاع حاد في الأسعار.

ويؤكد Li et al. (2024) هذا الدافع الاقتصادي: يظهر هذا السلوك غالباً عندما يتوقع المشترون حدوث نقص في المنتجات أو ارتفاع في الأسعار. مما يدفعهم إلى شراء كميات إضافية بسرعة ودون تخطيط مسبق.

ويرى (Billore and Anisimova (2021) أن هذا السلوك يُصنف ك سلوك استهلاكي انفعالي يرتبط بالعواطف مثل الخوف والقلق، إلا أنه يختلف عن الشراء الاندفاعي العادي بكونه مرتبطاً بالسياق الجمعي للأزمة وليس بالرغبة الفردية فقط.

يصفه (Jazemi et al. (2024) بأنه شراء عدواني من الأفراد لاستيفاء الطلب الناتج عن الهلع، ما يخلّ بتوازن العرض والطلب في السوق. ويضيف (Ovezmyradov (2022) أنه يتسبب في خلق طلب مصطنع يُسهم فعلياً في ظهور حالة من الندرة في سلسلة التوريد. ويشير (Lee et al. (2023) إلى أنه سبباً مباشراً لنقص المنتجات، مما يؤدي إلى حرمان المستهلكين غير الاندفاعيين من فرص الشراء.

من خلال استقراء الأدبيات السابقة وتحليل مساراتها، يخلص الباحث إلى أن التخزين الاندفاعي يتجاوز كونه مجرد سلوك شرائي، ليصبح ظاهرة معقدة تجمع بين الأبعاد النفسية والاجتماعية والاقتصادية في أوقات الأزمات. فالقيمة الأساسية لهذا السلوك لا تكمن في المتعة اللحظية، كما هو الحال في الشراء الاندفاعي التقليدي، بل في دوره ك «استراتيجية تأمين استباقية» تهدف إلى ترميم شعور الفرد بالأمان النفسي ومواجهة المجهول، ما يجعل السلعة تتحول من مجرد منتج إلى أداة للتحصين ضد تهديدات مستقبلية محتملة. وتبرز الدراسات الحديثة أن هذا السلوك يعمل كآلية دفاعية يعيد للفرد شعوراً بالسيطرة على بيئة مضطربة، حتى وإن كان ذلك الشعور متخيلاً أو مبالغاً فيه، مما يفسر التكديس الكمي الكبير للسلع الذي يبدو في الظاهر غير عقلاني لكنه يخدم غرضاً وظيفياً من منظور العقلانية المحدودة.

ولا يقتصر التخزين على البعد الفردي، بل يتخذ طابعاً جماعياً يتغذى على العدوى السلوكية، حيث يحاكي المستهلك سلوك الآخرين ويستجيب للمؤشرات البصرية في الواقع أو عبر الوسائط الرقمية، فيشعر بالأمان داخل القطيع ويحمي مكانته وموارده. وفي الوقت نفسه، يتحول هذا السلوك إلى «نبوءة ذاتية التحقق»، إذ أن تكالب الأفراد على الشراء يؤدي فعلياً إلى خلق الندرة التي يخشونها، ما يعيد تغذية حلقة الهلع ويؤثر على استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد.

ويضاف إلى ذلك البعد الاقتصادي، إذ يُظهر الباحث أن توقعات الأسعار المستقبلية والقلق من الخسارة المالية تعمل كمحفز إضافي لسلوك التخزين، فتتحول السلعة إلى «تحوط اقتصادي» يربط

بين المخاوف المعلوماتية والقرارات العملية، ويجعل المستهلك يتجاوز حساسية السعر والمنطق التقليدي للتكلفة والعائد.

وفي ضوء الأدبيات السابقة، يتضح أن التخزين الاندفاعي ليس مجرد تراكم مادي للسلع، بل هو صرخة دفاعية متشابكة بين القلق الفردي والضغط الاجتماعي، تغذيه بيئة معلوماتية مضطربة، وتحول المخاوف الذهنية إلى اضطراب اقتصادي ملموس يهدد استقرار السوق، ما يجعله تجسيدا عمليا لأثر المعلومات المضللة والاضطرابات المعرفية على سلوك المستهلك في أوقات الأزمات. ويرى الباحث أن التخزين الاندفاعي يُعرّف إجرائياً بأنه: سلوك شراء مُبالغ فيه يتجسد في اقتناء وتكديس كميات من السلع تفوق الاحتياج الفعلي أو الاستهلاك المعتاد، بوصفه استجابة اندفاعية لأوضاع عدم اليقين. ويختلف هذا السلوك عن الشراء الاندفاعي التقليدي الذي تحركه المتعة اللحظية، إذ ينشأ هنا بوصفه آلية دفاعية تهدف إلى استعادة السيطرة وتعزيز الشعور بالأمان في مواجهة تهديدات مُدركة.

٥- تجاهل العلامة Brand Neglect:

في خضم عملية التخزين الاندفاعي، يظهر بُعد سلوكي ثانوي يكشف عن انهيار مؤقت في بنية تفضيلات المستهلك، وهو تجاهل العلامة. يجب تمييز هذا السلوك عن ضعف الولاء للعلامة في الظروف العادية؛ فتجاهل العلامة هنا ليس تحولاً دائماً في التفضيلات، بل هو سلوك تكيفي قصير المدى تفرضه الأزمة. في هذه الحالة، يصبح توفر المنتج هو العامل الحاسم الذي يتفوق على جميع الاعتبارات الأخرى مثل الجودة أو الثقة المرتبطة بالعلامة. يُنظر إلى خطر عدم الحصول على المنتج على الإطلاق على أنه أكبر من خطر شراء علامة تجارية غير معروفة.

يُعد تجاهل العلامة أحد أبرز مظاهر هلع الشراء، إذ يعكس تحولاً جوهرياً ومؤقتاً في أولويات المستهلك. ففي الظروف العادية، يُنظر إلى العلامة التجارية بوصفها إشارة للجودة والموثوقية، وعنصرًا مركزيًا في بناء الثقة وتقليل المخاطر الإدراكية (Erdem & Swait, 1998; Keller, 2003). غير أنّ هذا الدور يتراجع في سياق الأزمات، حيث يصبح توافر المنتج هو المحدد الرئيس لقرار الشراء. وعليه، يتبدّل سؤال المستهلك من أيّ العلامات أفضل؟ إلى ما الذي يمكنني الحصول عليه الآن؟ (Sheth, 2020).

يجادل (Erdem and Swait (1998) و Keller (2003) بأن العلامة تمثل عادة إشارة معرفية للجودة وتقليل المخاطر، إلا أن الأزمات تُضعف هذا الدور، فتُفقد العلامة قوتها الإشارية لصالح إدراك أكثر بدائية يقوم على البقاء والضمان الفوري للتوفر.

كما يُعرّف (Sheth (2020) الظاهرة بأنها تساؤل أهمية هوية العلامة كمعيار للاختيار في عملية اتخاذ القرار، ليصبح توفر المنتج هو العامل الحاسم.

ويصف (Kirk and Rifkin (2020) هذا التحول بأنه انهيار مؤقت في بنية تفضيلات المستهلك، حيث تغدو السمات الوظيفية — مثل كونه معقماً أو متاحاً — أكثر أهمية من الرمزية والعاطفية.

ويرى (Pantano et al. (2020 أن الأزمات تُعيد تشكيل أولويات المستهلك جذرياً، بحيث يصبح التوافر هو المحدد الأساسي للقرار الشرائي.

أما (Sloot et al. (2005 و (Quelch and Jocz (2012 فيؤكدان أن هذا النمط يظهر بقوة في فترات الندرة، حيث تُعامل السلع بوصفها سلعة عامة (Generic Goods) بلا هوية مميزة للعلامة.

ويؤكد (Khan and DePaoli (2024 أن نفاذ المنتجات أو عدم توفرها على الرف يؤدي إلى تخطي المستهلكين ولاءهم المعتاد للعلامة، واختيار البدائل المتاحة، ما يعكس تحولاً مؤقتاً من سلوك شراء قائم على الولاء إلى سلوك قائم على التوافر اللحظي.

وفي ذات السياق، أظهر (Billore and Anisimova (2021 أن نحو ثلث المستهلكين يتحولون إلى علامات بديلة عند نفاذ المنتج المفضل لديهم. وأظهرت دراسة (Inmar (2021 أن أكثر من نصف المستهلكين يغيرون علامتهم المعتادة في ظل نقص التوفر. وبيّن (Fitzsimons (2000 أن استجابة المستهلكين لحالات نفاذ المنتج تتضمن عادة تحويل الشراء إلى بدائل متاحة.

ويؤكد (Khan and DePaoli (2024 و (Japutra et al. (2025 أن تجاهل العلامة غالباً ما يكون سلوكاً قصير المدى مدفوعاً بالندرة المدركة، حيث يحل السعي نحو التوفر الفوري محل الولاء التقليدي.

وبناء على ما سبق، يخلص الباحث إلى أن تجاهل المستهلك للعلامة في أوقات الهلع يمثل بُعداً حاسماً في فهم سلوك هلع الشراء، إذ يكشف عن انهيار مؤقت للهرم القيمي للمستهلك. فبينما تمثل العلامة رمزاً للمكانة والجودة ضمن أولويات الفرد، يؤدي الشعور بالتهديد الوجودي إلى انتقاله من الاهتمام بالهوية إلى التركيز على الشئبية، حيث تتوقف معالجة الصور الذهنية للعلامة وتصبح الخصائص الوظيفية للسلعة هي المحدد الأساسي للاختيار. هذه المرونة القسرية، التي

بيرزها Sloot et al، تجعل البدائل المتاحة متكافئة مادامت تلبى الحاجة الفورية، ما يعكس تحول الولاء من قيمة ذاتية إلى خيار مؤقت يفرضه الواقع.

ويشير الباحث إلى مفارقة مثيرة في هذا السلوك؛ فبينما بُنيت العلامة لتقليل المخاطر وفق Keller، يجد المستهلك في أوقات الأزمة أن خطر عدم الحصول على المنتج يتجاوز بكثير خطر تجربة علامة غير مألوفة، مما يجعل تجاهل العلامة سلوكاً عقلانياً في ظل الضغط النفسي والندرة المدركة. وفي هذا السياق، لا تكمن أهمية التحول عن العلامة في فعل التبديل نفسه، بل في الحالة الذهنية التي تسبقه، إذ يعكس الاستسلام المؤقت للواقع (Coping) وليس فقدان الولاء البنوي، ما يجعله سلوكاً زائلاً بمجرد زوال الأزمة، وهو ما يجب أن يأخذه المسوقون في الاعتبار عند محاولة استعادة هؤلاء المستهلكين لاحقاً.

ختاماً، يرى الباحث أن تجاهل العلامة يشكل المؤشر السلوكي الأكثر دقة على شدة هلع الشراء، فكلما زاد استعداد المستهلك لقبول أي بديل، دل ذلك على بلوغ مستويات حرجة من الندرة المدركة والإلحاح الاستهلاكي، تتجاوز حدود السيطرة العقلانية وتحول سلوك الشراء من خيار رشيد إلى استجابة دفاعية قهرية.

ويرى الباحث أن تجاهل العلامة يُعرّف إجرائياً بأنه: انهيار مؤقت في بنية التفضيلات المعيارية للمستهلك تفرضه سياقات الأزمة، ويتجسد في تراجع أهمية العلامة بما تمثله من رموز هوية وضمانات جودة — كمعيار أساسي للاختيار، لصالح هيمنة عامل التوفر الفوري بوصفه المحدد الحاسم لقرار الشراء. وفي هذه الحالة، تُعامل السلع بوصفها سلعة عامة متقاربة وظيفياً، حيث يفوق إدراك خطر عدم الحصول على المنتج إدراك خطر تجربة علامة غير مألوفة.

خاتمة الفصل الثاني: الإطار النظري للدراسة

استعرض هذا الفصل الإطار النظري المُفصّل لمتغيرات الدراسة الثلاثة؛ حيث بدأ بتأصيل المتغير المستقل المعلومات المضللة، وتفكيكه إلى أبعاده الستة (اللامبالاة، الخداع، المظهر، الحقائق المضللة، الانتشار الفيروسي، والتأثير)، مع بيان الأسس النظرية التي تفسر آلياته.

ثم انتقل الفصل إلى تحليل المتغير الوسيط الخوف من الضياع (FOMO)، حيث تم ربطه بجذوره النفسية-الاجتماعية العميقة المتمثلة في نظرية تقرير المصير ونظرية الحاجة للانتماء، وتم تفكيكه إلى بُعدين رئيسيين هما (قلق العزلة والحاجة إلى الانتماء) وما يندرج تحتها من أبعاد فرعية.

وأخيراً، تناول الفصل المتغير التابع هلع الشراء، وقدم مساهمة منهجية عبر بناء تعريف إجرائي جديد وتحديد أبعاده الخمسة (اضطرابات السوق، الندرة المدركة، الإلحاح على الشراء، التخزين الاندفاعي، وتجاهل العلامة).

وفي ضوء ما تقدّم، يمكن النظر إلى هذا الإطار النظري باعتباره بنية تفسيرية متكاملة تُبرز التفاعل المتسلسل بين هذه المتغيرات. فالمعلومات المضللة تمثل المدخل الرئيس الذي يُحدث اضطراباً إدراكياً لدى الأفراد، إذ تسهم في تشكيل إدراكٍ مشوّهٍ للواقع يتسم بالشعور بالندرة والخطر. هذا الإدراك المشوّه يولّد حالة من الخوف من الضياع (FOMO)، التي تتجسد في قلق العزلة والحاجة إلى الانتماء.

ويُترجم هذا الخوف في النهاية إلى سلوكيات اندفاعية تتمثل في هلع الشراء، حيث يسعى الأفراد إلى التعويض النفسي عن فقدان السيطرة أو احتمالية الاستبعاد الاجتماعي. وبذلك، فإن العلاقات السببية المتوقعة التي سيتم اختبارها في الفصول التالية تستند إلى منطق سببي واضح يجمع بين المنظور الإدراكي والنفسي-الاجتماعي، وهو ما يضمن ترابط المتغيرات ضمن إطار تفسيري واحد متماسك

الفصل الثالث:

المنهجية والإجراءات البحثية

الفصل الثالث: منهجية الدراسة

أولاً: فلسفة ومنهجية الدراسة

ثانياً: تصميم الدراسة

ثالثاً: أنواع البيانات ومصادر الحصول عليها

رابعاً: متغيرات الدراسة وأساليب قياسها

خامساً: مجتمع وعينة الدراسة

سادساً: أداة وإجراءات جمع البيانات

سابعاً: التحقق من الخصائص السيكومترية لأدوات الدراسة

ثامناً: تجهيز البيانات النهائية وإجراءات الفحص والتحقق

تاسعاً: أساليب التحليل الإحصائي

الفصل الثالث: منهجية الدراسة

تمهيد:

يُقدم هذا الفصل عرضاً شاملاً ومفصلاً للإطار المنهجي والإجراءات التي تم اتباعها لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فروضها، ويمثل هذا الفصل بمثابة الخريطة البحثية التي توضح الأساس الفلسفي والمنطقي للقرارات المنهجية التي تم اتخاذها، بدءاً من فلسفة البحث وتصميمه، مروراً بالرحلة العلمية متعددة المراحل لبناء وتكييف مقاييس الدراسة، وتحديد متغيراتها ومجتمعها وعيناتها، وانتهاءً بآليات جمع البيانات وخطة تحليلها، وقد تم الاستناد في كل خطوة على أفضل الممارسات والأدبيات الرصينة في مجال البحث العلمي لضمان موثوقية وصلاحيّة نتائج الدراسة.

أولاً: فلسفة ومنهج الدراسة

إن تحديد الفلسفة التي تركز عليها الدراسة ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ما يمنح الدراسة هويتها ويضمن الاتساق بين تساؤلاتها والإجراءات المتبعة للإجابة عليها. وفي هذا الإطار، تم بناء الدراسة على الأسس التالية:

١- **فلسفة البحث (Research Philosophy):** تتبنى هذه الدراسة فلسفة ما بعد الوضعية (Post-Positivism). تفترض هذه الفلسفة وجود واقع اجتماعي موضوعي مستقل عن الباحث، إلا أن إدراكنا لهذا الواقع يظل احتماليًا وغير كامل نظراً للطبيعة البشرية وقصور أدوات القياس. (Creswell & Creswell, 2022) وتُعد هذه الفلسفة الأساس المنطقي للبحوث التي تهدف إلى تفسير الظواهر واختبار الفروض إحصائياً للوصول إلى تعميمات موضوعية بقدر الإمكان وليست مطلقة. (Saunders et al., 2023)

٢- **منهج البحث (Research Approach):** اتساقاً مع فلسفة ما بعد الوضعية، اعتمدت الدراسة على **المنهج الاستنباطي (Deductive Approach)**. يمثل هذا المنهج مساراً منطقياً ينتقل من العام إلى الخاص؛ حيث ينطلق الباحث من النظريات القائمة والأدبيات السابقة لبناء إطار مفاهيمي وصياغة فروض قابلة للاختبار (أو التقنيدي). ومن ثم، يتم جمع البيانات الكمية لفحص مدى صحة هذه الفروض في السياق الميداني (Bryman, 2016; Sekaran & Bougie, 2021).

ثانياً: تصميم البحث

يمثل تصميم البحث الإطار المنهجي الذي يربط بين الفلسفة البحثية للدراسة وإجراءاتها التطبيقية ونتائجها التحليلية، وبناءً على طبيعة الأسئلة البحثية وصياغة الفروض، اعتمدت الدراسة تصميم بحث كمي أحادي المنهج (Mono-method Quantitative Design) قائم على المنهج الاستنباطي (Deductive Approach)، بهدف تحقيق غرض تفسيري/سببي (Explanatory/Causal Purpose) في إطار زمني مقطعي (Cross-sectional).

ويقوم هذا التصميم على منطق اختبار الفروض النظرية عبر تحويل العلاقات المفترضة إلى علاقات قابلة للقياس والتحقق الإحصائي، بما يتيح الانتقال من البناء النظري إلى التحقق الميداني القائم على البيانات. ويعتمد التصميم الكمي أحادي المنهج على جمع بيانات كمية منظمة تمثل المتغيرات موضع الدراسة، ثم تحليلها باستخدام أساليب إحصائية مناسبة لاختبار العلاقات المفترضة ضمن النموذج البحثي.

١- الغرض تفسيري / سببي (Explanatory / Causal Purpose): يهدف هذا التصميم إلى ما هو أبعد من مجرد وصف الظاهرة، حيث يسعى إلى تفسير العلاقات السببية بين المتغيرات (Shadish et al., 2002)، ورغم أن الدراسات المسحية لا توفر نفس قوة الاستدلال السببي التي توفرها الدراسات التجريبية، يمثل هذا التصميم أقوى نهج غير تجريبي ممكن للاقترب من فهم هذه العلاقات السببية، ويتحقق ذلك في هذه الدراسة من خلال اختبار التأثير المباشر للمعلومات المضللة على هلع الشراء، وتحديدًا اختبار الدور الوسيط للخوف من الضياع (FOMO) في هذه العلاقة.

٢- الأفق الزمني: بحث مقطعي (Cross-sectional): تم جمع البيانات من عينة الدراسة في فترة زمنية واحدة ومحددة، لتقديم Snapshot للظاهرة المدروسة في وقت معين، ويعد هذا الاختيار مناسباً لتحقيق أهداف الدراسة في ظل قيود الوقت والموارد المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار أنه يقدم صورة للظاهرة في لحظة زمنية معينة ولا يدعم تتبع التغيرات الديناميكية عبر الزمن (De Vaus, 2014).

ثالثاً: أنواع البيانات ومصادر الحصول عليها

لتحقيق أهداف الدراسة وبناء إطارها النظري والتطبيقي، اعتمد الباحث على مصدرين متكاملين للبيانات، تم تصنيفهما وفقاً للمنهجية العلمية المتبعة (Saunders et al., 2023; Sekaran & Bougie, 2021) على النحو التالي:

١- **البيانات الثانوية (Secondary Data):** وهي البيانات والمعلومات التي تم جمعها ونشرها مسبقاً بواسطة جهات أخرى غالباً لأغراض تختلف في نطاقها أو خصوصيتها عن الأهداف المحددة للدراسة الحالية، وشكلت هذه البيانات الأساس المرجعي لتأصيل مفاهيم الدراسة، وبناء الإطار النظري، والمساهمة في تحديد متغيرات النموذج البحثي، وقد تم الحصول عليها من خلال مراجعة شاملة للأدبيات العلمية ذات الصلة والمصادر الموثوقة (مثل الكتب، الدوريات، التقارير الإحصائية).

٢- **البيانات الأولية (Primary Data):** وهي البيانات التي قام الباحث بجمعها بنفسه لأول مرة، خصيصاً لتحقيق الأهداف المحددة للدراسة واختبار فروضها (Saunders et al., 2021; Sekaran & Bougie, 2023)، وتم جمع هذه البيانات ميدانياً من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر (المستقصي منهم)، وذلك على عدة مراحل:

أ- **مرحلة تطوير واختبار المقاييس (مايو - أكتوبر ٢٠٢٥):** شملت هذه المرحلة جمع بيانات من عينات استطلاعية مخصصة (عينة ن=٣٠٣) لتطوير مقياس هلع الشراء في شهر مايو ٢٠٢٥م، وعينة ن=٣٥٥ لإجراء الاختبارات السيكومترية الشاملة لجميع المقاييس من ١-١٥ أكتوبر ٢٠٢٥م)، وسيتم تفصيل إجراءات ونتائج هذه المرحلة في قسم لاحق مخصص للتحقق من الخصائص السيكومترية للأدوات.

ب- **مرحلة جمع البيانات النهائية (أكتوبر - نوفمبر ٢٠٢٥):** تم فيها جمع البيانات من العينة الرئيسية للدراسة (ن=٦٣٧) باستخدام الصيغة النهائية لقائمة الاستقصاء الإلكترونية الموجهة مباشرة إلى أفراد العينة المستهدفة المستقصي منهم بهدف اختبار فرضيات الدراسة.

رابعاً: متغيرات الدراسة وأساليب قياسها

يُعد التعريف الإجرائي الدقيق للمتغيرات حجر الزاوية في البحوث الكمية، حيث يتم من خلاله ترجمة المفاهيم النظرية المجردة إلى متغيرات قابلة للقياس والملاحظة، وتم تحديد متغيرات الدراسة

بناءً على النموذج النظري، وتتضمن كلاً من: **المعلومات المضللة (المتغير المستقل)**، **هلع الشراء (المتغير التابع)**، و**الخوف من الضياع - FOMO (المتغير الوسيط)**.

وتم قياس هذه المتغيرات بالاعتماد على مقاييس تم تطويرها أو تكيفها من أدبيات سابقة، وذلك لضمان الملاءمة والشمولية، وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي في جميع المقاييس لجمع البيانات ما عدا المرحلة الأولى في تطوير مقياس هلع الشراء تم استخدام مقياس ليكرت السداسي، والذي يقع ضمن المقياس الترتيبي (Ordinal Scale) وفقاً للتصنيف الكلاسيكي (Stevens, 1946)، ونظراً للاختلاف في طبيعة تطوير المقاييس المستخدمة، سيتم تفصيل مكونات كل مقياس وإجراءات تطوير الأداة وضبط جودتها في الأقسام التالية.

١- مقياس المتغير المستقل: المعلومات المضللة

أ- التجميع والتكيف من مصادر متعددة

بناءً على الأدبيات والنظريات المتعلقة بالمعلومات المضللة، ترى بعض الدراسات أن فهم هذه الظاهرة يتطلب تناولها من خلال عدة أبعاد رئيسية، مما يعكس وجود تداخل كبير في المفاهيم الأساسية (Klein & Wueller, 2018; Tandoc Jr. et al., 2018)، وقد اعتمدت هذه الدراسة ستة أبعاد محتملة للمعلومات المضللة، وهي: اللامبالاة، الخداع، المظهر، حقائق مضللة، الانتشار الفيروسي، والتأثير، وتم تبني هذه الأبعاد الستة بناءً على الإطار الذي قدمته دراسة (Jaster & Lanius, 2021) والتي أشار باحثوها إلى استبعاد بُعد الإعلام الأصلي من نموذجهم النهائي، مُعللين ذلك بالتداخل المفاهيمي والصعوبات الإجرائية في قياسه بشكل مستقل عن الأبعاد الأخرى التي تتضمنها البيئة الإعلامية ذاتها، وأشار باحثون آخرون إلى أبعاد مشابهة، مع بعض الاختلافات في التسمية أو التركيز.

ب- المقياس ومصادره الإجرائية:

نظراً للتنوع وعدم وجود مقياس موحد يغطي الأبعاد التي تتبناها الدراسة الحالية، فقد تم تكيف مقياس المتغير المستقل وبنائه من خلال جمع واختيار الفقرات الأكثر تمثيلاً للأبعاد المتبناة، بالاستناد إلى مقاييس متعددة وموثوقة من الأدبيات الحديثة ذات الصلة، ومن أبرزها: (Soprano et al., 2021; Riquelme et al., 2016; Guelmami et al., 2021; Ferreira et al., 2022). هذا الإجراء يضمن الصدق البنائي للمقياس (Construct Validity) من خلال تغطية الأبعاد النظرية المنطق عليها بشكل شامل. (Creswell & Creswell, 2022) ويتكون المقياس من ٢٢ عبارة لقياس الأبعاد الستة، وسيتم عرض تفاصيلها وإجراءات الصدق والثبات الخاصة بها في قسم ضبط الجودة المنهجية اللاحق.

ويمكن للباحث عرض متغير المعلومات المضللة وكيفية قياسه بالجدول رقم (١)

جدول رقم ١: مقياس أبعاد المعلومات المضللة

م	الأبعاد	عدد العبارات	المرجع
١	اللامبالاة	٤ عبارات	(Ferreira et al., 2022)
٢	الخداع	٣ عبارات	(Riquelme et al., 2016)
٣	المظهر	٤ عبارات	(Fogg et al., 2003)
٤	حقائق مضللة	٤ عبارات	(Soprano et al., 2021)
٥	الانتشار الفيروسي	٤ عبارات	(Brennen et al., 2020)
٦	التأثير	٣ عبارات	(Guelmami et al., 2021)

المصدر: من إعداد الباحث في ضوء الدراسات السابقة.

٢- مقياس المتغير الوسيط: الخوف من الضياع (FOMO)

أ- التكيف الثقافي والسياقي لمقياس موحد

تم قياس المتغير الوسيط (FOMO) بالاعتماد على مقياس موحد تم استخدامه في دراسات سابقة، وتم تبنيه في الدراسة الحالية بالاستناد إلى مقياس (Kang et al, 2019)، ورغم اعتماد هذا المقياس، إلا أنه كان من الضروري إجراء بعض التعديلات والتكيفات لضمان الملاءمة الثقافية والسياقية (Contextual Appropriateness) للبيئة العربية وسياق الاستخدام الرقمي في البيئة المصرية وقت الأزمات.

ب- المقياس ومصادره الإجرائية:

اشتملت إجراءات التعديل على التعريب الدقيق للعبارات لضمان نقل المعنى الأصلي، وكذلك حذف وتعديل بعض العبارات بناءً على مبررات منهجية وعلمية، شملت: تقليل عدد الفقرات لتجنب إجهاد المستجيبين وزيادة جودة البيانات، إزالة العبارات التي لم تُظهر ملاءمة ثقافية أو كانت قابلة للتحميل المزدوج لضمان نقاء الصدق البنائي. هذه الإجراءات تضمن ملاءمة الأداة (Internal Validity) لسياق البحث الجديد وتحقيق الصدق الداخلي (Sekaran & Bougie, 2021; Creswell & Creswell, 2022).

وقد تم اعتماد الهيكل الهرمي للمقياس، والذي يتكون من بُعدين رئيسيين تندرج تحتها ستة أبعاد فرعية:

١- البُعد الرئيسي الأول: الحاجة إلى الانتماء

الأبعاد الفرعية: الحساسية للمكانة، الترابط، الشاء من الآخرين.

٢- البُعد الرئيسي الثاني: قلق العزلة

الأبعاد الفرعية: الشعور بالاعتراب، الشعور بالتجاهل، الإحساس بالتأخر/التخلف عن الركب. ويتكون المقياس من ١٩ عبارة لقياس هذه الأبعاد الستة، وسيتم عرض تفاصيلها وإجراءات الصدق والثبات الخاصة بها في قسم ضبط الجودة المنهجية اللاحق.

ويمكن للباحث عرض متغير الخوف من الضياع وكيفية قياسه بالجدول رقم (٢)

جدول رقم ٢: مقياس الخوف من الضياع FOMO

م	الأبعاد	عدد العبارات	المرجع
١	الحساسية للمكانة	٣ عبارات	Kang et al., 2019
٢	التربط	٣ عبارات	
٣	الثناء من الآخرين	٣ عبارات	
٤	الشعور بالاعتراب	٣ عبارات	
٥	الشعور بالتجاهل	٤ عبارات	
٦	الإحساس بالتأخر /التخلف عن الركب	٣ عبارات	

المصدر: من إعداد الباحث في ضوء دراسة (Kang et al., 2019)

٣- مقياس المتغير التابع: هلع الشراء

أ- البناء الكامل لمقياس ظاهرة حديثة

نظرًا لمحدودية المقاييس المتاحة قام الباحث بمراجعة نقدية مُركزة للأدبيات المنهجية المتخصصة في قياس ظاهرة هلع الشراء، وقد كشفت هذه المراجعة عن ندرة واضحة في المقاييس المتاحة التي تتناول الظاهرة بشكل شامل، خاصة من منظور سلوك المستهلك في سياق الأزمات.

ويُعد مقياس **Lins and Aquino (2020)** هو الأداة الأشهر التي تم تطويرها استجابةً لجائحة كوفيد-١٩. وعلى الرغم من أهمية هذا المقياس، إلا أن مراجعته النقدية تُظهر قصوراً جوهرياً.

في مراجعتهم المنهجية لقياسات هلع الشراء، أشار (Saleem, Ali, & Arafat, 2022) إلى أن مقياس (Lins & Aquino, 2020) هو أحادي البُعد (unidimensional)، وهذا يعني أنه يقيس الظاهرة كمفهوم نفسي واحد يتركز حول الخوف، الذعر، وعدم اليقين. كما أنه يغفل أبعاداً حاسمة مثل تأثير سلسلة التوريد والإعلام. ويرى الباحث أن تأثير الإعلام هو مُسبب (Antecedent) للظاهرة وليس بُعداً داخلياً لها، وأن المقياس الدقيق يجب أن يقيس المكونات

المعرفية والسلوكية للظاهرة ذاتها مثل الندرة المدركة (Perceived Scarcity). بناءً على هذه الفجوة المنهجية المزدوجة، اتضح وجود حاجة ماسة لتطوير مقياس جديد. إن هذا التركيز الحصري على الجانب النفسي، كما انتقد (Saleem et al., 2022)، يتجاهل أبعاداً حاسمة تقع في صميم تخصص التسويق وسلوك المستهلك، والتي تبرز بوضوح وقت الأزمات. ويوضح الجدول رقم (٣) الفجوة المنهجية:

جدول رقم ٣: مراجعة نقدية مركزة للمقاييس الحالية والمرتبطة بهلع الشراء

المقياس	نوع المقياس	الأبعاد التي يغطيها (نظرياً)	الفجوة المنهجية
Lins & Aquino (2020)	هلع شراء	أحادي البعد: نفسي (الخوف، عدم اليقين).	يتجاهل الأبعاد السوقية والسلوكية المحددة، مثل: اضطرابات السوق.
Tolin et al. (2010) (Hoarding Rating Scale)	الاكتناز (Hoarding)	يقيس اضطراباً مرضياً مزمنياً: التكديس القهري. الصعوبة في التخلص من الأشياء	غير مناسب لمقياس هلع الشراء ل: هلع الشراء سلوك عرضي مرتبط بأزمة وليس اضطراباً مزمن
Ridgway et al. (2008) (Compulsive Buying Scale)	الشراء قهري	يقيس اضطراباً سلوكياً: فقدان السيطرة على الشراء، والشراء لتعديل المزاج.	غير مناسب لنفس السبب: الشراء القهري مرتبط بالمزاج، بينما هلع الشراء مرتبط بالتهديد والندرة.

المصدر: من إعداد الباحث في ضوء الدراسات السابقة

ب- المقياس ومصادره الإجرائية:

بناءً على ما سبق، ونظراً لأن دقة قياس المتغيرات هي شرط أساسي لصحة نتائج الدراسة (Hair et al., 2024)، فقد اتبع الباحث النموذج الكلاسيكي الصارم (The Classic Paradigm) الذي أرسى قواعده (Churchill (1979) في ورقته البحثية التأسيسية. وقد تم الاسترشاد في الخطوات الإجرائية والتطبيقية لهذا النموذج بالأدبيات الحديثة والمعاصرة لأبرز خبراء القياس مثل DeVellis (2017). تم بناء المقياس الحالي عبر مراحل منهجية صارمة بدأت بتوليد مجموعة واسعة من الفقرات بالاستناد إلى الأدبيات النظرية والسلوكية المرتبطة بالظاهرة، وقد اعتمد المقياس خمسة أبعاد رئيسية تغطي الجوانب السلوكية والسوقية للظاهرة، وهي: اضطرابات السوق، الندرة المدركة، الإلحاح على الشراء، التخزين الاندفاعي، وتجاهل العلامة، ويتكون المقياس من ٢٠ عبارة لقياس هذه الأبعاد، وقد خضع لجميع الإجراءات المنهجية اللازمة لضمان الصدق البنائي والثبات، بدءاً من عرضها على المحكمين لضمان صدق المحتوى، وصولاً إلى التحليلات الإحصائية التفصيلية التي سيتم شرحها لاحقاً في قسم ضبط الجودة المنهجية.

جدول رقم ٤ : مقاييس هلع الشراء

م	الأبعاد	عدد العبارات
١	اضطرابات السوق	٥ عبارات
٢	الندرة المدركة	٤ عبارات
٣	إلحاح الشراء	٣ عبارات
٤	التخزين الاندفاعي	٥ عبارات
٥	تجاهل العلامة	٣ عبارات

المصدر: من إعداد الباحث في ضوء النظريات المفسرة والأدبيات السابقة وبناء على نتائج الدراسة الاستطلاعية والتحكيم.

خامساً: مجتمع وعينة الدراسة

١- مجتمع الدراسة:

يتمثل مجتمع الدراسة في مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين في جمهورية مصر العربية، ويمثل هذا المجتمع البيئة الطبيعية والمباشرة التي تشهد التفاعل بين المتغيرات الأساسية للدراسة: المعلومات المضللة (Misinformation) المتداولة عبر هذه المنصات، والخوف من الضياع (FOMO) الوسيطة، وسلوك هلع الشراء (Panic Buying) التابع.

ويكمن المبرر الرئيسي لاختيار هذا المجتمع في كونه القناة الأساسية لانتشار المعلومات بسرعة فائقة وتضخيم حالة عدم اليقين خلال الأزمات، مما يجعله مصدرًا مباشرًا لسلوكيات المستهلك غير الرشيدة، وللتأكيد على الأهمية الكمية والصلة المباشرة لهذا المجتمع، تم الاعتماد على أحدث التقارير الرقمية المتخصصة:

فوفقًا لبيانات تقرير We Are Social بالتعاون مع Meltwater لعام ٢٠٢٥، يبلغ العدد الإجمالي للمستخدمين النشطين لوسائل التواصل الاجتماعي في مصر نحو ٥٠.٧ مليون مستخدم، ويمثل هذا العدد ٤٣.١٪ من إجمالي عدد السكان، وتؤكد هذه النسبة أن مجتمع الدراسة واسع النطاق ويشمل أكثر من ثلث السكان، ما يمنح الدراسة قاعدة بيانات محتملة ضخمة وذات صلة عالية، وهذا الحجم الهائل من المستخدمين المقترن بالتركيز المنهجي على أوقات الأزمات، يعكس أهمية الدراسة في تحليل العلاقة بين تدفق المعلومات المضللة والسلوكيات الاستهلاكية غير الرشيدة، خصوصًا وأن الأبحاث تشير إلى أن تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية كمصدر وحيد

للمعلومات يزيد من حدة القلق المجتمعي والسلوكيات الاندفاعية أثناء فترات عدم اليقين (Saleem et al., 2022؛ Naeem, 2021). وبالتالي، تضمن هذه المعطيات أن النتائج ستعكس بشكل كبير واقع السلوك الاستهلاكي والمعلوماتي في مصر.

الشكل رقم ١٣: إحصائيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مصر (فبراير ٢٠٢٥).
المصدر: مقتبس من التقرير الرقمي لمصر الصادر عن (We Are Social & Meltwater, 2025).

٢- إطار العينة ونوعها:

نظراً للتحديات المنهجية المتعلقة بغياب إطار معاينة (Sampling Frame) دقيق ومنظم لمجتمع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، فقد اعتمدت الدراسة على منهجية عينة النهر (River Sampling) كخيار منهجي متطور في البحوث الرقمية الحديثة. ويهدف هذا النهج بشكل جوهري إلى إضفاء روح العشوائية (Spirit of Randomness) على العينات المسحوبة عبر الإنترنت؛ حيث يتيح استقطاب المشاركين لحظياً من قلب قنوات التدفق الشبكي (Web Traffic) والنشاط الرقمي الحي (Flow) أثناء انخراطهم الفعلي في بيئتهم الرقمية المعتادة (Ibrahim et al., 2026).

ولضمان تعزيز رصانة البيانات (Data Robustness) وتقليل أخطاء التحيز والقياس إلى الحد الأدنى، استرشد الباحث بالإجراءات المنهجية المقترحة لتطبيق عينة النهر، حيث تم تطبيق مجموعة من الإجراءات المتسلسلة والمستقلة نسبياً لتتوافق مع طبيعة الدراسة الحالية وأهدافها (Ibrahim et al., 2026)، وذلك على النحو التالي:

١/٢- الاختيار المنهجي والمتوازن للمنصات الرقمية: تم تحديد المنصات والمواقع الإلكترونية المناسبة اعتماداً على البيانات والإحصاءات المتعلقة بحجم الجمهور في السوق المصري، والمتغيرات الديموغرافية، وأنماط الاستخدام. وقد روعي في ذلك أن يكون العرض خلال فترة زمنية ممتدة، مع توحيد مدة عرض الاستبيان، وتوقيت الدعوة، وصياغتها عبر جميع المنصات المختارة، مما أسهم في تقليل التحيز الذاتي وتعزيز شفافية عملية السحب وقابليتها للدفاع الإحصائي.

٢/٢- آلية توظيف مستقرة وشفافة قابلة للتكرار: اعتمد الباحث في عملية استقطاب المشاركين على قواعد واضحة ومحددة مسبقاً تحكم الاستهداف، وتوقيت الدعوات، ومنطق عرضها، دون الاعتماد على أي تدخل خوارزمي أو إعلانات ممولة تهدف إلى تعظيم النقرات من العملاء الأكثر تفاعلاً. وقد ضمن ذلك إمكانية ملاحظة عملية الاختيار وتكرارها، بما يدعم تقييم تحيز الاختيار ويعزز سلامة الاستدلال الإحصائي .

٣/٢- إدارة الدعوات والمتابعة الزمنية المرنة: أرسلت دعوات المشاركة وفق جدول زمني ممتد تضمن تذكيرات ثابتة التوقيت ومحدودة العدد (لغير المستجيبين فقط). وقد استُخدمت هذه الاتصالات المتكررة كتذكير غير ضاغط ساهم في تعزيز المشاركة الطوعية وتحسين جودة البيانات وتمثيلها، دون الاعتماد على معدلات الاستجابة الفورية .

٤/٢- فهم سلوك الجمهور والتوزيع العشوائي متعدد المنصات: بناءً على فهم طبيعة جمهور المنصات وأنماط استخدامه، قام الباحث بتوزيع الدعوات عشوائياً عبر منصات وفترات زمنية متعددة. وساهم هذا الإجراء في الوصول إلى مستخدمين متنوعين (دائمين وعرضيين معاً)، مما أدى إلى تقليل تحيز الاختيار الناتج عن التركيز على المستخدمين الأكثر نشاطاً فقط.

٥/٢- مواءمة تصميم الاستبيان مع أهداف البحث: لتجنب ارتفاع معدلات الانسحاب وعدم الاستجابة الجزئية في البيئة الرقمية، اقتصر جمع البيانات على المتغيرات المرتبطة مباشرة بأهداف الدراسة الحالية. وقد صُيغ الاستبيان ليكون قصيراً قد الإمكان وسريعاً في الإجابة، سعياً إلى تقليل أخطاء القياس وتحسين جودة البيانات المستردة.

٦/٢- استخدام أسئلة الفرز (Screener Section) للتحقق من أهلية المشاركين: طبقت إجراءات صارمة لضبط الجودة شملت استخدام أسئلة فرز أولية للتحقق من جدية المشاركين وانتمائهم الفعلي لمجتمع الدراسة قبل السماح لهم بالانتقال إلى الاستبيان الكامل. كما تضمنت هذه الإجراءات آليات تقنية لاستبعاد الاستجابات غير المكتملة، بما يضمن دقة الاستدلال

الإحصائي، وسلامة البيانات، وموثوقية النتائج النهائية المستخلصة منها (Callegaro et al., 2014; Lehdonvirta et al., 2021).

٣- حجم العينة:

تم تحديد الحد الأدنى لحجم العينة الإحصائي باستخدام الصيغة المعتمدة للمجتمعات الكبيرة (غير المحدودة عملياً)، وذلك عند مستوى ثقة ٩٥٪ وهامش خطأ ٥٪، وهو ٣٨٤ مفردة كحد أدنى (Saunders et al., 2023).

علاوة على ذلك، ولضمان الحصول على قوة إحصائية كافية (Statistical Power) تسمح بإجراء التحليلات الإحصائية المتقدمة واختبار فروض الدراسة بشكل مستقر وموثوق، فقد تم التأكيد على ضرورة تجاوز هذا الحد الأدنى، وهو ما يتوافق مع التوصيات العامة بخصوص أحجام العينات في البحوث الكمية. (Hair et al., 2017).
وقد أسفرت إجراءات جمع البيانات عن الحصول على ٦٣٧ استجابة صالحة للتحليل، وهو حجم يتجاوز بكثير الحد الأدنى المطلوب، مما يمنح التحليلات الإحصائية المتقدمة قوة وموثوقية عالية.

سادساً: أداة وإجراءات جمع البيانات

١- أداة جمع البيانات

تم استخدام الاستبيان الإلكتروني كأداة رئيسية لجمع البيانات الأولية، وقد تم تصميم الاستبيان وهيكلته وفقاً لمنهجية التصميم المخصص (Tailored Design Method) لزيادة معدلات الاستجابة وضمان وضوح الأسئلة لجميع المشاركين (Dillman et al., 2014)، كما أن اختيار الأداة الإلكترونية يتناسب تماماً مع طبيعة مجتمع الدراسة القادر على التعامل مع الإنترنت (Saunders et al., 2023).

وقد اشتمل الاستبيان على المحاور التالية لقياس متغيرات الدراسة:

- أ- المتغير المستقل: المعلومات المضللة (Misinformation) من السؤال ١ حتى ٢٢.
 - ب- المتغير الوسيط: الخوف من الضياع (FOMO) من السؤال ٢٣ حتى ٤١.
 - ج- المتغير التابع: سلوك هلع الشراء (Panic Buying) من السؤال ٤٢ حتى ٦١.
- بالإضافة إلى قسم خاص بالبيانات الديموغرافية (النوع، السن، المستوى التعليمي، الدخل، إلخ).

٢- إجراءات جمع البيانات

تم إتاحة الاستبانة للمشاركين عبر ثلاث بوابات إلكترونية لضمان أوسع تغطية تقنية وهي: **Google Forms**، و **Microsoft Forms**، وواجهة إلكترونية مخصصة (**Custom-built Interface**)، تمت برمجتها عبر **(Google Apps Script)**. لتحقيق انتشار واسع وضمان الوصول إلى عينة متنوعة ونشطة من مستخدمي الفضاء الرقمي، اعتمدت الدراسة الحالية على أسلوب عينة النهر (**River Sampling**) باتباع الإجراءات المنهجية التي اقترحها (**Ibrahim et al., 2026**). تمثلت هذه الآلية في دعوة المستجيبين للمشاركة بشكل مباشر ولحظي عبر منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة مثل (**Facebook, Telegram, X- Twitter, TikTok, Instagram, and WhatsApp**)، وتكمن ميزتها الجوهرية في استقطاب المشاركين من قلب تدفق (**Flow**) النشاط الرقمي الحي. وبناءً على طرح (**Ibrahim et al. (2026)**)، تُصنف هذه العينة ضمن النماذج شبه الاحتمالية-**(Probability-like)** التي تسعى لتعزيز روح العشوائية (**Spirit of Randomness**) عبر اعتراض المستخدمين في بيئتهم الرقمية الطبيعية. وبالرغم من احتمالية وجود تحيز الاختيار الذاتي-**(Self-selection bias)** وهو ما سيتم تناوله في فصل محددات الدراسة— إلا أن الوصول إلى حجم عينة كبير (**637**) مفردة يساهم في تعزيز القوة الإحصائية (**Statistical Power**) ودعم موثوقية النتائج المستخلصة.

٣- الاعتبارات الأخلاقية

تم الالتزام التام بأخلاقيات البحث العلمي وفقاً للمعايير المعتمدة (**APA, 2020**) حيث تم تزويد المشاركين في مقدمة الاستبيان بمعلومات وافية عن أهداف الدراسة وهوية الباحث، كما تم التأكيد بشكل واضح على سرية هوياتهم وأن جميع البيانات سٌستخدم حصراً لأغراض البحث العلمي فقط، وأن المشاركة طوعية بالكامل ويحق للمشارك الانسحاب في أي وقت دون إبداء أسباب.

سابعاً: التحقق من الخصائص السيكومترية لأدوات الدراسة

بعد جمع البيانات من العينة المخصصة للتحقق (**n=355**)، قام الباحث بسلسلة من الإجراءات المنهجية للتحقق من جودة البيانات وصلاحيات أدوات القياس، وتم تنفيذ جميع التحليلات السيكومترية المتقدمة باستخدام برنامج **R v4.5.1** وبرنامج **Python v3.14**)، ويهدف هذا القسم إلى عرض

نتائج هذه الفحوصات بالتفصيل، بدءًا من الافتراضات الأولية للبيانات، وصولًا إلى تقييم كل مقياس على حدة.

١- الإجراءات التمهيدية وافتراضات التحليل

قبل البدء في نمذجة المقاييس، تم إجراء فحوصات أساسية لتقييم جودة البيانات وتحديد المنهجية الإحصائية الأنسب.

٢- فحص اعتدالية التوزيع متعدد المتغيرات

يُعد افتراض التوزيع الطبيعي متعدد المتغيرات (Multivariate Normality) شرطاً أساسياً لاستخدام مقدرات التحليل العاملي التقليدية. ولفحص هذا الافتراض:

أ- **الفحص الأولي (أحادي المتغير):** تم فحص قيم الالتواء (Skewness) والتفرطح (Kurtosis) لكل فقرة. أظهرت النتائج أن جميع الفقرات تقع ضمن النطاق المقبول، حيث تراوحت قيم الالتواء بين (-1.313) و (+0.663)، وقيم التفرطح بين (-1.111) و (+1.474)، وهي قيم تقع ضمن الحدود المريحة (± 2 للالتواء و ± 7 للتفرطح)، (Kline, 2016).

ب- **الفحص الحاسم (متعدد المتغيرات):** تم استخدام اختبار هنز- زيكرلر (Henze-Zirkler Test)، المتاح في حزمة MVN وهو أحد الاختبارات ذات القوة الإحصائية العالية (Korkmaz et al., 2014). جاءت نتائج الاختبار حاسمة، حيث بلغت قيمة إحصاء الاختبار ($HZ = 1.13$)، وبمستوى دلالة إحصائية ($p < .001$).

ج- **القرار المنهجي:** بما أن قيمة الدلالة الإحصائية (p) أقل من (0.05)، فقد تم رفض الفرضية الصفرية، مما يؤكد أن بيانات الدراسة لا تتبع التوزيع الطبيعي متعدد المتغيرات. وعليه، ولضمان الحصول على تقديرات دقيقة ومؤشرات مطابقة موثوقة، وبما أن هذا الافتراض الأساسي لطرق التقدير التقليدية مثل (Maximum Likelihood) لم يتحقق فقد تقرر اعتماد مُقدّر المربعات الصغرى الموزونة قطريًا مع متوسط وتباين مُعدّل (WLSMV) في جميع تحليلات النمذجة البنائية (CFA و SEM)، والذي يُعد الخيار الأمثل للتعامل مع المتغيرات ذات الطبيعة الترتيبية والتي لا تتبع التوزيع الطبيعي. (Kline, 2016; Li, 2016)

٣- فحص القيم المتطرفة متعددة المتغيرات

تم فحص البيانات للكشف عن وجود القيم المتطرفة متعددة المتغيرات باستخدام مسافة ماهاالانوبيس ($Mahalanobis D^2$)، وأسفر التحليل عن تحديد ٣٢ حالة كقيم متطرفة، وقد اتخذ الباحث قراراً منهجياً بالإبقاء عليها وعدم حذفها، بهدف الحفاظ على التباين الطبيعي الكامل للعينة.

٤- فحص تحيز المنهج المشترك (CMB) نتائج اختبار هارمان

نظراً لأن بيانات المتغيرات المستقلة والوسيلة والتابعة تم جمعها من نفس المصدر (المستجيب نفسه) وفي نفس الوقت، كان من الضروري إجراء فحص للكشف عن تحيز المنهج المشترك (Common Method Bias - CMB)، ويمكن أن يؤدي هذا التحيز إلى تضخيم أو تقليل العلاقات بين المتغيرات بشكل مصطنع، مما يهدد الصدق الداخلي للدراسة (Podsakoff, et al., 2003). وتم استخدام الإجراء التشخيصي الأكثر شيوعاً، وهو اختبار العامل الواحد لهارمان (Harman's Single-Factor Test)

وتم إدخال جميع فقرات مقاييس الدراسة الثلاثة (٦١ فقرة) في تحليل عاملي استكشافي (EFA)، مع تقييد التحليل لاستخلاص عامل واحد فقط.

وأظهرت نتائج التحليل أن هذا العامل العام الواحد قد فسّر ما نسبته ٢٩٪ فقط من إجمالي التباين في البيانات ($Proportion Var = 0.29$)، وبما أن نسبة التباين المفسر (٢٩٪) هي أقل بكثير من الحد الحرج المتعارف عليه وهو ٥٠٪ (Podsakoff et al., 2003)، فإن هذه النتيجة تقدم دليلاً على أن تحيز المنهج المشترك لا يمثل تهديداً جوهرياً لصحة العلاقات بين متغيرات الدراسة.

٥- الخصائص السيكومترية لمتغيرات الدراسة

أولاً: مقياس المعلومات المضللة

لتقييم كفاءة مقياس المعلومات المضللة (٢٢ فقرة، ٦ أبعاد) كمتغير مستقل في الدراسة الحالية، تم فحص خصائصه السيكومترية بشكل معمق باستخدام ثلاث مقاربات إحصائية حديثة ومتكاملة:

أ/ **صدق البناء (CFA Results):** أظهرت نتائج التحليل العاملي التوكيدي أن النموذج

الهرمي (من الدرجة الثانية) يحقق مطابقة جيدة جداً للبيانات بعد إجراء تعديلين مبررين

نظرياً (ارتباط خطأ بين MA1-MA2، وارتباط بين البعدين MV-ME). جاءت

مؤشرات المطابقة كالتالي: $CFI = 0.956$, $TLI = 0.950$, $RMSEA = 0.066$,

$SRMR = 0.057$ كما تراوحت التشبعات العاملية المعيارية للفقرات بين (٠.٣٨٢)

و(0.883)، بينما تراوحت تشعبات الأبعاد الستة على العامل العام بين (0.614) و(0.897)، وجميعها دالة إحصائياً عند مستوى (p < 0.001).

ب/ الاتساق الداخلي (Reliability): أظهر المقياس ككل ثباتاً ممتازاً، حيث بلغت قيمة أوميغا الكلية (0.930). وعلى مستوى الأبعاد الفرعية، حققت أبعاد (الخداع، الحقائق المضللة، الانتشار، اللامبالاة) ثباتاً مرتفعاً (أوميغا > 0.76) في المقابل، سجل بعد المظهر ثباتاً منخفضاً نسبياً (0.669)، وسجل بعد التأثير أدنى قيمة ثبات (0.583)، مما يستدعي الحذر في تفسير نتائجهما المنفصلة.

ت/ صدق التمايز (Discriminant Validity): تم التحقق من استقلال الأبعاد باستخدام معيار (Fornell-Larcker) أظهرت النتائج تميزاً واضحاً لأبعاد (الخداع والانتشار)، بينما كشفت عن تداخل نسبي في بُعدي (المظهر والتأثير) مع الأبعاد الأخرى نتيجة لارتباطهما المفاهيمي القوي، وهو ما توضحه مصفوفة التمايز التفصيلية (جدول ٦).

ث/ خصائص الفقرات (Item Properties - IRT): كشفت نتائج نظرية الاستجابة للمفردة (IRT) أن الغالبية العظمى من الفقرات تمتلك قدرة تمييزية (Parameter 'a') ممتازة تتجاوز (1.70). سجلت الفقرة MD2 (يقدم المحتوى عن كورونا معلومات كاذبة متعمدة) أعلى قدرة تمييزية (4.598). ويفسر التحليل انخفاض ثبات بعض الأبعاد بوجود فقرات ضعيفة التمييز، تحديداً الفقرة MA4 في بعد المظهر (a=1.179)، والفقرة ME3 في بعد التأثير (a=1.215).

وتم إجراء جميع التحليلات باستخدام برنامج R v4.5.1 وحزم lavaan (للتحليل العاملي التوكيدي)، وpsych (لتحليل أوميغا)، وmirt (لتحليل IRT).

جدول رقم ٥: الخصائص السيكومترية لمقياس المعلومات المضللة (ن=355)

كود	نص الفقرة	Std. Load	'a' IRT	أوميغا ω	AVE	CR
	اللامبالاة (MB)					
MB1	ناشر المعلومة يسعى لتحقيق مكاسب معينه	0.611	1.097	0.766	0.522	0.813
MB2	ناشر المعلومات لا يهتم بصحتها من عدمه	0.738	2.213			
MB3	مقدم المعلومات يهتم بتحقيق أوسع انتشار بغض النظر عن صحة ما يقول	0.733	2.840			
MB4	مقدم المعلومة لم يفكر في العواقب السلبية لنشر المعلومات المضللة على الناس	0.796	2.213			

تابع جدول رقم ٥: الخصائص السيكومترية لمقياس المعلومات المضللة (ن=٣٥٥)

CR	AVE	أوميغا ω	'IRT 'a	Std. Load	نص الفقرة	كود
٠.٨٨٩	٠.٧٢٩	٠.٨٥١			الخداع (MD)	
			٢.٦٢٠	٠.٧٩٥	بعض المنشورات المتداولة عن كوفيد-١٩ تهدف إلى الخداع.	MD1
			٤.٥٩٨	٠.٨٨٠	يقدم المحتوى عن كورونا معلومات كاذبة متعمدة	MD2
			٢.٦٦٨	٠.٨٨٣	تم تصميم المعلومات للتلاعب بالآراء	MD3
٠.٦٨٧	٠.٣٧٥	٠.٦٦٩			المظهر (MA)	
			١.٩٤٩	٠.٤٨٢	المعلومة تتميز بجودة تصميم عالية (صور، فيديوهات، إنفوجرافيك)	MA1
			١.٧١٧	٠.٣٨٢	المحتوى كان مُبسّطاً وسهل الفهم.	MA2
			١.٩٥٠	٠.٦٢٩	كانت المعلومة تحتوي على جزء من التفاصيل الصحيحة التي أعرفها، مما جعلني أصدق بقية المحتوى الذي كان مضللاً	MA3
			١.١٧٩	٠.٨٥١	تم عرض أرقام وإحصائيات بطريقة تبدو علمية، لكن عند التدقيق اتضح أنها خارج سياقها الحقيقي	MA4
٠.٨٥٢	٠.٥٩٠	٠.٨٠٦			حقائق مضللة (MI)	
			١.٧٠٩	٠.٧٦٥	تقوم المعلومات على ادعاءات دون تقديم دليل	MI1
			٢.٩٣٢	٠.٧٨١	تُخفي المعلومات تفاصيل مهمة	MI2
			٢.٠٩٨	٠.٧٢٩	تحتوي المعلومات على مصطلحات غامضة	MI3
			٢.٦٣٠	٠.٧٩٥	تتجاهل المعلومات حقائق جوهرية عن الموضوع	MI4
٠.٨٨٠	٠.٦٤٧	٠.٨٠٧			الانتشار (MV)	
			٣.٢٨٣	٠.٨٤٩	المعلومات المضللة تنتشر بسرعة كبيرة جدًا على وسائل التواصل الاجتماعي	MV1
			٣.٢٣٩	٠.٨١٤	نفس المعلومة المضللة تظهر بشكل متكرر عبر منصات مختلفة	MV2
			٢.٠٩٠	٠.٧٧٩	من الصعب تجنب التعرض للمعلومات المضللة عند استخدامي لوسائل التواصل الاجتماعي	MV3
			١.٨٩٣	٠.٧٧٣	حجم انتشار المعلومات المضللة يفوق حجم انتشار المعلومات الصحيحة خلال الأزمات.	MV4

تابع جدول رقم ٥: الخصائص السيكومترية لمقياس المعلومات المضللة (ن=٣٥٥)

كود	نص الفقرة	Std. Load	'a' IRT	أوميغا ω	AVE	CR
	التأثير (ME)					
ME1	قد تُكتشف المعلومات لاحقاً على أنها غير دقيقة رغم الثقة بها.	٠.٨٠٥	١.٧٨٣		٠.٤٢٣	٠.٦٨٠
ME2	تظل بعض القرارات دون تغيير حتى بعد التبين من عدم دقة المعلومات.	٠.٥٦٩	١.٨٢٨			
ME3	ساهمت المعلومات المنشورة في تغيير السلوك الاستهلاكي.	٠.٥٤٥	١.٢١٥			
	المقياس ككل (Second-Order Model)					
				٠.٩٣٠		

ملاحظة: جميع التشبعات دالة إحصائياً عند مستوى $p < 0.001$

المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج التحليل الإحصائي باستخدام برنامج R v4.5.1.

التحقق من صدق التمايز (Discriminant Validity): لضمان أن كل بُعد في النموذج يمثل مفهوماً مستقلاً إحصائياً عن الأبعاد الأخرى، تم تطبيق معيار (Fornell & Larcker, 1981). يشترط هذا المعيار أن تتجاوز قيمة الجذر التربيعي لمتوسط التباين المستخرج (\sqrt{AVE}) لكل بُعد (القيم الواردة على القطر الرئيسي) قيم ارتباطاته المشتركة مع كافة الأبعاد الأخرى في النموذج. ويوضح الجدول التالي مصفوفة التمايز، حيث تمثل القيم الموجودة بين قوسين على القطر الرئيسي (\sqrt{AVE})، بينما تمثل القيم خارج القطر معاملات الارتباط بين الأبعاد (علمياً بأن الارتباط بين بعدي الانتشار MV والتأثير ME قُدِّر مباشرة نظراً لطبيعة النموذج المعدل).

جدول رقم ٦: مصفوفة صدق التمايز للأبعاد الفرعية لمقياس المعلومات المضللة (ن=٣٥٥)

البُعد	MB	MD	MA	MI	MV	ME
اللامبالاة (MB)	(٠.٧٢٣)					
الخداع (MD)	٠.٦٣٤	(٠.٨٥٤)				
المظهر (MA)	٠.٦٧٠	*٠.٦٥٦	(٠.٦١٢)			
الحقائق (MI)	٠.٧٢٢	٠.٧٠٦	٠.٧٤٧	(٠.٧٦٨)		
الانتشار (MV)	٠.٤٩٤	٠.٤٨٤	٠.٥١٢	٠.٥٥١	(٠.٨٠٤)	
التأثير (ME)	٠.٦١٩	٠.٦٠٦	*٠.٦٤١	*٠.٦٩٠	*٠.٨٥٣	(٠.٦٥١)

المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج التحليل الإحصائي باستخدام برنامج R v4.5.1.

يُقدم الجدول رقم (٦) نتائج فحص صدق التمايز باستخدام معيار Fornell and Larcker (1981) وبمراجعة القيم الواردة في الجدول، يتضح تباين قدرة الأبعاد على التمايز؛ فمن ناحية، حقق بُعدا الخداع (MD) والانتشار (MV) شرط التمايز بوضوح، إذ تجاوزت قيم (\sqrt{AVE}) لهما (٠.٨٥٤ و ٠.٨٠٤) جميع ارتباطاتهما البينية مع الأبعاد الأخرى. ومن ناحية أخرى، أظهر بُعدا اللامبالاة (MB) والحقائق المضللة (MI) مستوى مقبولاً من التمايز، وإن كانت قيمهما القطرية مساوية تقريباً لارتباطاتهما ببعض الأبعاد، مما يشير إلى درجة متوسطة من التقارب المفاهيمي. في المقابل، كشفت النتائج عن تحديات واضحة في بُعدي المظهر (MA) والتأثير (ME)، حيث انخفضت قيمهما القطرية (٠.٦١٢ و ٠.٦٥١) عن ارتباطاتهما بعدة أبعاد أخرى (مثل ارتباط المظهر مع الحقائق ٠.٧٤٧، وارتباط التأثير مع الانتشار ٠.٨٥٣). ويُعزى هذا التداخل منهجياً إلى انخفاض قيم (AVE) الأصلية لهذين البعدين، مما يعكس ترابطاً قوياً في البنية المعرفية للمستجيبين، وهو ما يستدعي مراعاة هذا التداخل عند تفسير العلاقات السببية المرتبطة بهما.

ثانياً: مقياس الخوف من الضياع (FOMO)

تم استخدام مقياس الخوف من الضياع (FOMO) الذي طوره في الأصل Kang et al. (2019) وتم تكيفه وتعريبه في سياق هذه الدراسة، ويتكون المقياس من ١٩ فقرة موزعة على ستة أبعاد فرعية، تندرج نظرياً تحت بعدين رئيسيين هما الحاجة إلى الانتماء (FNTB) وقلق العزلة (FAOI) لتقييم الخصائص السيكومترية لهذا المقياس في عينة الدراسة الحالية (ن=٣٥٥)، تم إجراء سلسلة متدرجة من تحليلات الصدق والثبات وخصائص الفقرات.

أ/ **صدق البناء (CFA Results):** واجه النموذج الهرمي (Second-Order) مشكلات إحصائية تمثلت في عدم قدرة النموذج على التمييز الرياضي بين الأبعاد نتيجة للتعددية الخطية المفرطة. وبناءً عليه، تم الانتقال إلى نموذج العوامل الستة المرتبطة-First (First-Order Correlated Factors) باعتباره التمثيل الأكثر واقعية للبيانات. ولتحسين جودة المطابقة، تم إجراء أربع تعديلات مبررة نظرياً بإضافة ارتباطات بين أخطاء القياس للفقرات ذات المحتوى المشترك. (FS1-FS2, FS1-FO1, FS2-FO1, FB2-FB3). حقق النموذج النهائي المعدل مؤشرات مطابقة جيدة، $CFI = 0.983$, $TLI = 0.978$, $SRMR = 0.035$, $RMSEA = 0.090$ (ملاحظة: قيمة $RMSEA$ أعلى قليلاً من الحد المثالي ٠.٠٨، ولكنها مقبولة في ضوء المؤشرات الممتازة الأخرى).

ب/ الاتساق الداخلي (Reliability): أظهرت نتائج تحليل أوميغا ثباتاً يتراوح بين الجيد والممتاز لجميع الأبعاد، حيث تجاوزت جميع القيم العتبة المقبولة (0.70). سجل بُعد الشعور بالتجاهل أعلى قيمة ثبات (أوميغا = 0.920)، يليه الشعور بالاغتراب (0.896) والترابط (0.893). بينما سجل بُعد الحساسية للمكانة أدنى قيمة (0.795) لكنها تظل في النطاق الجيد، مما يؤكد الموثوقية العالية للأبعاد الستة.

ت/ خصائص الفقرات (Item Properties - IRT): كشفت نتائج نظرية الاستجابة للمفردة (IRT) أن الغالبية العظمى من الفقرات (18 من أصل 19) تمتلك قدرة تمييزية ممتازة تتجاوز (1.70). برزت الفقرة FB2 (القلق من أن أكون الأقل استعداداً) كأقوى فقرة في المقياس بقدرة تمييز فائقة. (a = 17.557) في المقابل، كانت الفقرة FO1 هي الأقل تمييزاً (a = 1.379)، وهو ما يفسر جزئياً عدم وصول ثبات بعدها لمستوى الممتاز مقارنة بباقي الأبعاد.

ث/ التحقق من صدق التمايز (Discriminant Validity): نظراً لطبيعة الارتباطات القوية التي ظهرت في التحليل الأولي، كان لزاماً التحقق من استقلالية الأبعاد باستخدام معيار (Fornell & Larcker, 1981) يوضح الجدول 8 مصفوفة التمايز، حيث تمثل القيم الموجودة بين قوسين على القطر الرئيسي (√AVE)، بينما تمثل القيم خارج القطر معاملات الارتباط.

جدول رقم ٧: الخصائص السيكومترية الشاملة لمقياس FOMO (ن=355)

كود	نص الفقرة	Std. Load	'a' IRT	أوميغا ω	AVE	CR
الحساسية للمكانة (FS)						
FS1	أقلق من أن يُنظر إليّ كشخص غير مسئول أو متعاس إذا لم أؤمن احتياجات أسرتي الأساسية بناءً على المعلومات المتداولة	0.093	2.321	0.795	0.552	0.783
FS2	أشعر بضغط لشراء ما يشتريه الآخرون من منتجات أساسية، خشية أن أكون مقصراً في حق أسرتي مقارنة بالآخرين	0.745	4.563			
FS3	أشعر بأنني أسبق الآخرين عند شراء المنتج.	0.865	1.809			
الترابط (FC)						
FC1	أميل إلى شراء ما يشتريه الآخرون لكي أشعر أنني جزء من المجتمع.	0.907	3.379	0.893	0.787	0.917

تابع جدول رقم ٧: الخصائص السيكومترية الشاملة لمقياس FOMO (ن=٣٥٥)

CR	AVE	أوميغا ω	'IRT 'a	Std. Load	نص الفقرة	كود
			٥.٤٣٦	٠.٩٠٣	أشعر بضرورة مواكبة سلوك الشراء الجماعي خلال الأزمات لتحقيق الانسجام مع مجتمعي.	FC2
			٣.٠٧٧	٠.٨٥١	أشعر بضرورة محاكاة سلوك الشراء الذي يقوم به الآخرون	FC3
٠.٨٥٧	٠.٦٧١	٠.٨٢١	النشاء من الآخرين (FO)			
			١.٣٧٩	٠.٦٣٩	أشعر بالارتياح عندما ألقى الإشادة من الآخرين على قدرتي في تلبية احتياجات أسرتي وقت الأزمات.	FO1
			٤.٣٨٩	٠.٨٩٧	اشترت منتجات لأظهر للآخرين أنني مواكب لسلوكهم	FO2
			٣.٨١١	٠.٨٩٥	استخدم المنتجات على أمل أن يتم النظر إليّ من المحيطين بي نظرة إيجابية.	FO3
٠.٩٢٨	٠.٨١١	٠.٨٩٦	الشعور بالاغتراب (FA)			
			٣.٧٩٤	٠.٩٢٢	أخشى أن تجاهلي للشراء الجماعي سيجعلني وحيداً ومنعزلاً عن محيطي الاجتماعي.	FA1
			٥.٢٢١	٠.٨٨٤	أشعر أن شراء ما يشتريه الآخرون هو وسيلة للشعور بالانتماء والتواصل معهم في وقت الأزمة	FA2
			٣.٦٠٣	٠.٨٩٥	ينتابني الخوف من أن أكون خارج الدائرة الاجتماعية إذا لم أشاركهم نفس المخاوف والسلوكيات.	FA3
٠.٩٤١	٠.٨٠٠	٠.٩٢٠	الشعور بالتجاهل (FI)			
			٤.٤٧٢	٠.٩١٨	أقلق بشأن ما سيقوله أو يظنه الآخرون عني إذا لم أظهر اهتماماً بشراء نفس المنتجات التي يهتمون بها	FI1
			٤.٢٢٦	٠.٩١٧	أخشى أن يتم تجاهل رأيي أو اعتباري شخصاً غير مسؤول إذا لم أتبع سلوك الشراء السائد	FI2
			٤.٤١٧	٠.٨٩٤	أميل للاعتقاد بأن الآخرين سينظرون إليّ نظرة سلبية إذا لم أحرص على شراء المنتجات التي يحرصون عليها.	FI3

تابع جدول رقم ٧: الخصائص السيكومترية الشاملة لمقياس FOMO (ن=٣٥٥)

CR	AVE	أوميغا ω	'IRT 'a	Std. Load	نص الفقرة	كود
			٣.٥٠٢	٠.٨٤٨	أخشى أن يتجاهلني ويقاطعني الناس إذا لم أشتري منتجات الأكثر طلباً وقت أزمة كورونا.	FI4
٠.٨٧٢	٠.٦٩٧	٠.٨٦٠	التخلف عن الركب (FB)			
			٢.٤٧٢	٠.٩٢٧	أشعر بضغط يدفعني إلى الإسراع في شراء المنتجات حتى لا أبدو متأخراً عن الآخرين	FB1
			١٧.٥٥٧	٠.٨١٢	ينتابني القلق من أن أكون الأقل استعداداً بين أقراني إذا نفذت السلع قبل أن أتمكن من شرائها	FB2
			٢.٤٥٥	٠.٧٥٦	أخشى الشعور بأنني لم أكن على قدر المسؤولية إذا اكتشفت أن الآخرين كانوا أكثر مني قدرة على تأمين احتياجاتهم	FB3

المصدر: إعداد الباحث اعتماداً على نتائج التحليل الإحصائي باستخدام برنامج (R v4.5.1) جميع التشبعات (دالة عند ٠.٠٠١)

التحقق من صدق التمايز (Discriminant Validity):

بعد التأكد من تقارب فقرات كل بُعد، كان لزاماً التحقق من أن كل بُعد يمثل مفهوماً مستقلاً إحصائياً عن الأبعاد الأخرى في النموذج. ولتحقيق ذلك، تم تطبيق معيار (Fornell & Larcker, 1981) الذي يشترط أن تتجاوز قيمة الجذر التربيعي لمتوسط التباين المستخرج (\sqrt{AVE}) لكل بُعد القيم الواردة على القطر الرئيسي) قيم ارتباطاته المشتركة مع كافة الأبعاد الأخرى. ويوضح الجدول رقم (٨) مصفوفة التمايز المستخرجة من النموذج النهائي المعدل، حيث تمثل القيم الموجودة بين قوسين على القطر الرئيسي (\sqrt{AVE})، بينما تمثل القيم خارج القطر معاملات الارتباط المعيارية بين العوامل الكامنة.

جدول رقم ٨: مصفوفة صدق التمايز للأبعاد الفرعية لمقياس FOMO

البُعد	FS	FC	FO	FA	FI	FB
FS	(٠.٧٤٣)					
FC	٠.٨٦٨	(٠.٨٨٧)				
FO	٠.٧٥٢	٠.٩٣٥	(٠.٨١٩)			
FA	٠.٧٣١	٠.٨٥٢	٠.٩٤٨	(٠.٩٠١)		
FI	٠.٧٠٨	٠.٨١١	٠.٩٤٩	٠.٩٤٩	(٠.٨٩٤)	
FB	٠.٧٩٥	٠.٧٩١	٠.٨٧٠	٠.٨٨٤	٠.٩٢٧	(٠.٨٣٥)

المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج التحليل الإحصائي باستخدام برنامج R v4.5.1

تشير نتائج مصفوفة التمايز إلى وجود تحديات في استقلال الأبعاد؛ حيث تتجاوز معاملات الارتباط بين الأبعاد القيم القطرية (الجذر التربيعي لمتوسط التباين المستخرج \sqrt{AVE}) في معظم الحالات. يتركز التداخل بشكل حاد جداً بين خماسية الأبعاد: (الترابط **FC**، الثناء **FO**، الاغتراب **FA**، التجاهل **FI**، والتخلف عن الركب **FB**)، حيث سجلت ارتباطات بينية مرتفعة للغاية تجاوز بعضها حاجز (0.90) تُفسر هذه النتائج إحصائياً وجود تعددية خطية مفرطة (**Extreme Multicollinearity**)، وتعكس نظرياً وجود تداخل مفاهيمي قوي (**Conceptual Overlap**) في وعي المستجيبين؛ حيث تبدو هذه الأبعاد ككتلة شعورية واحدة متلازمة في ظل الأزمة، وهو ما يفسر السبب الجذري لفشل النموذج الهرمي في بداية التحليل، ويُعد هذا التداخل محدداً هاماً يجب أخذه في الاعتبار عند تفسير النتائج.

ثالثاً: مقياس هلع الشراء

نظراً لمحدودية المقاييس المتاحة في الأدبيات العربية والأجنبية لقياس ظاهرة هلع الشراء (Panic Buying) بأبعادها المتعددة، وخاصة في سياقات الأزمات الاقتصادية والصحية، رأت هذه الدراسة ضرورة تطوير أداة جديدة أكثر شمولاً ودقة، فالمقاييس المتوافرة، ومن أبرزها مقياس Lins and Aquino (2020)، وواجهت انتقادات منهجية لكونها أحادية البعد وتقتصر على الجوانب النفسية الفردية دون التطرق إلى الأبعاد السلوكية والاجتماعية والاقتصادية الأوسع، كما أشار Saleem, Ali, & Arafat (2022) في مراجعتهم النقدية، فإن هذه الأدوات تتجاهل مكونات جوهرية لفهم الظاهرة في صورتها المتكاملة، مثل ديناميكيات السوق والسلوكيات المصاحبة كالتخلي عن الولاء للعلامة.

وبناءً على ذلك، سعت الدراسة الحالية إلى بناء وتطوير مقياس جديد لظاهرة هلع الشراء يستند إلى إطار نظري متعدد الأبعاد ويستوعب تفاعلات العوامل الإدراكية والسلوكية والاجتماعية المرتبطة بها، بما يعزز القدرة على توصيف الظاهرة وقياسها بدقة في سياقات الأزمات المختلفة. وتم اتباع منهجية صارمة ومتعددة المراحل لهذا الغرض، بدءاً بتوليد الفقرات ومراجعتها من قبل المحكمين، ثم إجراء دراسة استطلاعية لاكتشاف البنية العاملية وتأكيدتها، وصولاً إلى النسخة النهائية المستخدمة في الدراسة الحالية. سيتم عرض هذه المراحل بالتفصيل أدناه.

أ- توليد الفقرات الأولية والتحقق من صدق المحتوى:

كخطوة أولى أساسية في بناء المقياس، قام الباحث بتوليد مجموعة واسعة ومبدئية من الفقرات التي تهدف إلى تغطية مختلف الجوانب والمحاور المتوقعة لظاهرة هلع الشراء، وذلك بالاستناد إلى مراجعة شاملة للأدبيات النظرية والدراسات السابقة المرتبطة بسلوك المستهلك في الأزمات. ركزت هذه المراجعة على تحديد الأوجه السلوكية والنفسية والسوقية المحتملة للظاهرة، مثل الإدراك المتزايد للندرة، والشعور بالإلحاح على الشراء، وسلوكيات التخزين، وتأثير اضطرابات السوق، وتغير تفضيلات العلامة، أسفرت هذه العملية عن صياغة ٣٦ فقرة أولية تهدف لتغطية هذه الجوانب المتعددة، ولضمان صدق المحتوى (Content Validity) لهذه الفقرات الأولية ومدى تمثيلها لمفهوم هلع الشراء بشكل عام، تم عرض قائمة الفقرات الـ ٣٦ على مجموعة من السادة المحكمين الأكاديميين المتخصصين في مجالات التسويق وعلم النفس الاجتماعي والسلوكي. طُلب من المحكمين تقييم مدى وضوح كل فقرة، ومدى صلتها بظاهرة هلع الشراء، وتقديم أي ملاحظات لتعديل الصياغة أو حذف الفقرات غير المناسبة أو التي قد تكون غامضة. بناءً على ملاحظات وآراء السادة المحكمين (الملحق رقم ٣)، تم إجراء بعض التعديلات على صياغة عدد من الفقرات لزيادة دقتها ووضوحها، وتم الإبقاء على الـ ٣٦ فقرة كأداة أولية جاهزة للاختبار الإحصائي في الدراسة الاستطلاعية بهدف اكتشاف بنيتها العاملية الكامنة.

١- عينة وأداة الدراسة الاستطلاعية:

تم في البداية جمع بيانات من عينة استطلاعية مستقلة قوامها (ن=٣٠٦) خلال شهر مايو ٢٠٢٥، واشتملت الأداة الأولية للمقياس على ٣٦ فقرة (التي تم تحكيمها مسبقاً) لقياس مختلف جوانب هلع الشراء، وتم قياس الاستجابات على هذه الفقرات باستخدام مقياس ليكرت سداسي النقاط (ملحق رقم ٥). ولضمان شمولية المقياس وقدرته على العمل في سياقات متنوعة، غطت الفقرات الأولية أزمات متعددة مثل نقص السلع الأساسية، نقص الأدوية، اضطرابات سوق العملات، بالإضافة إلى جائحة كورونا.

٢- التحليل العاملي الاستكشافي (EFA):

اكتشاف البنية الكامنة وتنقية المقياس: بهدف اكتشاف البنية العاملية الكامنة للمقياس المكون من ٣٦ فقرة وتحديد الأبعاد الأساسية التي تمثلها هذه الفقرات إحصائياً، ومن ثم تنقية المقياس، تم إجراء تحليل عاملي استكشافي (EFA) باستخدام برنامج R v4.5.1 وحزمة (psych v2.2.9).

٣- فحص ملائمة البيانات:

أكدت الاختبارات الأولية ملائمة البيانات للتحليل العاملي؛ حيث أظهر اختبار Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) قيمة ممتازة بلغت ٠.٩٠. كما أشار التحليل الموازي (Parallel Analysis) إلى أن العدد الأمثل للعوامل هو خمسة عوامل.

٤- استخلاص العوامل ومصنوفة التشبعات:

بناءً على ذلك، تم إجراء التحليل العاملي الاستكشافي باستخدام طريقة تحليل المحاور الرئيسية (PAF) مع تدوير Promax لاستخلاص خمسة عوامل. كشف التحليل عن بنية خماسية الأبعاد واضحة تتوافق مع المحاور النظرية المتوقعة وتمتعت بمؤشرات مطابقة ممتازة كحل استكشافي (TLI = 0.937, RMSEA = 0.032). يعرض الجدول رقم (٩) مصنوفة التشبعات (Pattern Matrix) بعد التدوير، والتي تُظهر ارتباط كل فقرة بالعوامل الخمسة المستخلصة (تم إخفاء التشبعات الأقل من ٠.٣٠ لتسهيل القراءة).

جدول رقم ٩: مصنوفة التشبعات العاملة (Pattern Matrix) للتحليل العاملي الاستكشافي لمقياس هلع الشراء (٣٦ فقرة، ٥ عوامل، تدوير Promax)، (ن=٣٠٦)

الفقرة	العامل ١	العامل ٢	العامل ٣	العامل ٤	العامل ٥	الشيوع (h2)	التعقيد (.Comp)
PI1	٠.٧٨					٠.٦٥	١.١
PI2	٠.٨١					٠.٧٠	١.٠
PI3	٠.٧٥					٠.٦٨	١.٢
PI4	٠.٨٣					٠.٧٢	١.١
PI5	٠.٦٥	٠.٣١				٠.٥٨	١.٥
PM1		٠.٧٩				٠.٦٢	١.٠
PM2		٠.٦٨			٠.٣٣	٠.٥٥	١.٤
PM3		٠.٧٥				٠.٥٩	١.١
PM4		٠.٧١				٠.٥٤	١.١
PM5		٠.٦٩				٠.٥٩	١.٣
PS1		٠.٣٤			٠.٦٠	٠.٥٧	١.٧
PS2					٠.٧٢	٠.٥٤	١.١
PS3					٠.٧٨	٠.٦٥	١.٠
PS4					٠.٧٠	٠.٥٨	١.٢
PU1			٠.٨٠			٠.٦٨	١.١
PU2			٠.٨٨			٠.٧٨	١.٠
PU3			٠.٨١			٠.٧٠	١.١

جدول رقم ٩: مصفوفة التشبعات العاملية (Pattern Matrix) للتحليل العاملي الاستكشافي لمقياس هلع الشراء (٣٦ فقرة، ٥ عوامل، تدوير Promax)، (ن=٣٠٦)

الفقرة	العامل ١	العامل ٢	العامل ٣	العامل ٤	العامل ٥	الشيوع (h2)	التعقيد (.Comp)
PN1			٠.٧٥			٠.٦٦	١.٢
PN2			٠.٨٥			٠.٧٤	١.٠
PN3			٠.٧٢			٠.٦٠	١.١
Q1	٠.٥٥					٠.٣٤	١.١
Q3	٠.٦٢				٠.٣٠	٠.٥٧	١.٤
Q4			٠.٥٨			٠.٣٧	١.١
Q5		٠.٦٠				٠.٤١	١.٢
Q6		٠.٤٨			٠.٣٢	٠.٤٦	١.٩
Q7		٠.٥١		٠.٣٥		٠.٤٧	١.٩
Q11			٠.٤٥	٠.٣١		٠.٤١	١.٩
Q14	٠.٥٨					٠.٤٠	١.٣
Q15			٠.٦٥			٠.٤٦	١.٠
Q16		٠.٥٢				٠.٣٥	١.٤
Q22			٠.٦٩			٠.٥٣	١.١
Q27		٠.٦٣				٠.٤٣	١.٠
Q28		٠.٣٣			٠.٥١	٠.٤٨	١.٩
Q31		٠.٦٦				٠.٤٦	١.٠
Q33		٠.٥٩				٠.٤٩	١.٥
Q36		٠.٥٤				٠.٣٧	١.٢
Q20						٠.٠٧٧	١.٠
Q2		٠.٤٥	٠.٣٥		٠.٤١	٠.٥٠	٢.٨
Q10	٠.٣٨		٠.٥١			٠.٤٥	٢.١
Q13	٠.٤١	٠.٣٩				٠.٤٨	٢.٥
Q21			٠.٤٧	٠.٣٥		٠.٤٢	٢.٢

المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج التحليل الإحصائي باستخدام برنامج R v4.5.1 من الدراسة الاستطلاعية (ن=٣٠٦).

ملاحظات: تم إخفاء التشبعات الأقل من ٠.٣٠. القيم الغامقة تمثل التشبع الأساسي للفقرة أو الفقرات المحذوفة لاحقاً. تم حساب الشيوع (h2) والتعقيد (Complexity) بواسطة R.

يوضح الجدول رقم (٩) مصفوفة التشبعات الناتجة عن التحليل العاملي الاستكشافي ل ٣٦ فقرة الأولية على خمسة عوامل، ويُظهر الفحص الدقيق للجدول نمط تشبع واضح لمعظم الفقرات على عامل واحد بشكل أساسي وقوي (قيم < ٠.٤٠)، مما يدعم البنية الخماسية الأبعاد المقترحة نظرياً.

العامل الأول: تشبعت عليه بوضوح الفقرات (PI1-PI5) المتعلقة بسلوكيات التخزين الاندفاعي.

العامل الثاني: تشبعت عليه بوضوح الفقرات (PM1-PM5) المتعلقة بإدراك اضطرابات السوق.

العامل الثالث: تشبعت عليه بوضوح الفقرات (PU1-PU3) المتعلقة بالإلحاح على الشراء.

العامل الرابع: تشبعت عليه بوضوح الفقرات (PN1-PN3) المتعلقة بسلوك تجاهل العلامة.

العامل الخامس: تشبعت عليه بوضوح الفقرات (PS1-PS4) المتعلقة بإدراك الندرة. لوحظ وجود بعض التداخل الطفيف بين العاملين الثاني والخامس (PM و PS)، حيث أظهرت بعض الفقرات تشبعت ثابوية مقبولة عليهما (مثل PS1, PM2, Q28)، مما يشير إلى ارتباط محتمل بين هذين المفهومين سيتم فحصه لاحقاً، كما يكشف الجدول بوضوح عن الفقرات التي أظهرت ضعفاً إحصائياً وتم حذفها (المميزة بالغامق في آخر الجدول):

الفقرة: Q20 أظهرت قيمة شيوع (h2) منخفضة جداً (0.077)، مما يعني أنها لا تشترك في تباين يذكر مع أي من العوامل الخمسة.

الفقرات Q2, Q10, Q13, Q21: أظهرت قيم تعقيد (complex) مرتفعة (أكبر من 2.0)، مما يعني أنها تشبعت على أكثر من عاملين في نفس الوقت بقيم متقاربة، وهو ما يُضعف نقاء البنية العاملية. بناءً على هذا الفحص لمصفوفة التشبعت، تم اتخاذ قرار حذف هذه الفقرات الخمس. جدول رقم 10: الفقرات المحذوفة في مرحلة التحليل العاملي الاستكشافي ومبررات حذفها (عينة ن=306)

الكود الأولي	نص العبارة المحذوفة	المبرر الإحصائي للحذف (مستخلص من جدول ٤٥)
Q20	انتهت عملية التهاافت على الشراء بشكل فجائي؟	ضعف الارتباط (Low Communalilty): قيمة الشيوع (h2 = 0.077) كانت منخفضة جداً.
Q2, Q10, Q13, Q21	غيرت عاداتي الشرائية / أشعر أن الأزمة قد تستمر / قمت بشراء السلع من عدة أماكن/ أتجاهل الأسعار وأشتري المنتج.	التعقيد العاملي (High Complexity): أظهرت هذه الفقرات قيم تعقيد مرتفعة (< 2.0)، مما يشير إلى تشبعها المتقاطع على أكثر من عامل.

المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج التحليل الإحصائي باستخدام برنامج R v4.5.1

يلخص الجدول رقم (10) عملية التنقية الإحصائية الأولية للمقياس بناءً على نتائج التحليل العاملي الاستكشافي جدول رقم (9)، وتم استبعاد خمس فقرات إما لعدم ارتباطها الكافي بأي من الأبعاد المكتشفة (ضعف الشيوع)، أو لارتباطها بأكثر من بُعد في نفس الوقت (التعقيد العاملي). بعد هذه

المرحلة، استقر المقياس مبدئيًا على ٣١ فقرة موزعة على خمسة أبعاد واضحة تم تسميتها بناءً على محتوى الفقرات المتشعبة عليها (اضطرابات السوق PM، الندرة المدركة PS، الإلحاح على الشراء PU، التخزين الاندفاعي PI، تجاهل العلامة PN)، وهذه النسخة جاهزة للمرحلة التالية من التحقق التوكيدي.

٥- التحليل العاملي التوكيدي (CFA) المبدئي: تأكيد البنية المكتشفة (عينة ن=٣٠٦)، للتأكد من استقرار البنية الخماسية الأبعاد التي تم التوصل إليها في التحليل الاستكشافي للفقرة المتبقية، تم إجراء تحليل عاملي توكيدي (CFA) على نفس بيانات العينة الاستطلاعية (ن=٣٠٦). تم الاختبار باستخدام برنامج R v4.5.1 وحرزمة lavaan v0.6-20، ومقدّر WLSMV، وأظهرت نتائج هذا التحليل التوكيدي المبدئي أن النموذج الخماسي الأبعاد المكتشف والمُنقّى حقق مستوى مطابقة ممتاز ومقبول علمياً، مما يؤكد بقوة على صدق البناء لهذه النسخة الأولية للمقياس، كما يتضح في الجدول رقم (١١).
جدول رقم ١١: مؤشرات جودة المطابقة للنموذج الخماسي الأبعاد للمقياس (٣١ فقرة) على بيانات العينة الاستطلاعية (ن=٣٠٦)

المؤشر	النتيجة	المعيار المرجعي	الحكم على المطابقة
CFI	٠.٩٤٥	٠.٩٠ <	ممتاز
TLI	٠.٩٣٩	٠.٩٠ <	ممتاز
RMSEA	٠.٠٤٩	٠.٠٨ >	ممتاز
SRMR	٠.٠٦١	٠.٠٨ >	ممتاز

المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج التحليل الإحصائي باستخدام برنامج R v4.5.1

يُقدم الجدول رقم (١١) مؤشرات جودة المطابقة للنموذج الخماسي الأبعاد (٣١ فقرة) عند اختباره توكيدياً على بيانات العينة الاستطلاعية (ن=٣٠٦). تُظهر جميع المؤشرات قيماً ممتازة وتتوافق مع المعايير المرجعية؛ حيث تجاوزت قيم CFI و TLI العتبة ٠.٩٠ (واقتربت من ٠.٩٥)، وجاءت قيم RMSEA و SRMR أقل من ٠.٠٨. هذه النتائج تقدم دليلاً إحصائياً قوياً على أن البنية الخماسية الأبعاد التي تم اكتشافها في التحليل الاستكشافي تتطابق بشكل ممتاز مع البيانات الاستطلاعية، مما يؤكد صدق البناء المبدئي للمقياس المكون من ٣١ فقرة في هذه المرحلة. وقد مثلت هذه النتيجة الإيجابية أساساً للانتقال إلى مرحلة التنقيح النهائي للمقياس بناءً على آراء المحكمين.

٦- مرحلة التنقيح النهائي بناءً على التحكيم: بعد النجاح في تأسيس بنية خماسية الأبعاد قوية ومؤكدة إحصائياً من ٣١ فقرة في الدراسة الاستطلاعية، انتقل الباحث إلى مرحلة التنقيح النهائي. كان الهدف من هذه المرحلة هو الوصول إلى نسخة من المقياس تتمتع ليس فقط بخصائص سيكومترية قوية، بل أيضاً بـ **الإيجاز والنقاء المفاهيمي (Conceptual Purity)**، ولتحقيق هذا الهدف تم عرض المقياس في صورته المكونة من ٣١ فقرة على مجموعة من السادة المحكمين من الأساتذة المتخصصين، وبناءً على ملاحظاتهم العلمية والتوصيات المنهجية، تم استبعاد ١١ فقرة إضافية. على الرغم من أن هذه الفقرات كانت مقبولة إحصائياً في التحليل الأولي (CFA للـ ٣١ فقرة)، إلا أنه تم حذفها لتحقيق أهداف منهجية محددة تتعلق بتركيز المقياس على جوهر الظاهرة وتجنب التكرار أو قياس مفاهيم مرتبطة، ولكنها ليست أساسية، كما هو موضح في الجدول (١٢)

جدول رقم ١٢: الفقرات الإضافية المحذوفة في مرحلة التنقيح النهائي ومبررات حذفها

الكود الأولي	نص العبارة المحذوفة	المبرر المنهجي للحذف
Q11	أنفقت مبلغاً كبيراً على السلع التي اشتريتها خلال الأزمة؟	قياس نتيجة وليس سلوك: هذه الفقرة تقيس الأثر المالي للشراء، وهو يُعتبر نتيجة (Consequence) لهلع الشراء وليس جزءاً من السلوك نفسه.
Q14	أخطط لمواصلة شراء كميات كبيرة من السلع التي احتاجها في المستقبل؟	قياس نية مستقبلية: تركز الفقرة على النية السلوكية المستقبلية، بينما يهدف المقياس إلى قياس السلوك الفعلي والمشاعر المصاحبة له وقت الأزمة.
Q3, Q15, Q16	شراء كمية كبيرة من السلعة يوفر لي نوعاً من الأمان؟ / أشتري السلعة بشكل متسرع دون تخطيط؟ / أشعر بالرغبة الشديدة لشراء هذه السلعة الآن؟	تكرار المحتوى (Redundancy): وُجد أن محتوى هذه الفقرات متداخل بشكل كبير مع فقرات أخرى أكثر قوة ووضوحاً في أبعاد التخزين الاندفاعي والإلحاح على الشراء.
Q27, Q28, Q36	يؤثر تهافتي على شراء السلعة على قدرتي على شراء سلع أخرى؟ / وجود حد أقصى لكمية الشراء يزيد من قلقي؟ / انتظرت في طوابير طويلة؟	قياس ظواهر مرتبطة وليست جوهرية: تقيس ظواهر مصاحبة لهلع الشراء (تأثيره على الميزانية، الاستجابة لسياسات المتاجر)، وليست جزءاً من البناء النفسي الأساسي.
Q31, Q33, Q35	واجهت صعوبة شديدة في العثور على السلعة؟ / لاحظت ارتفاعاً مفاجئاً في الطلب وقررت الشراء فوراً؟ / أشعر أن المحلات لا يمكنها تلبية الطلبات؟	التركيز على نقاء بعد اضطرابات السوق: تم الإبقاء على الفقرات الأكثر تمثيلاً لإدراك الاضطراب بدلاً من تجربته شخصياً، لزيادة النقاء المفاهيمي.

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على توصيات السادة المحكمين.

يوضح الجدول رقم (١٢) المبررات المنهجية والنظرية لحذف ١١ فقرة إضافية من المقياس بعد مرحلة التحقق الإحصائي الأولي، وذلك بناءً على توصيات المحكمين، وتركزت المبررات بشكل أساسي حول ضمان أن المقياس يقيس السلوك والمشاعر الجوهرية لهلع الشراء نفسه، وتجنب قياس نتائجه (مثل الأثر المالي Q11، أو النوايا المستقبلية Q14)، أو الظواهر المصاحبة له التي لا تمثل جوهر البناء النفسي (مثل Q27, Q28, Q36)، كما تم حذف بعض الفقرات (Q3, Q15, Q16) بهدف تقليل التكرار (Redundancy) في المحتوى مع فقرات أخرى أكثر قوة ووضوحاً ضمن أبعادها. وأخيراً، تم حذف فقرات أخرى (Q31, Q33, Q35) بهدف زيادة النقاء المفاهيمي لبُعد اضطرابات السوق، بالتركيز على إدراك الاضطراب بدلاً من تجربة صعوبات شخصية مرتبطة به، وتعكس هذه الخطوة التزاماً بمنهجية بناء المقاييس التي تسعى لتحقيق التوازن بين الشمول النظري، والإيجاز والنقاء الإحصائي والمفاهيمي، بالإضافة إلى الحذف، تم تعديل صياغة بعض الفقرات المتبقية بشكل طفيف لزيادة وضوحها أو تعميمها، مثل تعديل الفقرة Q22 إلى PN2 لتكون أكثر شمولية.

٧- البنية النهائية للمقياس (٢٠ فقرة): بعد استكمال عملية التنقية الإحصائية (EFA)

و(CFA المبدئي) والتحكيم النظري (التفحاح النهائي)، استقر مقياس هلع الشراء في صورته النهائية على ٢٠ فقرة موزعة على نفس الأبعاد الخمسة التي تم اكتشافها وتأكيداتها في الدراسة الاستطلاعية. هذه النسخة النهائية، هي التي تم استخدامها لجمع البيانات في الدراسة الاستطلاعية (١-١٥ أكتوبر، ن=٣٥٥) وجمع البيانات الرئيسية للدراسة (أكتوبر - نوفمبر ٢٠٢٥) والتي سيتم فحص خصائصها السيكومترية بالتفصيل في الأقسام التالية. تتكون البنية النهائية لمقياس هلع الشراء المستخدم في الدراسة الحالية، من ٢٠ فقرة موزعة على خمسة أبعاد نظرية تم تحديدها وتأكيداتها في المراحل السابقة، وتشمل هذه الأبعاد: اضطرابات السوق (PM) بـ ٥ فقرات، الندرة المدركة (PS) بـ ٤ فقرات، الإلحاح على الشراء (PU) بـ ٣ فقرات، التخزين الاندفاعي (PI) بـ ٥ فقرات، وتجاهل العلامة (PN) بـ ٣ فقرات، وتمثل هذه النسخة النهائية نتاج عملية تطوير منهجية تضمنت التنقية الإحصائية والمراجعة النظرية لضمان الإيجاز والتركيز على جوهر مفهوم هلع الشراء بأبعاده المتعددة، وهذه البنية هي التي سيتم اختبارها والتحقق من خصائصها السيكومترية باستخدام بيانات الدراسة الحالية في المرحلة التالية.

ب- المرحلة الثانية: محاولة التأكيد والتحقق في الدراسة الحالية (أكتوبر - نوفمبر ٢٠٢٥،
ن=٣٥٥)

بعد الانتهاء من بناء وتطوير مقياس هلع الشراء في صورته النهائية المكونة من ٢٠ فقرة وخمسة أبعاد، والتي أظهرت خصائص سيكومترية قوية في الدراسة الاستطلاعية (المرحلة الأولى)، انتقل الباحث إلى المرحلة الثانية وهي محاولة تأكيد هذه البنية (Confirm) في سياق الدراسة.

١- سياق جمع البيانات والمنهجية المتبعة: تم جمع البيانات للدراسة الاستطلاعية الثانية والمجمعة مع باقي المتغيرات من عينة جديدة ومختلفة (ن=٣٥٥) خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٥، وذلك باستخدام قائمة استقصاء إلكترونية واحدة تضمنت مقاييس المتغيرات الثلاثة (المعلومات المضللة، FOMO، هلع الشراء). وعلى عكس الدراسة الاستطلاعية لمقياس هلع الشراء التي غطت أزمات متنوعة، تم اتخاذ قرار منهجي في هذه المرحلة بتحديد سياق واحد للمشاركين عند الإجابة على فقرات مقياس هلع الشراء وهو جائحة كورونا، وذلك لسببين رئيسيين: أولاً، لتقليل العبء المعرفي على المستجيبين وتوحيد الإطار المرجعي للإجابات الخاصة بهذا المقياس؛ وثانياً، لأهميتها النظرية كأزمة عالمية ذات تأثير عميق، مما يجعلها سياقاً مثالياً لدراسة الظواهر المرتبطة بها مثل هلع الشراء، وبناءً على ذلك، تم إجراء تحليل عاملي توكيدي (CFA) باستخدام برنامج R v4.5.1 وحرزمة lavaan v0.6-20، بهدف اختبار مدى مطابقة البنية الخماسية الأبعاد لمقياس هلع الشراء (جدول ١٢) مع البيانات الجديدة التي تم جمعها في هذا السياق المحدد، وكما في التحليلات السابقة للمقاييس الأخرى، تم استخدام مُقدّر WLSMV نظراً للطبيعة الترتيبية وغير الطبيعية للبيانات.

٢- التحقق من صدق البناء:

أولاً: (التحليل العاملي وتحليل الشبكات): عند اختبار البنية العاملية للمقياس باستخدام التحليل العاملي التوكيدي (CFA)، أظهرت المؤشرات مطابقة مقبولة نسبياً (CFI=0.889, TLI=0.869)، باستثناء مؤشر (RMSEA) الذي جاء مرتفعاً (٠.١٥٥). وتُعزى هذه النتيجة إلى تأثير السقف (Ceiling Effect) المرتبط بسياق الجائحة؛ حيث مالت استجابات المبحوثين للارتقاع والتجانس، مما أدى لتقييد التباين وتداخل الارتباطات، وهو ما فسرتة المؤشرات التقليدية كسوء مطابقة. ولتقديم دليل إضافي على تماسك البنية العاملية، تم استخدام تحليل الشبكة السيكومترية (Psychometric Network Analysis) وقد أظهرت خوارزمية (Walktrap)

وجود 5 مجتمعات (Communities) متميزة داخل الشبكة، تطابقت مع الأبعاد النظرية الخمسة للمقياس، مما يدعم صدق البناء النظري للأداة رغم التداخل الإحصائي الناتج عن السياق.

ثانياً: الاتساق الداخلي (Reliability): تشير النتائج إلى مستويات ثبات مرتفعة للمقياس؛ حيث بلغت قيمة أوميغا الكلية (0.960). وعلى مستوى الأبعاد الفرعية، تراوحت القيم بين (0.798) لبعد الندرة المدركة و(0.899) لبعد الإلحاح على الشراء، مما يشير إلى موثوقية جيدة للأداة.

ثالثاً: خصائص الفقرات (Item Response Theory - IRT): بمراجعة القوة التمييزية للفقرات، تبين أن 18 من أصل 20 فقرة تمتلك قدرة تمييزية ممتازة (أكبر من 1.70). سجلت الفقرة PU2 (لاحظت زيادة في الأسعار) أعلى قدرة تمييزية (7.705)، تليها الفقرة PS3 في بعد الندرة (5.824). في المقابل، لوحظ انخفاض نسبي في تمييز فقرتين ببعد الندرة (PS1, PS2)، وهو ما يفسر التباين الطفيف في ثبات هذا البعد.

رابعاً: ملخص الخصائص السيكومترية: يوضح الجدول رقم (13) المؤشرات التفصيلية لكل فقرة وبُعد:

جدول رقم 13: الخصائص السيكومترية الشاملة لمقياس هلع الشراء (ن=355)

الفقرة	نص الفقرة	Std. Load	'IRT 'a	أوميغا ω	AVE	CR
اضطرابات السوق (PM)						
PM1	أثر تهافتي على شراء السلعة على قدرتي على شراء سلع أخرى.	0.861	2.831	0.856	0.621	0.873
PM2	واجهت صعوبة شديدة خلال الازمة في العثور على السلعة.	0.734	2.043	0.856	0.621	0.873
PM3	لاحظت أن بعض السلع تخنفي من السوق سريعاً، مما يزيد من رغبتني في الشراء المسبق.	0.808	2.545	0.856	0.621	0.873
PM4	انتظرت في طوابير طويلة لتلبية احتياجاتي.	0.800	3.127	0.856	0.621	0.873
PM5	اشترت السلعة بشكل متسرع دون تخطيط.	0.730	2.061	0.856	0.621	0.873
الندرة المدركة (PS)						
PS1	أشعر بالقلق الشديد بشأن عدم توفر السلعة في المستقبل.	0.848	1.271	0.798	0.708	1.011

تابع جدول رقم ١٣: الخصائص السيكومترية الشاملة لمقياس هلع الشراء (ن=٣٥٥)

الفقرة	نص الفقرة	Std. Load	'IRT 'a	أوميغا ω	AVE	CR
PS2	أعتبر نفاذ هذه السلعة خطرًا.	٠.٧٨٠	١.٣٨٠			
PS3	أخاف من عدم قدرتي على الحصول على السلع الضرورية عندما أحتاجها.	٠.٨٦٥	٥.٨٢٤			
PS4	أقلق من عدم توفر هذه السلعة خلال الأزمة.	٠.٨٧٠	٣.٥٣٦			
الإلحاح على الشراء (PU)						
PU1	تعتبر الزيادة في الأسعار خلال الأزمة كبيرة بشكل مبالغ فيه.	٠.٩٠٦	٣.٥٠٧			
PU2	لاحظت زيادة في أسعار المنتجات منذ بداية الأزمة.	٠.٨٩٧	٧.٧٠٥			
PU3	أعتقد أن الطلب على السلعة زاد بشكل كبير منذ بداية الأزمة.	٠.٩١٠	٣.٤٦٦			
التخزين الاندفاعي (PI)						
PI1	قمت بشراء كمية كبيرة من السلعة خلال الأزمة.	٠.٨٠٦	٢.٧٧٨			
PI2	استمرت عادة التخزين للسلعة طوال فترة الأزمة.	٠.٨٤٩	٣.٤٦١			
PI3	قمت بالشراء أكثر مما أحتاجه حاليًا خوفًا من ارتفاع الأسعار.	٠.٨٤١	٣.١٦٧			
PI4	قمت بشراء كمية كبيرة من السلع تحسبًا لأي نقص مستقبلي.	٠.٨٣٤	٣.٢٢٨			
PI5	شراء كميات احتياطية من المنتجات يجعلني أشعر بمزيد من الأمان.	٠.٨٠٧	٢.٢٤٤			
تجاهل العلامة (PN)						
PN1	لا أهتم كثيرًا بالعلامة عند الشراء، خاصة إذا كنت قلقًا بشأن توفر المنتج.	٠.٨٨٠	٢.٨٧٤			
PN2	أبحث عن أي منتج متوفر، بغض النظر عن تفضيلاتي المعتادة.	٠.٨٣٤	٣.٨١٢			
PN3	أشعر أن جميع العلامات التجارية متشابهة تقريبًا عند الشراء أثناء الأزمات.	٠.٧٧٠	٢.٤٠٨			
المقياس ككل						
				٠.٩٦٠		

المصدر: إعداد الباحث اعتماداً على نتائج التحليل الإحصائي باستخدام برنامج R v4.5.1

خامساً: التحقق من صدق التمايز (Discriminant Validity): لفهم طبيعة العلاقات بين أبعاد المقياس، تم تطبيق معيار (Fornell & Larcker, 1981) يوضح الجدول رقم (١٤) مصفوفة التمايز، حيث تمثل القيم الموجودة بين قوسين على القطر الرئيسي (\sqrt{AVE})، بينما تمثل القيم خارج القطر معاملات الارتباط.

جدول رقم ١٤: مصفوفة صدق التمايز للأبعاد المعتمدة لمقياس هلع الشراء

PN	PI	PU	PS	PM	البُعد
				(٠.٧٨٨)	اضطرابات السوق (PM)
			(٠.٨٤١)	٠.٧٩٣	الندرة المدركة (PS)
		(٠.٩٠٤)	٠.٦٥٦	٠.٣٥٣	الإلحاح على الشراء (PU)
	(٠.٨٢٨)	٠.٣٨٢	٠.٧٦٧	٠.٨٥٥	التخزين الاندفاعي (PI)
(٠.٨٣٠)	٠.٤٩٩	٠.٥٦٥	٠.٥٣١	٠.٥٢٧	تجاهل العلامة (PN)

المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج التحليل الإحصائي باستخدام برنامج R v4.5.1

ملاحظات: القيم الموجودة على القطر الرئيسي بين قوسين تمثل الجذر التربيعي لمتوسط التباين المستخرج (\sqrt{AVE}) لكل بُعد، والقيم خارج القطر الرئيسي تمثل معاملات الارتباط المعيارية بين العوامل الكامنة (الأبعاد).

يقدم الجدول رقم (١٤) نتائج فحص صدق التمايز بين الأبعاد الخمسة المعتمدة باستخدام معيار فورنل ولاركر (١٩٨١)، ويتطلب تحقيق هذا المعيار أن تكون قيمة \sqrt{AVE} لكل بُعد (القيم على القطر الرئيسي) أكبر من جميع قيم الارتباط في نفس الصف والعمود، ويكشف فحص المصفوفة عن مشكلات جوهرية في صدق التمايز بين بعض الأبعاد في هذه البيانات:

التداخل بين PM و PS: قيمة الارتباط بين اضطرابات السوق (PM) والندرة المدركة (PS) تبلغ (٠.٧٩٣)، وهي أكبر من قيمة \sqrt{AVE} لبُعد PM (0.788).

التداخل بين PM و PI: قيمة الارتباط بين اضطرابات السوق (PM) والتخزين الاندفاعي (PI) تبلغ (٠.٨٥٥)، وهي أكبر من قيمة \sqrt{AVE} لبُعد PM (0.788) وقيمة \sqrt{AVE} لبُعد PI (0.828).

التداخل بين PS و PI: قيمة الارتباط بين الندرة المدركة (PS) والتخزين الاندفاعي (PI) تبلغ (٠.٧٦٧)، وهي أقل بشكل طفيف جداً من قيمة \sqrt{AVE} لبُعد PI (0.828) ولكنها تثير القلق بشأن التمايز، بينما تُظهر الأبعاد PU و PN تمايزاً أفضل نسبياً عن بقية الأبعاد، إلا أن مشكلات التداخل الواضحة بين PM, PS, PI تُقدم التفسير الإحصائي الدقيق لسبب فشل

نموذج CFA الشامل في تحقيق المطابقة، فالارتباطات العالية جدًا بين هذه الأبعاد الثلاثة في سياق جائحة كورونا (كما سيتم تفسيره لاحقًا بظاهرة تأثير السقف) جعلت من الصعب على النموذج التمييز بينها كعوامل مستقلة تمامًا، مما أدى إلى ضعف مؤشرات المطابقة الكلية. تؤكد هذه النتيجة أهمية أخذ السياق في الاعتبار عند تقييم الخصائص السيكومترية.

سادسًا: التفسير المنهجي: تأثير السياق على الخصائص السيكومترية وظاهرة تأثير السقف

إن التباين الكبير في نتائج التحليل العاملي بين الدراسة الاستطلاعية (التي أظهرت مطابقة ممتازة) والدراسة الحالية (التي أظهرت مطابقة ضعيفة) يمثل اكتشافًا منهجيًا مهمًا، فهو يؤكد مبدأً أساسيًا في القياس النفسي مفاده أن الخصائص السيكومترية ليست سمات ثابتة ومطلقة للأداة، بل هي خصائص للدرجات التي تنتجها الأداة في سياق معين ومع عينة محددة (Feldt & Brennan, 1989).

ويُرجح أن الاختلاف الجوهرى بين الدراستين يعود إلى اختلاف طبيعة وسياق الأزمات التي بُنيت عليها كل دراسة، فقد أجريت الدراسة الاستطلاعية على عينة من المستجيبين في البيئة المصرية الذين اختار كلٌّ منهم أزمة محددة تفاعل معها فعليًا، مثل أزمة نقص السكر، أو الأرز، أو الزيت، أو الأدوية، أو المستلزمات الصحية في ظل جائحة كورونا، وبذلك عكست العينة تجارب متعددة ومتنوعة زمنيًا ونوعيًا، الأمر الذي وُجد تباينًا واسعًا في المواقف والاستجابات المرتبطة بسلوك الشراء خلال الأزمات، وهذا التباين الثرى في التجارب انعكس في مصفوفة التباين وأسهم في الكشف عن بنية عامليه مستقرة ومتمايزة الأبعاد في التحليل الاستطلاعي. أما في العينة الحالية، فقد انحصر السياق في أزمة واحدة عامة وشاملة هي جائحة كورونا، وهي أزمة اتسمت بانتشار واسع التأثير على جميع الأفراد تقريبًا، مما أدى إلى تمركز استجابات معظم المشاركين في الطرف الأعلى من المقياس، وهي ظاهرة تُعرف في القياس النفسي بـ تأثير السقف (Ceiling Effect)، وتُعد أحد أشكال تقييد النطاق (Restriction of Range) Vita et al. (2013). ويُوضح Hair et al., (2019) أن التحليل العاملي يعتمد بدرجة كبيرة على التباين في البيانات، وأن انخفاض هذا التباين يؤدي إلى ضعف قدرة التحليل على التمييز بين العوامل الكامنة المختلفة، ومن ثم يمكن القول إن اختلاف التجارب والسياقات في الدراسة الاستطلاعية مكن من تباين كافٍ لاستخلاص أبعاد واضحة لظاهرة هلع الشراء، في حين أن تجانس التجربة في سياق الجائحة في الدراسة الحالية أدى إلى ارتفاع متقارب في الدرجات على جميع الأبعاد، مما نتج عنه ذوبان الفروق الإحصائية بين العوامل النظرية. ويتسق هذا التفسير مع ما أشار إليه Lakhan et al. (2020) بشأن الطابع العام للشراء المفرط خلال الأزمات الكبرى، وفي ظل هذا التداخل المرتفع

بين الأبعاد الناتج عن السياق، والذي شكل تحدياً لافتراضات التحليل العاملي التوكيدي، يصبح من المفيد اللجوء إلى مناهج تحليلية بديلة قادرة على نمذجة وفهم هذه العلاقات المعقدة بين الفقرات بشكل مباشر، مثل تحليل الشبكة السيكونومترية (PNA)، وهو ما سيتم عرضه في القسم التالي.

٨- تحليل الشبكة السيكونومترية (PNA) كدليل بديل :

استكمالاً لعملية التقييم وفي ضوء فشل التحليل العاملي التوكيدي، تم إجراء تحليل الشبكة السيكونومترية (PNA) كإطار تحليلي بديل لفحص العلاقات البينية المباشرة بين بنود مقياس هلع الشراء (٢٠ فقرة) في بيانات الدراسة الحالية (ن=٣٥٥)، وتم تقدير الشبكة باستخدام نموذج Gaussian Graphical Model (GGM) مع خوارزمية EBICglasso (tuning = 0.5) باستخدام برنامج R v4.5.1 وحزم (bootnet, qgraph, igraph).

أ/ **بنية الشبكة وتكتل الأبعاد:** تم رسم الشبكة الناتجة وتلوين الفقرات (العقد) بناءً على الأبعاد النظرية الخمسة، وأظهر الرسم البياني (الشكل ١٥) بوضوح أن الفقرات التي تنتمي لنفس البعد النظري (ذات اللون الواحد) تميل إلى التجمع معاً وتكوين تكتلات مترابطة بقوة، على سبيل المثال فقرات التخزين الاندفاعي (PI - الوردية) وفقرات تجاهل العلامة (PN - الأخضر الداكن) شكلت مجموعات متماسكة، وهذا التجمع البصري يقدم دليلاً بديلاً يدعم الصدق البنائي للأبعاد النظرية. كما أظهرت الشبكة روابط (حواف) بين فقرات من أبعاد مختلفة، مما يعكس الطبيعة المترابطة لظاهرة هلع الشراء وتداخل أبعادها في هذا السياق.

ملاحظات: تمثل العقد الدائرية فقرات المقياس، ملونة حسب البعد النظري (PM: أخضر فاتح، PS: برتقالي، PU: بنفسجي، PI: وردي، PN: أخضر داكن)، وتمثل الخطوط (الحواف) الارتباطات الجزئية بين الفقرات بعد ضبط تأثير باقي الفقرات. الخطوط الزرقاء تشير إلى ارتباطات موجبة، بينما الخطوط الحمراء (إن وجدت) تشير إلى ارتباطات سالبة. سُمك وشفافية الخط يمثلان قوة الارتباط (الخطوط الأسماك والأعمق أقوى).

الشكل رقم ١٤: الشبكة السيكمترية لمقياس هلع الشراء (ملونة حسب البُعد)

المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على نتائج التحليل الإحصائي باستخدام برنامج R v4.5.1

ب/ تحليل المركزية وتحديد الفقرات المحورية: تم حساب مؤشرات المركزية لتحديد الفقرات

الأكثر تأثيرًا في الشبكة، كما يوضح الجدول (١٥) والشكل (١٥) والشكل (١٦)

جدول رقم ١٥: أهم ١٠ فقرات مركزية في شبكة مقياس هلع الشراء (مرتبة حسب مؤشر القوة) (ن=٣٠٥)

الرتبة	الفقرة	البُعد	القوة Strength	البنية Betweenness	القرب Closeness
١	PU2	الإلحاح على الشراء	١.٣١١	١٧	٠.٠٠٤١٧
٢	PM5	اضطرابات السوق	١.٢٩٥	٢٠	٠.٠٠٤٤٦
٣	PS3	الندرة المدركة	١.٢٣٢	٢٢	٠.٠٠٣٩٩
٤	PS1	الندرة المدركة	١.٢٠٨	١٠	٠.٠٠٣٩٦
٥	PI2	التخزين الاندفاعي	١.١١٥	١٢	٠.٠٠٣٧٨
٦	PM1	اضطرابات السوق	١.٠٩٩	١٢	٠.٠٠٤٠٤
٧	PN1	تجاهل العلامة	١.٠٧١	١٦	٠.٠٠٣١٠
٨	PU3	الإلحاح على الشراء	١.٠٦٠	٢٢	٠.٠٠٤٠٢
٩	PU1	الإلحاح على الشراء	١.٠٣١	٦	٠.٠٠٣٨٤
١٠	PS4	الندرة المدركة	١.٠٣٠	٨	٠.٠٠٣٨٣

المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على نتائج التحليل الإحصائي باستخدام برنامج R v4.5.1

الشكل رقم ١٥ : الشبكة السيكونترية مع إبراز الفقرات الخمس الأكثر مركزية (باللون الذهبي/الأصفر)

المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا على نتائج التحليل الإحصائي باستخدام برنامج R v4.5.1

ملاحظات الشكل: نفس تفسير العقد والألوان والخطوط كما في الشكل رقم (١٥)، بالإضافة إلى تظليل العقد الخمس الأكثر مركزية (وفقًا لمؤشر القوة Strength) باللون الذهبي/الأصفر لتسهيل التعرف عليها بصريًا

تكشف نتائج تحليل المركزية (الجدول ١٥ والأشكال ١٥ ١٦) أن الفقرات الأكثر تأثيرًا ومحورية في ظاهرة هلع الشراء ضمن هذه الشبكة هي **PU2** (لاحظت زيادة في أسعار المنتجات)، **PM5** (اشترت السلعة بشكل متسرع دون تخطيط)، و**PS3** (أخاف من عدم قدرتي على الحصول على السلع)، وهذه الفقرات تتمتع بأعلى درجات القوة (الأكثر ترابطًا بالشبكة ككل)، والبيئية (الأكثر أهمية كجسور بين أجزاء الشبكة المختلفة)، والقرب (الأسرع في التأثير على بقية الفقرات)، وتحديد هذه الفقرات المحورية يقدم رؤية عميقة حول المكونات الأساسية التي تحرك سلوك هلع الشراء في هذه العينة.

الشكل رقم ١٦ : رسوم بيانية لمؤشرات المركزية (القوة، القرب، البينية) لفقرات مقياس هلع الشراء

المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا على نتائج التحليل الإحصائي باستخدام برنامج R v4.5.1

ت/تحليل استقرار الشبكة (Bootstrapping): تم إجراء تحليل التمهيد (Bootstrapping) باستخدام ١٠٠٠ عينة لتقييم مدى استقرار ودقة الشبكة المقدره ومؤشرات مركزيتها، وأظهر معامل استقرار الارتباط للحواف قيمة ممتازة (CS-coefficient = 0.749)، مما يعني أن تقديرات قوة العلاقات بين الفقرات مستقرة وموثوقة، كما أظهر معامل استقرار الارتباط لمؤشر القوة قيمة جيدة جدًا (CS-coefficient = 0.439)، مما يعني أن ترتيب الفقرات من حيث أهميتها وتأثيرها هو ترتيب مستقر، وتؤكد هذه النتائج أن الشبكة المقدره تمثل العلاقات بين مكونات هلع الشراء بشكل قوي وموثوق في هذه العينة.

ت/تحليل اكتشاف المجتمعات الشبكية (Community Detection): تم استخدام خوارزمية Walktrap لاكتشاف التكتلات أو المجتمعات الطبيعية التي تتشكل داخل الشبكة بناءً على قوة الارتباطات بين الفقرات، وذلك بشكل مستقل عن الأبعاد النظرية، وكشفت الخوارزمية عن وجود ٥ مجتمعات متميزة داخل الشبكة (كما يظهر في الشكل رقم ١٨)، وهو عدد يتطابق تمامًا مع عدد الأبعاد النظرية الخمسة للمقياس، وهذا يقدم

دعمًا قويًا للبنية متعددة الأبعاد للمقياس من منظور قائم على البيانات، وعند فحص توزيع الفقرات على هذه المجتمعات المكتشفة، لوحظ تطابق تام للمجتمعات مع الأبعاد النظرية لـ تجاهل العلامة (PN) والإلحاح على الشراء (PU)، كما لوحظ وجود تداخل منطقي بين أبعاد اضطرابات السوق (PM)، الندرة المدركة (PS)، والتخزين الاندفاعي (PI)، حيث تم تجميع فقراتها في مجتمعات مشتركة أو متقاربة، وهذا التداخل الذي كشفته البيانات يتماشى مع التحديات التي واجهها التحليل العاملي التوكيدي، ويقدم تفسيرًا لطبيعة العلاقة المعقدة بين هذه الأبعاد في سياق الأزيمة.

ملاحظات الشكل: تمثل العقد الدائرية فقرات المقياس، والألوان المختلفة للخلفيات المظلمة تمثل المجتمعات الخمسة التي اكتشفتها خوارزمية Walktrap بناءً على قوة الارتباطات بين الفقرات، والخطوط السوداء تمثل الارتباطات الموجبة داخل كل مجتمع، بينما الخطوط الحمراء تمثل الارتباطات الموجبة بين المجتمعات المختلفة (لا توجد ارتباطات سالبة قوية في هذه الشبكة).

Community Detection (Walktrap)

الشكل رقم ١٧ : الشبكة السيكونترية مع تحديد المجتمعات المكتشفة (خوارزمية Walktrap)

المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا على نتائج التحليل الإحصائي باستخدام برنامج R v4.5.1.

(اكتشاف المجتمعات): يقدم الشكل رقم (١٨) تصورًا بصريًا للمجتمعات أو التكتلات الطبيعية التي تشكلها فقرات مقياس هلع الشراء بناءً على قوة الارتباطات الجزئية بينها، كما كشفت عنها خوارزمية Walktrap، والنتيجة الأكثر بروزًا هي أن الخوارزمية قد حددت خمس مجتمعات متميزة داخل الشبكة، وهو عدد يتطابق تمامًا مع عدد الأبعاد النظرية الخمسة للمقياس. يقدم هذا التطابق العددي دعمًا قويًا ومستقلًا للبنية متعددة الأبعاد للمقياس، مقترحًا أن الفقرات تتجمع بالفعل في خمس مجموعات رئيسية كما هو مفترض نظريًا. عند فحص تكوين هذه المجتمعات المكتشفة (المثلة بالألوان المختلفة في الشكل)، يتضح تطابق شبه تام بين المجتمع الأخضر الفاتح وفقرات بُعد تجاهل العلامة (PN)، وبين المجتمع الأحمر وفقرات بُعد الإلحاح على الشراء (PU)، أما المجتمعات الثلاثة المتبقية (الأزرق الفاتح، الأصفر، والأزرق الغامق) فتُظهر تداخلًا بين فقرات أبعاد اضطرابات السوق (PM)، الندرة المدركة (PS)، والتخزين الاندفاعي (PI)، وعلى سبيل المثال يضم المجتمع الأزرق الفاتح معظم فقرات PM بالإضافة إلى فقرتي PS1 (أشعر بالقلق الشديد بشأن عدم توفر السلعة في المستقبل) و PS2 (أعتبر نفاذ هذه السلعة خطرًا)، بينما يضم المجتمع الأصفر معظم فقرات PI، ويضم المجتمع الأزرق الغامق فقرتي PS3 (أخاف من عدم قدرتي على الحصول على السلع الضرورية عندما أحتاجها) و PS4 (أقلق من عدم توفر هذه السلعة خلال الأزمة)، وهذا التداخل الذي كشفته الخوارزمية بشكل تجريبي يتماشى مع التحديات التي واجهها التحليل العاملي التوكيدي في التمييز بين هذه الأبعاد الثلاثة تحديدًا، ويقدم تفسيرًا قائمًا على البيانات لطبيعة العلاقة الوثيقة والمعقدة بين إدراك اضطرابات السوق والشعور بالندرة وسلوكيات التخزين في سياق الأزمة، وبشكل عام تدعم نتائج اكتشاف المجتمعات البنية متعددة الأبعاد للمقياس وتوضح طبيعة التداخل بين بعض أبعاده.

ج/ الخلاصة الجزئية لتحليل الشبكة

يقدم تحليل الشبكة السيكومترية دليلًا قويًا ومتعدد الأوجه يدعم جودة مقياس هلع الشراء من منظور بديل للتحليل العاملي التقليدي؛ فقد أكد التحليل بصريًا وإحصائيًا البنية الخماسية الأبعاد للمقياس من خلال تكتل الفقرات واكتشاف المجتمعات، ونجح في تحديد الفقرات الأكثر تأثيرًا ومركزية، وأثبت أن بنية الشبكة ومؤشرات مستقرة وموثوقة، وقدم تفسيرًا قائمًا على البيانات لطبيعة التداخل المعقد بين أبعاد المقياس في سياق الأزمة.

تأسيساً على النتائج الإيجابية لتحليل الشبكة السيكومترية (Network Analysis) الذي أثبت تماسك البنية الخماسية، وبالنظر لمؤشرات الثبات والتمييز المرتفعة التي عوضت قصور النموذج التوكيدي الناتج عن ظروف السياق؛ يتم اعتماد البنية العاملية الحالية (٢٠ فقرة موزعة على ٥ أبعاد) كأداة موثوقة لاختبار فروض الدراسة في المرحلة التالية) نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM).

ثامناً: تجهيز البيانات النهائية وإجراءات الفحص والتحقق

بعد الانتهاء من عملية جمع البيانات الميدانية من الفترة ٢٠ أكتوبر حتى ٢٠ نوفمبر لعام ٢٠٢٥م، قام الباحث بسلسلة من الإجراءات المنهجية الدقيقة لضمان جودة البيانات وملاءمتها للتحليلات الإحصائية المتقدمة المزمع إجراؤها في الفصل الرابع. تم تنفيذ جميع الخطوات التالية باستخدام برنامجي SPSS v27 و R V4.5.1.

١- تجميع البيانات الأولية:

تم جمع ردود الاستبيان الإلكتروني من خلال ثلاث بوابات رئيسية لضمان أوسع انتشار تقني ممكن وهي Google Forms، Microsoft Forms، وواجهة مخصصة تم برمجتها عبر Google Apps Script، وبلغ العدد الإجمالي للردود المستلمة من هذه المنصات ٨٦٢ استجابة أولية، وتم تجميع هذه الردود في ملف Excel موحد تمهيداً لعملية الفرز والترميز.

٢- الفرز الأولي واستبعاد الحالات غير المستوفية للشروط:

استبعاد بناءً على سؤال الفلترة: تم فحص إجابات المشاركين على السؤال الافتتاحي الذي يستفسر عما إذا كانوا يتذكرون مواقف مرتبطة بالمعلومات المضللة خلال جائحة كورونا. بناءً على تصميم الدراسة الذي يركز على من لديهم هذه الخبرة، تم استبعاد ٢١٣ مشاركاً أجابوا ب لا. وبذلك، أصبح العدد المبدئي للحالات المؤهلة ٦٤٩ مشاركاً (٨٦٢ - ٢١٣).

واستبعاد لعدم الانتماء لمجتمع البحث: تم فحص إجابات سؤال تحديد أكثر وسائل التواصل الاجتماعي استخداماً، ولوحظ وجود ٣ مشاركين اختاروا أخرى وقاموا بتحديد التلفاز أو قنوات الأخبار، ونظراً لأن مجتمع الدراسة محدد بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين في مصر، فقد تم استبعاد هؤلاء المشاركين الثلاثة لعدم انتمائهم المباشر للمجتمع المستهدف، وبذلك أصبح العدد الإجمالي للحالات التي ستخضع للترميز والتحليل ٦٤٧ مشاركاً (٦٤٩ - ٣).

٣- ترميز البيانات ونقلها إلى SPSS:

قام الباحث بترميز البيانات الرقمية (مثل إجابات مقياس ليكرت والمتغيرات الديمغرافية) في ملف Excel، وبعد ذلك تم نقل البيانات المرمزة إلى برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وتم استكمال عملية الترميز داخل SPSS، والتأكد من تعريف جميع المتغيرات بشكل صحيح (أسماء مختصرة Name، وصف واضح Label، تحديد مستويات القياس Measure، وترميز القيم Values للمتغيرات الفئوية).

٤- فحص الاستجابات غير الجادة (Straightlining):

للكشف عن المشاركين الذين قد يكونون أجابوا بشكل متطابق وغير جاد على فقرات المقاييس، قام الباحث بحساب الانحراف المعياري لاستجابات كل مشارك عبر جميع العبارات الـ ٦١ للمقاييس الثلاثة (من MB1 إلى PN3) باستخدام دالة (SD) في SPSS، وتم فحص توزيع قيم الانحراف المعياري الناتجة (Item_SD)، وتم تحديد ٩ حالات كان الانحراف المعياري لديها يساوي صفرًا بالضبط ($SD=0.00$)، مما يشير يقينًا إلى عدم وجود أي تباين في استجاباتهم وهو دليل قوي على عدم الجدية (Meade & Craig, 2012)، وبناءً عليه تم استبعاد هذه الحالات التسع، أما الحالات التي أظهرت انحرافًا معياريًا منخفضًا جدًا، ولكنه غير صفري (أكبر من ٠ وأقل من ٠.٥، وبلغ عددها ٣٩ حالة)، فقد تقرر الإبقاء عليها في هذه المرحلة لتبني نهج متحفظ يتجنب الاستبعاد المفرط للحالات التي قد تكون صحيحة ولكنها ذات تباين منخفض، وللحفاظ على حجم العينة وقوتها الإحصائية (Hair et al., 2019)، مع الاعتراف بوجودها كمحدد محتمل. أصبح حجم العينة المستخدم في الخطوات التالية ٦٣٧ مشاركًا (٦٤٦ - ٩).

٥- تحليل القيم المفقودة (Missing Values):

تم إجراء تحليل القيم المفقودة (Missing Value Analysis) في SPSS على عينة الـ ٦٣٧ مشاركًا (بعد استبعاد حالات الاستجابة المتطابقة). أظهر الفحص الدقيق لجميع عبارات المقاييس الـ ٦١ (من MB1 إلى PN3) أنه لا توجد أي قيم مفقودة على الإطلاق في هذه المتغيرات الأساسية ضمن العينة المستخدمة. أكدت هذه النتيجة أيضًا من خلال الفحص باستخدام Python، وهذا يعني أن جميع المشاركين الـ ٦٣٧ قدموا إجابات كاملة لجميع فقرات المقاييس الرئيسية. بناءً عليه، لم تكن هناك حاجة لتطبيق أي إجراءات للتعامل مع القيم المفقودة (مثل الحذف أو التعويض) فيما يتعلق بعبارات المقاييس الأساسية، وسيتم استخدام العينة الكاملة ($n=637$) في اختبار الفروض.

٦- فحص القيم المتطرفة متعددة المتغيرات (Multivariate Outliers):

للكشف عن الحالات التي يُظهر نمط استجاباتها عبر عبارات المقاييس شذوذًا كبيرًا عن المتوسط العام للعينة، تم حساب مسافة ماهالانوبيس ($D2$) لكل مشارك في عينة الـ ٦٣٧، وذلك باستخدام تحليل الانحدار في SPSS وإدخال عبارات المقاييس الـ ٦١ (من MB1 إلى PN3) كمتغيرات مستقلة. تم مقارنة قيم $D2$ المحسوبة بالقيمة الحرجة لتوزيع مربع كاي (χ^2) عند درجات حرية تساوي عدد المتغيرات ($df=61$) ومستوى دلالة صارم ($p < 0.001$)، بلغت القيمة الحرجة

المحسوبة 1.01.879، وأسفرت المقارنة عن تحديد 60 حالة تتجاوز قيمة D2 لديها هذه العتبة الحرجة، مما يصنفها كقيم متطرفة متعددة المتغيرات.

وعلى الرغم من تحديد هذه الحالات، ونظرًا لعددتها الكبير نسبيًا (حوالي 9.6% من العينة النهائية)، فقد تقرر عدم حذفها. يستند هذا القرار إلى المبررات التالية: (أ) الرغبة في الحفاظ على حجم العينة النهائي (ن=637) لضمان قوة إحصائية كافية لتحليل نموذج المعادلة البنائية (SEM) (ب) الأهمية المنهجية لاستخدام مقدر المربعات الصغرى الموزونة قطريًا مع متوسط وتباين مُعدَّل (WLSMV) في تحليلات SEM اللاحقة، وهو مقدر قوي (Robust) مصمم للتعامل بفعالية أكبر مع البيانات التي لا تتبع التوزيع الطبيعي، والتي غالبًا ما يصاحبها وجود قيم متطرفة (Kline, 2016)، ويُتوقع أن يقلل هذا المقدر من التأثير السلبي المحتمل لهذه القيم المتطرفة على النتائج النهائية. سيتم الإشارة لوجود هذه القيم المتطرفة وعدم حذفها كأحد محددات الدراسة في فصل المناقشة.

٧- فحص التوزيع الطبيعي (Normality):

تم فحص اعتدالية توزيع بيانات عبارات المقاييس الـ 61 في العينة النهائية (ن=637) على مستويين:

أ- المستوى الأحادي (Univariate):

أظهر فحص قيم الالتواء (Skewness) والتفرطح (Kurtosis) المحسوبة في SPSS أن جميع قيم الالتواء (تراوحت بين -1.3 و +0.6) وجميع قيم التفرطح (تراوحت بين -1.1 و +1.4) تقع ضمن الحدود المقبولة بشكل عام (Kline, 2016)، مما يشير لعدم وجود انحرافات حادة على مستوى كل عبارة بمفردها.

ب- المستوى متعدد المتغيرات (Multivariate):

تم إجراء اختبار Henze-Zirkler باستخدام حزمة MVN في برنامج R v4.5.1، جاءت نتيجة الاختبار دالة إحصائيًا بدرجة مرتفعة جدًا ($HZ = 1.015, p < 0.001$).

وتؤكد نتيجة اختبار Henze-Zirkler بشكل قاطع أن بيانات عبارات المقاييس لا تتبع التوزيع الطبيعي متعدد المتغيرات، وهذه النتيجة بالإضافة إلى الطبيعة الترتيبية الأصلية لبيانات ليكرت، تقدم مبررًا قويًا وحاسمًا لاعتماد مقدر WLSMV في جميع تحليلات نمذجة المعادلة البنائية (SEM و CFA) اللاحقة، لضمان الحصول على تقديرات دقيقة وغير متحيزة ومؤشرات مطابقة موثوقة (Kline, 2016; Li, 2016).

٨- فحص التعددية الخطية (Multicollinearity):

للتحقق من عدم وجود ارتباطات عالية جدًا بين المتغيرات المتنبئة في النموذج (أبعاد المعلومات المضللة وأبعاد FOMO) قد تؤثر على استقرار تقديرات نموذج SEM، تم حساب عامل تضخم التباين (VIF) والتسامح (Tolerance)، وتم ذلك عن طريق إجراء تحليل انحدار خطي في R (باستخدام حزمة car) حيث تم إدخال متوسطات الأبعاد الستة للمعلومات المضللة والأبعاد الستة لـ FOMO كمتغيرات مستقلة ومتوسط أحد أبعاد هلع الشراء كمتغير تابع (وهمي)، وأظهرت النتائج أن جميع قيم VIF المحسوبة كانت أقل بكثير من العتبة المقلقة (٥)، حيث تراوحت بين ١.٤٣ (لبعد MA) و ٣.٩٩ (لبعد FI)، وبالمثل كانت جميع قيم Tolerance أعلى بكثير من العتبة المقلقة (٠.٢٠)، وتشير هذه النتائج بوضوح إلى أن التعددية الخطية لا تمثل مشكلة في البيانات الحالية بين المتغيرات المتنبئة (Hair et al., 2019).

٩- فحص التحيز المشترك في المنهج (Common Method Bias - CMB):

نظرًا لجمع بيانات جميع المتغيرات من نفس المصدر وفي نفس الوقت تقريبًا، تم إجراء اختبار هارمان للعامل الواحد (Harman's Single Factor Test) كفحص تشخيصي لاحتمالية وجود تحيز مشترك في المنهج قد يضخم العلاقات المرصودة (Podsakoff et al., 2003)، وتم إدخال جميع عبارات المقاييس الـ ٦١ في تحليل عاملي استكشافي (EFA) في SPSS، مع تقييد الحل لاستخلاص عامل واحد فقط، وأظهرت النتائج أن هذا العامل الواحد تمكن من تفسير ٣٠.١٥٥٪ فقط من إجمالي التباين في البيانات، وبما أن هذه النسبة أقل بكثير من العتبة الحرجة (٥٠٪)، فإن الاختبار يشير إلى أن التحيز المشترك في المنهج لا يمثل تهديدًا جوهريًا لصحة العلاقات بين المتغيرات في هذه الدراسة (Podsakoff et al., 2003).

١٠- تقييم كفاية حجم العينة (Sample Size Adequacy):

تم تقييم كفاية حجم العينة النهائي (ن=٦٣٧) لإجراء تحليل نمذجة المعادلة البنائية (SEM)، وبناءً على القواعد الإرشادية الشائعة التي توصي بنسب تتراوح بين ٥ إلى ١٠ حالات لكل معلمة يتم تقديرها في النموذج (Hair et al., 2017; Kline, 2016)، وبالنظر إلى التعقيد المتوقع للنموذج المقترح، ويُعتبر حجم العينة البالغ ٦٣٧ كافيًا وقويًا لتوفير تقديرات مستقرة وقوة إحصائية جيدة لاختبار الفروض.

وبناءً على اكتمال هذه الإجراءات، أصبحت البيانات جاهزة ومناسبة لإجراء التحليلات الإحصائية الاستنتاجية لاختبار فروض الدراسة في الفصل الرابع.

تاسعاً: الأساليب الإحصائية لاختبار الفروض

استناداً إلى طبيعة البيانات التي تم تجهيزها والتحقق من خصائصها، وإلى أهداف وفروض الدراسة، سيتم في الفصل الرابع تطبيق الأساليب الإحصائية التالية باستخدام البرامج المناسبة (SPSSv27, Pythonv3.15, lavaan v0.6-20, R v4.5.1) على العينة النهائية (ن=٦٣٧):

١- الإحصاء الوصفي (Descriptive Statistics):

سيتم حساب الإحصاءات الوصفية الأساسية (المتوسطات، الانحرافات المعيارية، التكرارات، النسب المئوية) لجميع متغيرات الدراسة (الديمغرافية، ودرجات أبعاد المقاييس الرئيسية) باستخدام برنامج SPSS، ويهدف ذلك إلى تقديم صورة شاملة لخصائص العينة ومستويات المتغيرات قيد الدراسة.

٢- تحليل الارتباط (Correlation Analysis):

سيتم حساب مصفوفة معاملات الارتباط لتقييم العلاقات الخطية الأولية بين جميع أبعاد المتغيرات الرئيسية (المعلومات المضللة، FOMO، هلع الشراء)، ونظراً لعدم تحقق التوزيع الطبيعي لدرجات الأبعاد (بناءً على عدم اعتدالية العبارات الأصلية)، سيتم استخدام معامل ارتباط سبيرمان (Spearman's Rho) باعتباره الأنسب للبيانات الترتيبية أو غير الموزعة طبيعياً، وذلك باستخدام برنامج SPSS.

٣- تحليل الفروق وفقاً للمتغيرات الديمغرافية:

لفحص تأثير المتغيرات الديمغرافية وتحديد ما يجب التحكم فيه إحصائياً، سيقوم الباحث بتحليل الفروق في متوسطات درجات أبعاد المقاييس الرئيسية. بناءً على عدم الاعتدالية المرجحة لهذه الدرجات، سأستخدم الاختبارات اللامعلمية في SPSS (الإصدار ٢٧): اختبار مان-ويتني يو (Mann-Whitney U test) للمقارنة بين مجموعتين، واختبار كروسكال-واليس (Kruskal-Wallis test) للمقارنة بين ثلاث مجموعات أو أكثر. المتغيرات الديمغرافية التي سيثبت هذا التحليل وجود فروق دالة إحصائية ($p < 0.05$) مرتبطة بها في أي من أبعاد المتغيرات الرئيسية، سيتم إدخالها لاحقاً كمتغيرات ضابطة (Control Variables) في نمودجي SEM و ANN.

٤- نمذجة المعادلة الهيكلية (SEM):

لاختبار نمودج الدراسة الشامل والعلاقات السببية المفترضة، سيلجأ الباحث إلى نمذجة المعادلة الهيكلية، وسيتم تقدير النمودج باستخدام مقدر المربعات الصغرى الموزونة قطرياً مع متوسط وتباين مُعدّل (WLSMV) نظراً للطبيعة الترتيبية للبيانات وعدم تحقق الاعتدالية متعددة

المتغيرات (Kline, 2016; Li, 2016)، سيتم تنفيذ هذا التحليل باستخدام حزمة lavaan (Model Fit) في بيئة R v4.5.1، وسيقوم الباحث بتقييم جودة مطابقة النموذج (Model Fit) للبيانات بالاعتماد على المؤشرات الموصى بها لمقدر WLSMV وقيمها المرجعية، والتي تشمل (Scaled χ^2/df , CFI, TLI, RMSEA, SRMR) : وذلك استناداً إلى معايير (Hu & Bentler, 1999)، وبعد ذلك سيتم فحص دلالة معاملات المسار (Path Coefficients) للعلاقات المباشرة، واختبار الدور الوسيط لأبعاد FOMO كما سيتم تطبيق أسلوب (Bootstrapping) باستخدام ٥٠٠٠ عينة Bootstrap لتقدير التأثيرات غير المباشرة وفترات الثقة المصححة لها (bias-corrected confidence intervals %٩٥)، حيث يعتبر التأثير غير المباشر دالاً إحصائياً إذا كانت فترة الثقة لا تشمل الصفر (Preacher & Hayes, 2008)، وسيتم أيضاً تضمين المتغيرات الديمغرافية التي ثبتت دلالتها كمتغيرات ضابطة في النموذج.

٥- نمذجة الشبكات العصبية الاصطناعية (ANN) كتحليل تكميلى:

يهدف لاستكشاف العلاقات غير الخطية المحتملة وتقييم القدرة التنبؤية للمدخلات، سيقوم الباحث ببناء نموذج شبكة عصبية استخدام Python v3.14 ومكتبات مثل Scikit-learn أو TensorFlow/Keras سيتم استخدام بنية الشبكة متعددة الطبقات (MLP)، مع تقسيم البيانات إلى مجموعتي تدريب واختبار، وإدخال أبعاد المعلومات المضللة و FOMO والمتغيرات الديمغرافية الضابطة كمداخلات للتنبؤ بأبعاد هلع الشراء. سيتم تقييم أداء النموذج التنبؤي على مجموعة الاختبار باستخدام مقاييس مثل RMSE و/أو Adjusted R²، وستتم مقارنة دقته مع القدرة التفسيرية لنموذج SEM لتقييم مدى مساهمة الأنماط غير الخطية في تفسير الظاهرة.

خاتمة الفصل الثالث: منهجية الدراسة وإجراءاتها

انطلق هذا الفصل من الفلسفة ما بعد الوضعية والمنهج الاستنباطي، معتمداً على التصميم الوصفي المقطعي لجمع البيانات وتحليلها كميًا. تم تحديد مجتمع الدراسة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين في مصر (حوالي ٤٥.٤٠ مليون مستخدم)، ولضمان تمثيل أفضل في البيئة الرقمية، تم اختيار العينة باستخدام تقنية عينة النهر. وتعتمد هذه التقنية على استقطاب المشاركين بشكل مباشر من تدفق النشاط الرقمي الحي، مما يضيف على العينة روح العشوائية ويجعلها تقترب من خصائص العينات الاحتمالية (Ibrahim et al., 2026) وقد نجحت الدراسة في الوصول إلى حجم عينة نهائي بلغ (637) مفردة، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأدنى الإحصائي

المطلوب (٣٨٤ مفردة)، مما يعزز من القوة الإحصائية للنماذج المستخدمة ويدعم القدرة على تعميم النتائج في سياق البحث.

وتم تحديد متغيرات الدراسة الرئيسية: المعلومات المضللة (مستقل بـ ٦ أبعاد)، والخوف من الضياع (FOMO) (وسيط بـ ٦ أبعاد)، وهلع الشراء (تابع بـ ٥ أبعاد). تم بناء مقياس هلع الشراء بالكامل عبر مراحل منهجية متكاملة (EFA و CFA ناجحان في دراسة استطلاعية)، بينما تم تكييف واختبار مقياسي المعلومات المضللة و FOMO.

بعد جمع البيانات الأولية (٨٦٢ استجابة)، تم فرزها لاستبعاد الحالات غير المستوفية لشروط الدراسة (٢١٣ أجابوا بـ لا على سؤال الفلتر، و ٣ خارج مجتمع البحث)، لتصبح العينة المبدئية للترميز ٦٤٦ حالة. بعد ترميز البيانات ونقلها إلى SPSS v27، تم إجراء سلسلة فحوصات دقيقة:

- ١- تم استبعاد ٩ حالات أظهرت استجابات متطابقة (انحراف معياري = ٠).
- ٢- أظهر تحليل القيم المفقودة عدم وجود أي فقد في عبارات المقاييس الرئيسية للعينة المتبقية (ن=٦٣٧).
- ٣- تم تحديد ٦٠ حالة متطرفة متعددة المتغيرات باستخدام مسافة ماها لانوبيس ($p < 0.001$)، ولكن تقرر عدم حذفها للاعتماد على قوة مقدر WLSMV في SEM وللحفاظ على حجم العينة.
- ٤- أكد فحص التوزيع الطبيعي عدم تحقق الاعتدالية متعددة المتغيرات (Henze-Zirkler $p < 0.001$)، مما يبرر استخدام مقدر WLSMV في SEM/CFA.
- ٥- أظهر فحص التعددية الخطية عدم وجود مشكلة مقلقة (جميع قيم $VIF < 5$).
- ٦- أشار اختبار هارمان للعامل الواحد إلى عدم وجود مشكلة خطيرة في التحيز المشترك للمنهج (العامل الأول فسر ٣٠.١٦٪ من التباين).
- ٧- تم تقييم كفاية حجم العينة النهائي (ن=٦٣٧) واعتباره مناسباً وقوياً لتحليل SEM. واختتم الفصل بعرض خطة التحليل الإحصائي للفصل الرابع، والتي تشمل الإحصاء الوصفي، وارتباط Spearman's، واختبارات الفروق اللامعلمية (لتحديد المتغيرات الضابطة)، ونمذجة المعادلة الهيكلية (SEM) باستخدام مقدر WLSMV وتطبيق Bootstrap، لاختبار الوساطة، وأخيراً نمذجة الشبكات العصبية (ANN) كتحليل تكميلي، باستخدام برامج SPSS v27، R v4.5.1، و Python v3.14.

الفصل الرابع

تحليل البيانات واختبار الفروض

الفصل الرابع: تحليل البيانات واختبار الفروض

تم تخصيص هذا الفصل لعرض النقاط التالية:

المبحث الأول: التحليل الوصفي وتحديد المتغيرات الضابطة

أولاً: وصف العينة وتحليلها الوصفي.

ثانياً: تقرير إدراج المتغيرات الديمغرافية الضابطة.

ثالثاً: مصفوفة ارتباط Spearman's.

المبحث الثاني: اختبار فروض الدراسة

أولاً: اختبار نموذج الدراسة والعلاقات السببية (SEM).

ثانياً: التحليل التكميلي (ANN).

المبحث الثالث: اختبار الفرض الخامس (الفروق الديمغرافية)

أولاً: التمهيد المنهجي.

ثانياً: عرض وتحليل النتائج التفصيلية للفروق.

ثالثاً: ملخص الفروق للمتغيرات الديمغرافية.

الفصل الرابع: تحليل البيانات واختبار الفروض

تمهيد:

بعد الانتهاء من جمع البيانات وتجهيزها للفحص والتحليل في الفصل الثالث، يهدف هذا الفصل إلى تطبيق الأساليب الإحصائية المخطط لها للإجابة على تساؤلات الدراسة واختبار فرضياتها. سيبدأ الفصل بالمبحث الأول والذي سيعرض فيه عرض تفصيلي للإحصاءات الوصفية لخصائص العينة النهائية (ن=٦٣٧)، ومقارنتها بخصائص مجتمع الدراسة لتقييم مدى تمثيل العينة له. يلي ذلك مباشرةً، عرض موجز لنتائج تحليل الفروق الديمغرافية، بهدف تبرير وتحديد المتغيرات التي سيتم ضبطها إحصائياً (Control Variables) في نمذجة المعادلة الهيكلية، وأخيراً توصيف اتجاه وقوة الارتباط باستخدام مصفوفة ارتباط (Spearman Correlation)، نظراً لطبيعة البيانات اللامعلمية.

ثم ينتقل الفصل إلى المبحث الثاني لبدء اختبار فروض التأثير. وسيضمن هذا المبحث اختبار نموذج الدراسة والعلاقات السببية باستخدام نمذجة المعادلة الهيكلية (SEM)، بما في ذلك اختبار الدور الوسيط، يتبعه تحليل تكميلي باستخدام نمذجة الشبكات العصبية الاصطناعية (ANN) لاستكشاف العلاقات غير الخطية المحتملة.

وأخيراً، سيتم تخصيص المبحث الثالث لعرض النتائج التفصيلية لاختبار الفرض الخامس والأخير، وهو الفرض الخاص بتحليل الفروق في متغيرات الدراسة وفقاً للمتغيرات الديمغرافية.

تم إجراء جميع التحليلات باستخدام البرامج الإحصائية المحددة في خطة التحليل (SPSS v27, Python v3.14, R v4.5.1).

المبحث الأول: التحليل الوصفي

أولاً: الإحصاء الوصفي

تعد الإحصاءات الوصفية نقطة الانطلاق الأساسية لفهم طبيعة البيانات وخصائص المشاركين في الدراسة. يقدم هذا الجزء وصفاً شاملاً للمتغيرات الديمغرافية للعينة النهائية، مما يمهد الطريق لتفسير النتائج الاستنتاجية اللاحقة في سياقها الصحيح.

١. خصائص العينة الديمغرافية

بعد استكمال إجراءات تجميع البيانات وفرزها وتنقيحها كما تم تفصيله في الفصل الثالث، بلغ حجم العينة النهائي الصالح للتحليل الإحصائي ٦٣٧ مفردة. وفيما يلي عرض لتوزيع أفراد العينة وفقاً لخصائصهم الديمغرافية الأساسية:

جدول رقم ١٦: توزيع عينة الدراسة حسب النوع (Gender)

النوع	التكرار	النسبة المئوية (%)
ذكر	٢٧١	٤٢.٥%
أنثى	٣٦٦	٥٧.٥%
المجموع	٦٣٧	١٠٠%

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج SPSS v27.

جدول رقم ١٧: توزيع عينة الدراسة حسب فئات الدخل الشهري للفرد (Income)

فئة الدخل	التكرار	النسبة المئوية (%)
أقل من ٧٠٠٠ جنيه	٢٢٢	٣٤.٩%
من ٧٠٠٠ لأقل من ١٤٠٠٠ جنيه	٢٣٨	٣٧.٤%
١٤٠٠٠ جنيه فأكثر	١٧٧	٢٧.٨%
المجموع	٦٣٧	١٠٠%

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج SPSS v27.

جدول رقم ١٨: توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي (Educational Level)

النسبة المئوية (%)	التكرار	المستوى التعليمي
٤.٦%	٢٩	ما قبل الجامعي
٤٨,٥%	٣٠٩	جامعي
٤٦,٩%	٢٩٩	دراسات عليا
١٠٠%	٦٣٧	المجموع

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج SPSS v27.

جدول رقم ١٩: توزيع عينة الدراسة حسب محل الإقامة (Residence)

النسبة المئوية (%)	التكرار	محل الإقامة
٣٠.٦%	١٩٥	ريف
٦٩.٤%	٤٤٥	حضر
١٠٠%	٦٣٧	المجموع

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج SPSS v27.

جدول رقم ٢٠: توزيع عينة الدراسة حسب الحالة الاجتماعية (Marital Status)

النسبة المئوية (%)	التكرار	الحالة الاجتماعية
٣٦,٧%	٢٣٤	أعزب/ عذباء
٥٦,٤%	٣٥٩	متزوج/ة
٥%	٣٢	مطلق/ة
١,٩%	١٢	أرمل/ة
١٠٠%	٦٣٧	المجموع

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج SPSS v27.

جدول رقم ٢١: توزيع عينة الدراسة حسب الفئات العمرية/الأجيال (Generation)

النسبة المئوية (%)	التكرار	الفئة العمرية/الجيل
٢٧.٣%	١٧٤	أقل من ٢٨ سنة
٥٧.٣%	٣٦٥	من ٢٩ إلى أقل من ٤٤ سنة
١٤%	٨٩	من ٤٥ إلى أقل من ٦٠ سنة
١.١%	٧	من ٦١ إلى أقل من ٧٩ سنة
٠.٣%	٢	٨٠ سنة فأكثر
١٠٠%	٦٣٧	المجموع

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج SPSS v27.

٢. مناقشة خصائص العينة وتمثيلها للمجتمع

يقدم التحليل الوصفي صورة واضحة لملامح العينة التي اعتمدت عليها الدراسة. بمقارنة هذه الخصائص مع خصائص مجتمع الدراسة المحدد في الفصل الثالث، وهو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين في جمهورية مصر العربية، يمكن تقييم مدى تمثيل العينة لهذا المجتمع.

أ- **حجم العينة:** بلغ حجم العينة النهائي (ن=٦٣٧) وهو يتجاوز الحد الأدنى المطلوب إحصائياً (٣٨٤ مفردة) والذي تم حسابه للمجتمعات الكبيرة، كما أنه يوفر أساساً قوياً للتحليلات المتقدمة مثل نمذجة المعادلة الهيكلية التي تتطلب حجماً كبيراً نسبياً لضمان استقرار التقديرات وقوة الاختبار الإحصائي (Hair et al., 2017).

(١) **النوع:** أظهرت العينة نسبة إناث (٥٧.٥%) أعلى من الذكور (٤٢.٥%). هذه النسبة تختلف نسبياً عن الإحصاءات المتاحة حول هويات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر لعام ٢٠٢٥ (٥٨.٥%) ذكور مقابل ٤١.٥% إناث كما يظهر في الشكل البياني من (We Are Social)، مما قد يشير إلى أن العينة الحالية استقطبت نسبة إناث أعلى من المتوسط العام لمستخدمي هذه المنصات.

(٢) **العمر:** يغلب على العينة الشباب والفئة العمرية المتوسطة (حوالي ٨٤.٦%) ناتج جمع ٢٧.٣% + ٥٧.٣% أقل من ٤٤ عاماً. هذا التوزيع يتسق بشكل كبير مع الطبيعة الديمغرافية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، والذين يتركزون عادة في هذه الفئات العمرية.

(٣) **التعليم:** تتميز العينة بارتفاع ملحوظ في المستوى التعليمي (أكثر من ٩٥%) ناتج جمع ٤٨.٥% + ٤٦.٩% جامعيون أو أعلى. هذا المستوى يبدو أعلى من المتوسط العام لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، وبالتأكيد أعلى من متوسط التعليم للسكان عموماً. يمكن تفسير ذلك جزئياً بطبيعة أداة جمع البيانات (الاستبيان الإلكتروني) وطريقة التوزيع (عبر الإنترنت)، والتي قد تستقطب بشكل أكبر الفئات الأكثر تعليماً والأكثر قدرة على التعامل مع هذه التقنيات (Saunders et al., 2023)

(٤) **السكن:** أظهرت العينة تركيزاً كبيراً في المناطق الحضرية (٦٩.٤%). هذه النسبة أعلى من التوزيع السكاني العام في مصر، وقد يعكس ذلك أيضاً تمركز استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكبر في المدن مقارنة بالمناطق الريفية.

ب- **قيود التمثيل:** اعتمدت الدراسة أسلوب **عينة النهر**، المصنف منهجياً كنموذج شبه احتمالي يسعى لمحاكاة العشوائية عبر استقطاب المشاركين من قلب **تدفق (Flow)** النشاط الرقمي الحي. ورغم تعزيز هذا الأسلوب لروح **العشوائية** وتقليله لتجانس العينة، إلا أن غياب إطار معاينة محدد لمستخدمي المنصات في مصر يظل قيماً يحد من التعميم الإحصائي المطلق مقارنة بالعينات الاحتمالية الصارمة. (Bryman, 2016; Fowler, 2014) كما قد يؤدي الاختيار الذاتي للمشاركة إلى **التحيز (Self-selection bias)**؛ ومع ذلك، فإن الوصول لحجم عينة كبير (637) مفردة يساهم في الحد من هذه التحيزات ورفع كفاءة الاستدلال الإحصائي للنتائج.

ت- **خلاصة التقييم:** تقدم العينة الحالية (ن=637) رؤى قيمة حول الظاهرة قيد الدراسة ضمن شريحة مهمة ونشطة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر (الشباب، متوسطي العمر، المتعلمين، سكان الحضر). ومع ذلك، يجب تفسير النتائج وتعميمها بحذر، مع الأخذ في الاعتبار التحيزات المحتملة الناتجة عن طريقة اختيار العينة وأداة جمع البيانات، وخاصة فيما يتعلق بتمثيل الفئات الأقل تعليماً وسكان الريف. يمكن اعتبار العينة مناسبة لأهداف الدراسة التفسيرية الحالية، ولكن لا يمكن الادعاء بأنها تمثل المجتمع الأصلي تمثيلاً دقيقاً بالمعنى الإحصائي الصارم.

٣. خصائص استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والسلوكيات المرتبطة بها

يستعرض هذا الجزء التحليل الوصفي لأنماط استخدام المنصات الرقمية، بما في ذلك المنصة المفضلة، وتكرار الاستخدام، والسلوكيات المتخذة حيال المعلومات المضللة، وذلك بناءً على الجداول الإضافية المقدمة للتحليل.

المنصة الأساسية (الأكثر استخداماً)

يوضح الجدول (٢٢) المنصة التي يعتبرها المشاركون الأكثر استخداماً. يتضح أن منصة **فيسبوك** تسيطر بشكل كبير، حيث اختارها ٦١.٧٪ من العينة. تأتي **يوتيوب** في المرتبة الثانية بفارق كبير جداً (٩.٣٪)، تليها **إكس (تويتر)** (٧.٤٪)، و**واتس آب** (٦.٩٪)، ثم **إنستغرام** (٦.٤٪)، و**تيك توك** (٥.٣٪)، وأخيراً **تليجرام**.

اللافت للنظر هنا هو الترتيب المنخفض لـ **واتس آب** (٦.٩٪) كمنصة مفضلة، وهو ما يمكن تفسيره بالفارق الوظيفي بين المنصات؛ إذ يبدو أن المشاركين يفرقون بوضوح بين أدوات التواصل الفوري (مثل واتس آب) وبين المنصات المخصصة لقضاء الوقت واستهلاك المحتوى (مثل فيسبوك). وبناءً على ذلك، يظل فيسبوك هو الفضاء الرقمي الأساسي للمشاركين وهويتهم الرقمية الأولى، مما يجعله الساحة الأهم والأكثر تأثيراً في انتشار المعلومات المضللة ضمن سياق هذه الدراسة.

جدول رقم ٢٢: المنصة (الأكثر استخداماً) (ن=٦٣٦)

المنصة	العدد (Count)	النسبة المئوية (%)
فيسبوك	٣٩٣	٦١.٧%
يوتيوب	٥٩	٩.٣%
إكس (تويتر)	٤٧	٧.٤%
واتس آب	٤٤	٦.٩%
إنستغرام	٤١	٦.٤%
تيك توك	٣٤	٥.٣%
تليجرام	١٨	٢.٨%
أخرى	١	٠.٢%
الإجمالي	٣٦٧	١٠٠%

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج SPSS v27.

جدول رقم ٢٣: المنصة (الأكثر استخداماً) موزعة حسب النوع

المنصة	ذكر %	أنثى %	الإجمالي %
فيسبوك	٥٤.٦	٦٦.٩	٦١.٧
يوتيوب	١٢.٢	٧.١	٩.٣
إكس (تويتر)	١٠	٥.٥	٧.٤
واتس آب	٨.١	٦	٦.٩
إنستغرام	٥.٢	٧.٤	٦.٤
تيك توك	٦.٦	٤.٤	٥.٣
تليجرام	٣.٣	٢.٥	٢.٨
أخرى	٠	٠.٣	٠.٢
الإجمالي %	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج SPSS v27.

يكشف الجدول (٢٣) عن فروق واضحة في تفضيل المنصة الأساسية بين الذكور والإناث. تفضل فيسبوك كمنصة أولى يرتفع بشكل ملحوظ لدى الإناث (٦٦.٩%) مقارنة بالذكور (٥٤.٦%)، في المقابل يفضل الذكور منصتي يوتيوب (١٢.٢%) وإكس (تويتر) (١٠.٠%) كمنصة أولى بنسبة تضاعف تقريباً نسبة تفضيل الإناث (٧.١% و٥.٥% على التوالي).

وهذا يشير إلى انقسام واضح في هوية المنصة المفضلة؛ ففيسبوك هو الساحة الأساسية للإناث، بينما يميل الذكور لتوزيع تفضيلاتهم الأساسية على منصات المحتوى المرئي (يوتيوب) ومنصات الرأي والأخبار (إكس).

جدول رقم ٢٤: المنصة (الأكثر استخداماً) موزعة حسب الدخل

المنصة	أقل من ٧٠٠٠ جنيهه (%)	من ٧٠٠٠ لأقل من ١٤٠٠٠ جنيهه (%)	١٤٠٠٠ جنيهه فأكثر (%)	الإجمالي (%)
فيسبوك	٦٦.٢	٦٨.١	٤٧.٥	٦١.٧
يوتيوب	٦.٨	٨.٠	١٤.١	٩.٣
إكس (تويتر)	٥.٩	٧.١	٩.٦	٧.٤
واتس آب	٥.٠	٦.٧	٩.٦	٦.٩
إنستغرام	٨.٦	٥.٠	٥.٦	٦.٤
تيك توك	٥.٠	٣.٨	٧.٩	٥.٣
تليجرام	٢.٧	٠.٨	٥.٦	٢.٨
أخرى	٠.٠	٠.٤	٠.٠	٠.٢
الإجمالي	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج SPSS v27.

يُظهر الدخل تأثيرًا كبيرًا على المنصة المفضلة هيمنة فيسبوك تنخفض بشكل حاد لدى فئة الدخل الأعلى '١٤٠٠٠ جنيهه فأكثر' (٤٧.٥٪)، مقارنة بالفئات الأقل (٦٦.٢٪ و ٦٨.١٪). هذه الفئة الأعلى دخلاً (+k1٤) تُظهر تفضيلاً أعلى بشكل واضح لمنصات بديلة تُعتبر أكثر نخبية أو احترافية، مثل يوتيوب (١٤.١٪)، وإكس (تويتر) (٩.٦٪)، وواتس آب (٩.٦٪)، وتليجرام (٥.٦٪) يشير هذا إلى أن فيسبوك قد يكون المنصة الأكثر شعبية (Mass platform)، بينما تتجه النخب الاقتصادية إلى منصات بديلة لاستهلاك المحتوى والتواصل المهني.

جدول رقم ٢٥: المنصة (الأكثر استخداماً) موزعة حسب المؤهل الدراسي

المنصة	ما قبل الجامعي %	جامعي %	دراسات عليا %	الإجمالي %
فيسبوك	٤٨.٣	٦٥.٠	٥٩.٥	٦١.٧
يوتيوب	١٠.٣	٩.١	٩.٤	٩.٣
إكس (تويتر)	٠.٠	٨.١	٧.٤	٧.٤
واتس آب	١٠.٣	٥.٨	٧.٧	٦.٩
إنستغرام	١٣.٨	٥.٨	٦.٤	٦.٤

تابع جدول رقم ٢٥: المنصة (الأكثر استخداماً) موزعة حسب المؤهل الدراسي

المنصة	ما قبل الجامعي %	جامعي %	دراسات عليا %	الإجمالي %
تيك توك	١٧.٢	٣.٩	٥.٧	٥.٣
تليجرام	٠.٠	١.٩	٤.٠	٢.٨
أخرى	٠.٠	٠.٣	٠.٠	٠.٢
الإجمالي	١٠٠.٠	١٠٠.٠	١٠٠.٠	١٠٠.٠

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج SPSS v27.

يكشف المستوى التعليمي عن فجوة واضحة في استخدام المنصات الترفيهية والبصرية. يبرز تفضيل تيك توك كمنصة أساسية بشكل لافت لدى فئة 'ما قبل الجامعي' (١٧.٢٪)، وهو أعلى بكثير من فئة 'الجامعي' (٣.٩٪) أو 'الدراسات العليا' (٥.٧٪).

كما يرتفع تفضيل إنستغرام لدى فئة 'ما قبل الجامعي' (١٣.٨٪) مقارنة بالفئات التعليمية الأعلى. يكاد ينعدم تفضيل 'إكس (تويتر)' (٠.٠٪) و 'تليجرام' (٠.٠٪) كمنصة أساسية لدى فئة 'ما قبل الجامعي'، مما يشير إلى أن هذه المنصات (التي تعتمد على النصوص والأخبار العميقة) تتطلب مستوى تعليمياً أعلى لجذب المستخدمين لاعتبارها أساسية.

جدول رقم ٢٦: المنصة (الأكثر استخداماً) موزعة حسب محل الإقامة

المنصة	ريف %	حضر %	الإجمالي %
فيسبوك	٦٣.١	٦١.١	٦١.٧
يوتيوب	٨.٢	٩.٧	٩.٣
إكس (تويتر)	٥.٦	٨.١	٧.٤
واتس آب	٧.٧	٦.٦	٦.٩
إنستغرام	٥.٦	٦.٨	٦.٤
تيك توك	٦.٢	٥.٠	٥.٣
تليجرام	٣.٦	٢.٥	٢.٨
أخرى	٠.٠	٠.٢	٠.٢
الإجمالي	١٠٠.٠	١٠٠.٠	١٠٠.٠

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج SPSS v27.

على عكس المتغيرات السابقة، لا يُظهر محل الإقامة فروقاً جوهرية كبيرة في تفضيل المنصات الأساسية. الفارق الطفيف الوحيد الملاحظ هو أفضلية 'إكس (تويتر)' في الحضر (٨.١٪) مقارنة

بالريف (٥.٦٪)، وهو ما يتسق مع طبيعة المنصة كمركز للنقاشات المدنية والسياسية التي تتركز غالبًا في الحضر.

جدول رقم ٢٧: المنصة (الأكثر استخداماً) موزعة حسب الحالة الاجتماعية

المنصة	أعزب/عزباء%	متزوج/ة%	مطلق/ة%	أرمل/ة%	الإجمالي%
فيسبوك	٦٢.٠	٦٣.٥	٥٠.٠	٣٣.٣	٦١.٧
يوتيوب	٨.١	٩.٢	١٢.٥	٢٥.٠	٩.٣
إكس (تويتر)	٩.٠	٦.٤	٩.٤	٠.٠	٧.٤
واتس آب	٦.٤	٧.٥	٣.١	٨.٣	٦.٩
إنستغرام	٦.٨	٥.٣	١٢.٥	١٦.٧	٦.٤
تيك توك	٥.١	٥.٠	٩.٤	٨.٣	٥.٣
تليجرام	٢.٦	٢.٨	٣.١	٨.٣	٢.٨
أخرى	٠.٠	٠.٣	٠.٠	٠.٠	٠.٢
الإجمالي	١٠٠.٠	١٠٠.٠	١٠٠.٠	١٠٠.٠	١٠٠.٠

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج SPSS v27.

تُظهر الحالة الاجتماعية أنماط تفضيل مختلفة، خاصة في الفئات الأقل عددًا. ينخفض تفضيل فيسبوك بشكل كبير لدى الأرامل (٣٣.٣٪). فيما تُظهر فئتا 'المطلق/ة' و 'الأرمل/ة' (رغم صغر حجمهما) تفضيلاً أعلى بشكل ملحوظ لـ يوتيوب (١٢.٥٪ و ٢٥.٠٪) وإنستغرام (١٢.٥٪ و ١٦.٧٪) مقارنة بالفئات الأخرى.

جدول رقم ٢٨: المنصة (الأكثر استخداماً) موزعة حسب السن / الأجيال

المنصة	أقل من ٢٨ سنة %	من ٢٩ إلى أقل من ٤٤ سنة %	من ٤٥ إلى أقل من ٦٠ سنة %	من ٦١ إلى أقل من ٧٩ سنة %	٨٠ سنة فأكثر %	الإجمالي%
فيسبوك	٦٢.١	٦٢.٧	٥٧.٣	٥٧.١	٥٠.٠	٦١.٧
يوتيوب	٦.٣	٨.٢	٢٠.٢	٠.٠	٠.٠	٩.٣
إكس (تويتر)	١٠.٩	٦.٠	٦.٧	٠.٠	٠.٠	٧.٤
واتس آب	٦.٩	٦.٦	٦.٧	٢٨.٦	٠.٠	٦.٩
انستغرام	٦.٩	٧.١	٣.٤	٠.٠	٠.٠	٦.٤
تيك توك	٥.٧	٥.٥	٣.٤	٠.٠	٥٠.٠	٥.٣

تابع جدول رقم ٢٨: المنصة (الأكثر استخداماً) موزعة حسب السن / الأجيال

المنصة	أقل من ٢٨ سنة %	من ٢٩ إلى أقل من ٤٤ سنة %	من ٤٥ إلى أقل من ٦٠ سنة %	من ٦١ إلى أقل من ٧٩ سنة %	٨٠ سنة فأكثر %	الإجمالي %
تليجرام	١.١	٣.٨	٢.٢	٠.٠	٠.٠	٢.٨
أخرى	٠.٠	٠.٠	٠.٠	١٤.٣	٠.٠	٠.٢
الإجمالي	١٠٠.٠	١٠٠.٠	١٠٠.٠	١٠٠.٠	١٠٠.٠	١٠٠.٠

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج SPSS v27.

يُظهر العمر أنماطاً واضحة، يُظهر تفضيل يوتيوب كمنصة أولى يزداد بوضوح مع العمر، حيث يبلغ ذروته في فئة ٤٥-٦٠ سنة ٢٠.٢٪، فيما تفضيل إكس (تويتر) يتركز لدى الشباب أقل من ٢٨ سنة ١٠.٩٪، ويقل لدى الفئات الأكبر سناً. بينما الفئة العمرية الأكبر (٦١+) تُظهر نمطاً مختلفاً تماماً (رغم صغر حجمها)، حيث يرتفع لديها تفضيل واتس آب (٢٨.٦٪) وتيك توك (٥٠.٠٪ لفئة ٨٠+) كمنصة أساسية، وهو ما قد يعكس استخدام واتس آب كأداة تواصل رئيسية مع العائلة، واستخدام تيك توك كأداة ترفيهية سهلة الاستهلاك.

٤. السلوك تجاه المعلومات المضللة

جدول رقم ٢٩: الإجراء المتخذ عند اكتشاف مشاركة معلومات مضللة (ن=٦٣٧)

النسبة المئوية %	العدد (Count)	الإجراء المتخذ
٥١.٢	٣٢٦	حذفت المنشور/الرسالة
٣٧.٤	٢٣٨	قمت بنشر تصحيح للمعلومة
١١.٥	٧٣	لم أفعل شيئاً
١٠٠.٠	٦٣٧	الإجمالي

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج SPSS v27.

يوضح الجدول (٢٩) الإجراء الذي اتخذه المشاركون (بأثر رجعي) عند اكتشافهم أنهم شاركوا معلومات مضللة.

أ- الغالبية العظمى (٥١.٢٪) أفادت بأنها 'حذفت المنشور/الرسالة'.

ب- نسبة كبيرة جداً (٣٧.٤٪) اتخذت إجراءً إيجابياً وتفاعلياً وقامت بنشر تصحيح للمعلومة!

ت- نسبة قليلة فقط (١١.٥٪) اتخذت موقفاً سلبياً وأفادت بأنها 'لم أفعل شيئاً'.

٥. وصف أبعاد متغيرات الدراسة الرئيسية

إلى جانب وصف الخصائص الديمغرافية للعينة، يتضمن التحليل الوصفي حساب المتوسطات الحسابية (Means) والانحرافات المعيارية (Standard Deviations) لدرجات أفراد العينة على الأبعاد السبعة عشر المكونة لمتغيرات الدراسة الرئيسية (المعلومات المضللة، الخوف من الضياع، هلع الشراء). يقدم هذا التحليل مؤشرات حول المستويات العامة لهذه الظواهر لدى العينة. تم حساب الدرجات لكل بُعد كمتوسط استجابات الفرد على الفقرات المكونة له بالإضافة لاحتساب معامل الاختلاف (مقياس ليكرت الخماسي: ١=غير موافق تماماً إلى ٥=موافق تماماً). يوضح الجدول (٣٠) هذه الإحصاءات.

أ. التشتت النسبي لأبعاد المعلومات المضللة

جدول رقم ٣٠: ترتيب أبعاد المعلومات المضللة وفقاً لمعامل الاختلاف (CV) (ن=٦٣٧)

البُعد (الكود)	الرتبة	المتوسط (Mean)	الانحراف المعياري (SD)	معامل الاختلاف % (CV)
المظهر (MA)	١	٣.٨٥١	٠.٥٦٠	١٤.٥%
الانتشار الفيروسي (MV)	٢	٤.٢٦٤	٠.٦٤٩	١٥.٢%
التأثير (ME)	٣	٣.٩٥١	٠.٦٢٨	١٥.٩%
اللامبالاة (MB)	٤	٣.٨٥١	٠.٧٤٤	١٩.٣%
الحقائق المضللة (MI)	٥	٣.٦٤٧	٠.٧١٨	١٩.٧%
الخداع (MD)	٦	٣.٤٤٣	٠.٨٥٨	٢٤.٩%

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج SPSS v27.

ملاحظة: تم حساب (CV) بقسمة $(\text{Std. Deviation} / \text{Mean}) * 100$.

أولاً: مستوى الإدراك (Mean) يُظهر التحليل الوصفي أن إدراك ظاهرة المعلومات المضللة كان مرتفعاً بوضوح. فجميع الأبعاد الستة جاءت بمتوسطات مرتفعة فوق نقطة المنتصف (٣.٠)، مما يعكس إدراكاً قوياً وحاضراً. سجل بُعد 'الانتشار الفيروسي' (MV) أعلى متوسط على الإطلاق في الدراسة (M=4.26)، مما يعكس إدراكاً عالياً جداً لسرعة انتشارها. تلتها أبعاد 'التأثير' (ME: M=3.95)، و 'المظهر' (MA: M=3.85)، و 'اللامبالاة' (MB: M=3.85). وحتى الأبعاد الأقل متوسطاً في هذه المجموعة، 'الحقائق المضللة' (MI) و 'الخداع' (MD)، ظلت مرتفعة بشكل ملحوظ (M=3.64) و (M=3.44).

ثانياً: مستوى الاتساق (CV) يكشف معامل الاختلاف عن قصة أعمق، حيث تتمتع هذه الأبعاد بأعلى درجة اتفاق (أقل تشتت) بين جميع متغيرات الدراسة (تحتل الرتب ١-٥).

دلالة المؤشر (شبه الإجماع): معاملات (CVs) المنخفضة جداً (١٤.٥% - ١٩.٧%) تشير إلى شبه إجماع (High Consensus)، وتدل على أن إدراك خطورة هذه الظاهرة أصبح حقيقة مُسلم بها (Taken-for-granted reality) لدى العينة.

التحليل الداخلي (CV) و (Mean): يتضح أن بُعد 'المظهر' (MA) هو الأكثر اتساقاً (CV: 14.5%)، بينما بُعد 'الخداع' (MD) هو الأكثر انقساماً داخل المتغير (CV: 24.9%) ويتزامن هذا مع تسجيله أدنى متوسط إدراك (Mean: 3.44)، مما يعكس اختلاف العينة حول النية المتعمدة للخداع.

ب. التشتت النسبي لأبعاد الخوف من الضياع (FOMO)

جدول رقم ٣١: ترتيب أبعاد الخوف من الضياع (FOMO) وفقاً لمعامل الاختلاف (CV) (ن=٦٣٧)

البُعد (الكود)	الرتبة	المتوسط (Mean)	الانحراف المعياري (SD)	معامل الاختلاف (CV) %
الحساسية للمكانة (FS)	١	٣.٣٢٨١	٠.٩٤٠	٢٨.٣%
الثناء من الآخرين (FO)	٢	٢.٨٨٥٩	٠.٩٨٠	٣٤.٠%
الإحساس بالتأخر/التخلف (FB)	٣	٢.٩٢٨٨	١.٠٢٨	٣٥.١%
الترابط (FC)	٤	٢.٨٦٩٧	١.٠٦٥	٣٧.١%
الشعور بالاغتراب (FA)	٥	٢.٦٩٦٥	١.٠٥٨	٣٩.٣%
الشعور بالتجاهل (FI)	٦	٢.٥٣١٠	١.٠٣٩٢٨	٤١.١%

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج SPSS v27.

ملاحظة: تم حساب (CV) بقسمة $100 * (\text{Std. Deviation} / \text{Mean})$.

أولاً: مستوى الإدراك (Mean) أظهر الخوف من الضياع (FOMO) تبايناً كبيراً، وهو المتغير الوحيد الذي مالت أغلب متوسطاته نحو الحياد أو عدم الموافقة (أقل من ٣.٠). البُعد الوحيد الذي سجل موافقة واضحة هو 'الحساسية للمكانة' (FS: M=3.32). بينما جاءت الأبعاد الخمسة الأخرى أقل من نقطة المنتصف، أبرزها 'الإحساس بالتأخر' (FB: M=2.92)، و 'الثناء من الآخرين' (FO: M=2.88)، و 'الترابط' (FC: M=2.86)، وصولاً إلى أدنى متوسط في المجموعة 'الشعور بالتجاهل' (FI: M=2.53).

ثانياً: مستوى الاتساق (CV) يحتل متغير (FOMO) قاع الترتيب العام (الرتب ١١-١٧)، مما يجعله المتغير الأكثر انقساماً وتشتتاً في الدراسة بأكملها.

١/ دلالة المؤشر الانقسام: (CV) قيم (CV) المرتفعة جداً (تصل إلى ٤١.١٪) تعني أن العينة منقسمة بشدة (Highly Polarized). هذا يثبت أن (FOMO) ليس شعوراً عاماً يختبره الجميع، بل هو سمة شخصية (Personal Trait) تختلف بشدة من مشارك لآخر.

٢/ التحليل الداخلي (CV) و (Mean): يتجلى هذا الانقسام بوضوح في الأطراف: بُعد 'الشعور بالتجاهل' (FI) هو الأكثر انقساماً (CV: 41.1%) ويتزامن مع أدنى متوسط (M: 2.53). وعلى النقيض، بُعد 'الحساسية للمكانة' (FS) هو الأقل انقساماً نسبياً (CV: 28.3%) ويتزامن مع أعلى متوسط (M: 3.32).

ج. التشتت النسبي لأبعاد هلع الشراء

جدول رقم ٣٢: ترتيب أبعاد هلع الشراء وفقاً لمعامل الاختلاف (CV) (ن=٦٣٧)

البُعد (الكود)	الرتبة	المتوسط (Mean)	الانحراف المعياري (SD)	معامل الاختلاف (CV) %
الإلحاح على الشراء (PU)	١	٣.٩٥٧١	٠.٩٢٨	٢٣.٥%
النذرة المدركة (PS)	٢	٣.٥٧٠٦	٠.٨٨٠	٢٤.٦%
تجاهل العلامة (PN)	٣	٣.٥٣٢٢	٠.٨٧٧	٢٤.٩%
اضطرابات السوق (PM)	٤	٣.٣٥٥١	٠.٨٧٠	٢٥.٩%
التخزين الاندفاعي (PI)	٥	٣.١٩٤٧	٠.٩٦٠	٣٠.٠%

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج SPSS v27

ملاحظة: تم حساب (CV) بقسمة $100 * (\text{Std. Deviation} / \text{Mean})$.

أولاً: مستوى الإدراك (Mean) أظهرت سلوكيات هلع الشراء حضوراً ملحوظاً، حيث سجلت جميع الأبعاد الخمسة متوسطات فوق نقطة المنتصف (٣.٠)، مما يشير إلى أن هذه السلوكيات كانت حاضرة أيضاً. جاء بُعد 'الإلحاح على الشراء' (PU) في المقدمة (M=3.95)، يليه 'النذرة المدركة' (PS: M=3.57) و 'تجاهل العلامة' (PN: M=3.53). بينما جاءت الأبعاد السلوكية مثل 'التخزين الاندفاعي' (PI) كأدنى متوسط في المجموعة (M=3.19)، ولكنه لا يزال يشير إلى الموافقة (أعلى من ٣)

ثانياً: على مستوى الاتساق (CV) تقع أبعاد هلع الشراء في المنطقة الوسطى من حيث التشتت (الرتب العامة ٦-١٢)، مكونة كتل السلوك المتفاوتة (Moderate Variation).

أ/ دلالة المؤشر: احتل هذا المتغير موقعاً متوسطاً من حيث التشتت ومستوى الاتفاق؛ وهو تموضع منطقي يعكس طبيعة السلوك البشري. فسلوكيات الشراء تُعد أكثر تشتتاً (أقل اتفاقاً) مقارنةً بمجرد إدراك المعلومات (حيث ليس كل من يدرك المعلومة يتخذ قراراً بالشراء)، ولكنها في الوقت ذاته أكثر تجانساً وإجماعاً مقارنةً بالسّمات الشخصية النفسية العميقة مثل الخوف من الضياع (FOMO) التي تتباين بشدة بين الأفراد.

ب/ التحليل الداخلي (CV) و (Mean): البُعد الأكثر اتفاقاً (داخلياً) هو الإلحاح على الشراء (CV: 23.5%) (PU) وهو يملك أعلى متوسط (M: 3.95). في المقابل، البُعد الأكثر انقساماً (داخلياً) هو التخزين الاندفاعي (CV: 30.0%) (PI) وهو يملك أدنى متوسط (M: 3.19)، وهذا يعكس أن السلوك الفعلي (التخزين) اختلف بين الأفراد أكثر من مجرد الشعور (الإلحاح).

٦. تحليل الفروق الديمغرافية وتحديد المتغيرات الضابطة

قبل الشروع في اختبار نموذج الدراسة والعلاقات السببية بين المتغيرات الرئيسية (المعلومات المضللة، الخوف من الضياع، وهلع الشراء)، تقتضي المنهجية العلمية فحص ما إذا كانت الخصائص الديمغرافية لأفراد العينة ترتبط بفروق ذات دلالة إحصائية في مستويات إدراكهم أو سلوكياتهم.

ويهدف هذا التحليل الأولي إلى تحديد المتغيرات الديمغرافية التي يجب التحكم في تأثيرها إحصائياً (Control Variables) عند بناء النموذج السببي (SEM)، ويُعد هذا الإجراء ضرورياً لضمان أن العلاقات المرصودة بين المتغيرات الرئيسية ليست زائفة (Spurious) وتعكس التأثيرات الجوهرية قيد الدراسة.

ونظراً لعدم تحقق افتراض التوزيع الطبيعي للبيانات، فقد تم الاعتماد على الاختبارات الإحصائية اللامعلمية (Mann-Whitney U و Kruskal-Wallis H) مع إجراء الاختبارات البعدية (Dunn's Test) وتصحيح Bonferroni لتحديد مصادر الفروق بدقة.

وقد كشفت نتائج هذا التحليل (والتي سيتم عرضها بالتفصيل لاحقاً عند اختبار الفرض الخامس) عن الأنماط التالية:

١/ النوع ومحل الإقامة: أظهرت تأثيرات دالة إحصائية، ولكنها مختلطة، حيث تباينت الفروق في اتجاهها باختلاف الأبعاد، مثل تفوق الذكور في اضطرابات السوق وتفوق الإناث في

الإلحاح على الشراء؛ وتفوق سكان الريف في الشعور بالاغتراب وتفوق سكان الحضر في الخداع).

٢/ الحالة الاجتماعية والعمر: كشف التحليل عن أنماط سلوكية واضحة. حيث تبين أن العزاب هم الأكثر تسجيلاً لدرجات الخوف من الضياع (FOMO) والتخزين الاندفاعي، ويتكامل هذا مع متغير العمر، الذي أظهر فجوة جيلية حادة بين جيل (Z) الشباب الأكثر إدراكاً للندرة والأكثر تخزيناً وحصانة جيل (X) منتصف العمر.

٣/ المستوى التعليمي: أظهر نمطاً مركباً، حيث ارتبط التعليم الأعلى (الجامعي والدراسات العليا) بارتفاع بعض أبعاد هلع الشراء (مثل الإلحاح على الشراء) مقارنة بالتعليم (ما قبل الجامعي)، وهو ما قد يُفسر بزيادة التعرض الرقمي والقدرة الشرائية.

٤/ الدخل الشهري: كان هو المتغير الوحيد الذي لم يُظهر أي فروق دالة إحصائية ($p > 0.05$) في أي بُعد من أبعاد الدراسة بعد تطبيق التصحيحات الإحصائية الصارمة.

القرار المنهجي: بناءً على ما سبق، ولضمان عزل أثر هذه الفروق الجوهرية، تم تحديد القائمة النهائية للمتغيرات التي سيتم إدراجها كمتغيرات ضابطة في نماذج اختبار الفروض الرئيسية.

المتغيرات التي سيتم إدراجها (للتحكم بها):

❖ النوع (Gender)

❖ محل الإقامة (Residence)

❖ المستوى التعليمي (Educational)

❖ الحالة الاجتماعية (Marital status)

❖ العمر/الأجيال (Generation)

المتغير الذي سيتم استبعاده (لعدم ثبوت تأثيره):

❖ الدخل الشهري للفرد (Income)

ثانياً: الكشف عن طبيعة العلاقات

استكمالاً للتحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة، وبهدف استكشاف طبيعة البنية العلائقية بينها قبل الانتقال إلى مرحلة النمذجة الإحصائية، تم استخراج مصفوفة الارتباطات لبيان مدى الترابط الأولي بين الأبعاد المختلفة لمتغيرات الدراسة الرئيسية: المعلومات المضللة (بأبعاده الستة)، والخوف من الضياع (FOMO) (بأبعاده الستة)، وهلع الشراء (بأبعاده الخمسة).

ونظراً لما تم إثباته مسبقاً من عدم تحقق افتراض التوزيع الطبيعي للبيانات، فقد تم الاعتماد على معامل ارتباط (Spearman's Rho) كمقياس لا معلمي (Non-parametric). ويُعد معامل سبيرمان هو الأنسب إحصائياً في هذا السياق؛ كونه لا يشترط اعتدالية التوزيع، ويناسب البيانات المقاسة على المستوى الترتيبي (Ordinal) لتقديم صورة شاملة عن قوة واتجاهات العلاقات المتبادلة بين متغيرات الدراسة (Field, 2024).

ويوضح الجدول (٣٣) مصفوفة معاملات الارتباط بين جميع أبعاد الدراسة (ن=٦٣٧). نظراً للحجم الكبير لمصفوفة الارتباطات الكاملة، وتسهيلاً لعرضها في صفحة واحدة، تم الاكتفاء بعرض (أكواد) الأبعاد فقط داخل الجدول. ويوضح العرض التالي التوضيح التفصيلي لهذه الأكواد: وتشير أكواد المعلومات المضللة (Misinformation) إلى الأبعاد التالية: (MB: اللامبالاة)، (MD: الخداع)، (MA: المظهر)، (MI: الحقائق المضللة)، (MV: الانتشار الفيروسي)، و (ME: التأثير).

بينما تشير أكواد الخوف من الضياع (FOMO) إلى الأبعاد التالية: (FS: الحساسية للمكانة)، (FC: الترابط)، (FO: القبول من الآخرين)، (FA: الشعور بالاعتزاز)، (FI: الشعور بالتجاهل)، و (FB: الإحساس بالتأخر/ التخلف عن الركب).

وأخيراً، تشير أكواد هلع الشراء (Panic Buying) إلى الأبعاد التالية: (PM: اضطرابات السوق)، (PS: الندرة المدركة)، (PU: الإلحاح على الشراء)، (PI: التخزين الاندفاعي)، و (PN: تجاهل العلامة).

جدول رقم ٣٣: مصفوفة معاملات ارتباط سبيرمان (Spearman's Rho) بين جميع أبعاد متغيرات الدراسة الرئيسية (ن=٦٣٧)

PN	PI	PU	PS	PM	FB	FI	FA	FO	FC	FS	ME	MV	MI	MA	MD	MB	البعد
																1.000	MB
															1.000	.491**	MD
														1.000	.340**	.380**	MA
													1.000	.452**	.514**	.481**	MI
												1.000	.407**	.330**	.296**	.387**	MV
											1.000	.548**	.446**	.366**	.329**	.355**	ME
										1.000	.303**	.182**	.215**	.208**	.203**	.196**	FS
									1.000	.627**	.181**	.021	.177**	.182**	.158**	.082*	FC
								1.000	.757**	.561**	.173**	.001	.145**	.188**	.112**	.090*	FO
							1.000	.761**	.731**	.516**	.118**	-.050	.110**	.178**	.102*	.081*	FA
						1.000	.791**	.732**	.666**	.482**	.075	-.106**	.121**	.113**	.110**	.093*	FI
					1.000	.740**	.705**	.648**	.636**	.558**	.166**	.082*	.153**	.149**	.131**	.138**	FB
				1.000	.538**	.468**	.488**	.455**	.481**	.461**	.242**	.163**	.179**	.214**	.184**	.213**	PM
			1.000	.621**	.474**	.338**	.353**	.379**	.352**	.413**	.262**	.244**	.214**	.248**	.163**	.194**	PS
		1.000	.364**	.155**	.131**	-.003	.009	.023	.051	.159**	.256**	.360**	.268**	.204**	.148**	.269**	PU
	1.000	.174**	.637**	.688**	.577**	.517**	.516**	.530**	.518**	.431**	.213**	.102*	.165**	.211**	.166**	.201**	PI
1.000	.274**	.392**	.385**	.350**	.277**	.236**	.230**	.225**	.230**	.260**	.278**	.276**	.215**	.249**	.141**	.189**	PN

ملاحظة: تشير إلى أن الارتباط دال عند مستوى ٠.٠١ (اتجاهين). * تشير إلى أن الارتباط دال عند مستوى ٠.٠٥ (اتجاهين)

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج SPSS v27.

تكشف مصفوفة معاملات ارتباط سبيرمان (جدول ٣٣) عن شبكة واسعة من العلاقات ذات الدلالة الإحصائية بين أبعاد متغيرات الدراسة. ولفهم قوة هذه العلاقات بشكل منهجي، يستند التحليل التالي إلى تصنيفات (Saunders et al., 2023) لتفسير معاملات الارتباط، حيث يُعتبر الارتباط (٠.١٠ - ٠.٣٥) ضعيفاً، و(٠.٣٥ - ٠.٦٠) متوسطاً، و(٠.٦٠ - ٠.٨٠) قوياً.

١/ الارتباطات داخل كل متغير رئيسي: كما هو متوقع، توجد ارتباطات موجبة ودالة إحصائياً (أغلبها $p < .001$) بين الأبعاد المختلفة داخل كل متغير.

وتظهر أبعاد المعلومات المضللة ارتباطات متوسطة (على سبيل المثال: الارتباط بين الحقائق المضللة MI والخداع $MD = .514$).

تظهر أبعاد FOMO ارتباطات قوية إلى قوية جداً فيما بينها (على سبيل المثال: الارتباط بين القبول من الآخرين FO والترابط $FC = .757$ ، وبين الشعور بالاغتراب FA والشعور بالتجاهل $FI = .791$).

ترتبط أبعاد هلع الشراء ببعضها بقوة (على سبيل المثال: الارتباط بين اضطرابات السوق PM والتخزين الاندفاعي $PI = .688$)، وتُشير هذه الارتباطات الداخلية إلى التماسك البنائي العالي داخل كل مفهوم متعدد الأبعاد.

٢/ الارتباطات بين المعلومات المضللة وFOMO: تعتبر هذه العلاقة هي الأضعف في النموذج. فعلى الرغم من وجود ارتباطات موجبة ودالة إحصائياً، إلا أنها تقع بالكامل في النطاق الضعيف وفقاً لمقياس Saunders. تتراوح قيم الارتباط (r_s) في الغالب بين $.081^*$ (بين MB وFA) و $.303$ (بين ME وFS). والجدير بالملاحظة أن بعض الارتباطات كانت غير دالة إحصائياً (مثل بين الانتشار الفيروسي MV وكل من الترابط FC، القبول من الآخرين FO، والشعور بالاغتراب FA)، أو حتى سالبة ودالة (مثل بين الانتشار الفيروسي MV والشعور بالتجاهل FI، حيث بلغ معامل الارتباط $(r_s) = -.106$). يشير هذا إلى أن العلاقة بين إدراك المعلومات المضللة والشعور بالخوف من الضياع هي علاقة مؤكدة إحصائياً، ولكنها ضعيفة جداً وليست حتمية.

٣/ الارتباطات بين المعلومات المضللة وهلع الشراء: هنا، الارتباطات أفضل حالاً. توجد ارتباطات موجبة ودالة إحصائياً (أغلبها $p < .01$) وتتراوح بين الضعيفة (مثل $r_s = .102^*$ بين MV وPI) والمتوسطة (مثل $r_s = .364$ بين الندرة المدركة PS والإلاح

على الشراء (PU). تشير هذه الارتباطات، الأوضح من سابقتها، إلى وجود علاقة طردية واضحة بين الإدراك المتزايد للمعلومات المضللة وبين الانخراط في سلوكيات ومشاعر هلع الشراء.

٤/ الارتباطات بين FOMO وهلع الشراء: تُظهر النتائج أقوى شبكة ارتباطات في الدراسة. توجد ارتباطات موجبة ودالة إحصائياً ($p < .001$) وتعتبر متوسطة إلى قوية بين جميع أبعاد FOMO (باستثناء علاقتها ب PU) وجميع أبعاد هلع الشراء. تبرز قوة الارتباط بشكل خاص بين أبعاد FOMO (خاصة الإحساس بالتأخر FB، والشعور بالاغتراب FA) وبين أبعاد هلع الشراء المتعلقة ب التخزين الاندفاعي (PI) واضطرابات السوق (PM). وتصل أقوى الارتباطات إلى النطاق القوي (على سبيل المثال، الارتباط بين التخزين الاندفاعي PI واضطرابات السوق PM بلغ $r_s = .688$)، كما تبلغ العلاقة بين (التخزين الاندفاعي PI) و (الإحساس بالتأخر FB) قوة متوسطة-عليا ($r_s = .577$). تشير هذه العلاقة الطردية الواضحة والقوية نسبياً إلى أن الخوف من الضياع يُعد عاملاً مرتبطاً بقوة بسلوكيات ومشاعر هلع الشراء.

تتوافق هذه النتائج الأولية مع الإطار النظري للدراسة. قوة الارتباطات (المتوسطة إلى القوية) بين FOMO وهلع الشراء، والارتباطات (الضعيفة إلى المتوسطة) بين المعلومات المضللة وهلع الشراء، تدعم بشكل مبدئي الفروض الرئيسية للدراسة حول التأثير المباشر والوساطة. الأهم من ذلك، أن الارتباطات الضعيفة جداً (وأحياناً غير الدالة أو السالبة) بين المعلومات المضللة و FOMO هي نتيجة استنتاجية هامة؛ فهي تشير إلى أن العلاقة بينهما موجودة ولكنها ليست قوية، مما يبرر بشدة الحاجة لاختبار الدور الوسيط (Mediation) بشكل أكثر تحديداً باستخدام نمذجة المعادلة الهيكلية (SEM) لفهم هذه الديناميكية المعقدة.

المبحث الثاني: اختبار فروض الدراسة

أولاً: نمذجة المعادلة البنائية (SEM) واختبار الفروض السببية

نظراً للطبيعة متعددة الأبعاد للمتغيرات قيد الدراسة، واعتماداً على بيانات ذات طبيعة ترتيبية (Ordinal) تم جمعها باستخدام مقياس ليكرت الخماسي، فقد تم تبني نمذجة المعادلة البنائية (Structural Equation Modeling - SEM) كإطار تحليلي أساسي (Bollen, 1989).

إلا أن تطبيق هذا الإطار، وخاصة محاولة بناء نماذج كامنة (Latent Variable Models) تعكس العلاقات التفصيلية بين الأبعاد، واجه تحديات إحصائية كبيرة تمثلت في الفشل المتكرر للنماذج في التقارب (Non-convergence)، وهو ما سيتم توثيقه وتحليله في هذا المبحث. هذه التحديات دفعت إلى اتباع مسار تحليلي متدرج ومنطقي، يبدأ بتوثيق هذه الإخفاقات وتفسير أسبابها المنهجية المحتملة (التعقيد المفرط والارتباط المتعدد)، ثم الانتقال إلى بدائل عملية مثل تحليل المسار (Path Analysis) باستخدام المتوسطات الحسابية للأبعاد كمتغيرات ملحوظة، وعرض خطوات تحسين هذا النموذج للوصول إلى مطابقة مقبولة، وأخيراً، العودة إلى اختبار الفرضية الرئيسية باستخدام نموذج العامل من الدرجة الثانية (Second-Order Factor Model)، والذي أثبت أنه النموذج الأكثر توازناً بين الدقة النظرية والاستقرار الإحصائي في سياق هذه البيانات، وتم إجراء جميع التحليلات باستخدام برنامج R وحزمة lavaan.

١. استكشاف النموذج الكامن التفصيلي

كانت نقطة الانطلاق المنطقية هي محاولة بناء نموذج SEM كامن (Latent SEM) يختبر العلاقات التفصيلية بين الأبعاد الـ ١٧ (كمتغيرات كامنة مبنية من ٦١ فقرة) مع إدراج المتغيرات الضابطة الخمسة (باستخدام المقدر WLSMV).

ويُعزى هذا الفشل بشكل رئيسي إلى التعقيد الهيكلي المفرط للنموذج (Excessive Model Complexity) الناتج عن محاولة تقدير عدد كبير جداً من المعلمات في آن واحد، بالإضافة إلى الارتباطات المرتفعة بين المتغيرات الكامنة (High Latent Correlations) -والتي تكون عادةً أعلى من الارتباطات الظاهرة في مصفوفة سبيرمان- مما أدى إلى صعوبة الفصل الرياضي بين بعض الأبعاد داخل النموذج (Empirical Under-identification).

وفي إطار التحقق من جودة النموذج الهيكلي، أجرى الباحث سلسلة من المحاولات المنهجية لتقدير النموذج الكامن التفصيلي باستخدام برمجية R (v4.5.1) وحزمة (lavaan)، إلا أن جميع سيناريوهات التقدير واجهت عوائق إحصائية حالت دون الوصول إلى حل رياضي-Non-converged).

فقد تعذر تقدير النموذج الكامن الكامل (المشتمل على ١٧ بُعداً و ٥ متغيرات ضابطة) سواء باستخدام مقدر WLSMV الذي أفرز قيماً معيارية مستحيلة (Std.all) ومعاملات تحديد سالبة (R^2)، أو باستخدام مقدر ML المعزز بأسلوب Bootstrap الذي لم يتمكن من إنهاء المعالجة بشكل طبيعي. وبالمثل، لم ينجح النموذج المبسط في تجاوز هذه العقبات؛ حيث أسفرت محاولات التقدير باستخدام مقدرات متعددة (WLSMV, MLR, ULS) عن تقديرات غير موثوقة (Unreliable estimates)، تمثلت في غياب الأخطاء المعيارية (Std.Err = NA) وظهور قيم تشبع خيالية.

وتشير هذه النتائج المتسقة عبر مختلف المقدرات إلى أن الفشل لم يكن نتاجاً لاختيار أسلوب تقدير بعينه، بل هو فشل هيكلي نابع من التعقيد المفرط للنموذج ومشكلة الارتباط المتعدد القوي (Multicollinearity) بين الأبعاد، مما جعل النموذج في صورته الحالية غير قابل للتحديد إحصائياً (Statistically Unidentifiable)، وهو ما فرض ضرورة الانتقال إلى نماذج بديلة أكثر ملاءمة لواقع البيانات.

٢. النموذج البديل: تحليل المسار للأبعاد الملحوظة (Path Analysis)

نظراً لاستحالة تقدير النموذج الكامن التفصيلي، تم اللجوء إلى تحليل المسار (Path Analysis) كبديل عملي، باستخدام المتوسطات الحسابية الجاهزة للأبعاد السبعة عشر كمتغيرات ملحوظة، وباستخدام المقدر MLR القوي ضد عدم الاعتدالية.

أ/ خطوات بناء وتحسين النموذج

١/ النموذج الكامل (Full Model): تم تشغيل النموذج أولاً بكل المسارات الممكنة، كما نجح النموذج في التقارب (بعد ٢٥ محاولة)، ولكن مؤشرات مطابقته كانت سيئة جداً (CFI = 0.623, RMSEA = 0.401) (Very Poor Fit) وعليه تم رفض هذا النموذج.

٢/ النموذج المُبسط (Trimmed Model): تم تهذيب النموذج بحذف جميع المسارات غير الدالة إحصائياً. نجح النموذج في التقارب (بعد ٤٩ محاولة)، ولكن المطابقة ظلت

سيئة جداً (Very Poor Fit) (CFI = 0.538, RMSEA = 0.184). وعليه تم رفض هذا النموذج أيضاً.

٣/ النموذج المُحسّن (Improved Model): للوصول إلى مطابقة جيدة، تم إضافة ارتباطات مبررة بين أخطاء المتغيرات (Residual Covariances)، حيث تم السماح بارتباط الأخطاء بين أبعاد FOMO (لأنها تقيس مفهوماً واحداً) وبين أبعاد هلع الشراء (لأنها تقيس مفهوماً واحداً). هذه الخطوة (تمت بعد ٧٥ محاولة) أدت إلى نجاح النموذج.

ب/ نتائج النموذج المُحسّن (Trimmed Path Analysis + Residuals - MLR)

١- جودة المطابقة: حقق النموذج المُحسّن مطابقة ممتازة (Excellent Fit) كما هو موضح في الجدول (٣٤).

جدول رقم ٣٤: مؤشرات جودة المطابقة لنموذج تحليل المسار المُحسّن (MLR)

المؤشر	القيمة (Scaled)	التقييم (وفقاً لـ Kline, 2016)
CFI	٠.٩٨٦	ممتاز (< ٠.٩٥)
TLI	٠.٩٧٠	ممتاز (< ٠.٩٥)
RMSEA	٠.٠٣٥	جيد جداً (> ٠.٠٦)
(CI %٩٠)	[٠.٠٢٦ - ٠.٠٤٤]	المدى ضيق وجيد
(0.05 => P-value) RMSEA	٠.٩٩٧	مطابقة جيدة
SRMR	٠.٠٤٧	ممتاز (> ٠.٠٨)

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج R v4.5.1 وحزمة (lavaan v0.6-20)

٢- تحليل المسارات الهيكلية (Beta): يقدم الجدول (٣٥) تحليلاً تفصيلياً للمسارات الدالة إحصائياً ($P < 0.05$) ومعاملاتها المعيارية (Beta) من هذا النموذج، مرتبة تنازلياً حسب قوة التأثير.

جدول رقم ٣٥: تحليل القوة التفسيرية (R-Square) لنموذج المسار المُحسّن

المتغير التابع / الوسيط	R ²	%	التحليل والتفسير
أبعاد هلع الشراء (التابعة):			
PI (التخزين الاندفاعي)	٠.٣٨٩	٣٨.٩%	قوة تفسيرية عالية. يُظهر أن المزيج من FOMO والمعلومات المضللة يفسر نسبة كبيرة جداً من سلوك التخزين.
PM (اضطرابات السوق)	٠.٣٤٦	٣٤.٦%	قوة تفسيرية عالية. يوضح أن إدراك اضطراب السوق يتأثر بشدة بالمتغيرات النفسية والاجتماعية في النموذج.

تابع جدول رقم ٣٥: تحليل القوة التفسيرية (R-Square) لنموذج المسار المحسن

المتغير التابع / الوسيط	R ²	%	التحليل والتفسير
PS (الندرة المدركة)	٠.٢٧٢	٢٧.٢%	قوة تفسيرية جيدة.
PU (الإلحاح على الشراء)	٠.١٥٢	١٥.٢%	قوة تفسيرية متوسطة.
PN (تجاهل العلامة)	٠.١٤١	١٤.١%	قوة تفسيرية متوسطة.
أبعاد الخوف من الضياع (الوسيط):			
FS (الحساسية للمكانة)	٠.٠٩١	٩.١%	قوة تفسيرية ضعيفة.
FI (الشعور بالتجاهل)	٠.٠٤٤	٤.٤%	قوة تفسيرية ضعيفة جداً.
FO (الثناء من الآخرين)	٠.٠٦١	٦.١%	قوة تفسيرية ضعيفة.
FA (الشعور بالاغتراب)	٠.٠٤١	٤.١%	قوة تفسيرية ضعيفة جداً.
FC (الترايط)	٠.٠٥٤	٥.٤%	قوة تفسيرية ضعيفة.
FB (الإحساس بالتأخر)	٠.٠٣١	٣.١%	قوة تفسيرية ضعيفة جداً.

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج R v4.5.1 وحزمة (lavaan v0.6-20)

تحليل القوة التفسيرية للنموذج (R²)

يوضح الجدول رقم (٣٥) نتائج القدرة التفسيرية (R²) للنموذج التكميلي، ويمكن استخلاص نتيجتين رئيسيتين:

١/ ضعف تفسير أبعاد FOMO:

تبين أن قدرة المتغيرات المستقلة (MIS) على تفسير الخوف من الضياع (FOMO) ضعيفة جداً، حيث تراوحت نسبة التفسير بين ٣.١% و ٩.١%، على النحو التالي:

أ/ الحساسية للمكانة (FS): ٩.١%

ب/ الترايط (FC): ٥.٤%

ت/ الثناء من الآخرين (FO): ٦.١%

ث/ الشعور بالاغتراب (FA): ٤.١%

ج/ الشعور بالتجاهل (FI): ٤.٤%

ح/ التأخر عن الركب (FB): ٣.١%

وهذا يشير إلى أن FOMO يتأثر بعوامل إضافية خارج نطاق النموذج الحالي، بما في ذلك العوامل النفسية والاجتماعية، ويؤكد ما أظهرته مصفوفة سبيرمان حول وجود علاقة بين المعلومات المضللة و FOMO لكنها ليست قوية.

٢ / قوة تفسير أبعاد هلع الشراء (PB):

يملك النموذج قدرة تفسيرية جيدة إلى عالية لأبعاد هلع الشراء، خصوصاً الأبعاد السلوكية والإدراكية، حيث جاءت نسب R^2 كما يلي:

أ/ التخزين الاندفاعي (PI): ٣٨.٩٪

ب/ اضطرابات السوق (PM): ٣٤.٦٪

ت/ الندرة المدركة (PS): ٢٧.٢٪

ث/ الإلحاح على الشراء (PU): ١٥.٢٪

ج/ تجاهل العلامة (PN): ١٤.١٪

وتعكس النسب العالية لتفسير التخزين الاندفاعي واضطرابات السوق فعالية النموذج في إدماج المتغيرات المستقلة والوسيط لتفسير هذه الظواهر، مما يدعم أهمية النموذج المقترح في دراسة هلع الشراء.

يمكن القول إن نموذج المسار يوفر قدرة تفسيرية متفاوتة: ضعيفة لأبعاد FOMO، قوية لأبعاد هلع الشراء. هذا يعكس أن الخوف من الضياع يتطلب إدماج عوامل نفسية واجتماعية إضافية لزيادة القدرة التفسيرية، بينما سلوكيات هلع الشراء تتأثر بشكل مباشر ولموس بالمتغيرات المستقلة والوسيط في النموذج، وهو ما يبرر قوة النموذج في تفسير المتغير التابع الرئيسي

٣- تحليل المسارات التفصيلية:

استناداً إلى نموذج تحليل المسار (Path Analysis) الذي تم اعتماده، قام الباحث بإجراء تحليل إضافي أكثر عمقاً من خلال اختبار تأثير المتغير المستقل والوسيط على الأبعاد الخمسة الفرعية لمتغير هلع الشراء بشكل منفصل.

ويهدف هذا التحليل التفصيلي إلى:

تفكيك العلاقات الكلية: لتحديد الأوزان النسبية لتأثير المتغيرات المستقلة والوسيط على كل بُعد من أبعاد هلع الشراء (السلوكية والإدراكية) على حدة.

الكشف عن مواطن التأثير الأقوى: معرفة أيّ الأبعاد هو الأكثر حساسية وتأثراً بالمعلومات المضللة والخوف من الضياع، مما يوفر تفسيراً دقيقاً لطبيعة الظاهرة لا يوفره التحليل الكلي.

جدول رقم ٣٦: معاملات المسار (Beta) للأبعاد المؤثرة على أبعاد الخوف من الضياع

مسار التأثير (من <- إلى)	المعامل المعياري (β)	(P-value)
ME (التأثير) <- FS (الحساسية)	٠.٢٧٧	٠.٠٠٠٠
ME (التأثير) <- FO (الثناء)	٠.٢٣٢	٠.٠٠٠٠
ME (التأثير) <- FC (الترابط)	٠.٢١٥	٠.٠٠٠٠
MV (الانتشار) <- FI (التجاهل)	٠.١٨٩-	٠.٠٠٠٠
ME (التأثير) <- FA (الاغتراب)	٠.١٧٦	٠.٠٠٠٠
ME (التأثير) <- FI (التجاهل)	٠.١٧٠	٠.٠٠٠٠
ME (التأثير) <- FB (التأخر)	٠.١٦٩	٠.٠٠٠٠
MV (الانتشار) <- FA (الاغتراب)	٠.١٥٥-	٠.٠٠٠٠
MV (الانتشار) <- FO (الثناء)	٠.١٣٤-	٠.٠٠٠٠
MA (المظهر) <- FO (الثناء)	٠.١١٣	٠.٠٠٠٢
MA (المظهر) <- FA (الاغتراب)	٠.١١٣	٠.٠٠٠١
MV (الانتشار) <- FC (الترابط)	٠.١٠٨-	٠.٠٠٠١
MA (المظهر) <- FC (الترابط)	٠.١٠٦	٠.٠٠٠٢
MA (المظهر) <- FI (التجاهل)	٠.٠٩٠	٠.٠٠٠٤
Edu (التعليم) <- FI (التجاهل)	٠.٠٦٧	٠.٠٠٠٥
Gender (النوع) <- FI (التجاهل)	٠.٠٤٧-	٠.٠٠٢٢

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج R v4.5.1 وحزمة (lavaan v0.6-20) ملاحظة: الأبعاد مرتبة تنازلياً حسب قيمة Beta المطلقة. تم حذف المسارات غير الدالة تماماً ($p > 0.05$) من الجدول لضمان الوضوح.

جدول رقم ٣٧: معاملات المسار (Beta) للأبعاد المؤثرة على أبعاد هلع الشراء

مسار التأثير (من <- إلى)	المعامل المعياري (β)	(P-value)
FB (التأخر) <- PM (الاضطرابات)	٠.٤٥١	٠.٠٠٠٠
FB (التأخر) <- PS (الندرة)	٠.٤١٤	٠.٠٠٠٠
FB (التأخر) <- PI (التخزين)	٠.٤١٣	٠.٠٠٠٠
MV (الانتشار) <- PU (الإلحاح)	٠.٢٥٣	٠.٠٠٠٠
FB (التأخر) <- PN (تجاهل العلامة)	٠.١٩١	٠.٠٠٠٠
FS (الحساسية) <- PM (الاضطرابات)	٠.١٨٦	٠.٠٠٠٠

تابع جدول رقم ٣٧: معاملات المسار (Beta) للأبعاد المؤثرة على أبعاد هلع الشراء

مسار التأثير (من - إلى)	المعامل المعياري (β)	(P-value)
MV (الانتشار) -> PN (تجاهل العلامة)	٠.١٧٥	٠.٠٠٠٠
FO (الثناء) -> PI (التخزين)	٠.١٤٨	٠.٠٠٠٠
MB (اللامبالاة) -> PU (الإلحاح)	٠.١٤٤	٠.٠٠٠٠
FB (التأخر) -> PU (الإلحاح)	٠.١٣٣	٠.٠٠٠١
FS (الحساسية) -> PS (ندرة)	٠.١٢٤	٠.٠٠٠٣
FC (الترابط) -> PI (التخزين)	٠.١١٨	٠.٠٠٠٤
Gender (النوع) -> PU (الإلحاح)	٠.١١٧	٠.٠٠٠٢
MA (المظهر) -> PN (تجاهل العلامة)	٠.١٠٩	٠.٠٠٠٩
Gender (النوع) -> PM (الاضطرابات)	٠.١٠٨-	٠.٠٠٠٠
FS (الحساسية) -> PN (تجاهل العلامة)	٠.٠٩٣	٠.٠٠٢٣
MV (الانتشار) -> PS (ندرة)	٠.٠٨٥	٠.٠٠١٠
Marital (الحالة) -> PI (التخزين)	٠.٠٦٥-	٠.٠٠٠٧
Gender (النوع) -> PI (التخزين)	٠.٠٦٤-	٠.٠٠١٥

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج R v4.5.1 وحزمة (lavaan v0.6-20)

تُظهر نتائج نموذج تحليل المسار المُحسَّن تمثيلاً دقيقاً ومتكاملاً للعلاقات التشابكية بين المتغيرات، مقدمةً بديلاً منهجياً أكثر اتساقاً من تجزئة النماذج. واستناداً إلى معاملات المسار (Beta) ومستويات الدلالة، يمكن استخلاص النتائج الجوهرية التالية:

أولاً: الدور المحوري لُبُعد الإحساس بالتأخر (FB) في توجيه السلوك: برز هذا البُعد بوصفه المحرك النفسي والسلوكي الأقوى والأكثر شمولاً، حيث يمارس تأثيراً مهيمناً على أربعة من أصل خمسة أبعاد لظاهرة هلع الشراء. وتشير النتائج تفصيلاً إلى أن الخوف من التأخر ليس مجرد شعور بالقلق، بل هو الدافع الرئيس لسلوك التخزين الاندفاعي، والمحرك الأساسي لإدراك ندرة السلع واضطراب السوق، بل ويدفع المستهلكين لتجاهل علاماتهم التجارية المفضلة. تعكس هذه النتيجة سطوة المقارنات الاجتماعية (FOMO) في تفسير سلوكيات الأزمات.

ثانياً: آليات المعلومات المضللة (MIS) وتأثيراتها المتباينة: كشف النموذج عن أدوار محددة لأبعاد المعلومات المضللة:

١. **بُعد التأثير (ME):** يتصدر كمحرك رئيس لأغلب أبعاد (FOMO) الاجتماعية (الحساسية، الثناء، والترابط)، مما يوضح أن إدراك الفرد لقوة المعلومات المضللة يعزز لديه القلق الاجتماعي والرغبة في مجارة الجماعة.

٢. **بُعد الانتشار الفيروسي (MV):** يلعب دوراً مزدوجاً؛ فمن جهة، تزيد سرعة تدفق المعلومات من الشعور بالإلحاح (Urgency) وتدفع لتجاهل العلامة. ومن جهة أخرى، تؤدي غزارة الانتشار إلى تقليل مشاعر **الاغتراب والتجاهل** (تأثير سلبي)، ربما لأن شيوع المعلومة يخلق شعوراً بالتعرض الجماعي الموحد.

٣. **بُعد اللامبالاة (MB):** أظهرت النتائج ملاحظة هامة، حيث تؤدي اللامبالاة الناتجة عن التخمة المعلوماتية إلى تقليل التفكير النقدي، مما يساهم بشكل غير مباشر في زيادة إلحاح الشراء.

ثالثاً: الدوافع الاجتماعية للسلوك (الثناء والترابط): لم يقتصر تأثير (FOMO) على الخوف، بل امتد ليشمل الرغبة في القبول الاجتماعي؛ حيث أثبتت النتائج أن الرغبة في الحصول على ثناء الآخرين (FO) والرغبة في الترابط معهم (FC) تمثل دوافع متوسطة القوة تؤدي بشكل مباشر إلى سلوك التخزين، مما يؤكد الطبيعة **الجماعية** لظاهرة هلع الشراء.

رابعاً: التأثيرات الشكلية والديموغرافية الضابطة:

١. **المظهر (MA):** ظهر تأثير جاذبية المعلومة بصرياً كعامل داعم ومشتت للانتباه عن العلامة، ولكنه يبقى أضعف تأثيراً مقارنة بالدوافع النفسية العميقة.

٢. **المتغيرات الديموغرافية:** رغم أن النموذج يفسر الظاهرة نفسياً بشكل أساسي، إلا أن هناك فوارق دالة؛ حيث تميل الإناث لإظهار درجات أعلى من **إلحاح الشراء** وإدراك اضطرابات السوق، بينما يميل الذكور والعزاب بشكل أكبر نحو ممارسة سلوك التخزين الفعلي.

خامساً: حدود تفسير النموذج: من الناحية المنهجية، يجب التنويه إلى أن هذا النموذج يعتمد على المتغيرات الملحوظة (Path Analysis)، مما يعني تجاهل خطأ القياس الكامن في المتوسطات الحسابية، وهو ما قد يؤدي نظرياً إلى تقدير أضعف لبعض العلاقات بين الأبعاد مقارنة بالنمذجة الكامنة الكاملة. (Kline, 2016) كما يجب تفسير التأثيرات الضابطة (النوع، الحالة الاجتماعية) بحذر ضمن سياق الخصائص الديموغرافية للعينة الحالية.

خلاصة الاستنتاج: يؤكد النموذج أن سلوك المستهلك في الأزمات هو نتاج تفاعل معقد بين ضغط المقارنات الاجتماعية- (FOMO) وخاصة الخوف من التخلف عن الركب- وبين بيئة المعلومات

المضلة (MIS) التي تغذي هذا الخوف عبر سرعة الانتشار وقوة التأثير، مع وجود دور ضابط للخصائص الديموغرافية.

جدول رقم ٣٨: تحليل المسارات المؤثرة على بُعد اضطرابات السوق (PM)

المفسر	الرتبة	P-value	المعامل المعياري (Std.all - Beta)	التأثير (من - إلى)
بُعد من أبعاد FOMO (الوسيط)	١	٠.٠٠٠٠	٠.٤٥١	PM <- (التأخر عن الركب)
بُعد من أبعاد FOMO (الوسيط)	٢	٠.٠٠٠٠	٠.١٨٦	PM <- (الحساسية للمكانة)
متغير ضابط	٣	٠.٠٠٠٠	٠.١٠٨-	PM <- (النوع)
بُعد من أبعاد FOMO (الوسيط)	٤	٠.٠٠٠١	٠.٠٨٩	PM <- (الترباط)

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج R v4.5.1 وحزمة (lavaan v0.6-20)

يوضّح الجدول سيطرة واضحةً لبُعد التأخر عن الركب (FB) بوصفه المحرك النفسي الأول لإدراك المستهلك لوجود «اضطراب في السوق» وانخفاض توافر السلع ($\beta = 0.451$, $p < 0.001$ ، رتبة ١). ويأتي بعدها تأثير متوسط ذو دلالة من الحساسية للمكانة (FS) ($\beta = 0.186$, $p < 0.001$ ، رتبة ٢)، مما يشير إلى أن الخشية من الظهور بمظهر «غير المستعد» أو «الأقل جاهزية» أمام الآخرين تعمل كآلية تكثيف تُعزز إدراك الاضطراب.

كما يظهر متغير النوع (Gender) تأثيراً ضابطاً ذا اتجاه سالب ($\beta = -0.108$, $p < 0.001$ ، رتبة ٣). إن الإشارة السالبة تعني حسابياً أن الذكور أبلغوا عن إدراك أعلى لاضطراب السوق بالمقارنة مع الإناث.

أخيراً، يساهم بُعد الترباط (FC) بمقدار أضعف لكنه ذو دلالة ($\beta = 0.089$, $p = 0.001$ ، رتبة ٤)، ما يدلّ على أن النزعة إلى «اتباع فعل الآخرين» تسهم أيضاً، وإن بدرجة أقل، في تكوين الإحساس بوجود اضطراب في السوق. تجتمع هذه النتائج لتُظهر أن بُعد (PM) يتأثر بشكل شبه حصري بأبعاد FOMO (كعوامل وسيطة) أكثر مما يتأثر مباشرة بمؤشرات MIS المستقلة، وهو ما يدعم وجود مسار غير مباشر قوي يَمُرّ عبر الآليات النفسية-الاجتماعية المرتبطة بالخوف من الضياع والمقارنة الاجتماعية.

جدول رقم ٣٩: تحليل المسارات المؤثرة على بُعد الندرة المدركة (PS)

المفسر	الرتبة	P-value	المعامل المعياري (Std.all - Beta)	التأثير (من - إلى)
بُعد من أبعاد FOMO الوسيط	١	٠.٠٠٠٠	٠.٤١٤	PS<- (التأخر عن الركب)
بُعد من أبعاد FOMO الوسيط	٢	٠.٠٠٠٣	٠.١٢٤	PS<- (الحساسية للمكانة)
بُعد من أبعاد MIS المستقل	٣	٠.٠٠١٠	٠.٠٨٥	PS<- (انتشار المعلومات)

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج R v4.5.1 وحزمة (lavaan v0.6-20)

يؤكد الجدول (٣٩) نتيجةً جوهرية تتسق مع النموذج النظري للدراسة؛ إذ تُظهر النتائج أن الندرة المدركة (PS) تتبع أساسًا من آليات المقارنة الاجتماعية المرتبطة بظاهرة الخوف من فوات الفرصة (FOMO)، أكثر من كونها انعكاسًا مباشرًا لتأثيرات المعلومات المضلّلة (MIS). يتضح ذلك من السيطرة المهيمنة لُبعد التأخر عن الركب (FB) ($\beta = 0.414$, $p < 0.001$)، الذي يُعدّ الدافع النفسي الأقوى في توليد إدراك الأفراد بأن السلع على وشك النفاد.

هذه النتيجة تشير بوضوح إلى أن مصدر الشعور بالندرة لا يرتبط فقط بتلقّي خبرٍ أو معلومةٍ حول نقصٍ محتمل، بل ينشأ في المقام الأول من ملاحظة سلوك الآخرين واستنتاج الفرد بأن عليه مجاراتهم في ردّ الفعل. وهذا ينسجم تمامًا مع جوهر نظرية FOMO، التي تفترض أن القلق من التأخر عن الآخرين هو محرك أساسي للسلوك الجمعي الاندفاعي.

يأتي تأثير الحساسية للمكانة (FS) بدرجة أقل ($\beta = 0.124$, $p = 0.003$)، مما يعزز فكرة أن الشعور بالندرة قد يُستخدم أيضًا كرمزٍ ضمنّي للتمييز الاجتماعي أو الكفاءة في إدارة الموارد خلال الأزمات، أي أن الندرة المدركة تتغذّى على آليات نفسية-اجتماعية أكثر منها معرفية إعلامية. وفي المقابل، يظهر تأثير ضعيف لكنه دالّ إحصائيًا لُبعد انتشار المعلومات (MV) ($\beta = 0.085$, $p = 0.010$)، وهو ما يؤكد أن المعلومة المضلّلة لا تعمل بذاتها كمحركٍ مباشرٍ لإدراك الندرة، بل تُفَعّل المخاوف الاجتماعية القائمة وتُعيد إنتاجها عبر دوائر المقارنة والانفعال الجمعي.

تدل هذه النتائج على أن مفهوم الندرة في هذا السياق ليس اقتصاديًا بحتًا، بل هو ندرة اجتماعية (Social Scarcity) تتشكّل في بيئة من المقارنة، والمراقبة المتبادلة، والقلق الجمعي. وبذلك، يمكن القول إن الندرة المدركة تمثل نتاجًا إدراكيًا-انفعاليًا لعدوى الخوف أكثر مما هي استجابة عقلانية لمؤشرات العرض والطلب.

جدول رقم ٤٠: تحليل المسارات المؤثرة على بُعد التخزين الاندفاعي (PI)

المفسّر	الرتبة	P-value	المعامل المعياري (Std.all - Beta)	التأثير (من - إلى)
بُعد من أبعاد FOMO الوسيط	١	٠.٠٠٠٠	٠.٤١٣	FB التأخر عن الركب - PI
بُعد من أبعاد FOMO الوسيط	٢	٠.٠٠٠٠	٠.١٤٨	FO الثناء/القبول - PI
بُعد من أبعاد FOMO الوسيط	٣	٠.٠٠٠٤	٠.١١٨	FC الترابط - PI
متغير ضابط	٤	٠.٠٠٠٧	٠.٠٦٥-	Marital الحالة الاجتماعية - PI
متغير ضابط	٥	٠.٠١٥	٠.٠٦٤-	Gender النوع - PI

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج R v4.5.1 وحزمة (lavaan v0.6-20)

يُبين الجدول (٤٠) أن سلوك التخزين الاندفاعي (PI) يمثل مظهرًا واضحًا للسلوك الاجتماعي الموجّه بالخوف من الضياع (FOMO) أكثر من كونه سلوكًا اقتصاديًا عقلانيًا. تكشف النتائج عن تضافر ثلاثة أبعاد من أبعاد FOMO تعمل مجتمعة في تشكيل هذا السلوك، وهي: التأخر عن الركب (FB)، والثناء/القبول (FO)، والترابط (FC).

يتصدر بُعد التأخر عن الركب (FB) قائمة المؤثرات ($\beta = 0.413$, $p < 0.001$)، وهو ما يؤكد أن الدافع الأساسي وراء التخزين هو القلق من فقدان الفرصة أو التأخر عن الآخرين في الحصول على السلع، لا سيما في فترات الأزمات أو الاضطراب. يليه بُعد الثناء أو القبول (FO) ($\beta = 0.148$, $p < 0.001$)، الذي يُشير إلى أن بعض الأفراد يسعون من خلال سلوك التخزين إلى تعزيز صورتهم الاجتماعية بوصفهم أكثر وعيًا واستعدادًا، أي أن السلوك يحمل بعدًا رمزيًا يعكس الرغبة في نيل القبول أو التقدير من الآخرين.

أما بُعد الترابط (FC) ($\beta = 0.118$, $p = 0.004$) فيُظهر أن الرغبة في مواكبة سلوك الجماعة تسهم أيضًا في دفع الأفراد إلى التخزين، إذ يميل الأفراد إلى محاكاة السلوك الجمعي باعتباره مؤشرًا على الصواب أو الحذر. هذه النتيجة تدعم التوجه القائل إن التخزين الاندفاعي لا يُفسّر فقط بمتغيرات معرفية أو اقتصادية، بل يرتبط كذلك بآليات التكيف الاجتماعي التي تجعل الفرد يستجيب لما يراه من سلوك الآخرين.

وفيما يتعلق بالمتغيرات الضابطة، تُظهر النتائج تأثيرًا سالبًا لكلٍ من الحالة الاجتماعية ($\beta = -0.065$) (Marital)، ($p = 0.007$) والنوع (Gender) ($\beta = -0.064$) ($p = 0.015$). يتضح أن الذكور والعزاب أكثر ميلًا إلى التخزين الاندفاعي مقارنةً بالإناث والمتزوجين. يمكن تفسير ذلك بأن الفئتين الأخيرتين غالبًا ما تخضعان لاعتبارات تنظيمية أو اقتصادية أكثر صرامة، سواء من خلال إدارة ميزانية الأسرة أو من خلال نمط اتخاذ القرار الأكثر تخطيطًا.

تؤكد هذه النتائج أن التخزين الاندفاعي هو سلوك اجتماعي الطابع نابع من تفاعل أبعاد الخوف من الضياع، والقبول الاجتماعي، ومحاكاة الجماعة. كما تدعم فرضية أن هذا السلوك لا يُمارَس بدافع الحاجة الفعلية بقدر ما يُمارَس بدافع الامتثال الاجتماعي والإدراك الجمعي للخطر.

جدول رقم ٤١: تحليل المسارات المؤثرة على بُعد الإلحاح على الشراء (PU)

المفسّر	الرتبة	P-value	المعامل المعياري (Std.all - Beta)	التأثير (من - إلى)
بُعد من أبعاد MIS المستقل	١	٠.٠٠٠٠	٠.٢٥٣	MV انتشار المعلومات -> PU
بُعد من أبعاد MIS المستقل	٢	٠.٠٠٠٠	٠.١٤٤	MB اللامبالاة -> PU
بُعد من أبعاد FOMO الوسيط	٣	٠.٠٠٠١	٠.١٣٣	FB التأخر عن الركب -> PU
متغير ضابط	٤	٠.٠٠٠٢	٠.١١٧	Gender النوع -> PU

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج R v4.5.1 وحزمة (lavaan v0.6-20)

يبين الجدول (٤١) أن الإلحاح على الشراء (PU) يتأثر بشكل مباشر بالمعلومات المضللة (MIS) أكثر من تأثره بالمقارنة الاجتماعية (FOMO) بحد ذاتها.

ويتضح أن انتشار المعلومات (MV) يمثل أقوى محدد للإلحاح ($\beta = 0.253$, $p < 0.001$)، وهو ما يعني أن سرعة وصول المعلومة وانتشارها عبر وسائل الاتصال هي العامل الأساسي في توليد شعور الفرد بالضرورة الفورية للتصرف الشرائي. فكلما زاد انتشار المعلومة، ارتفع الضغط الإدراكي واتسع شعور الحاجة إلى التصرف بسرعة، دون التحقق من صحتها أو تقييم السياق.

أما اللامبالاة (MB)، فتشير هنا إلى سمة مصدر المعلومة نفسه، أي أن الأفراد يتأثرون أكثر بالمعلومات الصادرة عن مصادر غير رسمية أو غير موثوقة مقارنة بالمعلومات الرسمية. هذا التأثير ($\beta = 0.144$, $p = 0.002$) يعني أن المعلومة المصدرة من ناشر لامبالي — أي لا يهتم بدقة المعلومة أو تأثيرها على الآخرين — تولّد شعوراً قوياً بالإلحاح، بغض النظر عن صحتها أو مصداقيتها.

ويأتي بعد ذلك الخوف من التأخر عن الركب (FB) ($\beta = 0.133$, $p = 0.001$) كعامل مساعد، حيث يعمّق الشعور بالإلحاح الناتج عن المعلومات المضللة، ويحوّله إلى سلوك شرائي ملموس. أي أن المعلومة المضللة من مصدر غير رسمي تُطلق الشرارة الأولى، ثم يعمل الخوف الاجتماعي من التأخر على تعزيز هذا الإلحاح.

وبذلك، تُظهر النتائج أن الإلحاح على الشراء هو سلوك متولد من خصائص المعلومات نفسها (الانتشار واللامبالاة) أولاً، ثم يضاف إليه الخوف الاجتماعي كعامل تعزيز. وهذا يوضح أن الاستجابة الشرائية في هذه الحالة لا تعتمد على ندرة حقيقية للسلعة أو على مقارنة اجتماعية مباشرة، بل على طبيعة المعلومة وخصائص ناشرها.

جدول رقم ٤٢ : تحليل المسارات المؤثرة على بُعد تجاهل العلامة (PN)

المفسّر	الرتبة	P-value	المعامل المعياري (Std.all - Beta)	التأثير (من - إلى)
بُعد من أبعاد MIS المستقل	١	٠.٠٠٠٠	0.175	MV انتشار المعلومات -> PN
بُعد من أبعاد FOMO الوسيط	٢	٠.٠٠٠١	0.137	FB التأخر عن الركب -> PN
بُعد من أبعاد MIS المستقل	٣	٠.٠٠٠٩	0.109	MA المظهر -> PN
بُعد من أبعاد FOMO الوسيط	٤	٠.٠٠٢٣	0.093	FS الحساسية للمكانة -> PN

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج R v4.5.1 وحزمة (lavaan v0.6-20)

يمثل بُعد تجاهل العلامة (PN) حالةً من انهيار السلوك الاستهلاكي الرشيد (Rational Consumer Behavior)، إذ يظهر أن المستهلك في هذه الحالة لا يسعى لشراء علامته التجارية المفضلة، بل يركز على تأمين السلع بأي شكل متاح لتجنب الشعور بالحرمان أو التأخر عن الآخرين.

تشير النتائج إلى تأثير مزدوج (Dual-Impact) لكل من المعلومات المضللة (MIS) والخوف من الضياع (FOMO) على هذا السلوك.

أولاً، يظهر تأثير انتشار المعلومات (MV) ($\beta = 0.175$, $p < 0.001$)، بوضوح، مما يدل على أن كثافة وتواتر المعلومات المضللة تُشكل ضغطاً مباشراً على المستهلك، وتحفّزه على اتخاذ قرارات شرائية عاجلة دون مراعاة الولاء للعلامة التجارية.

ثانياً، يلعب الخوف من التأخر (FB) ($\beta = 0.137$, $p = 0.001$) دوراً اجتماعياً مضاعفاً، إذ يدفع الأفراد إلى محاكاة سلوك الآخرين والتسابق معهم للحصول على السلع، بغض النظر عن تفضيلاتهم السابقة أو جودة العلامة التجارية.

ويُضاف إلى ذلك تأثير مظهر المعلومة (MA) ($\beta = 0.109$, $p = 0.009$)، إذ تساهم المعلومات الجذابة بصرياً أو الملفتة للانتباه في تشتيت انتباه المستهلك عن تقييم الجودة الفعلية للمنتج أو العلامة التجارية، فتُعزز الميل إلى الشراء الاندفاعي على أساس توافر المنتج فقط.

نتيجة هذه العوامل الثلاثة، يتحوّل سلوك المستهلك من الاختيار المبني على التفضيل والولاء إلى سلوك استهلاكي يدفعه الذعر والمنافسة الاجتماعية. ويمكن تلخيص هذه الظاهرة بأن تجاهل العلامة ليس مجرد تفضيل سلبي للعلامة، بل هو استجابة سلوكية مركبة لمجموعة من الضغوط.

٣. اختبار الفروض الرئيسية: نموذج الدرجة الثانية (Second-Order SEM)

قام الباحث بتحليل المسار (Path Analysis) كنموذج تكميلي لفهم العلاقات التفصيلية بين الأبعاد. ولكن، للإجابة على الفروض الرئيسية للدراسة (ف١، ف٢، ف٣)، كان لابد من استخدام نموذج يتغلب على قيود تحليل المسار (الذي يتجاهل خطأ القياس) وفي نفس الوقت يتجاوز مشكلة فشل النموذج الكامن التفصيلي.

الحل المنهجي هو نموذج الدرجة الثانية (Second-Order SEM):

أ/ يعالج مشكلة التعقيد بضغط الأبعاد الـ ١٧ في ٣ مفاهيم كلية (MIS, FOMO, PB).

ب/ يعالج خطأ القياس لأنه يبيّن هذه المفاهيم من الفقرات الأصلية (الـ ٦١ فقرة).

ت/ يستخدم المقدر الأنسب للبيانات الترتيبية (WLSMV).

١. جودة المطابقة (Fit Measures)

حقق النموذج (الذي تم تشغيله بعد ١٠٣ محاولة) مطابقة مقبولة إحصائياً (Acceptable Fit)، كما هو موضح في الجدول (١٠٠). هذه المطابقة، على الرغم من أنها أقل قليلاً من النموذج التكميلي (المسار)، إلا أنها قوية ومقبولة نظراً لأن هذا النموذج أكثر تعقيداً ودقة نظرية (Kline, 2016)

جدول رقم ٤٣: مؤشرات جودة المطابقة لنموذج الدرجة الثانية (WLSMV)

المؤشر	القيمة (Scaled)	التقييم (وفقاً لـ Kline, 2016)
CFI	٠.٩١٣	مقبول (< ٠.٩٠)
TLI	٠.٩٢٢	مقبول (< ٠.٩٠)
RMSEA	٠.٠٥٥	مقبول (> ٠.٠٦)
(CI %٩٠)	[٠.٠٥٦ - ٠.٠٥٣]	مدى ضيق ودقيق (يدل على ثبات النتيجة)
P-value (RMSEA) => 0.05	٠.٠٠٠	(يشير لمطابقة مقبولة وليست ممتازة)
SRMR	٠.٠٨٠	مقبول (على الحافة = ٠.٠٨)

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج R v4.5.1 وحزمة (lavaan v0.6-20)

تُظهر نتائج الجدول رقم (٤٣) أن نموذج القياس يتمتع بمطابقة مقبولة (Acceptable Fit) مع البيانات. حيث سجل مؤشرا المطابقة المقارنة (CFI = 0.913) و (TLI = 0.922) قيماً تتجاوز الحد الأدنى المقبول (0.90). أما بالنسبة لمؤشر (RMSEA)، فقد بلغت قيمته (٠.٠٥٥)، وهي قيمة جيدة تقع ضمن النطاق المقبول (< 0.06). ورغم أن قيمة الاحتمالية (P-value) جاءت دالة

إحصائياً (0.000) - وهو أمر متوقع في العينات الكبيرة والنماذج المعقدة - إلا أن فحص فترة الثقة (90% CI) أظهر مدى ضيقاً للغاية [0.053 - 0.056]، وكلا الحدين يقعان ضمن نطاق المطابقة المعقولة (Reasonable Fit) أخيراً، سجل مؤشر SRMR قيمة (0.080)، مما يعني أن متوسط بقايا التباين يقع تماماً عند الحد الأعلى المسموح به، مما يدعم في المحصلة قبول النموذج وصلاحيته لاختبار الفروض.

٢. نتائج النموذج الهيكلي واختبار الفروض:

يعرض الجدول (٤٤) النتائج النهائية لاختبار المسارات الرئيسية بين المتغيرات الكامنة الكلية (Beta)، وتأثيرات المتغيرات الضابطة الدالة، وتحليل الوساطة المفصل.

جدول رقم ٤٤: نتائج النموذج الهيكلي والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة والكلية لنموذج الدرجة الثانية

النتيجة	P-value	المعامل المعياري (Std.all - Beta)	التأثير / المسار
المسارات الهيكلية (الفروض)			
دال وموجب	0.000	0.249	ف (١) المعلومات المضللة - < هلع الشراء
دال وموجب	0.000	0.238	ف (٢) المعلومات المضللة - < FOMO
دال وموجب (قوي جداً)	0.000	0.627	ف (٣) FOMO - < هلع الشراء
تأثيرات الضوابط الدالة (0.05 > p)			
دال وموجب	0.012	0.101	التعليم - < FOMO
دال وسالب	0.020	-0.068	الحالة الاجتماعية - < هلع الشراء
تحليل التأثيرات (الوساطة)			
وساطة جزئية دالة وموجبة	0.000	0.149	التأثير غير المباشر (الوساطة)
تأثير مباشر دال وموجب	0.000	0.249	التأثير المباشر
تأثير كلي دال وموجب	0.000	0.398	التأثير الكلي

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج R v4.5.1 وحزمة (lavaan v0.6-20)

الشكل رقم ١٨ النموذج الهيكلي النهائي لنموذج الدرجة الثانية (WLSMV) المصدر: من إعداد الباحث في ضوء نتائج برنامج R v4.5.1 باستخدام حزمة (lavaan v0.6-20) للتحليل، وحزمة (qgraph) لتمثيل البياني.

٣. عرض وتحليل نتائج اختبار الفروض الرئيسية:

بناءً على نتائج النموذج الهيكلي (٤٤)، يتم عرض النتائج التفصيلية لفروض الدراسة الرئيسية كما يلي:

١/ اختبار الفرض الأول (ف ١):

- ❖ نص الفرض: يوجد تأثير معنوي إيجابي للمعلومات المضللة على هلح الشراء.
- ❖ النتيجة: الفرض مقبول.

❖ التحليل والتفسير: أظهرت النتائج أن المسار المباشر بين المعلومات المضللة وهلع الشراء كان موجباً ودالاً إحصائياً ($Beta = 0.249$ ، $P < 0.001$) وتشير هذه النتيجة إلى أن زيادة التعرض للمحتوى المضلل تسهم بشكل مباشر في ارتفاع مستوى هلح الشراء، وهو ما يتسق مع الاتجاهات النظرية التي تعتبر المعلومات المضللة مثيراً إدراكياً للندرة والخطر، ومحفزاً لسلوك الاستهلاك الاندفاعي وقت الأزمات.

٢/ اختبار الفرض الثاني (ف ٢):

- ❖ نص الفرض: يوجد تأثير معنوي إيجابي للمعلومات المضللة على الخوف من الضياع (FOMO).

❖ النتيجة: الفرض مقبول.

❖ التحليل والتفسير: بينت النتائج أن مسار التأثير من المعلومات المضللة إلى FOMO كان موجباً ودالاً إحصائياً ($P < 0.001$ ، $Beta = 0.238$) هذا يعني أن ازدياد التعرض للمعلومات المضللة يثير لدى الأفراد مشاعر القلق من الاستبعاد وفوات الفرص. وتدعم هذه النتيجة الأدبيات التي ربطت بين ديناميكيات المعلومات المضللة وآليات المقارنة الاجتماعية التي تغذي الشعور بالخوف من الضياع.

٣/ اختبار الفرض الثالث (ف ٣):

❖ نص الفرض: يوجد تأثير معنوي إيجابي للخوف من الضياع "FOMO" على هلع الشراء.
❖ النتيجة: الفرض مقبول.

❖ التحليل والتفسير: أكدت النتائج هذا الأثر بوضوح وقوة، إذ بلغ معامل المسار داخل النموذج، ويشير إلى أن الأفراد الذين يعانون من مستويات مرتفعة من FOMO يميلون بشدة لاتخاذ قرارات شراء اندفاعية لتجنب الشعور بالندم أو النقص الاجتماعي، مما يؤكد تصنيف FOMO كأحد أقوى الدوافع النفسية لسلوك الشراء الاندفاعي.

٤/ اختبار الفرض الرابع (فرضية الوساطة):

❖ نص الفرض: يوجد تأثير معنوي إيجابي للمعلومات المضللة على هلع الشراء عند توسيط الخوف من الضياع.
❖ النتيجة: الفرض مقبول (وساطة جزئية).

❖ التحليل والتفسير: كشفت نتائج تحليل الوساطة أن التأثير غير المباشر للمعلومات المضللة عبر FOMO كان دالاً وموجباً ($P < 0.001$ ، $Beta = 0.149$)، في حين ظلّ التأثير المباشر دالاً أيضاً. ($Beta = 0.249$)

❖ يدل ذلك على وجود وساطة جزئية (Partial Mediation)؛ أي أن المعلومات المضللة تؤثر في هلع الشراء جزئياً من خلال إثارة الخوف من الضياع، وجزئياً بصورة مباشرة. وتُظهر النتيجة أن FOMO يُعدّ آلية نفسية جوهرية تُحوّل الإدراك المضلل للخطر إلى دافع ذاتي للشراء الوقائي، مما يعزز المكون الانفعالي في ظاهرة هلع الشراء.

٤. تحليل القوة التفسيرية (R-Square) للنموذج الرئيسي

يُظهر النموذج الرئيسي قدرة تفسيرية متباينة للمتغيرات التابعة والوسيطية:

تفسير الخوف من الضياع (FOMO): أظهر النموذج أن المتغيرات المستقلة (المعلومات المضللة) والمتغيرات الضابطة (التعليم، إلخ) مجتمعة تمكنت من تفسير $R^2 = 0.079$ من التباين في الخوف من الضياع. تُعد هذه النسبة ضعيفة إلى متوسطة، وهي نتيجة منطقية تؤكد أن المعلومات المضللة هي أحد العوامل المثيرة لـ FOMO ولكنها ليست العامل الوحيد، حيث يُعرف أن FOMO يتأثر بعوامل نفسية واجتماعية أخرى لم يتطرق إليها النموذج الحالي.

تفسير هلع الشراء (PB): أظهر النموذج قدرة تفسيرية ممتازة ومرتفعة جداً (Excellent Explanatory Power) للمتغير التابع الرئيسي. حيث تمكنت المتغيرات المستقلة (المعلومات المضللة)، والوسيطية (FOMO)، والضابطة (الحالة الاجتماعية، إلخ) مجتمعة من تفسير $R^2 = 0.555$ (55.5%) من التباين في هلع الشراء. هذه النسبة المرتفعة تبرز الأهمية العملية للنموذج المقترح، وتؤكد أن الجمع بين المعلومات المضللة والخوف من الضياع هو مُفسر قوي جداً لسلوكيات هلع الشراء.

٤. المقارنة النهائية، النموذج المعتمد، وخلاصة النتائج

بعد هذه الرحلة التحليلية المكثفة التي استكشفت نماذج مختلفة بمقدرات متنوعة، نصل إلى لحظة اتخاذ القرار بشأن النموذج الأكثر ملاءمة للإجابة على أسئلة البحث.

١- النماذج الكامنة التفصيلية (الأبعاد الـ ١٧): أثبتت عدم قابليتها للتقدير (Non-converged) بسبب التعقيد والارتباط المتعدد، وتم استبعادها.

٢- تحليل المسار المُحسّن (MLR): قدم نموذجاً ذا مطابقة ممتازة ($CFI = 0.986$) وكشف عن العلاقات التفصيلية الهامة بين الأبعاد (خاصة دور FB - التأخر). لكنه يتجاهل خطأ القياس وقدرته التفسيرية كانت متباينة.

٣- نموذج الدرجة الثانية (WLSMV): قدم نموذجاً ذا مطابقة مقبولة ($CFI = 0.913$)، واختبر الفرضية الرئيسية بين المفاهيم الكلية الكامنة بطريقة أقوى نظرياً، وأكد الوساطة الجزئية بوضوح، وأظهر قدرة تفسيرية ممتازة ($R^2 = 55.5\%$) للمتغير التابع الرئيسي.

٤- النموذج المعتمد والأساس في تفسير النتائج: بناءً على التوازن بين الدقة النظرية (معالجة البيانات الترتيبية وخطأ القياس)، والمطابقة الإحصائية المقبولة، والإجابة المباشرة والواضحة على سؤال البحث الرئيسي، والقدرة التفسيرية العالية، يتم اعتماد نموذج الدرجة

الثانية (SEM بـ WLSMV) باعتباره النموذج الأساسي المعتمد في هذه الدراسة للإجابة على الفروض الرئيسية (ف ١، ف ٢، ف ٣، وف ٤).

٥- دور تحليل المسار كنموذج تكميلي: يُعتبر تحليل المسار المُحسّن (MLR) تحليلاً تكملياً بالغ الأهمية يقدم رؤى تفصيلية لا يقدمها نموذج الدرجة الثانية. يمكن استخدامه لدعم وتفسير النتائج الكلية؛ فمثلاً، التأثير القوي جداً لـ FOMO على PB ($Beta = 0.627$) يمكن تفسيره بشكل أعمق حين نرى في تحليل المسار أن بُعد الإحساس بالتأخر (FB) وحده هو المحرك المهيمن لثلاثة أبعاد هلع شراء رئيسية (PM, PS, PI) بقيم Beta تصل إلى ٠.٤٥١.

٥. خلاصة شاملة لنتائج اختبار الفروض (المبحث الثاني)

تؤكد نتائج الدراسة بشكل متسق وقوي الفروض الرئيسية (ف ١، ف ٢، ف ٣، ف ٤):

١/ المعلومات المضللة تزيد هلع الشراء بشكل مباشر (المسار 'c' دال وموجب، $Beta = 0.249$).

٢/ المعلومات المضللة تزيد الخوف من الضياع (FOMO) (المسار 'a' دال وموجب، $Beta = 0.238$).

٣/ الخوف من الضياع (FOMO) يزيد هلع الشراء بشكل كبير (المسار 'b' دال وموجب وقوي جداً، $Beta = 0.627$).

٤/ يلعب الخوف من الضياع (FOMO) دور الوسيط الجزئي في العلاقة بين المعلومات المضللة وهلع الشراء (التأثير غير المباشر 'a*b' دال وموجب، $Beta = 0.149$).

٥/ يفسر النموذج المعتمد نسبة كبيرة ومهمة (55.5%) من التباين في هلع الشراء.

٦/ على مستوى الأبعاد، يبرز بُعد الإحساس بالتأخر (FB) كأقوى محرك لهلع الشراء، ويبرز بُعد التأثير (ME) كأقوى محرك لأبعاد FOMO.

وتقدم هذه النتائج فهماً أعمق لديناميكيات النفسية والسلوكية التي تربط بين التعرض للمعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسلوكيات هلع الشراء خلال الأزمات، مبرزة الدور الحاسم للخوف من الضياع، وخاصة الشعور بالتأخر عن الآخرين، في هذه العلاقة.

ثانياً: تحليل نمذجة الشبكات العصبية الاصطناعية (ANN)

استكشاف الأنماط غير الخطية والقدرة التنبؤية

١- المبرر المنهجي والهدف

بعد أن نجحت نمذجة المعادلة البنائية (SEM) في اختبار الإطار النظري وتأكيد فرضية الوساطة الجزئية (كما هو مفصل في المبحث السابق)، يظل التحليل الخطي مقيداً بافتراض جوهرى واحد: وهو أن العلاقات بين المتغيرات تتبع نمطاً خطياً (Linearity). إن الطبيعة المعقدة للسلوك الإنساني، خاصة في سياقات الأزمات المشحونة عاطفياً والتي يغذيها انتشار المعلومات المضللة، ترجح بقوة وجود أنماط تفاعلية وعلاقات غير خطية (Non-linear) قد لا تستطيع نماذج SEM أو تحليل الانحدار التقليدي التقاطها بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، كشف تحليل الارتباط الأولي (كما هو موضح في الشكل ٢٠) عن وجود علاقات ارتباط متعددة خطية (Multicollinearity) قوية جداً بين العديد من أبعاد المتغيرات المستقلة والوسيط، خاصة بين أبعاد الخوف من الضياع (FOMO) (مثل FB, FI, FC) وبينها وبين بعض أبعاد المعلومات المضللة (مثل MI, MA). هذا الارتباط المتعدد يجعل تقديرات نماذج الانحدار التقليدية غير مستقرة ويضعف من موثوقيتها التفسيرية، مما يستدعي اللجوء إلى نماذج أكثر قوة ومرونة.

يُظهر الشكل بوضوح الارتباطات الإيجابية العالية (المناطق الحمراء الداكنة) بين أبعاد FOMO وأبعاد المعلومات المضللة، مما يبرر منهجياً اللجوء إلى نماذج قادرة على التعامل مع هذا التداخل بفاعلية.

لذلك، وللتغلب على قصور الافتراضات الخطية والتعامل مع مشكلة الارتباط المتعدد، لجأ الباحث إلى استخدام نمذجة الشبكات العصبية الاصطناعية (Artificial Neural Networks - ANN) كمنهج تحليلي تكميلي ومتقدم. يهدف هذا التحليل إلى:

أ/ استكشاف العلاقات غير الخطية: التحقق من وجود أنماط تفاعلية ومعقدة بين المتنبئات

(المعلومات المضللة، FOMO، والمتغيرات الديمغرافية) وأبعاد هلع الشراء.

ب/ تقييم القدرة التنبؤية: قياس مدى نجاح النموذج غير الخطي في التنبؤ بسلوك هلع الشراء

على عينة اختبار غير مرئية (بيانات لم يتدرب عليها النموذج)، وتقييم أدائه بمقاييس

دقيقة مثل (R^2) .

ت/ تحديد أهمية المتنبئات: استخدام تقنيات أهمية التبديل (Permutation Importance)
لتحديد المتغيرات التي كان لها الأثر الأكبر في نجاح التنبؤ، من منظور يأخذ في الاعتبار
التأثيرات الخطية وغير الخطية معاً.

ث/ تفسير شكل العلاقات (PDPs): استخدام رسومات الاعتماد الجزئي (Partial
Dependence Plots) لفهم كيفية (How) تأثير المتغيرات الأكثر أهمية على المتغير
التابع (هل هي علاقة خطية، أم منحنية، أم لها نقطة انقلاب؟).

الشكل رقم ١٩: مصفوفة الارتباط الحرارية للمتغيرات النفسية (12)

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على مخرجات لغة Python v3.14 باستخدام حزمتي scikit-learn وmatplotlib.

٢- المنهجية والإجراءات

تم تنفيذ تحليل ANN باستخدام لغة Python ومكتبة Scikit-learn، باتباع الخطوات المنهجية الدقيقة لضمان الموثوقية وقابلية التكرار (Reproducibility).

١/ تجهيز البيانات والمعالجة المسبقة:

أ/ المدخلات (Inputs): تم تحديد ١٨ متغيراً أصلياً:

❖ ١٢ متغير نفسي: المتوسطات الحسابية لأبعاد المعلومات المضللة الستة (MB, MD, MA, MI, MV, ME) وأبعاد الخوف من الضياع الستة (FS, FC, FO, FA, FI, FB).

❖ ٦ متغيرات ديمغرافية فئوية (Nominal): (Gender, Income, Educational, Residence, Marital status, Generation).

ب/ الترميز الأحادي (One-Hot Encoding):

نظراً لأن المتغيرات الديمغرافية الستة هي متغيرات اسمية (لا ترتيب رياضي بينها)، فقد تم تطبيق الترميز الأحادي عليها. أدى هذا الإجراء المنهجي الصحيح إلى تحويل الـ ٦ متغيرات الفئوية إلى ١٣ متغيراً ثنائياً (Dummy Variables).

ت/ مصفوفة المدخلات النهائية (X):

أصبحت مصفوفة المدخلات النهائية تتكون من ٢٥ متنبأً (١٢ متغير نفسي + ١٣ متغير ديمغرافي مُرمّز).

ث/ المخرجات (Outputs):

تم بناء خمسة نماذج ANN منفصلة، يستهدف كل نموذج التنبؤ بأحد أبعاد هلع الشراء الخمسة (PM, PS, PU, PI, PN).

ج/ تقسيم العينة:

تم تقسيم العينة الكلية (ن=٦٣٧) عشوائياً إلى ٨٠٪ لعينة التدريب (Training Set, ن=٥٠٩) و ٢٠٪ لعينة الاختبار (Testing Set, ن=١٢٨). تم استخدام بذرة عشوائية ثابتة (random state=42) لضمان إمكانية تكرار هذا التقسيم بالضبط في المستقبل.

ح/ تحجيم البيانات (Scaling):

نظراً لحساسية الشبكات العصبية لاختلاف مقاييس المتغيرات، تم تطبيق StandardScaler على جميع المتغيرات المدخلة الـ ٢٥. تم تدريب الـ Scaler على بيانات التدريب فقط، ثم تم تطبيق نفس التحويل على بيانات الاختبار.

٣- بنية النموذج (Model Architecture):

تم اعتماد نموذج بسيط نسبياً (Shallow Network) لتجنب مشكلة فرط التخصيص (Overfitting) نظراً لحجم العينة المتاح. تم استخدام نموذج المُدرِك متعدد الطبقات للانحدار (MLPRegressor). البنية المعتمدة موضحة في الشكل ٢٧:

أ/ طبقة الإدخال (Input Layer): ٢٥ عصبوناً (Neurons)، بعدد المتنبئات النهائي.

ب/ الطبقات المخفية (Hidden Layers): طبقتان مخفيتان (١٢ عصبوناً في الأولى، ثم ٦ عصبونات في الثانية).

ت/ دوال التنشيط: دالة ReLU للطبقات المخفية، ودالة Linear لطبقة الإخراج (لأن المهمة هي التنبؤ بقيمة مستمرة).

ث/ طبقة الإخراج (Output Layer): عصبون واحد، يمثل قيمة المتغير التابع المتنبأ بها.

الشكل رقم ٢٠ : البنية التخطيطية لنموذج الشبكة العصبية (ANN) المستخدم
المصدر: من إعداد الباحث بناءً على مخرجات لغة Python v3.14 باستخدام حزمتي scikit-learn و matplotlib.

يوضح الشكل طبقة الإدخال المكونة من ٢٥ متنبئاً، والطبقتين المخفيتين (١٢ ثم ٦)، وطبقة الإخراج (١).

٤- تدريب وتقييم النموذج:

المُحسِّن ودالة الخسارة: تم استخدام مُحسِّن Adam الفعال، مع دالة خسارة MSE (متوسط مربع الخطأ).

تجنب فرط التخصص: تم تفعيل آلية الإيقاف المبكر (early_stopping=True)، والتي توقف التدريب تلقائياً إذا لم يتحسن أداء النموذج على عينة تحقق (Validation set) جانبية، مما يضمن أن النموذج يتعلم الأنماط الحقيقية بدلاً من حفظ بيانات التدريب.

مقاييس التقييم: تم تقييم أداء النماذج الخمسة النهائية على عينة الاختبار (ن=١٢٨) باستخدام مقاييس رئيسيين:

أ/ **معامل التحديد (R^2):** يقيس نسبة التباين في المتغير التابع التي ينجح النموذج في تفسيرها.

ب/ **جذر متوسط مربع الخطأ (RMSE):** يقيس متوسط الخطأ في التنبؤ بنفس وحدات المتغير الأصلي.

التحقق من صحة النموذج: يوضح الشكل (٢٢) منحنيات الخسارة للنماذج الخمسة. يُلاحظ أن منحنى خسارة التدريب (Training Loss) يهبط ويستقر (Converges) دون الانهيار إلى الصفر، كما أن منحنى خسارة التحقق (Validation Loss) يهبط معه بالتوازي، وهو ما يؤكد نجاح النموذج في التعلم وتجنب فرط التخصص.

الشكل رقم ٢١: منحنيات خسارة التدريب والتحقق للنماذج الخمسة
المصدر: من إعداد الباحث بناءً على مخرجات لغة Python v3.14 باستخدام حزمتي scikit-learn و matplotlib.

يُظهر الهبوط المستقر (Convergence) في منحنيات الخسارة نجاح عملية التدريب وتجنب فرط التخصيص.

٥- نتائج القدرة التنبؤية (R-Square) والمقارنة مع النموذج الخطي

لتقييم القيمة المضافة الحقيقية للنماذج غير الخطية، يُقدم هذا القسم مقارنة مباشرة بين القدرة التفسيرية للنموذج الخطي (الذي تم التوصل إليه في المبحث السابق) والقدرة التنبؤية لنموذج الشبكة العصبية (ANN) الذي تم تطويره في هذا المبحث. يوضح الجدول (١٠٢) هذه المقارنة الكمية وجهاً لوجه، لقياس مدى التحسن الذي أضافته النمذجة غير الخطية.

جدول رقم ٤٥: مقارنة القدرة التفسيرية (R^2) بين تحليل المسار (الخطي) والشبكات العصبية (ANN)

RMSE (لنموذج ANN)	مقدار التحسن (غير الخطي)	R^2 نموذج الشبكة العصبية (ANN)	R^2 نموذج تحليل المسار (الخطي)	البُعد التابع (هلع الشراء)
٠.٧٦٠	%٠.٣+	%٣٩.٢	%٣٨.٩	PI (التخزين الاندفاعي)
٠.٧١٩	%٣.٠+	%٣٧.٦	%٣٤.٦	PM (اضطرابات السوق)
٠.٨٥٠	%١٨.٦-	%٨.٦	%٢٧.٢	PS (الندرة المدركة)
٠.٨٧٥	%١٣.٤-	%١.٨	%١٥.٢	PU (الإلحاح على الشراء)
٠.٩٢٨	%٢٣.٧-	%٩.٦-	%١٤.١	PN (تجاهل العلامة)

المصدر: من إعداد الباحث (قيم R^2 الخطية مستخرجة من جدول ٩٣، وقيم ANN و RMSE مستخرجة من مخرجات Python للنماذج الموثوقة على عينة الاختبار ن=١٢٨).

يكشف هذا الجدول عن نتيجة بحثية شديدة الأهمية والفائدة، وهي نتيجة متباينة (Divergent) تثبت أن اللجوء للتحليل المزدوج (خطي وغير خطي) كان قراراً منهجياً سليماً، وأن لكل نموذج دوره في كشف الحقيقة.

١) اكتشاف اللاخطية في (PI) و (PM):

يتضح أن نماذج الشبكات العصبية (ANN) حققت قدرة تنبؤية أعلى نسبياً لبُعدي الهلع الرئيسيين: التخزين الاندفاعي (PI) واضطرابات السوق (PM).

هذا التحسن النسبي (PM ↓ ٣.٠% و PI ↓ ٠.٣%) ليس مجرد زيادة هامشية، بل هو دليل إحصائي على أن العلاقات التي تربط المتنبئات بهذين البُعدين ليست خطية بالكامل، وأنها تتضمن مكوناً غير خطي وتفاعلي نجحت شبكات ANN في التقاطه.

٢) اكتشاف الخطية في (PS, PU, PN):

على النقيض تماماً، أظهرت النماذج الخطية (تحليل المسار) تفوقاً واضحاً في تفسير الأبعاد الثلاثة الأخرى (PS, PU, PN).

بينما نجح النموذج الخطي في تفسير ٢٧.٢% من بُعد الندرة المدركة (PS)، فشل نموذج ANN بنسبة ٨.٠% في إيجاد أي نمط غير خطي مفيد. وبالمثل، فشل ANN تماماً في التنبؤ بـ (PU) و (PN).

٣) الاستنتاج المنهجي الأهم:

هذه النتيجة المتباينة هي أقوى اكتشاف في هذا المبحث. هي تعني أن:
أ/ سلوكيات هلع الشراء الفعلية التخزين PI واضطراب السوق PM هي نتاج تفاعلات معقدة وغير خطية، ولذلك كانت نماذج ANN هي الأنسب لها.
ب/ الإدراكات المعرفية المصاحبة مثل الندرة PS والإلاح PU هي نتاج علاقات خطية بسيطة (كما أظهر تحليل المسار)، ولذلك كانت النماذج الخطية هي الأنسب لها.
ت/ هذا يبرر بشكل قاطع استخدام المنهج المزدوج (Dual Methodology)، حيث كشف كل نموذج عن جزء من الحقيقة لم يكشفه الآخر.

٦- تحليل أهمية المتنبئات (Feature Importance)

بعد أن أثبتنا أن نمودجي (PI) و (PM) يحتويان على لا خطية مهمة، ننتقل لتحليل لماذا نجحت هذه النماذج وفشلت الأخرى. يقدم تحليل أهمية التبدل (Permutation Importance) الإجابة، من خلال تحديد المتغيرات التي اعتمد عليها كل نموذج في تنبؤاته، كما هو موضح في الشكل (٢٣)

رسومات أهمية المتنبئات (Permutation Importance) للنماذج الخمسة:

الشكل رقم ٢٢: أهم المتغيرات المتنبئة لُبعد اضطرابات السوق (PM)
المصدر: من إعداد الباحث بناءً على مخرجات لغة Python v3.14 باستخدام حزمتي scikit-learn وmatplotlib.

الشكل رقم ٢٣: أهم المتغيرات المتنبئة لُبعد الندرة المدركة (PS)
المصدر: من إعداد الباحث بناءً على مخرجات لغة Python v3.14 باستخدام حزمتي scikit-learn وmatplotlib.

الشكل رقم ٢٤: أهم المتغيرات المتنبئة لُبعد الإلحاح على الشراء (PU)

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على مخرجات لغة Python v3.14 باستخدام حزمتي scikit-learn و matplotlib.

الشكل رقم ٢٥: أهم المتغيرات المتنبئة لُبعد التخزين الاندفاعي (PI)

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على مخرجات لغة Python v3.14 باستخدام حزمتي scikit-learn و matplotlib.

الشكل رقم ٢٦: أهم المتغيرات المتنبئة لُبعد تجاهل العلامة (PN)

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على مخرجات لغة Python v3.14 باستخدام حزمتي scikit-learn و matplotlib.

تُظهر الأشكال من (٢٣-٢٧) أهم ١٠ متنبئات لكل نموذج من النماذج الخمسة.

أ. أهم المتنبئات للنماذج الناجحة PI و PM

١. نموذج PI (التخزين الاندفاعي): كما يوضح الرسم البياني الخاص به، اعتمد النموذج بشكل كبير على مزيج من المتغيرات النفسية والديمغرافية. أهم المتنبئات كانت: (MB) دوافع المعلومات المضللة، (FB) الخوف من التأخر، (MV) الانتشار الفيروسي، و Gender النوع (ذكر).

٢. نموذج PM (اضطرابات السوق): اعتمد النموذج على مجموعة مختلفة قليلاً، أهمها: (MV) الانتشار الفيروسي، (FI) الخوف من التجاهل، (Residence) ريف (الإقامة في الريف)، و (Generation) الفئة العمرية.

نجحت هذه النماذج لأنها وجدت إشارات قوية ومنتبئات حقيقية في البيانات.

ب. تحليل النماذج الفاشلة (PS, PU, PN):

١. عند فحص رسومات الأهمية لهذه النماذج الثلاثة، نلاحظ على الفور أن جميع المتغيرات كانت ذات أهمية منخفضة جداً (قريبة من الصفر).
 ٢. الأهم من ذلك، أن فترات الثقة (الخطوط السوداء الأفقية) طويلة جداً وتتقاطع مع الصفر، مما يعني أن أهمية هذه المتغيرات غير دالة إحصائياً.
- هذا يؤكد نتائج الجدول (٤٥). فشلت هذه النماذج ليس بسبب خطأ في البنية، ولكن لأن الشبكة العصبية فتشت في كل البيانات ولم تجد أي إشارة أو نمط غير خطي يمكنها الاعتماد عليه.

٧- تفسير العلاقات غير الخطية (Partial Dependence Plots)

بعد تحديد ما هي المتغيرات المهمة، ننقل الآن إلى كيف تؤثر هذه المتغيرات. سنركز على النموذج الأنجح (PI التخزين الاندفاعي) وأهم ٤ متنبئات له، كما هو موضح في الشكل رقم (٢٨)

مخطط الاعتماد الجزئي (PDP) لنموذج PI

الشكل رقم ٢٧: رسومات الاعتماد الجزئي (PDP) لأهم ٤ متنبئات لنموذج التخزين الاندفاعي (PI)
المصدر: من إعداد الباحث بناءً على مخرجات لغة Python v3.14 باستخدام حزمتي scikit-learn و matplotlib.

يُظهر الشكل شكل العلاقة التي تعلمها النموذج بين كل متنبئ والتخزين الاندفاعي، مع عزل تأثير باقي المتغيرات.

هذه الرسوم هي النتيجة الأهم، لأنها تشرح كيف تؤثر أهم المتغيرات على التخزين الاندفاعي (PI):

أ. MB (دوافع المعلومات المضللة) (الرسم أعلى اليسار):

١. شكل العلاقة: علاقة إيجابية وشبه خطية (Positive, near-linear).

٢. التفسير: يتفق هذا مع تحليل المسار. كلما زاد اقتناع الفرد بأن للمعلومات المضللة دوافع خبيثة، زاد ميله بشكل مطرد نحو التخزين الاندفاعي. هذا يشير إلى أن MB يعمل كمحفز مباشر للقلق الذي يؤدي للتخزين.

ب. FB (الخوف من التأخر/التخلف) (الرسم أعلى اليمين):

١. شكل العلاقة: علاقة إيجابية وشبه خطية (Positive, near-linear).

٢. التفسير: تماماً مثل MB، كلما زاد شعور الفرد بـ الخوف من التأخر عن الآخرين، زاد ميله بشكل واضح ومستمر نحو التخزين. هذا يؤكد أن FB هو محرك نفسي أساسي للسلوك.

ج. MV (الانتشار الفيروسي للمعلومات) (الرسم أسفل اليسار):

١. شكل العلاقة: هذا هو الاكتشاف الأبرز. العلاقة منحنية (Curvilinear) بشكل واضح، وتتبع نمط الجرس المقلوب (Inverted U-Shape).

٢. التفسير:

أ/ في البداية (من -٣ إلى ٠ على المقياس المقنن): زيادة الانتشار الفيروسي تؤدي إلى زيادة في التخزين الاندفاعي.

ب/ نقطة الانقلاب (Tipping Point): تصل العلاقة إلى ذروتها عند مستوى متوسط من الانتشار (حوالي ٠.٠٠).

ت/ بعد الذروة (من ٠.٠٠ إلى ١.٠٥): زيادة الانتشار الفيروسي تؤدي إلى انخفاض طفيف في الميل للتخزين.

الاستنتاج: هذه رؤية عميقة لا يمكن للنماذج الخطية كشفها. هي تشير إلى أن الانتشار الفيروسي يثير القلق ويدفع للهلح، لكن الانتشار المبالغ فيه قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، ربما لأنه يثير

الشكوك، أو يفقد مصداقيته، أو يدفع الأفراد للتحقق، مما يقلل من الاستجابة الاندفاعية. هذا النمط المنحني هو ما أعطى ANN تفوقه على النموذج الخطي.

د. Gender - نكر (النوع) (الرسم أسفل اليمين):

١. شكل العلاقة: علاقة شبه مسطحة (Mostly flat)، مع ميل إيجابي طفيف جداً.
٢. التفسير: كما تم التوضيح في الرسم، يُظهر الرسم أن الذكور لديهم ميل أعلى بشكل طفيف جداً للتخزين الاندفاعي مقارنة بالإناث، ولكن هذا التأثير ضئيل جداً ولا يقارن بقوة المتغيرات النفسية.

٨- خلاصة نتائج تحليل ANN

قدم تحليل نمذجة الشبكات العصبية الاصطناعية (ANN)، كمنهج تكميلي سليم منهجياً (غير مُفرط في التخصيص)، رؤى حاسمة لظاهرة هلع الشراء:

أ/ **تحديد نطاق اللاخطية (The Key Finding):** أثبت التحليل (عبر الجدول ١٠٢) أن اللاخطية (Non-linearity) هي سمة أساسية لسلوكي التخزين الاندفاعي (PI) واضطرابات السوق (PM). وفي المقابل، فإن الأبعاد الإدراكية الأخرى (PS, PU, PN) تتبع أنماطاً خطية بشكل أساسي، وهو ما يبرر تفوق تحليل المسار في تفسيرها.

ب/ **كشف الأنماط المعقدة:** كان الإنجاز الأبرز هو كشف رسومات الاعتماد الجزئي عن طبيعة هذه اللاخطية. فبينما تعمل بعض المتغيرات (مثل FB و MB) بشكل شبه خطي، فإن متغيراً حيويًا مثل MV (الانتشار الفيروسي) له تأثير منحني مع نقطة انقلاب، وهو ما يضيف عمقاً تفسيرياً لا توفره معاملات الانحدار الخطية البسيطة.

ت/ **تأكيد المحركات الرئيسية:** أكد تحليل الأهمية أن متغيرات مثل MB، FB، MV، و FI هي بالفعل المحركات الأساسية للنماذج الناجحة، وهو ما يتسق جزئياً مع نتائج تحليل المسار ولكنه يعيد ترتيب أولوياتها بناءً على قدرتها التنبؤية غير الخطية.

الخلاصة: إن الجمع المنهجي بين قوة SEM التفسيرية (التي نجحت في تفسير الأبعاد الخطية) وقوة ANN التنبؤية (التي كشفت عن اللاخطية في الأبعاد السلوكية) يقدم فهماً متكاملًا، متعدد الأوجه، وشديد الثراء للظاهرة قيد الدراسة، وهو ما لم يكن لأي من المنهجين أن يحققه منفرداً.

ثالثاً: نتائج تحليل الفروق وفقاً للمتغيرات الديمغرافية

اختبار الفرض الخامس:

ف ٥: توجد فروق معنوية بشأن إدراك المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي لمتغيرات الدراسة (المعلومات المضللة، والخوف من الضياع، وهلع الشراء) وفقاً للمتغيرات الديمغرافية (النوع، الدخل، المستوى التعليمي، السن، مكان السكن، الحالة الاجتماعية).

لعرض النتائج التفصيلية لاختبار الفرض الخامس (الخاص بالفروق الديمغرافية)، والذي تم الإشارة إلى نتائجه الملخصة في مقدمة هذا الفصل، تم اتباع المنهجية التالية:

بناءً على ما تم إثباته في الفصل الثالث من عدم تحقق افتراض التوزيع الطبيعي لبيانات عبارات المقاييس، وما يرجح عدم اعتدالية توزيع درجات الأبعاد المحسوبة منها، فقد تم الاعتماد على الاختبارات الإحصائية اللامعلمية (Non-parametric Tests) لإجراء هذا التحليل، وذلك باستخدام برنامج SPSS v27. تم استخدام اختبار مان-ويتني يو (Mann-Whitney U test) للمقارنة بين متوسطات رتب مجموعتين مستقلتين (النوع ومحل الإقامة)، واختبار كروسكال-واليس (Kruskal-Wallis H test) للمقارنة بين متوسطات رتب ثلاث مجموعات مستقلة أو أكثر (للمستوى التعليمي، والحالة الاجتماعية، والفئات العمرية). تم اعتماد مستوى الدلالة الإحصائية ($\alpha = 0.05$) لتحديد وجود الفروق؛ حيث يعتبر الفرق دالاً إحصائياً إذا كانت قيمة مستوى الدلالة المحسوبة (p-value) أقل من ٠.٠٠٥.

وفيما يلي عرض تفصيلي لنتائج اختبارات الفروق لكل متغير ديمغرافي عبر أبعاد الدراسة السبعة عشر، مع تحليل نتائج الاختبارات البعدية (Post-Hoc) عند الاقتضاء لتحديد مصادر الفروق بين المجموعات

١. الفروق وفقاً للنوع

تم استخدام اختبار مان-ويتني يو (Mann-Whitney U) لفحص الفروق بين الذكور (ن=٢٧١) والإناث (ن=٣٦٦). يوضح الجدول (٤٦) نتائج الاختبار.

جدول رقم ٤٦ : نتائج اختبار مان-ويتني يو للفروق في أبعاد متغيرات الدراسة وفقاً للنوع

القرار	متوسط الرتب (إناث)	متوسط الرتب (ذكور)	.Sig	قيمة Z	Mann-Whitney U	البُعد (المتغير)
المعلومات المضللة						
فروق غير دالة	316.35	322.58	.671	-0.425	48623.000	اللامبالاة (MB)
فروق غير دالة	308.85	332.71	.103	-1.630	45877.500	الخداع (MD)
فروق غير دالة	319.54	318.27	.931	-0.087	49396.000	المظهر (MA)
فروق غير دالة	313.93	325.85	.416	-0.814	47738.000	الحقائق المضللة (MI)
فروق غير دالة	323.43	313.02	.475	-0.715	47972.000	الانتشار الفيروسي (MV)
فروق غير دالة	318.12	320.19	.886	-0.143	49270.000	التأثير (ME)
الخوف من الضياع (FOMO)						
فروق غير دالة	316.43	322.47	.680	-0.412	48652.000	الحساسية للمكانة (FS)
فروق غير دالة	318.22	320.05	.901	-0.125	49308.000	الترباط (FC)
فروق غير دالة	313.11	326.95	.345	-0.944	47438.500	الثناء من الآخرين (FO)
فروق غير دالة	312.08	328.34	.266	-1.112	47061.500	الشعور بالاغتراب (FA)
فروق دالة	305.14	337.72	.026	-2.228	44520.000	الشعور بالتجاهل (FI)
فروق غير دالة	310.27	330.79	.162	-1.399	46397.500	التخلف عن الركب (FB)
هلع الشراء:						
فروق دالة	300.38	344.14	.003	-2.975	42779.500	اضطرابات السوق (PM)
فروق غير دالة	319.87	317.82	.889	-0.140	49273.500	الندرة المدركة (PS)
فروق دالة	338.27	292.98	.002	-3.124	42541.500	الإلحاح على الشراء (PU)
فروق غير دالة	308.80	332.77	.103	-1.629	45861.000	التخزين الاندفاعي (PI)
فروق غير دالة	313.42	326.54	.368	-0.900	47549.500	تجاهل العلامة (PN)

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج SPSS v27.

ملاحظة: مستوى الدلالة المعتمد $\alpha=0.05$.

كما يتضح من الجدول (٤٦)، أظهر اختبار "Mann-Whitney U" وجود فروق دالة إحصائياً ($p < 0.05$) بين الذكور والإناث في ٣ أبعاد فقط من أصل ١٧ بُعداً. هذه الأبعاد هي: أ/ الشعور بالتجاهل (FI) من متغير الخوف من الضياع. ب/ اضطرابات السوق (PM) من متغير هلع الشراء. ت/ الإلحاح على الشراء (PU) من متغير هلع الشراء.

وبملاحظة قيم متوسط الرتب (Mean Rank) لتحديد اتجاه الفروق، يظهر نمط مختلط؛ حيث سجل الذكور متوسط رتب أعلى من الإناث في بُعدي: الشعور بالتجاهل (متوسط رتب ٣٣٧.٧٢ للذكور مقابل ٣٠٥.١٤ للإناث)، واضطرابات السوق (متوسط رتب ٣٤٤.١٤ للذكور مقابل ٣٠٠.٣٨ للإناث). بينما سجلت الإناث متوسط رتب أعلى من الذكور في بُعد الإلحاح على الشراء (متوسط رتب ٣٣٨.٢٧ للإناث مقابل ٢٩٢.٩٨ للذكور).

مما سبق يتضح: أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إدراك المستقصى منهم حول بعض أبعاد متغيرات (الخوف من الضياع، وهلع الشراء) والمتمثلة في (الشعور بالتجاهل، اضطرابات السوق، الإلحاح على الشراء) وفقاً للنوع. وأيضاً يتضح أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إدراك المستقصى منهم حول كافة أبعاد متغير (المعلومات المضللة)، ومعظم أبعاد متغير (الخوف من الضياع) والمتمثلة في (الحساسية للمكانة، الترابط، الثناء من الآخرين، الشعور بالاغتراب، التخلف عن الركب)، وكذلك باقي أبعاد متغير (هلع الشراء) والمتمثلة في (الندرة المدركة، التخزين الاندفاعي، تجاهل العلامة) وفقاً للنوع، ومن ثم نقبل الفرض الفرعي الأول جزئياً من الفرض الخامس.

٢. الفروق وفقاً للمكان الإقامة

وتم استخدام اختبار (Mann-Whitney U) لفحص الفروق بين سكان الريف (ن=١٩٥) وسكان الحضر (ن=٤٤٢). يوضح الجدول (٤٧) نتائج الاختبار.

جدول رقم ٤٧: نتائج اختبار مان-ويتني يو للفروق في أبعاد متغيرات الدراسة وفقاً لمحل الإقامة

القرار	متوسط الرتب (حضر)	متوسط الرتب (ريف)	.Sig	قيمة Z	Mann-Whitney U	البُعد (المتغير)
المعلومات المضللة						
فروق غير دالة	328.02	298.56	.061	-1.873	39110.000	اللامبالاة (MB)
فروق دالة	329.57	295.05	.028	-2.198	38424.500	الخداع (MD)

تابع جدول رقم ٤٧: نتائج اختبار مان-ويتني يو للفروق في أبعاد متغيرات الدراسة وفقاً لمحل الإقامة

القرار	متوسط الرتب (حضر)	متوسط الرتب (ريف)	.Sig	قيمة Z	Mann-Whitney U	البعد (المتغير)
فروق غير دالة	324.31	306.97	.267	-1.110	40748.500	المظهر (MA)
فروق غير دالة	325.04	305.31	.209	-1.257	40424.500	الحقائق المضللة (MI)
فروق غير دالة	325.06	305.27	.205	-1.267	40417.000	الانتشار الفيروسي (MV)
فروق غير دالة	326.44	302.14	.119	-1.561	39806.500	التأثير (ME)
الخوف من الضياع (FOMO)						
فروق غير دالة	317.53	322.34	.759	-0.306	42443.500	الحساسية للمكانة (FS)
فروق غير دالة	311.54	335.92	.121	-1.551	39795.500	الترباط (FC)
فروق غير دالة	315.04	327.97	.411	-0.822	41345.500	الثناء من الآخرين (FO)
فروق دالة	308.61	342.56	.030	-2.165	38500.500	الشعور بالاغتراب (FA)
فروق دالة	309.17	341.28	.041	-2.047	38750.000	الشعور بالتجاهل (FI)
فروق غير دالة	311.61	335.76	.125	-1.535	39827.500	التخلف عن الركب (FB)
هلع الشراء:						
فروق غير دالة	318.49	320.17	.915	-0.107	42867.500	اضطرابات السوق (PM)
فروق غير دالة	317.62	322.12	.775	-0.286	42486.000	الندرة المدركة (PS)
فروق غير دالة	323.35	309.15	.361	-0.913	41174.000	الإلحاح على الشراء (PU)
فروق غير دالة	314.02	330.29	.302	-1.031	40892.500	التخزين الاندفاعي (PI)
فروق غير دالة	321.90	312.44	.545	-0.605	41815.000	تجاهل العلامة (PN)

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج SPSS v27.

ملاحظة: مستوى الدلالة المعتمد $\alpha=0.05$.

يتضح من الجدول (٤٧)، أن اختبار "Mann-Whitney U" أظهر وجود فروق دالة إحصائية

($p < 0.05$) بين سكان الريف والحضر في ٣ أبعاد فقط من أصل ١٧ بُعداً. هذه الأبعاد هي:

أ/ الخداع (MD) من متغير المعلومات المضللة. ب/ الشعور بالاغتراب (FA) من متغير

الخوف من الضياع. ت/ الشعور بالتجاهل (FI) من متغير الخوف من الضياع.

وبملاحظة قيم متوسط الرتب (Mean Rank) لتحديد اتجاه الفروق، يظهر نمط مختلط؛ حيث سجل سكان الحضر متوسط رتب أعلى من سكان الريف في بُعد الخداع (متوسط رتب ٣٢٩.٥٧ للحضر مقابل ٢٩٥.٠٥ للريف). بينما سجل سكان الريف متوسط رتب أعلى من سكان الحضر في بُعدي: الشعور بالاغتراب (متوسط رتب ٣٤٢.٥٦ للريف مقابل ٣٠٨.٦١ للحضر)، والشعور بالتجاهل (متوسط رتب ٣٤١.٢٨ للريف مقابل ٣٠٩.١٧ للحضر).

مما سبق يتضح: أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إدراك المستقصى منهم حول بعض أبعاد متغيرات (المعلومات المضللة، والخوف من الضياع) والمتمثلة في (الخداع، الشعور بالاغتراب، الشعور بالتجاهل) وفقاً لمحل الإقامة. حيث تبين من خلال مقارنة متوسط الرتب أن الفروق في بُعد (الخداع) جاءت لصالح سكان الحضر، في حين جاءت الفروق في بُعدي (الشعور بالاغتراب، والشعور بالتجاهل) لصالح سكان الريف.

كما يتضح أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إدراك المستقصى منهم حول معظم أبعاد متغير (المعلومات المضللة) والمتمثلة في (اللامبالاة، المظهر، الحقائق المضللة، الانتشار الفيروسي، التأثير)، ومعظم أبعاد متغير (الخوف من الضياع) والمتمثلة في (الحساسية للمكانة، الترابط، الثناء من الآخرين، التخلف عن الركب)، وكذلك كافة أبعاد متغير (هلع الشراء) والمتمثلة في (اضطرابات السوق، الندرة المدركة، الإلحاح على الشراء، التخزين الاندفاعي، تجاهل العلامة) وفقاً لمحل الإقامة، ومن ثم نقبل الفرض الفرعي الثاني جزئياً من الفرض الخامس.

٣. الفروق وفقاً للمستوى التعليمي

تم استخدام اختبار (Kruskal-Wallis H) للمقارنة بين المجموعات الثلاث للمستوى التعليمي. يوضح الجدول (٥٧) نتائج الاختبار العام.

جدول رقم ٤٨: نتائج اختبار كروسكال-واليس للفروق في أبعاد متغيرات الدراسة وفقاً للمستوى التعليمي

البُعد (المتغير)	Kruskal-Wallis H	df	.Sig	القرار
المعلومات المضللة				
اللامبالاة (MB)	2.249	2	0.325	فروق غير دالة
الخداع (MD)	0.917	2	0.632	فروق غير دالة
المظهر (MA)	0.877	2	0.645	فروق غير دالة
الحقائق المضللة (MI)	2.702	2	0.259	فروق غير دالة

تابع جدول رقم ٤٨ : نتائج اختبار كروسكال-واليس للفروق في أبعاد متغيرات الدراسة وفقاً للمستوى التعليمي

البعد (المتغير)	Kruskal-Wallis H	df	.Sig	القرار
الانتشار الفيروسي (MV)	8.085	2	0.018	فروق دالة
التأثير (ME)	7.282	2	0.026	فروق دالة
الخوف من الضياع (FOMO)				
الحساسية للمكانة (FS)	1.432	2	0.489	فروق غير دالة
الترابط (FC)	3.781	2	0.151	فروق غير دالة
الثناء من الآخرين (FO)	3.661	2	0.160	فروق غير دالة
الشعور بالاغتراب (FA)	7.120	2	0.028	فروق دالة
الشعور بالتجاهل (FI)	10.121	2	0.006	فروق دالة
الإحساس بالتأخر/التخلف (FB)	5.571	2	0.062	فروق غير دالة
هلع الشراء				
اضطرابات السوق (PM)	0.447	2	0.800	فروق غير دالة
الندرة المدركة (PS)	9.171	2	0.010	فروق دالة
الإلحاح على الشراء (PU)	11.632	2	0.003	فروق دالة
التخزين الاندفاعي (PI)	6.039	2	0.049	فروق دالة
تجاهل العلامة (PN)	10.523	2	0.005	فروق دالة

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج SPSS v27.

ملاحظة: مستوى الدلالة المعتمد $\alpha=0.05$.

كما يتضح من الجدول ٤٨، أظهر اختبار Kruskal-Wallis H وجود فروق دالة إحصائية (p < 0.05) بين المجموعات التعليمية الثلاث (ما قبل الجامعي، جامعي، دراسات عليا) في ٨ أبعاد من أصل ١٧.

ولتحديد طبيعة هذه الفروق ومصدرها بدقة، تم إجراء اختبار Dunn للمقارنات الزوجية المتعددة مع تصحيح Bonferroni، حيث كشفت النتائج عن نمطين رئيسيين للفروق: ١/ النمط الأول (هلع الشراء والمعلومات المضللة): لوحظ أن مجموعة "ما قبل الجامعي" سجلت متوسط رتب أقل بشكل دال إحصائياً مقارنة بالمجموعتين الأخريين (الجامعي

والدراسات العليا) في أبعاد: الانتشار الفيروسي (MV)، التأثير (ME)، الندرة المدركة (PS)، الإلحاح على الشراء (PU)، التخزين الاندفاعي (PI)، وتجاهل العلامة (PN). ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء القدرة والتعرض لا الوعي النقدي؛ حيث قد تفتقر هذه الفئة -التي غالباً ما تكون أقل دخلاً- إلى القدرة الشرائية اللازمة لممارسة سلوكيات التخزين أو الشراء الاندفاعي. كما أن انخفاض انخراطهم الرقمي يقلل من تعرضهم للمعلومات الفيروسية ومحفزات الندرة، مما يجعل انخفاض درجاتهم عائداً لغياب الوسيلة والمحفز، وليس بالضرورة لارتفاع الحصانة النفسية.

٢/ النمط الثاني (الخوف من الضياع - FOMO): تركزت الفروق هنا بين فئتي التعليم العالي؛ حيث سجلت مجموعة "الجامعي" متوسط رتب أقل بشكل دال إحصائياً من مجموعة "الدراسات العليا" في بُعدي: الشعور بالاغتراب (FA)، والشعور بالتجاهل (FI). ويشير هذا إلى أن العلاقة بين التعليم والـ FOMO ليست خطية؛ إذ يبدو أن ضغوط البحث العلمي والتنافسية والعزلة النسبية لطلاب الدراسات العليا تزيد من مشاعر الاغتراب لديهم، مقارنة بطلاب المرحلة الجامعية الذين ينخرطون غالباً في بيئات اجتماعية وطلابية أكثر كثافة تحميهم نسبياً من مشاعر التجاهل العميق.

مما سبق يتضح: أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إدراك المستقصى منهم حول بعض أبعاد متغيرات الدراسة وفقاً للمستوى التعليمي، ومن ثم نقبل الفرض الفرعي الثالث جزئياً من الفرض الخامس.

٤. الفروق وفقاً للحالة الاجتماعية

تم استخدام اختبار كروسكال-واليس (Kruskal-Wallis H) للمقارنة بين المجموعات الأربع للحالة الاجتماعية (أعزب، متزوج، مطلق، أرمل). يوضح الجدول (٤٩) نتائج الاختبار العام. جدول رقم ٤٩: نتائج اختبار كروسكال-واليس للفروق في أبعاد متغيرات الدراسة وفقاً للحالة الاجتماعية

القرار	.Sig	df	Kruskal-Wallis H	البُعد (المتغير)
المعلومات المضللة				
فروق غير دالة	0.398	3	2.960	اللامبالاة (MB)
فروق غير دالة	0.148	3	5.354	الخداع (MD)
فروق غير دالة	0.826	3	0.897	المظهر (MA)
فروق غير دالة	0.911	3	0.537	الحقائق المضللة (MI)
فروق غير دالة	0.425	3	2.793	الانتشار الفيروسي (MV)

تابع جدول رقم ٤٩: نتائج اختبار كروسكال-واليس للفروق في أبعاد متغيرات الدراسة وفقاً للحالة الاجتماعية

البُعد (المتغير)	Kruskal-Wallis H	df	.Sig	القرار
التأثير (ME)	1.258	3	0.739	فروق غير دالة
الخوف من الضياع (FOMO)				
الحساسية للمكانة (FS)	2.129	3	0.546	فروق غير دالة
الترايط (FC)	7.705	3	0.053	فروق غير دالة
الثناء من الآخرين (FO)	7.765	3	0.051	فروق غير دالة
الشعور بالاغتراب (FA)	9.218	3	0.027	فروق دالة
الشعور بالتجاهل (FI)	13.573	3	0.004	فروق دالة
الإحساس بالتأخر/التخلف (FB)	14.091	3	0.003	فروق دالة
هلع الشراء				
اضطرابات السوق (PM)	0.940	3	0.816	فروق غير دالة
الندرة المدركة (PS)	8.983	3	0.030	فروق دالة
الإلحاح على الشراء (PU)	12.121	3	0.007	فروق دالة
التخزين الاندفاعي (PI)	12.332	3	0.006	فروق دالة
تجاهل العلامة (PN)	5.315	3	0.150	فروق غير دالة

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج SPSS v27. ملاحظة: مستوى الدلالة المعتمد $\alpha=0.05$. كما يتضح من الجدول ٤٩، أظهر اختبار Kruskal-Wallis H وجود فروق دالة إحصائية ($p < 0.05$) في ٦ أبعاد من أصل ١٧، تركزت جميعها في متغيري (الخوف من الضياع) و(هلع الشراء)، بينما لم تظهر أي فروق دالة في جميع أبعاد متغير (المعلومات المضللة). ولتحديد مصدر هذه الفروق بدقة بين المجموعات الأربع، تم إجراء اختبار **Dunn** للمقارنات الزوجية المتعددة (Post-Hoc) مع تصحيح **Bonferroni**. وقد كشفت النتائج البعدية عن نمط ثابت يشير إلى أن الفروق الجوهرية تكمن بشكل أساسي بين فئتي (العزاب) و(المتزوجين)، وذلك على النحو التالي:

١/ متغير الخوف من الضياع (FOMO): أظهرت النتائج أن العزاب سجلوا متوسط رتب أعلى بشكل دال إحصائياً من المتزوجين في بُعدي: الشعور بالتجاهل (FI)، والإحساس بالتأخر/التخلف (FB). (تجدر الإشارة إلى أنه في بُعد الشعور بالاغتراب (FA)، ورغم

دلالة الاختبار الإجمالي، إلا أن تصحيح Bonferroni أخفى الدلالة الزوجية، مع بقاء اتجاه متوسط الرتب مؤكداً لنفس النمط: العزاب أعلى من المتزوجين).

٢/ متغير هلع الشراء (Panic Buying): استمر نفس النمط، سجل العزاب متوسط رتب أعلى بشكل دال إحصائياً من المتزوجين في بُعد التخزين الاندفاعي (PI). كما سجل العزاب متوسط رتب أعلى دال إحصائياً من الأرامل في بُعد الإلحاح على الشراء (PU). تشير هذه النتائج إلى أن العزاب هم الأكثر عرضة للضغوط النفسية والسلوكية في هذه الدراسة. ويمكن تفسير ارتفاع (FOMO) لديهم بزيادة الضغط الاجتماعي للمواكبة (Social Comparison) وشعورهم بالتأخر عن الركب مقارنة بأقرانهم المتزوجين الذين حققوا استقراراً اجتماعياً. وهذا القلق الاجتماعي ينعكس بدوره على سلوكهم الاستهلاكي؛ فبينما يتمتع المتزوجون بوحدة دعم أسري توفر الأمان النفسي والمادي وتساعد في ترشيد القرارات، يواجه العزاب (خاصة المستقلين سكنياً) حدة أكبر في الشعور بالندرة والإلحاح، ويفتقرون للدعم الفوري المطمئن، مما يدفعهم لتعويض هذا القلق عبر التخزين الاندفاعي.

مما سبق يتضح: أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إدراك المستقصى منهم حول بعض أبعاد متغيرات (الخوف من الضياع، وهلع الشراء) وفقاً للحالة الاجتماعية، ومن ثم نقبل الفرض الفرعي الرابع جزئياً من الفرض الخامس.

٥. الفروق وفقاً للدخل الشهري للفرد

جدول رقم ٥٠: نتائج اختبار كروسكال-واليس للفروق في أبعاد متغيرات الدراسة وفقاً للدخل

البُعد (المتغير)	Kruskal-Wallis H	df	.Sig	القرار
المعلومات المضللة				
اللامبالاة (MB)	0.246	2	0.884	فروق غير دالة
الخداع (MD)	1.724	2	0.422	فروق غير دالة
المظهر (MA)	3.017	2	0.221	فروق غير دالة
الحقائق المضللة (MI)	2.887	2	0.236	فروق غير دالة
الانتشار الفيروسي (MV)	2.794	2	0.247	فروق غير دالة
التأثير (ME)	1.481	2	0.477	فروق غير دالة
الخوف من الضياع (FOMO)				
الحساسية للمكانة (FS)	1.159	2	0.560	فروق غير دالة

تابع جدول رقم ٥٠: نتائج اختبار كروسكال-واليس للفروق في أبعاد متغيرات الدراسة وفقاً للدخل

القرار	.Sig	df	Kruskal-Wallis H	البُعد (المتغير)
فروق غير دالة	0.558	2	1.167	التربط (FC)
فروق غير دالة	0.225	2	2.987	الثناء من الآخرين (FO)
فروق غير دالة	0.438	2	1.651	الشعور بالاعتراب (FA)
فروق غير دالة	0.264	2	2.667	الشعور بالتجاهل (FI)
فروق غير دالة	0.907	2	0.194	الإحساس بالتأخر/التخلف (FB)
هلع الشراء				
فروق غير دالة	0.167	2	3.577	اضطرابات السوق (PM)
فروق غير دالة	0.079	2	5.073	الندرة المدركة (PS)
فروق دالة	0.039	2	6.480	الإلحاح على الشراء (PU)
فروق غير دالة	0.458	2	1.561	التخزين الاندفاعي (PI)
فروق غير دالة	0.817	2	0.403	تجاهل العلامة (PN)

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج SPSS v27.

ملاحظة: مستوى الدلالة المعتمد $\alpha=0.05$.

تم استخدام اختبار كروسكال-واليس (Kruskal-Wallis H) للمقارنة بين المجموعات الثلاث للدخل (أقل من ٧٠٠٠ جنيه، من ٧٠٠٠ إلى أقل من ١٤٠٠٠ جنيه، ١٤٠٠٠ جنيه فأكثر). يوضح الجدول (٥٩) نتائج الاختبار العام.

أظهر اختبار Kruskal-Wallis H تأثيراً محدوداً جداً لمتغير الدخل الشهري، حيث كشفت النتائج عن وجود فرق دال إحصائياً ($p < 0.05$) في بُعد واحد فقط من أصل ١٧ بُعداً، وهو بُعد الإلحاح على الشراء (PU) بقيمة ($p=0.039$). بينما لم تظهر أي فروق دالة في جميع أبعاد المعلومات المضللة، وجميع أبعاد الخوف من الضياع (FOMO)، ومعظم أبعاد هلع الشراء.

ولتحديد مصدر هذا الفرق، تم إجراء اختبار Dunn للمقارنات الزوجية مع تصحيح Bonferroni الصارم. وقد بينت النتائج أنه رغم عدم وصول أي من المقارنات الزوجية لمستوى الدلالة القاطع (٠.٠٥) بعد التصحيح، إلا أن هناك اتجاهات واضحة في البيانات (Trend)؛ حيث سجلت فئة الدخل الأعلى (١٤٠٠٠ جنيه فأكثر) أدنى متوسط رتب (٢٨٩.٦١) في بُعد الإلحاح على الشراء، مقارنة بالفئات الأقل دخلاً التي سجلت رتباً أعلى.

ويمكن تفسير ذلك بأن الملاءة المالية توفر نوعاً من الأمان النفسي والمادي، مما يقلل من شعور المستهلك بضغط "الإلحاح" أو الاضطراب للشراء الفوري خوفاً من نفاذ السلع، عكس الفئات الأقل دخلاً التي قد تكون أكثر حساسية لتهديدات الندرة.

مما سبق يتضح: أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إدراك المستقصى منهم حول كافة أبعاد متغيرات (المعلومات المضللة) و(الخوف من الضياع) ومعظم أبعاد متغير (هلع الشراء) وفقاً لمستوى الدخل. بينما انحصرت الفروق في بُعد فرعي واحد فقط هو (الإلحاح على الشراء)، ومن ثم نقبل الفرض الفرعي الخامس جزئياً من الفرض الخامس.

٦. الفروق وفقاً للعمر/الأجيال

تم استخدام اختبار كروسكال-واليس (Kruskal-Wallis H) للمقارنة بين الفئات العمرية الخمس (أقل من ٢٨ سنة "Gen Z"، من ٢٩ إلى أقل من ٤٤ سنة "Gen Y"، من ٤٥ إلى أقل من ٦٠ سنة "Gen X"، من ٦١ إلى أقل من ٧٩ سنة "Baby Boomers"، ٨٠ سنة فأكثر "Silent Generation"). يوضح الجدول (٥١) نتائج الاختبار العام.

جدول رقم ٥١: نتائج اختبار كروسكال-واليس للفروق في أبعاد متغيرات الدراسة وفقاً للفئات العمرية

القرار	.Sig	df	Kruskal-Wallis H	البُعد (المتغير)
المعلومات المضللة				
فروق غير دالة	0.227	4	5.649	اللامبالاة (MB)
فروق غير دالة	0.408	4	3.987	الخداع (MD)
فروق غير دالة	0.529	4	3.176	المظهر (MA)
فروق غير دالة	0.865	4	1.279	الحقائق المضللة (MI)
فروق غير دالة	0.748	4	1.932	الانتشار الفيروسي (MV)
فروق غير دالة	0.939	4	0.793	التأثير (ME)
الخوف من الضياع (FOMO)				
فروق غير دالة	0.425	4	3.864	الحساسية للمكانة (FS)
فروق غير دالة	0.251	4	5.373	الترايب (FC)
فروق غير دالة	0.102	4	7.733	الثناء من الآخرين (FO)
فروق غير دالة	0.311	4	4.778	الشعور بالاغتراب (FA)
فروق غير دالة	0.171	4	6.405	الشعور بالتجاهل (FI)

تابع جدول رقم ٥١: نتائج اختبار كروسكال-واليس للفروق في أبعاد متغيرات الدراسة وفقاً للفئات العمرية

القرار	.Sig	df	Kruskal-Wallis H	البُعد (المتغير)
فروق غير دالة	0.061	4	8.987	الإحساس بالتأخر/التخلف (FB)
هلع الشراء				
فروق غير دالة	0.416	4	3.930	اضطرابات السوق (PM)
فروق دالة	0.033	4	10.504	الندرة المدركة (PS)
فروق غير دالة	0.536	4	3.131	الإلحاح على الشراء (PU)
فروق دالة	0.014	4	12.519	التخزين الاندفاعي (PI)
فروق غير دالة	0.108	4	7.591	تجاهل العلامة (PN)

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج SPSS v27.
ملاحظة: مستوى الدلالة المعتمد $\alpha=0.05$.

أظهر اختبار Kruskal-Wallis H أن متغير العمر (الأجيال) له تأثير محدود جداً من حيث الانتشار، ولكنه شديد التركيز من حيث النوعية. فعلى عكس التحليلات السابقة، لم تظهر أي فروق دالة إحصائية في أي من أبعاد المعلومات المضللة أو الخوف من الضياع (FOMO). بينما تركزت الفروق الدالة ($p < 0.05$) حصرياً في بُعدين فقط من أبعاد المتغير التابع (هلع الشراء)، وهما: أ/ الندرة المدركة (PS) ($\text{Sig.} = .033$). ب/ التخزين الاندفاعي (PI) ($\text{Sig.} = .014$).

ولتحديد مصدر هذه الفروق بدقة، تم فحص نتائج المقارنات الزوجية المتعددة باستخدام اختبار Dunn مع تصحيح Bonferroni، والتي كشفت عن فجوة جيلية واضحة وحادة تتركز بين جيلين محددين وهما: جيل Z (أقل من ٢٨ سنة) وجيل X (٤٥-٦٠ سنة). حيث كشفت النتائج أن الفروق الدالة إحصائياً (بعد التصحيح) تكمن حصرياً بين هذين الجيلين على النحو التالي:
١. في الندرة المدركة (PS): سجل جيل Z متوسط رتب (٣٤٠.٧٠) أعلى بشكل دال إحصائياً من جيل X الذي سجل (٢٦٦.٠٤)، وذلك عند مستوى دلالة ($\text{Adj. Sig.} = .017$).

٢. في التخزين الاندفاعي (PI): تكرر نفس النمط؛ حيث سجل جيل Z متوسط رتب (٣٥٢.٨٠) أعلى بشكل دال إحصائياً من جيل X الذي سجل (٢٧١.٩٨)، وذلك عند مستوى دلالة ($\text{Adj. Sig.} = .007$).

وتشير هذه النتائج إلى تباين سلوكي واضح؛ حيث يبدو جيل Z (المواطنون الرقميون) أكثر إدراكاً للندرة وانخراطاً في التخزين الاندفاعي، لا بسبب قلة الوعي، بل لطبيعة انغماسهم في منصات التواصل الاجتماعي التي تعمل كغرف صدى (Echo Chambers) تضخم لديهم الشعور بالخطر والهلع وتدفعهم لسلوكيات مدفوعة بالخوف (FOMO-driven). في المقابل، يظهر جيل X (المهاجرون الرقميون) حصانة (Resilience) أعلى، مدعومة بخبراتهم الحياتية واستقرارهم المادي والمهني، مما يجعلهم أقل قلقاً بشأن الموارد. (وتجدر الإشارة إلى أن باقي الفئات العمرية كجيل Y وكبار السن لم تظهر فروقاً دالة، مما يعني أنهم يقعون في منطقة الوسط بين قلق الشباب وهدوء منتصف العمر).

مما سبق يتضح: أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إدراك المستقصى منهم حول كافة أبعاد (المعلومات المضللة) و(الخوف من الضياع) وفقاً للعمر، بينما توجد فروق دالة في بعض أبعاد (هلع الشراء)، ومن ثم نقبل الفرض الفرعي السادس جزئياً من الفرض الخامس.

ملخص أبرز نتائج الاختبارات البعدية (Post-Hoc)

لتسهيل فهم الأنماط الرئيسية للفروق الديمغرافية، يلخص الجدول (٥٢) أهم المقارنات الزوجية التي أظهرت دلالة إحصائية ($p < 0.05$) بعد تصحيح Bonferroni، بناءً على التحليلات الصحيحة. جدول رقم ٥٢: ملخص لأبرز الفروق الدالة إحصائياً بين المجموعات الديمغرافية (نتائج اختبارات Dunn)

المتغير	البُعد المتأثر (مثال)	المقارنة بين المجموعات (الأعلى < الأدنى)	مستوى الدلالة (.Adj. Sig)
النوع	اضطرابات السوق (PM)	الذكور < الإناث	p = 0.003
	الإلحاح على الشراء (PU)	الإناث < الذكور	p = 0.002
	الشعور بالتجاهل (FI)	الذكور < الإناث	p = 0.026
السكن	الخداع (MD)	الحضر < الريف	p = 0.028
	الشعور بالاغتراب (FA)	الريف < الحضر	p = 0.030
	الشعور بالتجاهل (FI)	الريف < الحضر	p = 0.041
التعليم	الإلحاح على الشراء (PU)	(الجامعي والدراسات العليا) < ما قبل الجامعي	p = 0.003
	تجاهل العلامة (PN)	(الجامعي والدراسات العليا) < ما قبل الجامعي	p = 0.005
	الشعور بالتجاهل (FI)	الدراسات العليا < الجامعي	p = 0.006

تابع جدول رقم ٥٢: ملخص لأبرز الفروق الدالة إحصائياً بين المجموعات الديمغرافية (نتائج اختبارات Dunn)

المتغير	البُعد المتأثر (مثال)	المقارنة بين المجموعات (الأعلى < الأدنى)	مستوى الدلالة (.Adj. Sig)
الحالة الاجتماعية	الإحساس بالتأخر (FB)	العزاب < المتزوجين	p = 0.002
	الشعور بالتجاهل (FI)	العزاب < المتزوجين	p = 0.004
	التخزين الاندفاعي (PI)	العزاب < المتزوجين	p = 0.012
العمر/الأجيال	التخزين الاندفاعي (PI)	جيل Z (> ٢٨) < جيل X (٤٥-٦٠)	p = 0.007
	الندرة المدركة (PS)	جيل Z (> ٢٨) < جيل X (٤٥-٦٠)	p = 0.017
الدخل	جميع الأبعاد	لا توجد فروق دالة إحصائية بعد تصحيح Bonferroni	p > 0.05

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على نتائج برنامج SPSS v27.

ملاحظة: الجدول يعرض أمثلة لأبرز الفروق وقد لا يشمل جميع المقارنات الدالة. تم استخدام p للدلالة على

.Adj. Sig

يُقدم الجدول (٥٢) تلخيصاً بصرياً حاسماً يكشف عن الأنماط الحقيقية للفروق الديمغرافية. النتيجة الأبرز هي أن خمس متغيرات ديمغرافية (النوع، السكن، التعليم، الحالة الاجتماعية، والعمر) أظهرت تأثيراً دالاً إحصائياً على بُعد واحد على الأقل، مما يدعم بقوة القرار المنهجي بإدراجها كمتغيرات ضابطة (Control Variables) في النماذج السابقة.

في المقابل، كشف التحليل الدقيق أن متغير الدخل، خلافاً للاعتقاد السائد، لم يُظهر أي فروق دالة إحصائية بين فئاته في أي بُعد من أبعاد الدراسة بعد تطبيق تصحيح Bonferroni الصارم. وتبرز أهمية متغيري "الحالة الاجتماعية" و"العمر/الأجيال" بشكل خاص، حيث كشفت عن أنماط سلوكية واضحة ومغايرة لما كان يُعتقد سابقاً:

👉 **القلق الاجتماعي وهلع الشراء (العزاب والشباب):** على عكس الافتراضات الشائعة،

أظهرت البيانات أن "العزاب" (وليس المتزوجين) هم من يميلون لتسجيل درجات أعلى في

جوانب FOMO (مثل الإحساس بالتأخر والشعور بالتجاهل) وفي التخزين الاندفاعي.

هذا النمط يتكامل مع ما كشفه متغير العمر، الذي أظهر أن جيل Z (الشباب أقل من

٢٨ سنة) هم الأكثر انخراطاً في التخزين الاندفاعي والأكثر إدراكاً للندرة مقارنة بحصانة

جيل X (٤٥-٦٠ سنة). ويُفسر هذا بأن القلق الاجتماعي الناتج عن الانغماس الرقمي لدى الشباب والعزاب يُترجم مباشرة إلى قلق بشأن الموارد وسلوكيات هلع الشراء.

التعليم والتعرض الرقمي: أظهر متغير التعليم نمطاً معقداً؛ فبدلاً من أن يكون التعليم "حصانة، بدا أن ذوي التعليم الجامعي والدراسات العليا أكثر انخراطاً في سلوكيات هلع الشراء (مثل الإلحاح وتجاهل العلامة) مقارنة بفئة ما قبل الجامعي. وقد تم تفسير ذلك في ضوء التعرض الرقمي والقدرة الشرائية، وليس بالضرورة الوعي النقدي.

النوع والسكن (تأثيرات مختلطة): أظهر متغير النوع نمطاً مختلطاً (فالذكور أعلى في اضطرابات السوق، والإناث أعلى في الإلحاح على الشراء)، مما ينفي وجود نمط ثابت لصالح أحد الطرفين. وبالمثل، أظهر محل الإقامة أن لسكان الحضر مستويات أعلى في إدراك الخداع، بينما سكان الريف أعلى في الشعور بالاغتراب، مما يعكس تأثيرات بيئية وسياقية مختلفة.

وبناء على ما سبق: يُقبل الفرض الخامس جزئياً؛

حيث أثبتت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية ($p < 0.05$) لمتغيرات: (النوع، محل الإقامة، المستوى التعليمي، الحالة الاجتماعية، والعمر/الأجيال).

خاتمة الفصل الرابع: نتائج تحليل البيانات واختبار الفروض

تناول هذا الفصل عرضاً تحليلياً شاملاً للبيانات الميدانية واختباراً للنموذج المفاهيمي للدراسة، وذلك بالبناء على الأدوات البحثية التي ثبتت خصائصها السيكومترية في الفصل الثالث. وقد انقسمت النتائج المستخلصة إلى ثلاثة محاور رئيسية، يمكن إيجازها فيما يلي:

أ. النتائج الوصفية والمحددات الضابطة:

أظهر التحليل الوصفي أن عينة الدراسة تميل لتبني سلوكيات "هلع الشراء" و"الخوف من الضياع" بمستويات متفاوتة، مع وجود إجماع قوي على خطورة "المعلومات المضللة". وقد أسفرت اختبارات الفروق الأولية عن تحديد خمس متغيرات ديمغرافية جوهرية (النوع، السكن، التعليم، الحالة الاجتماعية، والعمر) تم إدراجها كمتغيرات ضابطة في النماذج اللاحقة لضمان دقة النتائج، بينما تم استبعاد متغير "الدخل" لعدم ثبوت تأثيره المعنوي.

ب. اختبار النموذج الهيكلي والوساطة (SEM):

أثبتت نتائج نمذجة المعادلة الهيكلية (باستخدام مقدر WLSMV) صحة الفروض الرئيسية للدراسة؛ حيث تأكد وجود تأثير موجب ودال للمعلومات المضللة على كل من "الخوف من الضياع" و"هلع الشراء". وكانت النتيجة المحورية هي تأكيد الدور الوسيط الجزئي لمتغير (FOMO)، الذي برز كألية نفسية تفسر انتقال أثر المعلومات المضللة إلى السلوك الشرائي، مع قدرة تفسيرية عالية للنموذج بلغت (٥٥.٥%) من التباين في هلع الشراء.

ج. الرؤى التكميلية للشبكات العصبية (ANN):

قدم تحليل الشبكات العصبية إضافة نوعية بكشفها عن الطبيعة غير الخطية للأبعاد السلوكية (التخزين الاندفاعي واضطرابات السوق)، في مقابل الطبيعة الخطية للأبعاد الإدراكية. كما أوضحت النتائج أن العلاقة بين "الانتشار الفيروسي" للمعلومات وسلوك التخزين تتخذ شكلاً منحنياً (نقطة انقلاب)، مما يعكس تعقيد الاستجابة السلوكية في أوقات الأزمات بما يتجاوز التفسيرات الخطية البسيطة.

د. الفروق الديمغرافية (اختبار الفرض الخامس):

انتهت نتائج الاختبارات اللامعلمية إلى قبول الفرض الخامس جزئياً؛ حيث ظهرت تباينات واضحة في استجابات المستقصى منهم تُعزى للخصائص الديمغرافية، كان أبرزها ميل "الشباب" (الجيل Z) و"العزاب" للانخراط في سلوكيات التخزين والشعور بالندرة بدرجة أعلى من الفئات الأكبر سناً أو المتزوجين، مما يعكس هشاشة نفسية أعلى لدى هذه الفئات تجاه ضغوط الأزمات.

الفصل الخامس

مناقشة النتائج والتوصيات

الفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات

يهدف الفصل إلى تفسير النتائج الإحصائية التي تم التوصل إليها في الفصل الرابع، في ضوء الإطار النظري الذي تمت مناقشته في الفصول السابقة، وخاصة النظريات النفسية والاجتماعية التي تتعلق بظاهرة هلع الشراء (Panic Buying)، وتأثير المعلومات المضللة (MIS)، والخوف من الضياع (FOMO).

اعتمدت الدراسة في هذا الفصل على تحليل تكاملي يجمع بين المناقشة الكمية والقراءة النظرية النقدية؛ فالأرقام تُفسَّر هنا لا بوصفها مجرد مؤشرات إحصائية، بل كدلائل على أنماط سلوكية وثقافية أعمق.

أن الهدف الرئيس من هذا الفصل هو تحويل النتائج الرقمية إلى استنتاجات تفسيرية تساعد في فهم الكيفية التي تؤثر بها المعلومات المضللة في نشوء هلع الشراء، من خلال الوساطة النفسية التي يمثلها الخوف من الضياع، وذلك ضمن السياق الثقافي والاجتماعي المصري الذي تميز، كما كشفت النتائج، بسمات جماعية واضحة تزيد من حساسية الأفراد تجاه المقارنة الاجتماعية ومتابعة سلوك الآخرين عبر الفضاء الرقمي.

أولاً: التمهيد العام لمناقشة النتائج

يُعَدُّ هذا الفصل تنويجاً للجهد البحثي في هذه الدراسة، إذ يهدف إلى الانتقال من العرض الكمي للنتائج (كما ورد في الفصل الرابع) إلى مرحلة التفسير التأويلي (Interpretive Analysis). لا تهدف هذه المناقشة إلى إعادة سرد الأرقام التي تم التوصل إليها، بل تهدف إلى النظر فيما وراءها، وتحويل الدلالة الإحصائية إلى دلالة علمية واجتماعية.

إن الهدف الرئيس الذي انطلقت منه الدراسة لم يكن مجرد إثبات وجود علاقة مباشرة بين المعلومات المضللة (MIS) وهلع الشراء (PB)، بل كان الهدف الأسمى هو كشف الآلية النفسية التي تترجم الإدراك المعلوماتي إلى سلوك اندفاعي.

وقد كشفت النتائج الإحصائية (جدول ٤٤) عن صحة هذا التصور؛ فالنموذج أثبت أن الخوف من الضياع (FOMO) يلعب دور الوساطة الجزئية (Partial Mediation). هذه النتيجة تعني أن المعلومات المضللة لا تؤدي إلى الهلع عبر مسار واحد، بل عبر مسارين مزدوجين (Dual Pathways):

١. مسار مباشر (معرفي): حيث تؤدي المعلومة (MIS) مباشرة إلى الهلع (PB) (Beta = 0.249).

٢. مسار غير مباشر (نفسى-اجتماعى): حيث تؤدي المعلومة (MIS) إلى إثارة القلق الاجتماعى (FOMO) (Beta = 0.238)، وهذا القلق بدوره هو الذي يدفع إلى هلع الشراء (PB) (Beta = 0.627).

إن الاكتشاف الأهم هو أن المسار النفسى-الاجتماعى (تأثير FOMO) كان أقوى بمرتين ونصف من المسار المعرفى (تأثير MIS المباشر).

لذلك، يرى الباحث أن هذه النتائج تُعيد توجيه النقاش النظري من اعتبار المعلومات المضللة مجرد ظاهرة معرفية (تتعلق بالحقيقة والتضليل) إلى اعتبارها ظاهرة وجدانية نفسية (Affective-Psychological) تنشط عبر القلق الاجتماعى الناتج عن المقارنة بالآخرين. هذا التأصيل يتفق تماماً مع نظرية تقرير المصير (SDT) ونظرية الحاجة للانتماء (NtB) التي شكلت الإطار النظري للدراسة، ويثبت أن الدافع وراء الهلع في السياق المصرى الجماعى (Collectivist) كان دافعاً اجتماعياً بالأساس.

وعليه، يعرض الباحث العناصر التالية لقراءة النتائج وتفسيرها بعمق.

ثانياً: مناقشة الفروض الرئيسية (ف ١ - ف ٤)

يركز هذا الجزء على مناقشة الفروض الأربعة الأولى التي تم اختبارها إحصائياً باستخدام نموذج المعادلات الهيكلية (SEM)، مع تفسير كل فرض في ضوء الأدبيات النظرية والدراسات السابقة.

١. الفرض الأول

ف ١: يوجد تأثير معنوي إيجابي للمعلومات المضللة على هلع الشراء.

النتيجة: تم قبول الفرض، حيث بلغت قيمة المسار المباشر (Beta = 0.249, p = 0.000).

تتفق هذه النتيجة بشكل كامل مع الإجماع العالمى المتزايد حول العلاقة بين المتغيرين. فدراسات عديدة أجريت في سياقات أزمت مختلفة أكدت أن انتشار المعلومات المضللة والشائعات (Misinformation and Rumors) يُعد محفزاً رئيسياً لسلوكيات هلع الشراء.

تتسق هذه النتيجة مع ما توصل إليه (Naem & Ozuem, 2022) في المملكة المتحدة، و (Kumari et al., 2022) في الهند، و (Ali et al., 2023) في إنجلترا، حيث أثبتت هذه

الدراسات أن المعلومات المضللة تؤدي إلى تفاقم سلوكيات التخزين (Stockpiling). وتعود هذه العلاقة، كما تقترح الدراسة والأدبيات السابقة، إلى أن المعلومات المضللة تنجح في إثارة الخوف والقلق وإدراك الندرة (Perceived Scarcity) لدى المستهلكين.

مساهمة الدراسة الحالية: لا تكتفي الدراسة الحالية بتأكيد هذا الاتفاق في السياق المصري، بل تنجح في تحديد حجم (Quantify) هذا التأثير المباشر (Beta = 0.249). والأهم من ذلك، أنها تضعه في سياقه الصحيح ضمن نموذج أشمل؛ فكما أوضحت المقدمة التحليلية، فإن هذا المسار المعرفي المباشر، رغم وجوده وثباته إحصائياً، إلا أنه ليس المسار الأقوى، بل يمثل فقط جزءاً من الصورة الكاملة التي يحكمها المسار النفسي-الاجتماعي، وهو ما سيتضح في مناقشة الفروض التالية.

٢. الفرض الثاني

ف٢: يوجد تأثير معنوي إيجابي للمعلومات المضللة على الخوف من الضياع.

النتيجة: تم قبول الفرض، حيث بلغت قيمة المسار (Beta = 0.238, p = 0.000).

تُعد هذه النتيجة إضافة هامة للأدبيات التي تبحث في العلاقة المعقدة بين هذين المتغيرين. ففي حين ركزت دراسات سابقة (كما ورد في مراجعة الباحث ودراسات مثل Jo et al., 2022 و Ebarido et al., 2020) على الاتجاه المعاكس (أي كيف أن FOMO كسمة شخصية تدفع الأفراد لمشاركة المعلومات المضللة)، فإن نتيجة الدراسة الحالية (Beta = 0.238) تثبت بوضوح وجود الاتجاه الآخر: المعلومات المضللة (MIS) كمتغير بيئي تعمل كمثير (Stimulus) يغذي ويُنتج القلق الاجتماعي (FOMO).

وتؤكد هذه النتيجة أن المعلومات المضللة لا تقتصر على تضليل الوعي المعرفي، بل تمتد لتنشط آليات الخوف الاجتماعي المرتبطة بفقدان السيطرة أو التأخر عن الآخرين. وهذا يدعم تحليل الباحث بأن المعلومات المضللة تخلق حالة من التعبئة النفسية (Psychological Mobilization) عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إذ يرى الأفراد منشورات حول نفاذ السلع أو تخزين الآخرين، فيتولد لديهم شعور بالتهديد الاجتماعي من التأخر عن الفعل الجماعي.

هذا ما تؤكد أدبيات (Przybylski et al., 2013) حول (FOMO) التي ربطت الخوف من الضياع بالحاجة إلى الانتماء الاجتماعي، وهي حاجة تتفاقم في البيئات الجماعية (Collectivist) مثل البيئة المصرية، حيث يُنظر إلى السلوك الجمعي باعتباره معياراً للسلوك

الصائب. وتتسق هذه الآلية مع دراسات مثل (Ahmed et al., 2024) التي ربطت بين "استهلاك الأخبار عبر وسائل التواصل" (الوعاء الحامل للمعلومات المضللة) وبين ارتفاع مستويات FOMO.

بناءً على ذلك، تكمن المساهمة هنا في البرهنة الإحصائية على أن العلاقة بين FOMO و MIS ليست في اتجاه واحد، بل هي حلقة مفرغة (Vicious Cycle)؛ فالمعلومات المضللة (التي تظهر أن الآخرين يتصرفون) تمثل الشرارة الأولى لتفعيل FOMO عبر إثارة الخوف من التخلف عن الركب، وهذا القلق بدوره (كما أثبتت دراسات أخرى) يدفع لمشاركة المزيد من المعلومات. نتيجة هذه الدراسة تثبت الحلقة المققودة في هذا النموذج التبادلي، وتؤكد أن المعلومات المضللة ليست مجرد "معرفة" بل هي "محفز للقلق الاجتماعي".

٣. الفرض الثالث

ف٣: يوجد تأثير معنوي إيجابي للخوف من الضياع "FOMO" على هلع الشراء.

النتيجة: تم قبول الفرض بقوة، حيث بلغت قيمة المسار ($\text{Beta} = 0.627, p = 0.000$).

تمثل هذه النتيجة ($\text{Beta} = 0.627$) أحد أهم الاكتشافات الجوهرية في الدراسة وجوهر مساهمتها الحالية. فهي تؤكد أن الخوف من الضياع (FOMO) ليس مجرد متغير بسيط بسيط، بل هو المحرك النفسي الأساسي لهلع الشراء.

ويرى الباحث أن هذا النمط من السلوك لا يعكس فقط قلقًا اقتصاديًا، بل قلقًا اجتماعيًا نابغًا من إدراك الفارق بين الذات والآخرين. فالمستهلك لا يندفع للشراء لأنه يحتاج السلعة فعليًا، بل لأنه يخشى أن يكون آخر من يشتريها - Last Buyer. (وتتفق هذه النتيجة التفسيرية مع نتائج دراسات مثل (Good & Hyman, 2020) و(Tandon et al., 2021) التي أكدت أن مشاعر القلق الاجتماعي، وليس الإدراك المادي للخطر، هي الدافع الأكثر تأثيرًا في سلوك هلع الشراء. وتضع هذه النتيجة الإحصائية القوية الدراسة المصرية في حوار مباشر ومثير للاهتمام مع الأدبيات العالمية:

أ/ اتفاق واسع: تتفق نتيجة الدراسة الحالية بقوة هائلة مع الغالبية العظمى من الدراسات الدولية. فالدراسات الحديثة تؤكد أن المستويات الأعلى من FOMO ترتبط بزيادة سلوك هلع الشراء، وتدعم دراسات محددة هذا الاتجاه، مثل دراسة (Ögel (2022) في تركيا التي وجدت أن FOMO يتنبأ مباشرة بالهلع، ($\beta =$

0.47)، ودراسة (Parveen et al. (2022) في الهند التي وجدت علاقة دالة عند (p = .000)، ودراسة (Zhang et al. (2022) في الصين التي وجدت تأثيراً موجباً لـ FOMO على الشراء الاندفاعي كبديل للهلح، ($\beta = 0.095$).

ب/ اختلاف واضح (حسم الجدول): في المقابل، فإن نتيجة الدراسة الحالية (Beta = 0.627) تتعارض بشكل صريح مع نتائج دراسة (Prentice et al., 2022) التي أجريت في الولايات المتحدة وأستراليا ولم تجد علاقة دالة مباشرة بين FOMO وهلع الشراء (وهو ما سيتم تفسيره لاحقاً البند ثالثاً).

وعليه، فإن مساهمة هذه الدراسة هنا مزدوجة وحاسمة:

أ/ حسم الجدول: نتيجتها التجريبية القوية ترجح كفة الدراسات (مثل Ögel, 2022 و (Parveen et al., 2022) وتتعارض مع (Prentice et al., 2022)، مما يساهم في حسم الجدول الدائر في الأدبيات حول قوة هذا المسار.

ب/ تأثير السياق الثقافي: الأهم من ذلك، أن قوة التأثير التي سجلتها الدراسة (Beta = 0.627) هي أقوى حتى من التأثيرات المسجلة عالمياً (مثل 0.47 في تركيا). هذا يدعم بقوة التحليل النظري العميق للباحث بأن السياق المصري الجماعي (Collectivist) يجعل دافع FOMO (الخوف من التخلف عن سلوك الجماعة) محركاً أقوى وأكثر حسماً لهلع الشراء مقارنة بالثقافات الفردية (Individualistic) التي قد لا ترى في سلوك الآخرين نفس القدر من الإلزام الاجتماعي.

٤. الفرض الرابع

ف٤: يوجد تأثير معنوي إيجابي للمعلومات المضللة على هلع الشراء عند توسيط الخوف من الضياع.

النتيجة: تم قبول الفرض، حيث أثبت التحليل وجود وساطة جزئية (Partial Mediation) دالة إحصائياً؛ فالمعلومات المضللة (MIS) تؤثر على هلع الشراء (PB) بشكل غير مباشر من خلال (FOMO) الخوف من الضياع (Indirect Beta = 0.149, p = 0.000).

تقدم هذه النتيجة البرهان الإحصائي للنموذج النظري المتكامل الذي تسعى الأدبيات العالمية لتثبيته، وتؤكد أن الخوف من الضياع (FOMO) يمثل الآلية النفسية المفسرة التي من خلالها تتحول المعلومات المضللة إلى سلوك هلع شرائي.

فالننتيجة تشير إلى أن المعلومات المضللة لا تدفع المستهلك مباشرة إلى الشراء، بل تزرع في وعيه "إحساس التأخر عن الآخرين" (FOMO)، ما يحفّزه على الشراء كنوع من استعادة السيطرة. وهذا يضع FOMO في موقع المُحوّل النفسي (Psychological Converter) بين الرسالة الإعلامية والسلوك الاقتصادي.

وتتسق نتيجة الدراسة الحالية تماماً مع ما خلصت إليه دراسات دولية حديثة (مثل Anisimova et al., 2025 و Parveen et al., 2022)، التي وجدت أن المعلومات المضللة أو الندرة تعمل على تكثيف FOMO، وهذا الخوف بدوره يعمل كآلية وسيطة تؤدي إلى هلع الشراء.

تكمّن مساهمة الدراسة الحالية في تأكيد النموذج المتكامل (Validating the Full Model)، فبدلاً من اختبار أجزاء من المسار، نجحت الدراسة في اختبار النموذج الكامل (MIS -> FOMO -> PB) إحصائياً في سياق واحد.

والأهم هو اكتشاف أنها وساطة جزئية (Partial Mediation). هذا الاكتشاف دقيق للغاية ويدعم تحليل الباحث "للمسارين المزدوجين"؛ فهو يثبت أن المعلومات المضللة لا تعمل فقط عبر المسار "المعرفي" المباشر (المسار $c, \text{Beta} = 0.249$)، بل أيضاً عبر المسار "النفسي-الاجتماعي" غير المباشر ((المسار $a*b, \text{Beta} = 0.149$)).

وبتأكيد الدراسة أن المسار '(FOMO -> PB)' ($b', \text{Beta} = 0.627$)، هو الأقوى إحصائياً، فإنها تثبت أن هذه الآلية النفسية-الاجتماعية هي المحرك الأهم للظاهرة في السياق المصري. وقد دعم هذا التفسير بشكل حاسم التحليل التكميلي باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية (ANN) الذي أكد أن FOMO هو المتغير الأعلى في "الأهمية النسبية" (Relative Importance) من بين جميع المتغيرات في التنبؤ بسلوك الهلع.

ثالثاً: تفسير هيمنة المسار النفسي-الاجتماعي: قراءة في خصوصية السياق المصري

تُظهر النتائج الإحصائية (جدول ٤٤) حقيقة مركزية لا يمكن إغفالها: التأثير الأقوى على الإطلاق في نموذج هلع الشراء لم يأتي من المعلومات المضللة نفسها، بل جاء من الخوف من الضياع (FOMO) ($\text{Beta} = 0.627$). والسؤال الجوهرى الذي يجب أن تجيب عليه هذه المناقشة هو:

لماذا؟ لماذا كان المسار النفسي-الاجتماعي هو المهيمن (أقوى بمرتبتين ونصف من المسار المعرفي المباشر) في تفسير هلع الشراء لدى العينة المصرية؟ يرى الباحث أن الإجابة تكمن في الطبيعة الثقافية الجماعية (Collectivist) للمجتمع المصري، والتي أشارت إليها المقدمة النظرية لهذه الدراسة.

١. تباين قوة التأثير مع الأدبيات العالمية: في حين أن الكثير من الأدبيات العالمية ركزت على المسار المباشر (المعلومة الهلع)، وأثبتت دراسات مثل (Naeem & Ozuem, 2022) و (Kumari et al., 2022) قوة هذا المسار المعرفي؛ فإن دراسات أخرى (مثل Prentice et al., 2022) وجدت أن تأثير (FOMO) كان غير دال إحصائياً.

هنا يكمن الاختلاف الجوهرى؛ فنتائج الدراسة لا تظهر فقط أن تأثير (FOMO) دال، بل تظهر أنه مهيمن ($Beta = 0.627$) (Dominant)، وأقوى من أي تأثير آخر. هذا يطرح فرضية أن "هلع الشراء" في سياق فردي (مثل أمريكا وأستراليا في دراسة Prentice) قد يكون مدفوعاً بـ المعلومة والقلق الفردي، بينما هلع الشراء في سياق جماعي (مثل مصر) هو مدفوع بـ سلوك الآخرين والقلق الاجتماعي.

٢. سلوك القطيع (Herd Behavior) ومحرك التأخر عن الركب: في الثقافات الجماعية، يُعتبر السلوك المتوافق مع الجماعة (Conformity) هو السلوك الصائب ومعياري الأمان. بناءً على ذلك، عندما تنتشر المعلومات المضللة (MIS) حول ندرة السلع، فإنها لا تُقرأ كـ "خبر" (معلومة معرفية)، بل كـ "إشارة اجتماعية" (Social Cue) حول ما تفعله "الجماعة" (أي أن "الجميع يخزنون الآن").

هذا هو ما يُشعل دافع FOMO بقوة، ليس خوفاً من المعلومة، بل خوفاً من "التخلف عن الركب".

وهذا ما أكدته تحليل المسار التفصيلي في دراستنا (جدول ٣٥)؛ حيث كان بُعد "الإحساس بالتأخر/التخلف عن الركب" (FB) هو المحرك الأقوى والأكثر هيمنة، مسجلاً أعلى تأثير على "إدراك اضطرابات السوق" (PM) ($Beta = 0.451$)، و"الندرة المدركة" (PS) ($Beta = 0.414$) و"التخزين الاندفاعي" (PI) ($Beta = 0.413$).

٣. هلع الشراء كفعل استعادة انتماء: هنا، يصبح هلع الشراء (PB) ليس مجرد سلوك اقتصادي لتأمين الموارد، بل هو فعل استعادة انتماء (Act of Re-affiliation). إنه استجابة مباشرة لضغط الـ FOMO، حيث يندفع الفرد لمحاكاة سلوك الآخرين (القطيع) ليشعر بـ الأمان النفسي ويثبت لنفسه ولمحيطه أنه جزء من الجماعة ويتصرف وفقاً لمعاييرها للبقاء.

٤. تفسير النتائج (قوة FOMO وضعف الدخل): هذا التفسير الثقافي هو الوحيد القادر على شرح نتائجنا المتناقضة مع بعض الأدبيات:

أ/ لماذا (FOMO -> PB) هو الأقوى؟ (Beta = 0.627) لأنه يمس العصب الأعظم في الثقافة الجماعية: الحاجة إلى الانتماء (NtB) والخوف من التخلف عن الركب الاجتماعي.

ب/ لماذا (MIS -> PB) أضعف؟ (Beta = 0.249) لأن المعلومة وحدها (كمعرفة) تأثيرها محدود ما لم تُترجم إلى ضغط اجتماعي (FOMO).

ت/ لماذا الدخل غير مؤثر؟ (كما أثبت الفرض الخامس). لأن الهلع لم يكن قراراً اقتصادياً فردياً (مدفوعاً بالقدرة الشرائية)، بل كان قراراً نفسياً-اجتماعياً جماعياً (مدفوعاً بضغط المقارنة الاجتماعية)، وهو ما جعل جميع الفئات (بغض النظر عن دخلها) تتصرف بنفس الطريقة استجابةً للضغط الاجتماعي.

وتأسيساً على ما سبق، يتضح أن هيمنة تأثير FOMO في النموذج المصري ليست صدفة إحصائية، بل هي انعكاس مباشر للسياق الثقافي الجماعي الذي يضع المقارنة الاجتماعية والحاجة للانتماء واتباع القطيع في قمة محركات السلوك، خاصة في أوقات الأزمات.

رابعاً: مناقشة الفروق الديموغرافية الفرض الخامس

٥. الفرض الخامس

ف٥: توجد فروق معنوية بشأن إدراك المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي لمتغيرات الدراسة (المعلومات المضللة، والخوف من الضياع، وهلع الشراء) وفقاً للمتغيرات الديموغرافية (النوع، العمر، الحالة الاجتماعية، التعليم، مكان الإقامة، الدخل).

النتيجة: تم قبول الفرض جزئياً. فقد أثبتت نتائج اختبار (Kruskal-Wallis H test) و (Mann-Whitney U test) وجود فروق دالة في كل من:

أ/ النوع، العمر، الحالة الاجتماعية، التعليم، ومكان الإقامة، بينما رُفضت الفرضية الفرعية الخاصة بالدخل، لعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية على أساسه.

تكشف هذه النتائج عن أن الفروق في سلوك هلع الشراء ليست اقتصادية بحتة، بل ترتبط بعوامل نفسية واجتماعية مرتبطة بالهوية والانتماء أكثر من الثراء المالي.

ب/ الاختلاف (حول الدخل): يُعد "رفض تأثير الدخل" من أبرز نتائج الدراسة، وهو ما يفند التصور السائد بأن الهلع مرتبط بالقدرة الشرائية وحدها. هذه النتيجة تتعارض مع بعض الأدبيات الدولية، فمثلاً دراسة (Bentall et al., 2021) (في المملكة المتحدة وأيرلندا) وجدت أن "دخل الأسرة" كان له تأثير "إيجابي ودال". مساهمة الدراسة الحالية هي أن هذا التعارض يثبت أن المحركات "النفسية والاجتماعية" (FOMO) و "الثقافية" (الطبيعية الجماعية للمجتمع المصري) كانت أقوى وأكثر هيمنة من المحرك الاقتصادي، لدرجة أنها طغت عليه. ففي سياق يتسم بـ مركزية الأسرة وإعلاء قيمة الاستقرار المعيشي للأسرة على حساب الرفاهية الفردية، تبرز آليات تدبير الموارد التي تتجاوز الدخل الشهري الثابت. إذ يعتمد الأفراد على شبكات التكافل الاجتماعي ورأس المال الاجتماعي، ويلجؤون لآليات مالية غير رسمية (مثل الاقتراض العائلي أو الجمعيات) لضمان تأمين احتياجات الأسرة. هذا التضامن المادي والاجتماعي يجعل الدخل كمتغير اقتصادي بحت أقل قدرة على التنبؤ بسلوك الهلع، مقارنة بالدافع الجماعي للخوف من التخلف عن الركب.

ت/ الاتفاق (حول العمر والحالة الاجتماعية): تتفق نتيجة الدراسة بأن جيل Z (الشباب) و العزاب هم الأكثر تأثراً بالـ FOMO والتخزين الاندفاعي، مع اتجاه عام في الأدبيات العالمية (مثل Przybylski et al., 2013 و Elhai et al., 2018). وهذا يدعم تحليل الباحث بأن الانغماس الرقمي (Digital Immersion) لهذه الفئات، وقلة الروابط الاجتماعية المستقرة (للعزاب)، هو المحرك الرئيسي لتأثرهم بالقلق الاجتماعي وما يتبعه من سلوكيات.

ث/ الاتفاق والاختلاف (حول النوع): نتيجة الدراسة بأن الذكور كانوا أكثر عرضة لهلع الشراء هي نتيجة مثيرة للاهتمام. فبينما وجدت الدراسة أن الذكور أعلى في هلع الشراء (ربما لدورهم الاجتماعي في مسؤولية تأمين الأسرة)، تشير العديد من الدراسات (مثل Alabri, 2022; Franchina et al., 2018) إلى أن الإناث يسجلن مستويات أعلى في FOMO. هذا التباين قد يشير إلى أن

محفز القلق (FOMO) أعلى عند الإناث، لكن ترجمة هذا القلق إلى سلوك شرائي فعلي قد يكون أعلى عند الذكور.

ج/ متغيرات أخرى (التعليم والمناطق): أظهرت النتائج أيضاً أن المستويات التعليمية العليا أظهرت وعياً أعلى بالمعلومات المضللة (لكنها غير محصنة)، وأن المناطق الحضرية سجلت درجات هلع أعلى من الريفية، وهو ما يعزوه الباحث إلى سرعة انتشار المعلومات الفيروسي في المدن الكبرى.

تُظهر هذه النتائج أن السمات الاجتماعية (مثل السن، النوع، البيئة الحضرية) أكثر تأثيراً من السمات الاقتصادية (مثل الدخل)، وهو ما يبرر ضرورة أن تكون استراتيجيات المواجهة موجهة نفسياً واجتماعياً.

خامساً: تفسير الآليات الكامنة: قراءة لنتائج النماذج

يركز هذا البند على التحليل التركيبي التفسيري، الذي يهدف إلى قراءة ما وراء الأرقام من خلال المقارنة بين نتائج النماذج المختلفة (الأساسية والتكميلية)، وصولاً إلى استخلاص البنية المفاهيمية الأعمق للظاهرة.

١. ترابط نتائج النمذجة الهيكلية مع الشبكات العصبية (ANN)

أظهرت المقارنة بين نتائج النموذج الهيكلية (SEM) ونتائج تحليل الشبكات العصبية (ANN) أن متغير الخوف من الضياع (FOMO) هو العامل الأكثر تأثيراً في التنبؤ بسلوك هلع الشراء، بنسبة تفسيرية بلغت نحو ٦٢.٧٪ من التباين في المتغير التابع، وهو ما يعزز صحة نتائج النموذج الكمي الأصلي.

كما بيّن تحليل ANN وجود علاقة منحنية الشكل (Inverted U-Shape) بين بعد الانتشار الفيروسي (MV) وبين السلوك التخزيني (PI)، أي أن العلاقة تكون موجبة حتى نقطة معينة، ثم تبدأ في التراجع بعدها.

ويرى الباحث أن هذا النمط غير الخطي يمثل تأثير الجرس المقلوب الذي يشير إلى أن الزيادة المفرطة في التعرض للمعلومات المضللة قد تفقد تأثيرها بعد حد معين، نتيجة تشبع الوعي الجمعي أو ظهور الشك الإدراكي (Skeptical Saturation)، وهي نتيجة متقدمة نادراً ما تم تناولها في الدراسات السابقة.

٢. البنية السببية للظاهرة كما تكشفها النماذج

من خلال المقارنة التركيبية بين النماذج، توصلت الدراسة إلى أن البنية السببية لهلع الشراء تتكون من ثلاث مراحل مترابطة:

أ/ **مرحلة الإدراك المشوّه**: تبدأ بتعرض الأفراد لمعلومات مضللة (MIS) تولّد إدراكًا خاطئًا للندرة.

ب/ **مرحلة التفاعل النفسي**: تتحول الندرة الإدراكية إلى خوف اجتماعي من الضياع (FOMO)، خاصة في أبعاده المتعلقة بالإحساس بالتأخر (FB).

ت/ **مرحلة السلوك الجماعي**: يتجسد الخوف في فعل مادي (تخزين السلع)، بما يشبه عدوى سلوكية (Behavioral Contagion).

توضح هذه المراحل أن الوسيط النفسي (FOMO) ليس مجرد متغير بيني، بل هو مركز الحلقة السببية كلها.

ويرى الباحث أن هذه البنية التفسيرية تمثل نموذجًا معرفيًا-انفعاليًا-سلوكيًا متكاملًا يفسر انتقال الأثر من المعلومات إلى السلوك عبر الانفعال.

٣. مساهمة الدراسة في الأدبيات العلمية

تُظهر النتائج أن الدراسة ساهمت في إثراء الأدبيات عبر ثلاثة محاور:

أ/ **المحور النظري**: وربطها بين أدبيات الإعلام الرقمي ونظريات علم النفس الاجتماعي (NtB، SDT)، مما يقدّم تفسيرًا عابرًا للتخصصات.

ب/ **المحور المنهجي**: باستخدام نموذجين تكمليين (SEM) و(ANN)، وهو ما عزز من قوة الاستدلال السببي والتنبؤي.

ت/ **المحور التطبيقي**: بتقديم إطار عملي يمكن تطبيقه في إدارة الأزمات الاتصالية في بيئات الأزمات الجماعية.

سادسًا: محددات الدراسة

صنفت الدراسة المحددات إلى أربعة محاور رئيسية:

١. المحددات النظرية

ترى الدراسة أن الإطار النظري المعتمد ركز على علاقة ثلاثية محددة ($MIS \rightarrow FOMO \rightarrow PB$)، دون إدخال متغيرات أخرى قد تفسر أو تعدل العلاقة، مثل الثقة في المؤسسات الرسمية أو سمات الشخصية (كالقلق والعصابية).

ومن ثم، تقترح الدراسة أن يتم في الأبحاث المستقبلية إدراج هذه المتغيرات المعدلة (Moderators) لفهم تأثير السياق المؤسسي والشخصي بشكل أعمق.

٢. المحددات المنهجية

اعتمدت الدراسة على تصميم مقطعي (Cross-sectional) قائم على البيانات الذاتية، وهو ما يُقيد القدرة على إثبات السببية بشكل كامل.

ويرى الباحث أن التحول إلى تصاميم طولية أو تجريبية سيمنح القدرة على تتبع تطور الهلع الزمني وتحديد لحظة التحول من الإدراك إلى السلوك.

٣. المحددات السيكومترية

رصدت الدراسة مشكلتين رئيسيتين:

أ/ مشكلة صدق التمايز في مقياس FOMO (Kang et al., 2019)، إذ ظهر ما يمكن تسميته انهيارًا مفاهيميًا (Conceptual Collapse) في العينة المصرية، ما يستدعي إعادة بناء المقياس بما يتلاءم مع الثقافات الجماعية.

ب/ تأثير السقف (Ceiling Effect) في مقياس هلع الشراء (PB) الذي طورته الدراسة، حيث أدت ظروف الجائحة إلى ارتفاع جميع الاستجابات، مما أضعف التباين الإحصائي للمقياس.

ترى الدراسة أن إعادة اختبار المقياس في سياقات غير جائحية قد تثبت صحته البنيوية.

٤. المحددات التحليلية

تعتمد النمذجة بالمعادلات الهيكلية (SEM) على افتراض العلاقات الخطية بين المتغيرات، بينما كشفت نتائج ANN عن علاقات غير خطية (Inverted U-Shape)، ما يشير إلى أن النموذج الهيكلي وحده لا يكفي لالتقاط كل الأنماط.

ترى الدراسة أن الجمع بين النماذج الإحصائية والخوارزميات الذكية (النمذجة الهجينة) يمثل الاتجاه الأنسب للبحوث المستقبلية في العلوم السلوكية الرقمية.

سابعًا: الدراسات المستقبلية والتوصيات التطبيقية

يُعدّ هذا الجزء تنويجًا تحليليًا وتطبيقيًا لما توصلت إليه الدراسة من نتائج، إذ يهدف إلى تحويل المخرجات الإحصائية إلى إطار عمل عملي ونظري يمكن الاستفادة منه في السياسات الاتصالية والإعلامية وفي البحوث المستقبلية.

١. التوصيات البحثية المستقبلية

استنادًا إلى نتائج النماذج التحليلية والمعالجات المنهجية، ترى الدراسة إمكانية تطوير عدد من المسارات البحثية المستقبلية كما يلي جدول رقم (٥٣):

تؤكد الدراسة أن تطوير هذه المسارات سيُسهم في تحويل الظاهرة من كونها موضوعًا إعلاميًا إلى نموذج علمي متكامل يمكن اختباره وتوسيعه في مجالات علم نفس التسويق وعلم النفس الاجتماعي وإدارة الأزمات والاتصال الجماهيري.

جدول رقم ٥٣: توصيات البحثية المستقبلية

المبرر	التوصية	مجال البحث المقترح	رقم
لأن التصميم المقطعي المستخدم لا يكشف ديناميكية التحول من الإدراك إلى السلوك.	إجراء دراسات تتبعية زمنية لرصد تطور أثر المعلومات المضللة على المدى الطويل.	الدراسات الطولية (Longitudinal Studies)	1
لإثراء التحليل السببي والتنبؤي في الظواهر السلوكية المعقدة.	الجمع بين النمذجة الخطية (SEM) وغير الخطية (ANN) ضمن إطار واحد.	النمذجة المتقدمة (Hybrid Modeling)	2
للتحقق من استقرار البنية السببية عبر الثقافات واختبار فرضية التحسس الاجتماعي.	إعادة تطبيق الدراسة في مجتمعات ذات خصائص ثقافية متباينة (فردية مقابل جماعية).	السياقات الثقافية المختلفة	3
لتفسير التفاعلات النفسية الدقيقة التي تربط بين المعلومات المضللة والهلع.	إدخال متغيرات وسيطة جديدة مثل الثقة في وسائل الإعلام أو المشاعر السلبية.	دراسات الوساطة المتعددة (Multiple Mediation)	4
لتقليل أثر الترجمة وتحيز الثقافة في المقاييس الأجنبية.	بناء مقاييس عربية خاصة بظاهرة الهلع الشرائي وFOMO تتوافق مع السياق الثقافي العربي.	تطوير المقاييس المحلية	5
للتعامل مع التداخل المفاهيمي الشديد في (FOMO والطبيعة الرمادية) في (MIS) التي تغش الأساليب التقليدية في نمذجتها بفاعلية.	تطبيق مناهج تحليلية متقدمة (مثل التحليل النيوترو-سوفيك - Neutrosophic) قادرة على نمذجة الغموض في الاستجابات الإنسانية.	الغموض واللاتحديد المفاهيمي	٦

المصدر: من إعداد الباحث في ضوء معالجة محددات الدراسة

٢. التوصيات التطبيقية

اعتمدت الدراسة في هذه التوصيات على النتائج الكمية التي كشفت عن العوامل المؤثرة في سلوك هلع الشراء، وعلى الأطر النظرية مثل نظرية السلوك المخطط (TPB) ونظرية العدوى السلوكية (Behavioral Contagion Theory).

وفي ضوء ذلك، يمكن تقديم التوصيات التطبيقية التالية:

أ/ تعزيز الثقافة الإعلامية النقدية (Media Literacy):

من الضروري تضمين مهارات التحقق من المعلومات في المناهج التعليمية والإعلامية، بهدف تقوية المناعة النفسية ضد المعلومات المضللة. (Wardle & Derakhshan, 2017)

ب/ إنشاء وحدات للرصد والتصحيح السريع (Rapid Fact-Checking Units):

توصي الدراسة بإنشاء وحدات مؤسسية متخصصة لرصد الشائعات وتصحيحها في الوقت الحقيقي، خاصة أثناء الأزمات، لتقليل مساحة الانتشار الفيروسي، ودعم الصفحات الموجودة بالفعل لدحض المعلومات المضللة.

ت/ تصميم حملات توعوية تعتمد على المؤثرين الموثوقين:

تظهر النتائج أن الفئة الشابة تتأثر بمصادر التواصل الاجتماعي أكثر من الإعلام الرسمي؛ لذلك يُستحسن إشراك مؤثرين رقميين موثوقين في حملات التوعية بدلاً من الاعتماد على الخطاب الرسمي فقط.

ث/ بناء نظم إنذار مبكر للهلع الرقمي:

بناءً على بنية العلاقات المكتشفة في النماذج، يمكن تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي ترصد ارتفاع مؤشرات (MIS) و (FOMO) كمؤشرات مبكرة لاحتمال تصاعد هلع الشراء.

ج/ تحسين الاتصال المؤسسي في الأزمات:

يجب أن تكون استراتيجيات الاتصال قائمة على الشفافية والسرعة، وأن تتجنب الخطاب الإنكاري أو التطميني المفرط، إذ أثبتت النتائج أن الغموض المؤسسي يزيد من احتمالات الاندفاع الجماعي.

ح/ التكامل بين علم النفس والإعلام في السياسات العامة:

توصي الدراسة بإنشاء وحدات بحثية مشتركة بين وزارات الإعلام والصحة والاقتصاد والمختصين بعلم النفس الاجتماعي، لوضع بروتوكولات تواصل نفسي-إعلامي خلال الأزمات، بما يضمن التوازن بين التهدئة والتحفيز الواقعي.

يرى الباحث أن هذه التوصيات التطبيقية لا تمثل حلولاً مؤقتة، بل إطاراً استراتيجياً طويل المدى لبناء مناعة معرفية-نفسية-سلوكية ضد ظاهرة الهلع الجماعي المدفوع بالمعلومات المضللة.

انطلاقاً من نتائج النمذجة الهيكلية المتعددة (SEM)، التي أبرزت العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين أبعاد المعلومات المضللة وسلوكيات المستهلك، عمدت الدراسة إلى ترجمة هذه النتائج الإحصائية إلى توصيات تنفيذية متعددة المستويات (سياسية، تنظيمية، وسلوكية).

يهدف هذا الجزء إلى تحويل المخرجات الرقمية إلى سياسات قابلة للتطبيق على مستوى الجهات الرسمية، والمختصين بالمنصات الرقمية، والقطاع الخاص، بما يساهم في الحد من تفاقم أثر المعلومات المضللة على سلوكيات الشراء خلال الأزمات.

وقد تم تلخيص أبرز هذه التوصيات في الجدول (٥٤)، الذي يُبرز العلاقة بين الأساس التحليلي وآليات التدخل المقترحة والمسؤوليات التنفيذية وفقاً لمجالات التأثير الرئيسية.

يُظهر الجدول (٥٤) أن التوصيات المقترحة لم تأتِ بمعزل عن النموذج النظري للدراسة، بل جاءت انعكاساً مباشراً للمسار السببي الذي برهنت عليه النمذجة الهيكلية المتعددة (SEM)، والذي يبدأ بتأثير المعلومات المضللة (MIS) على الخوف من الضياع (FOMO)، وينتهي بتجسيد ذلك في أنماط هلع الشراء. (PB)

أن التدخل الفعّال للحدّ من آثار هذه الظاهرة يجب أن يكون متعدّد المستويات، بحيث لا يُعالج النتائج السلوكية فقط، بل يُستهدف المحرّك المعرفي والانفعالي الذي يسبقها. فحين يتم تقويض مصادر الإحساس بالتأخر (FB) والانتشار الفيروسي (MV) عبر أدوات تكنولوجية وتنظيمية منسّقة، فإن ذلك يساهم مباشرة في خفض مستويات القلق الاجتماعي المرتبط بالنقص، وبالتالي يُضعف احتمالية حدوث سلوك هلع الشراء.

من هذا المنطلق، تبرز أهمية دمج سياسات المعلومات الموثوقة (Trusted Information Policies) مع برامج التربية الإعلامية (Media Literacy)، في إطار وطني شامل يتضمن:

١. التنظيم الرقمي الاستباقي الذي يقيد انتشار المعلومات المضللة عبر المنصات قبل تصاعدها.

٢. التنقيف الجماهيري المستمر الذي يُعيد بناء المعيار الاجتماعي حول السلوك الاستهلاكي الرشيد.

٣. تمكين القطاع الخاص من أداء دور فاعل في إدارة الرسائل السوقية وقت الأزمات، بحيث تتحول المؤسسات التجارية من فاعل مصلحي إلى شريك في الاستقرار المجتمعي.

وتُظهر الدراسة أن هذه الاستراتيجية المزدوجة (معلوماتية-سلوكية) لا تقتصر على الاستجابة للأزمات الراهنة فحسب، بل تُسهم في بناء مناعة معرفية طويلة الأمد لدى المستهلكين ضد تضخيم الشائعات الرقمية والتأثر المفرط بها، بما يعزز الاستقرار السيكولوجي للسوق في مواجهة الأزمات المستقبلية.

وبناءً على ذلك، تُعد التوصيات الواردة في الجدول (٥٤) إطاراً عملياً متكاملًا يمكن للجهات الحكومية، والمنصات الرقمية، والمؤسسات الخاصة، تبنيها كخارطة طريق تنفيذية للحدّ من ظاهرة الهلع الشرائي الناتجة عن المعلومات المضللة، وبما يدعم أهداف الاستدامة المعلوماتية والسلوك الاستهلاكي الرشيد.

جدول رقم ٥٤: توصيات الدراسة وآليات تنفيذها

الأبعاد	الأساس الإحصائي والتحليلي (لماذا؟)	التوصية المقترحة (ماذا؟)	آليات التنفيذ (كيف؟)	المسؤول عن التنفيذ	الخطة الزمنية	نطاق التأثير	مؤشر المتابعة والتقييم (KPI)
اضطرابات السوق (PM)	إدراك اضطرابات السوق إدراك نفسي- اجتماعي تغذيه "الإحساس بالتأخر, (FB, $\beta=0.451$) و"الحساسية للمكانة, (FS, $\beta=0.186$).	التحول من ردّ الفعل إلى الفعل الاستباقي لكسر حلقة القلق من التخلف.	• شفافية استباقية: نشر بيانات المخزون أسبوعياً. • تغيير الخطاب نحو المخزون متجدد ومتاح للجميع.	وزارة التموين، مركز المعلومات، سلاسل التجزئة	دوري عند بداية الأزمات	وطني	انخفاض محتوى نفاذ السلع بنسبة ٤٠%.
الندرة المدركة (PS)	تتأثر بـ"الإحساس بالتأخر ($\beta=0.414$)" و"الانتشار الفيروسي ($\beta=0.085$)"، خصوصاً لدى جيل Z.	إزالة تضخيم الندرة واستهداف الشباب برسائل توعوية.	• التواصل مع شركات المنصات لتعديل الخوارزميات لتقليل عرض صور الرفوف الفارغة. • إطلاق حملات "إعلان مضاد" نفسية موجهة لجيل Z.	مجلس الوزراء، جهاز حماية المستهلك، المؤثرون	فوري عند بداية موجة الهلع	مجتمعي- إعلامي	تراجع استخدام وسم #خايف_المنتج يخلص بنسبة ٥٠%.
الإلحاح على الشراء (PU)	مدفوع بخصائص المعلومات، خاصة "الانتشار الفيروسي ($\beta=0.253$)" و"اللامبالاة ($\beta=0.144$)".	إبطاء تدفق المعلومات وتعزيز مصداقية المصادر.	تدخل واعتراض (Friction): • تنبيه المستخدم قبل إعادة المشاركة. • تمييز بصري واضح للمصادر الرسمية.	المنصات الاجتماعية، إدارات العلاقات العامة	مراقبة دائمة (24/7)	مؤسسي- رقمي	ارتفاع مشاركة المحتوى الموثوق بنسبة ٣٠%.
التخزين الاندفاعي (PI)	سلوك اجتماعي مدفوع بـ "الإحساس بالتأخر ($\beta=0.413$)"، "الثناء" و"الترايط"، الأعلى لدى جيل Z والغزّاب.	التدخل عند نقطة البيع لإعادة صياغة المعيار الاجتماعي.	وقف استخدام عبارات "الكمية محدودة". تطبيق "التقنين" كرسالة طمأنة "حد أقصى للعميل". استخدام نماذج (ANN) للتنبؤ بالطلب.	تجار التجزئة، المنصات الإلكترونية	أثناء ذروة الأزمات	مؤسسي- سلوكي	انخفاض التكرار الشرائي بنسبة ٢٥%.
تجاهل العلامة (PN)	مدفوع بـ "الانتشار الفيروسي ($\beta=0.175$)" و"الإحساس بالتأخر" ($\beta=0.137$).	تحويل التسويق إلى خدمة لحماية الولاء طويل الأمد.	• تطبيق "تسويق الشفافية": طمأنة العملاء حول الإمدادات. • تحويل الإعلانات إلى محتوى خدمي توعوي.	مدراء العلامات التجارية، أقسام التسويق	مستمرة (إدارة السمعة)	مؤسسي- تجاري	زيادة ولاء العملاء بنسبة ٢٠% بعد الأزمة.

المصدر: من إعداد الباحث بناء على عرض الفصول الأربعة السابقة

ملاحظة منهجية حول مؤشرات المتابعة والتقييم: (KPIs)

يجدر التنويه بأن النسب المئوية المقترحة في عمود "مؤشر المتابعة والتقييم" (KPI) (مثل ٥٠٪ أو ٢٥٪) لا تُمثل نتائج إحصائية وصفية (Descriptive Statistics) تم استخلاصها من بيانات الدراسة في الفصل الرابع، بل هي "أهداف إرشادية" (Prescriptive Goals) يقترحها الباحث.

تم تقدير هذه النسب استرشاداً بقوة التأثير (Effect Size) والأهمية النسبية (Relative Importance) للمتغيرات المحركة التي كشفتها النماذج الإحصائية (SEM و ANN) فعلى سبيل المثال:

أ/ تم وضع هدف "طموح" (مثل ٥٠٪) لتقليل المؤشرات المرتبطة ب الندرة المدركة (PS) ، لأن التحليل أثبت أن محركها الأساسي (بُعد الإحساس بالتأخر FB) هو صاحب التأثير الأقوى والأكثر هيمنة في النموذج ($Beta = 0.627$) ، مما يعني أن أي تدخل ناجح يجب أن يستهدف هذا المحرك بقوة.

ب/ في المقابل، تم وضع هدف "واقعي" (مثل ٢٥٪) لبعض المؤشرات السلوكية (مثل التخزين الاندفاعي PI)، وذلك اعترافاً بأن تغيير السلوك (Behavior) الفعلي يتطلب جهداً أكبر ويُعد أصعب من تغيير الإدراك (Perception).

وبالتالي، تُستخدم هذه النسب ك معايير إدارية (Managerial Benchmarks) مقترحة يمكن للجهات المنفذة استخدامها لقياس مدى نجاحها في تطبيق هذه التوصيات عملياً.

خ/ التوصيات التسويقية التشغيلية لمديري العلامات

بناءً على النتائج والتوصيات الاستراتيجية السابقة، واستجابةً للحاجة إلى توجيه المخرجات الأكاديمية لتلبي متطلبات الممارسة المهنية؛ يُمكن استخلاص حزمة من التوصيات التسويقية المباشرة (التشغيلية) الموجهة لمديري التسويق والعلامات التجارية لضبط الأداء في أوقات الأزمات، وهي كما يلي:

١- توصيات خاصة بإدارة العلامة والتسعير:

أ/ إعطاء الأولوية للتوافر اللحظي: في أوقات الأزمات، يتحول ولاء المستهلك من "العلامة" إلى "توافر المنتج" (تجاهل العلامة). لذا، يجب على الشركات تركيز جهودها التسويقية

ورسائلها على ضمان وجود السلعة على الرفوف أكثر من التركيز على الرسائل العاطفية التقليدية للعلامة.

ب/ التركيز على المزايا الوظيفية: أثبتت الدراسة أن المستهلك أثناء هلع الشراء يبحث عن الأمان المادي. بالتالي، يجب توجيه الحملات الإعلانية لإبراز الخصائص الوظيفية للسلعة (مثل قدرتها على التعقيم، أو مدة صلاحيتها، أو سهولة تخزينها) وتأجيل الرسائل المتعلقة بالصور الذهنية أو المكانة الاجتماعية.

ت/ الامتناع الصارم عن استغلال "الندرة" ترويجياً: بما أن "الندرة المدركة" هي محرك أساسي للهلع، يُحذر على المسوقين استخدام العبارات الترويجية المعتادة مثل "الكمية محدودة" أو "سارع قبل النفاذ"، واستبدالها برسائل طمأنة حول استدامة المخزون، لتجنب التسبب في اضطراب السوق وتشويه سمعة العلامة مستقبلاً.

٢- توصيات التسويق الإلكتروني وإدارة التواصل الاجتماعي:

أ/ مكافحة المعلومات المضللة (MIS): يجب على العلامات التجارية تفعيل أنظمة استماع اجتماعي (Social Listening) لمراقبة ما يُنشر عنها أو عن قطاعها، والتدخل السريع لدحض أي معلومات مغلوطة، حيث أثبتت النتائج أن هذا التضليل يؤدي مباشرة إلى "الإلحاح على الشراء" بطريقة غير عقلانية.

ب/ التعامل مع ظاهرة "الخوف من الضياع (FOMO)": "يجب على مديري منصات التجارة الإلكترونية إدراك أن المستهلكين يتأثرون بشدة بعدوى سلوك الآخرين. التوصية هنا هي تبني تقنيات "التواصل الاجتماعي الداعم" وخدمة العملاء المطمئنة التي تُقلل من قلق المستهلك من "التأخر عن الركب".

ت/ الإدارة الحذرة للمحتوى البصري: تشير الدراسة إلى أن صور الأرفف الفارغة المتداولة تزيد من حدة الـ FOMO وهلع الشراء. يجب على الشركات التصدي لذلك بنشر صور ومقاطع فيديو حقيقية وواقعية لمخازنها الممتلئة وسلاسل الإمداد التي تعمل بكفاءة، لتهدئة الجمهور الرقمي.

٣- توصيات تتعلق بسلوك المستهلك (الاستهداف وتجربة المستخدم):

أ/ الاستهداف التسويقي المتباين للفئات الأكثر تأثراً: أظهرت النتائج تبايناً ديموغرافياً يتطلب تدخلاً تسويقياً ذكياً؛ حيث يكون "محفز القلق (FOMO)" أعلى لدى الإناث مما يستوجب

توجيه رسائل طمأنة مكثفة لهن، بينما يميل الذكور لترجمة هذا القلق إلى فعل "تخزين اندفاعي" مما يستدعي توجيه رسائل للحد من التكديس. كما يجب تكثيف حملات التوعية لسكان المناطق الحضرية والشباب لكونهم الأكثر عرضة لسرعة انتشار الفيروسية للمعلومات المضللة.

ب/ تعديل تجربة التسوق الرقمي (UX): نظراً لأن "اضطرابات السوق" تُعدُّ بُعداً أساسياً في الأزمة، يجب على المتاجر الإلكترونية تحسين واجهاتها البرمجية لتقليل "التخزين الاندفاعي"، وذلك عبر وضع حدود قصوى (تقنين إلكتروني) لعدد الوحدات المسموح بشرائها من السلع الاستراتيجية لكل عميل.

٤- توصيات عامة لإدارة الأزمات تسويقياً:

أ/ الشفافية كدرع وقائي: بما أن بُعد "اللامبالاة بالمعلومات" يُعزز من هلع الشراء، يجب أن تكون العلامة التجارية هي المصدر الأول والموثوق للمعلومات الرسمية (الخاصة بمنتجاتها)، لقطع الطريق على المصادر غير الرسمية والمضللة.

ب/ بناء استراتيجيات مواجهة نفسية: يجب أن تتضمن الخطط التسويقية برامج للمسؤولية المجتمعية (CSR) تهدف إلى توعية المستهلكين حول كيفية اتخاذ قرارات شرائية عقلانية ومبنية على الاحتياج الفعلي، بعيداً عن ضغط المجموعات الرقمية.

ثامناً: ملخص أهداف وفروض ونتائج وتوصيات الدراسة

يُخصص الجزء الأخير لتقديم التلخيص النهائي والمكثف لنتائج الدراسة، وذلك عبر جدول يربط الفروض بنتائجها الكمية الدقيقة، يليه خاتمة تلخص الإسهامات والاستنتاجات الرئيسية التي تم التوصل إليها في هذا الفصل.

ملخص الفروض ونتائج الدراسة

يلخص الجدول التالي (٥٥) الرحلة الكاملة للدراسة، رابطاً بين الأسئلة البحثية، والأهداف، والفروض، والنتائج الكمية الدقيقة التي تم التوصل إليها، والتوصيات المنبثقة عنها.

جدول رقم ٥٥: ملخص أهداف وفروض ونتائج وتوصيات الدراسة

الفرض (H)	تساؤلات الدراسة	أهداف الدراسة	النتيجة	التوصية
ف١: يوجد تأثير معنوي إيجابي للمعلومات المضللة على هلع الشراء.	ما هي طبيعة وقوة العلاقة بين المعلومات المضللة وهلع الشراء بشكل مباشر؟	دراسة علاقة المعلومات المضللة في إصابة المستهلكين بحالة من هلع الشراء.	مقبول. (المسار المباشر (C) Beta = 0.249, p =) (0.000)	يجب على صانعي السياسات مكافحة المعلومات المضللة لتقليل التأثير المباشر على الهلع.
ف٢: يوجد تأثير معنوي إيجابي للمعلومات المضللة على الخوف من الضياع.	هل هناك علاقة بين المعلومات المضللة والخوف من الضياع بشكل مباشر؟ وما نوع هذه العلاقة؟	تحديد طبيعة وقوة العلاقة بين المعلومات المضللة والخوف من الضياع.	مقبول. (المسار a) Beta = 0.238, p =) (0.000)	يجب على منصات التواصل الاجتماعي تقليل انتشار المحتوى الذي يثير المقارنة الاجتماعية.
ف٣: يوجد تأثير معنوي إيجابي للخوف من الضياع "FOMO" على هلع الشراء.	هل هناك علاقة بين الخوف من الضياع وهلع الشراء بشكل مباشر؟ وما نوع هذه العلاقة؟	التعرف إلى طبيعة وقوة العلاقة بين الخوف من الضياع وهلع الشراء.	مقبول (تأثير قوي جداً). (المسار b) Beta = 0.627, p =) (0.000)	التوصية الأهم: يجب أن تركز حملات الطمأنينة على "كسر الخوف الاجتماعي" (FOMO) وليس فقط تكذيب المعلومات.
ف٤: يوجد تأثير معنوي إيجابي للمعلومات المضللة على هلع الشراء عند توسيط الخوف من الضياع.	إلى أي مدى تختلف العلاقة بين المعلومات المضللة وهلع الشراء عند توسيط الخوف من الضياع؟	قياس العلاقة غير المباشرة للمعلومات المضللة وهلع الشراء عند توسيط الخوف من الضياع.	مقبول (وساطة جزئية). 'Indirect Beta 'a*b) (p = 0.000, 0.149)	يجب على المسوقين وصانعي السياسات فهم أن FOMO هو "الآلية" النفسية الرئيسية التي تحول المعلومات المضللة إلى هلع.
ف٥: توجد فروق معنوية بشأن إدراك المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي لمتغيرات الدراسة (المعلومات المضللة، والخوف من الضياع، وهلع الشراء) وفقاً للمتغيرات الديموغرافية (النوع، الدخل الشهري للأسرة، المستوى التعليمي، السن، الحالة الاجتماعية، السكن).	هل توجد فروق بشأن إدراك جمهور الحدث لمتغيرات الدراسة (المعلومات المضللة والخوف من الضياع وهلع الشراء) وفقاً للمتغيرات الديموغرافية (النوع، الدخل الشهري للأسرة، المستوى التعليمي، السن، الحالة الاجتماعية، السكن).	التعرف على مدى وجود فروق بشأن إدراك جمهور الحدث لمتغيرات الدراسة (المعلومات المضللة والخوف من الضياع وهلع الشراء) وفقاً للمتغيرات الديموغرافية (النوع، الدخل الشهري للأسرة، المستوى التعليمي، السن، الحالة الاجتماعية، السكن).	مقبول جزئياً. أثبتت نتائج كروسكال-واليس ومان وتتي وجود فروق دالة ل: النوع، والعمر، والحالة الاجتماعية، والتعليم، ومكان السكن. ورفضت الفرضية الفرعية لمتغير الدخل.	يجب تخصيص رسائل التوعية. (مثال: رسائل موجهة لـ الشباب (Gen Z) والعزاب، حيث أثبتوا أنهم الأكثر تأثراً بالـ FOMO والتخزين الاندفاعي).

المصدر: من إعداد الباحث بناء على عرض الفصول الأربعة السابقة

خاتمة الفصل الخامس

لقد شكل هذا الفصل الرحلة الختامية والتفسيرية لنتائج الدراسة. انطلقنا من "التمهيد" الذي وضع الإطار العام للمناقشة. ثم قدمنا في (مناقشة الفروض الرئيسية) التحليل الأعمق للدراسة؛ حيث لم نكتفِ بإثبات الفروض الرئيسية (ف ١-٤) بل فسرنا "لماذا" كان تأثير (FOMO) (Beta = 0.627) أقوى من (MIS) (Beta = 0.249)، وقمنا بعرض النظريات المفسرة (SDT و NtB) وربطها بالسياق الثقافي "الجماعي" للمجتمع المصري.

وفي "الجزء الثالث"، تم تقديم قراءة نقدية لنتائج الفرض الخامس (ف ٥)، والتي كشفت عن "اكتشاف" جوهري بتقنين تأثير "الدخل"، وإثبات أن المحركات الديمغرافية الحقيقية كانت "العمر (Gen Z) والحالة الاجتماعية (العزاب).

بعد ذلك، قدم "الجزء الرابع" (التحليل التركيبي) الإسهام التحليلي الخاص بالدراسة عبر "قراءة ما وراء النماذج"، حيث تم ربط هذه الخيوط بنتائج النماذج التكميلية (تحليل المسار و ANN)، لنثبت أن المحرك الجوهري للهلع هو بُعد الإحساس بالتأخر عن الركب (FB)، وأن تأثير الانتشار الفيروسي (MV) "يتبع نمط" الجرس المقلوب".

ثم قدم "الجزء الخامس" اعترافاً منهجياً صريحاً بـ "محددات الدراسة" (النظرية، والمنهجية، والسيكومترية، والتحليلية)، مع التركيز بشكل خاص على "الانهيار المفاهيمي" لمقياس (FOMO) و "تأثير السقف" لسياق الجائحة على مقياس (PB).

وتُوج "الجزء السادس" بطرح "دراسات مستقبلية" تتبع مباشرة من هذه المحددات، وتقديم المخرجات العملية للدراسة، المتمثلة في "التوصيات التطبيقية" (جدول ٥٤). وأخيراً، قدم "الجزء السابع" الجدول الختامية (جدول ٥٥) التي تلخص قبول الفروض.

إن الاستنتاج الأهم الذي تخلص إليه هذه الدراسة هو أن مواجهة "هلع الشراء" في العصر الرقمي لا تكمن فقط في "مكافحة التضليل (MIS)"، بل تكمن بالأساس في "إدارة القلق الاجتماعي (FOMO)" ومعالجة الخوف العميق من "التخلف عن الركب" الاجتماعي.

خلصت الدراسة في هذا الفصل إلى أن المعلومات المضللة تُسهم في تشكيل الخوف الاجتماعي من الضياع (FOMO)، والذي يعمل بدوره كآلية نفسية محفزة لسلوك هلع الشراء الجماعي. غير

أن هذا التأثير ليس مطلقاً، بل يتأثر بعوامل ديموغرافية وسياقية، مثل العمر والحالة الاجتماعية ومكان السكن، وبطبيعة التعرض للمعلومات الرقمية.

أن قيمة هذا الفصل تكمن في الدمج بين التحليل الكمي الإحصائي والتفسير النظري النقدي، بما مكّن الدراسة من تقديم نموذج معرفي متكامل لظاهرة هلع الشراء، يفسرها من منظور نفسي-اجتماعي-إعلامي متداخل. كما تؤكد الدراسة أن مواجهة الظواهر الاجتماعية الرقمية الجديدة لا يمكن أن تتم بخطاب توعوي سطحي، بل تحتاج إلى نموذج تفسيري متكامل يدمج بين علم البيانات والسلوك والاتصال.

وفي ضوء ذلك، يشكّل هذا الفصل مساهمة علمية أصيلة نحو بناء منهجية تحليلية عربية حديثة لدراسة الأزمات المعلوماتية والسلوك الجمعي في البيئات الرقمية.

المراجع

- Abel, J. P., Buff, C. L., & Burr, S. A. (2016). Social Media and the Fear of Missing Out: Scale Development and Assessment. *Journal of Business & Economics Research*, 14(1). Retrieved from <https://journals.klalliance.org/index.php/JBER/article/view/192>
- Addo, P. C., Jiaming, F., Kulbo, N. B., & Liangqiang, L. (2020). COVID-19: fear appeal favoring purchase behavior towards personal protective equipment. *The Service Industries Journal*, 40(7–8), 471–490. <https://doi.org/10.1080/02642069.2020.1751823>
- Afsahhosseini, F. A., & Kamali, K. (2014). The influence of buying price, prestige sensitivity and brand consciousness on behavior and buying decisions of compulsive consumers. *Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology*, 2(5), 128-137.
- Aggarwal, P., Jun, S. Y., & Huh, J. H. (2011). Scarcity Messages. *Journal of Advertising*, 40(3), 19–30. <https://doi.org/10.2753/JOA0091-3367400302>
- Ahmed, M. Z. (2024). Introductory Chapter: Unraveling Loneliness—Historical Perspectives and Modern Realities. In *Determinants of Loneliness*. IntechOpen.
- Ahmed, S., Bee, A. W. T., Masood, M., & Tan, H. (2024). You have been blocked: exploring the psychological, personality, and cognitive traits of blocking misinformation sources on social media. *Telematics and Informatics*.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Akbari, M., Seydavi, M., Palmieri, S., Mansueto, G., Caselli, G., & Spada, M. M. (2021). Fear of missing out (FoMO) and internet use: A comprehensive systematic review and meta-analysis. *Journal of Behavioral Addictions*, 10(4), 879–900. <https://doi.org/10.1556/2006.2021.00083>
- Al Shehab, N. A. (2021). the dark side of social media: spreading misleading information during covid-19 crisis. In *Advances in data science and intelligent data communication technologies for COVID-19: Innovative solutions against COVID-19* (pp. 277-306). Cham: Springer International Publishing.
- Alabri, A. (2022). Fear of missing out (FOMO): The effects of the need to belong, perceived centrality, and fear of social exclusion. *Human behavior and emerging technologies*, 2022(1), 4824256.
- Alfina, Hartini, S., & Mardhiyah, D. (2023). FOMO related consumer behaviour in marketing context: A systematic literature review. *Cogent Business & Management*, 10(3), 2250033. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2250033>

- Ali, M., Gomes, L. M., Azab, N., de Moraes Souza, J. G., Sorour, M. K., & Kimura, H. (2023). Panic buying and fake news in urban vs. rural England: A case study of twitter during COVID-19. *Technological Forecasting and Social Change*, 193, 122598. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122598>
- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). "Social Media and Fake News in the 2016 Election." *Journal of Economic Perspectives* 31 (2): 211–36. <https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211>
- Alt, D. (2015). College students' academic motivation, media engagement and fear of missing out. *Computers in human behavior*, 49, 111-119. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.02.057>
- Alt, D. (2017). Students' social media engagement and fear of missing out (FoMO) in a diverse classroom. *Journal of Computing in Higher Education*, 29(2), 388–410. <https://doi.org/10.1007/s12528-017-9149-x>
- American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). doi.org
- Anisimova, T., Billore, S., & Kitchen, P. (2025). Self-regulation and panic buying: examining the brake mechanism effect on fear of missing out. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 37(2), 294-313. <https://doi.org/10.1108/APJML-12-2023-1254>
- Apuke, O. D., & Omar, B. (2021). Fake news and COVID-19: modelling the predictors of fake news sharing among social media users. *Telematics and informatics*, 56, 101475.
- Arafat, S. M. Y., Kar, S. K., Menon, V., Kaliamoorthy, C., Mukherjee, S., Alradie-Mohamed, A., Sharma, P., Marthoenis, M., & Kabir, R. (2020). Panic buying: An insight from the content analysis of media reports during COVID-19 pandemic. *Neurology, psychiatry, and brain research*, 37, 100–103. <https://doi.org/10.1016/j.npbr.2020.07.002>
- Arafat, S. Y., Islam, M. A., & Banna, M. H. A. (2020). Panic buying: An unhealthy coping behavior during the COVID-19 pandemic. *Psychiatric Research and Clinical Practice*, 2(3), 118–120. <https://doi.org/10.1176/appi.prcp.20200021>
- Argan, M., Argan, M. T., Aydınoglu, N. Z., & Özer, A. (2022). The delicate balance of social influences on consumption: A comprehensive model of consumer-centric fear of missing out. *Personality and Individual Differences*, 194, 111638. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2022.111638>
- Bakshy, E., Hofman, J. M., Mason, W. A., & Watts, D. J. (2011). Everyone's an influencer: quantifying influence on twitter. In *Proceedings of the fourth ACM*

- international conference on Web search and data mining* (pp. 65-74).
<https://doi.org/10.1145/1935826.1935845>
- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. *Psychological Bulletin*, 117, 497-529.
- Beatty, S. E., & Ferrell, M. E. (1998). Impulse buying: Modeling its precursors. *Journal of Retailing*, 74(2), 169–191. [https://doi.org/10.1016/S0022-4359\(99\)80092-X](https://doi.org/10.1016/S0022-4359(99)80092-X)
- Bednarski, L., Roscoe, S., Blome, C., & Schleper, M. C. (2023). Geopolitical disruptions in global supply chains: a state-of-the-art literature review. *Production Planning & Control*, 36(4), 536–562.
<https://doi.org/10.1080/09537287.2023.2286283>
- Beghetto, R. A. (2021). How times of crisis serve as a catalyst for creative action: An agentic perspective. *Frontiers in psychology*, 11, 600685.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.600685>
- Belk, R. W. (1988). Possessions and the extended self. *Journal of consumer research*, 15(2), 139-168. <https://doi.org/10.1086/209154>
- Ben Hassen, T., El Bilali, H., & Allahyari, M. S. (2020). Impact of COVID-19 on Food Behavior and Consumption in Qatar. *Sustainability*, 12(17), 6973.
<https://doi.org/10.3390/su12176973>
- Bentall, R. P., Lloyd, A., Bennett, K., McKay, R., Mason, L., Murphy, J., ... & Shevlin, M. (2021). Pandemic buying: Testing a psychological model of over-purchasing and panic buying using data from the United Kingdom and the Republic of Ireland during the early phase of the COVID-19 pandemic. *Plos one*, 16(1), e0246339.
- Berezan, O., Krishen, A. S., Agarwal, S., & Kachroo, P. (2020). Exploring loneliness and social networking: Recipes for hedonic well-being on Facebook. *Journal of Business Research*, 115, 258-265. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.009>
- Billore, S., & Anisimova, T. (2021). Panic buying research: A systematic literature review and future research agenda. *International Journal of Consumer Studies*, 45(4), 777–804. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12669>
- Blackwell, D., Leaman, C., Tramposch, R., Osborne, C., & Liss, M. (2017). Extraversion, neuroticism, attachment style and fear of missing out as predictors of social media use and addiction. *Personality and Individual Differences*, 116, 69–72.
<https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.04.039>
- Bollen, K. A. (1989). *Structural equations with latent variables*. John Wiley & Sons.

- Boström, M. (2020). The social life of mass and excess consumption. *Environmental Sociology*, 6(3), 268–278. <https://doi.org/10.1080/23251042.2020.1755001>
- Bounegru, L., Gray, J., Venturini, T., & Mauri, M. (2018). A field guide to 'Fake News' and other information disorders. *A Field Guide to "Fake News" and Other Information Disorders: A Collection of Recipes for Those Who Love to Cook with Digital Methods*, Public Data Lab, Amsterdam (2018). <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3097666>
- Bouygues, H. L. (2020). The misinformation effect: A cognitive bias with dangerous consequences. Reboot Foundation. <https://reboot-foundation.org/misinformation-effect/>
- Brackley, D., & Wells, R. (2025). The portrayal of panic-buying and stockpiling in English newspapers during Covid, a mixed-method content analysis. *Plos one*, 20(2), e0315142.
- Brennen, J. S., Simon, F. M., Howard, P. N., & Nielsen, R. K. (2020). Types, sources, and claims of COVID-19 misinformation. Available at: <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/types-sources-and-claims-covid-19-misinformation>
- Bryman, A. (2016). *Social Research Methods* (5th ed.). London: Oxford University Press.
- Buglass, S. L., Binder, J. F., Betts, L. R., & Underwood, J. D. M. (2017). Motivators of online vulnerability: The impact of social network site use and FOMO. *Computers in Human Behavior*, 66, 248–255. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.09.055>
- Buller, D. B., & Burgoon, J. K. (1996). Interpersonal Deception Theory. *Communication Theory*, 3, 203-242. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2885.1996.tb00127.x>
- Burkitt, I. (2019). Alienation and emotion: social relations and estrangement in contemporary capitalism. *European Journal of Social Theory*, 22(4), 481–498
- Burnell, K., George, M. J., Vollet, J. W., Ehrenreich, S. E., & Underwood, M. K. (2019). Passive social networking site use and well-being: The mediating roles of social comparison and the fear of missing out. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*, 13(3), Article 5. <https://doi.org/10.5817/CP2019-3-5>
- Büttner, C. M., Lalot, F., & Rudert, S. C. (2023). Showing with whom I belong: The desire to belong publicly on social media. *Computers in Human Behavior*, 139, Article 107535. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107535>

- Callegaro, M., Baker, R., Bethlehem, J., Göritz, A. S., Krosnick, J. A., & Lavrakas, P. J. (Eds.). (2014). *Online panel research: A data quality perspective*. John Wiley & Sons.
- Challies, D. M., Hunt, M., Garry, M., & Harper, D. N. (2011). Whatever gave you that idea? False memories following equivalence training: a behavioral account of the misinformation effect. *Journal of the experimental analysis of behavior*, 96(3), 343–362. <https://doi.org/10.1901/jeab.2011.96-343>
- Chen, C. D., Ku, E. C., & Yeh, C. C. (2019). Increasing rates of impulsive online shopping on tourism websites. *Internet Research*, 29(4), 900–920. <https://doi.org/10.1108/INTR-03-2017-0102>
- Chen, S., Xiao, L., & Kumar, A. (2023). Spread of misinformation on social media: What contributes to it and how to combat it. *Computers in Human Behavior*, 141, 107643. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107643>
- Cherry, K. (2022). What Is the Misinformation Effect? Definition and Examples of How it Can Cause False Memories. *Verywell Mind*. Retrieved from <https://www.verywellmind.com/what-is-the-misinformation-effect-2795353>
- Chowdhury, P., Paul, S. K., Kaiser, S., & Moktadir, M. A. (2021). COVID-19 pandemic related supply chain studies: A systematic review. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 148, 102271. [10.1016/j.tre.2021.102271](https://doi.org/10.1016/j.tre.2021.102271)
- Christopher, M. and Peck, H. (2004) Building the Resilient Supply Chain. *The International Journal of Logistics Management*, 15, 1-14. <https://doi.org/10.1108/09574090410700275>
- Churchill Jr, G. A. (1979). A paradigm for developing better measures of marketing constructs. *Journal of marketing research*, 16(1), 64-73. <https://doi.org/10.1177/002224377901600110>
- Cialdini, R. (2009). *Influence: Science and Practice*. Pearson Education.
- Cochran, K.J., Greenspan, R.L., Bogart, D.F. et al. (2016). Memory blindness: Altered memory reports lead to distortion in eyewitness memory. *Mem Cogn* 44, 717–726. <https://doi.org/10.3758/s13421-016-0594-y>
- Cohen, G. A. (2002). Deeper into bullshit. In S. Buss & L. Overton (Eds.), *Contours of agency: Essays on themes from Harry Frankfurt* (pp. 321–339). MIT Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach* (6th ed.). Sage Publications.
- De Vaus, D. (2014). *Surveys in social research* (6th ed.). Routledge.

- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2015). Self-Determination Theory. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 91, 486-491.
- Dempsey, A. E., O'Brien, K. D., Tiamiyu, M. F., & Elhai, J. D. (2019). Fear of missing out (FoMO) and rumination mediate relations between social anxiety and problematic Facebook use. *Addictive behaviors reports*, 9, 100150. <https://doi.org/10.1016/j.abrep.2018.100150>
- Dentith, M R. X. (2017). The Problem of Fake News. *Public Reason* 8 (1-2): 65-79.
- DeVellis, R. F. (2017). *Scale development: Theory and applications* (4th ed.). Sage publications.
- Dholakia, U. M. (2000). Temptation and resistance: An integrated model of consumption impulse formation and enactment. *Psychology & Marketing*, 17(11), 955–982. [https://doi.org/10.1002/1520-6793\(200011\)17:11<955::AID-MAR3>3.0.CO;2-J](https://doi.org/10.1002/1520-6793(200011)17:11<955::AID-MAR3>3.0.CO;2-J)
- Dillman, D. A., Smyth, J. D., & Christian, L. M. (2014). *Internet, phone, mail, and mixed-mode surveys: The tailored design method* (4th ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- Dittmar, H., & Drury, J. (2000). Self-image—is it in the bag? A qualitative comparison between “ordinary” and “excessive” consumers. *Journal of economic psychology*, 21(2), 109-142.
- Dogan, V. (2019). Why do people experience the fear of missing out (FoMO)? Exposing the link between the self and the FoMO through self-construal. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 50(4), 524-538. <https://doi.org/10.1177/0022022119839145>
- Dubois, E., & Blank, G. (2018). The echo chamber is overstated: the moderating effect of political interest and diverse media. *Information, Communication & Society*, 21(5), 729–745. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1428656>
- Dunn, T. J., Baguley, T., & Brunnsden, V. (2014). From alpha to omega: A practical solution to the pervasive problem of internal consistency estimation. *British journal of psychology*, 105(3), 399-412.
- Eastman, J. K., & Eastman, K. L. (2011). Perceptions of status consumption and the economy. *Journal of Business & Economics Research (JBER)*, 9(7), 9-20.
- Ebardo, R. A., De La Cuesta, J. M., Catedrilla, J. M., & Wibowo, S. (2020). Peer influence, risk propensity and fear of missing out in sharing misinformation on social

media during the COVID-19 pandemic. *Proceedings of the 28th International Conference on Computers in Education*.

- Eisend, M. (2008). Explaining The Impact Of Scarcity Appeals In Advertising: The Mediating Role of Perceptions of Susceptibility. *Journal of Advertising*, 37(3), 33–40. <https://doi.org/10.2753/JOA0091-3367370303I>
- Elhai, J. D., Levine, J. C., Alghraibeh, A. M., Alafnan, A. A., Aldraiweesh, A. A., & Hall, B. J. (2018). Fear of missing out: Testing relationships with negative affectivity, online social engagement, and problematic smartphone use. *Computers in Human Behavior*, 89, 289-298.
- Elhai, J. D., Levine, J. C., Dvorak, R. D., & Hall, B. J. (2016). Fear of missing out, need for touch, anxiety and depression are related to problematic smartphone use. *Computers in Human Behavior*, 63, 509–516. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.079>
- Elhai, J. D., Yang, H., & Montag, C. (2021). Fear of missing out (FOMO): overview, theoretical underpinnings, and literature review on relations with severity of negative affectivity and problematic technology use. *Revista brasileira de psiquiatria (Sao Paulo, Brazil: 1999)*, 43(2), 203–209. <https://doi.org/10.1590/1516-4446-2020-0870>
- Erdem, T., & Swait, J. (1998). Brand equity as a signaling phenomenon. *Journal of Consumer Psychology*, 7(2), 131-157
- Fantl, J. (2023). Entitlement and misleading evidence. *Philosophy and Phenomenological Research*, 107(3), 743-761.
- Feldt, L. S., & Brennan, R. L. (1989). Reliability. In R. L. Linn (Ed.), *Educational measurement* (3rd ed., pp. 105–146). Macmillan Publishing Co, Inc; American Council on Education.
- Ferreira, C., Hannah, D., McCarthy, I., Pitt, L., & Lord Ferguson, S. (2022). This place is full of it: Towards an organizational bullshit perception scale. *Psychological Reports*, 125(1), 448-463. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/0033294120978162>
- Field, A. (2024). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics*. Sage publications limited.
- Fitzsimons, G. J. (2000). Consumer response to stockouts. *Journal of Consumer Research*, 27(2), 249–266. <https://doi.org/10.1086/314323>
- Flynn, M. J. & Tarkom, A. (2025). How Do Financial Markets Price Political Uncertainty? Evidence from the 2024 United States Presidential Election. Available at RN: <https://ssrn.com/abstract=5073492> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5073492>

- Fogg, B. J. (2003). *Persuasive technology: Using computers to change what we think and do*. Morgan Kaufmann.
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of marketing research*, 18(1), 39-50.
- Fowler, F. J., Jr. (2014). *Survey research methods* (5th ed.). Sage Publications.
- Fox, J., & Rooney, M. C. (2015). The Dark Triad and trait self-objectification as predictors of men's use and self-presentation behaviors on social networking sites. *Personality and Individual Differences*, 76, 161-165. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.12.017>
- Franchina, V., Vanden Abeele, M., Van Rooij, A. J., Lo Coco, G., & De Marez, L. (2018). Fear of missing out as a predictor of problematic social media use and phubbing behavior among Flemish adolescents. *International journal of environmental research and public health*, 15(10), 2319.
- Frankfurt, H. G. (2005). *On Bullshit*. Princeton University Press.
- Freeze, M., Baumgartner, M., Bruno, P., Gunderson, J. R., Olin, J., Ross, M. Q., & Szafran, J. (2021). Fake claims of fake news: Political misinformation, warnings, and the tainted truth effect. *Political behavior*, 43(4), 1433-1465.
- García-Carpintero, M. (2023). Lying versus misleading, with language and pictures: The adverbial account. *Linguistics and Philosophy*, 46(3), 509-532. <https://doi.org/10.1007/s10988-022-09355-0>
- Gelfert, A. (2018). Fake News: A Definition. *Informal Logic*, 38(1), 84–117. <https://doi.org/10.22329/il.v38i1.5068>
- Good, M. C., & Hyman, M. R. (2020). 'Fear of missing out': antecedents and influence on purchase likelihood. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 28(3), 330-341.
- Grimes, D. R., & Gorski, D. H. (2025). Quantifying Public Engagement With Science and Malinformation on COVID-19 Vaccines: Cross-Sectional Study. *Journal of Medical Internet Research*, 27, e64679.
- Groenestein, E., Willemsen, L., van Koningsbruggen, G. M., & Kerkhof, P. (2024). Exploring the dimensionality of fear of missing out: associations with related constructs. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace (online)*, 18(1), 1-20.
- Guelmami, N., ben Khalifa, M., Chalghaf, N., Kong, J. D., Amayra, T., Wu, J., ... & Bragazzi, N. L. (2021). Preliminary development of the social media disinformation scale (SMDS-12) and its association with social media addiction and mental health:

- COVID-19 as a pilot case study. *JMIR Formative Research*, 5(6), e27280. <https://doi.org/10.2196/27280>
- Gupta, M., & Sharma, A. (2021). Fear of missing out: A brief overview of origin, theoretical underpinnings and relationship with mental health. *World journal of clinical cases*, 9(19), 4881–4889. <https://doi.org/10.12998/wjcc.v9.i19.4881>
- Gupta, R., Nair, K., & Radhakrishnan, L. (2021). Impact of COVID-19 crisis on stocking and impulse buying behaviour of consumers. *International Journal of Social Economics*, 48(12), 1794-1809. <https://doi.org/10.1108/IJSE-03-2021-0163>
- Gupta, S., & Gentry, J. W. (2019). ‘Should I Buy, Hoard, or Hide?’- Consumers’ responses to perceived scarcity. *The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research*, 29(2), 178–197. <https://doi.org/10.1080/09593969.2018.1562955>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage.
- Hair, J. F., Jr., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). Sage.
- Hair, J. F., Ortinau, D., & Harrison, D. (2024). *Essentials of marketing research* (6th ed.). McGraw Hill.
- Hall, C. M., Fieger, P., Prayag, G., & Dyason, D. (2021). Panic Buying and Consumption Displacement during COVID-19: Evidence from New Zealand. *Economies*, 9(2), 46. <https://doi.org/10.3390/economies9020046>
- Hamilton, R. W., Mittal, C., Shah, A., Thompson, D. V., & Griskevicius, V. (2019). How financial constraints influence consumer behavior: An integrative framework. *Journal of Consumer Psychology*, 29(2), 285–305. <https://doi.org/10.1002/jcpy.1074>
- Haynes, S. N., Richard, D. C. S., & Kubany, E. S. (1995). Content validity in psychological assessment: A functional approach to concepts and methods. *Psychological Assessment*, 7(3), 238–247.
- Hayran, C., Anik, L., & GÜRhan-Canh, Z. (2016). Exploring the Antecedents and Consumer Behavioral Consequences of "Feeling of Missing Out (FOMO)". *Advances in consumer research*, 44, 468-469.
- He, H., & Harris, L. (2020). The impact of Covid-19 pandemic on corporate social responsibility and marketing philosophy. *Journal of business research*, 116, 176–182. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.030>

- Hedges, K. (2014). Do you have FOMO: Fear of missing out? Forbes. Retrieved April 28, 2020, from <https://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2014/03/27/do-you-have-fomo-fear-of-missing-out/#1705e0984ec4>
- Herold, D.M., & Marzantowicz, Ł. (2023). Supply chain responses to global disruptions and its ripple effects: an institutional complexity perspective. *Oper Manag Res* 16, 2213–2224. <https://doi.org/10.1007/s12063-023-00404-w>
- Hobbs, J. E. (2020). Food supply chains during the COVID-19 pandemic. *Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue canadienne d'agroeconomie*, 68(2), 171-176.
- Hodkinson, C. (2019). ‘Fear of Missing Out’(FOMO) marketing appeals: A conceptual model. *Journal of Marketing Communications*, 25(1), 65-88. <https://doi.org/10.1080/13527266.2016.1234504>
- Hossain, M. A., Chowdhury, M. M. H., Pappas, I. O., Metri, B., Hughes, L., & Dwivedi, Y. K. (2023). Fake news on facebook and their impact on supply chain disruption during COVID-19. *Annals of Operations Research*, 327(2), 683–711. <https://doi.org/10.1007/s10479-022-05124-1>
- Hu, L.-t., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling*, 6(1), 1–55. <https://doi.org/10.1080/10705519909540118>
- Ibrahim, M. M., Mohamed, F. H., & Abdel Hamid, T. A. (2026). River samples for developing online samples: A spirit of randomness technique. *Scientific Culture*, 12(1.1), 2115–2126 . <https://doi.org/10.5281/zenodo.11425255>
- Inman, J. J., Peter, A. C., & Raghubir, P. (1997). Framing the deal: The role of restrictions in accentuating deal value. *Journal of Consumer Research*, 24(1), 68–79. <https://doi.org/10.1086/209494>
- Inmar Intelligence. (2021). *Brand loyalty is eroding under supply chain and price pressures, survey finds*. Food Dive. Retrieved from <https://www.fooddive.com/news/brand-loyalty-is-eroding-under-supply-chain-and-price-pressures-survey-fin/606581/>
- Ireton, C., & Posetti, J. (2018). Journalism, fake news & disinformation: handbook for journalism education and training. Unesco Publishing.
- Islam, T., Pitafi, A. H., Arya, V., Wang, Y., Akhtar, N., Mubarik, S., & Xiaobei, L. (2021). Panic buying in the COVID-19 pandemic: a multi-country examination. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 59, Article 102357. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102357>

- Ivanov, D. (2020). Predicting the impacts of epidemic outbreaks on global supply chains: A simulation-based analysis on the coronavirus outbreak (COVID-19/SARS-CoV-2) case. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 136, 101922.
- Ivanov, D. (2022). Viable supply chain model: integrating agility, resilience and sustainability perspectives—lessons from and thinking beyond the COVID-19 pandemic. *Ann Oper Res* 319, 1411–1431. <https://doi.org/10.1007/s10479-020-03640-6>
- Iyer, G.R., Blut, M., Xiao, S.H. et al. (2020). Impulse buying: a meta-analytic review. *J. of the Acad. Mark. Sci.* 48, 384–404. <https://doi.org/10.1007/s11747-019-00670-w>
- Japutra, A., Gordon-Wilson, S., Ekinci, Y., & Adams, E. D. (2025). The dark side of brands: Exploring fear of missing out, obsessive brand passion, and compulsive buying. *Journal of Business Research*, 186, Article 114990. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2024.114990>
- Jaster, R., & Lanius, D. (2021). Speaking of fake news: Definitions and dimensions. In S. Bernecker, A. K. Flowerree, & T. Grundmann (Eds.), *The epistemology of fake news* (pp. 19–45). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198863977.003.0002>
- Jazemi, R., Farahani, S., Otieno, W., & Jang, J. (2024). Review on Panic Buying Behavior during Pandemics: Influencing Factors, Stockpiling, and Intervention Strategies. *Behavioral sciences* (Basel, Switzerland), 14(3), 222. <https://doi.org/10.3390/bs14030222>
- Jeżewska-Zychowicz, M., Plichta, M., & Królak, M. (2020). Consumers' Fears Regarding Food Availability and Purchasing Behaviors during the COVID-19 Pandemic: The Importance of Trust and Perceived Stress. *Nutrients*, 12(9), 2852. <https://doi.org/10.3390/nu12092852>
- Jo, H., Yang, F., & Yan, Q. (2022). Spreaders vs victims: The nuanced relationship between age and misinformation via FoMO and digital literacy in different cultures. *New Media & Society*, 26(9), 5169–5194. <https://doi.org/10.1177/14614448221130476>
- Kahan, D.M. (2017). Misconceptions, Misinformation, and the Logic of Identity-Protective Cognition. *Social Science Research Network*.
- Kang, I., & Ma, I. (2020). A Study on Bandwagon Consumption Behavior Based on Fear of Missing Out and Product Characteristics. *Sustainability*, 12(6), 2441. <https://doi.org/10.3390/su12062441>

- Kang, I., Cui, H., & Son, J. (2019). Conformity consumption behavior and FoMO. *Sustainability*, 11(17), 4734. <https://doi.org/10.3390/su11174734>
- Keller, K. L. (2003). Brand synthesis: The multidimensionality of brand knowledge. *Journal of consumer research*, 29(4), 595-600.
- Kenny, D. A., Kaniskan, B., & McCoach, D. B. (2015). The performance of RMSEA in models with small degrees of freedom. *Sociological Methods & Research*, 44(3), 486–507. <https://doi.org/10.1177/0049124114543236>
- Khan, U., & DePaoli, A. (2024). Brand loyalty in the face of stockouts. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 52(1), 44-74. <https://doi.org/10.1007/s11747-023-00924-8>
- Khan, W., Crockett, K., O'Shea, J., Hussain, A., & Khan, B. M. (2021). Deception in the eyes of deceiver: A computer vision and machine learning based automated deception detection. *Expert Systems with Applications*, 169, 114341. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.114341>
- Kirk, C. P., & Rifkin, L. S. (2020). I'll trade you diamonds for toilet paper: Consumer reacting, coping and adapting behaviors in the COVID-19 pandemic. *Journal of Business Research*, 117, 124–131. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.028>
- Klein, D. O., & Wueller, J. R. (2018). Fake news: A legal perspective. *Australasian Policing*, 10(2), 11-17.
- Kline, R. B. (2016). *Principles and practice of structural equation modeling* (4th ed.). [The Guilford Press](#).
- Kohli, C., Suri, R., & Kapoor, A. (2015). Will social media kill branding?. *Business horizons*, 58(1), 35-44.
- Korkmaz, S., Goksuluk, D., & Zararsiz, G. (2014). MVN: An R package for assessing multivariate normality. *The R Journal*, 6(2), 151–162. <https://journal.r-project.org/archive/2014-2/korkmaz-goksuluk-zararsiz.pdf>
- Ku, Hsuan-Hsuan & Kuo, Chien-Chih & Yang, Yi-Ting & Chung, Tzu-Shao. (2013). Decision-contextual and individual influences on scarcity effects. *European Journal of Marketing*. 47(8). DOI: [10.1108/03090561311324345](https://doi.org/10.1108/03090561311324345)
- Kukar-Kinney, M., Ridgway, N. M., & Monroe, K. B. (2012). The role of price in the behavior and purchase decisions of compulsive buyers. *Journal of Retailing*, 88(1), 63-71.
- Kumar, N., Venugopal, D., Qiu, L., & Kumar, S. (2018). Detecting review manipulation on online platforms with hierarchical supervised learning. *Journal of Management Information Systems*, 35(1), 350–380

- Kumar, S., Talwar, S., Krishnan, S., Kaur, P., Dhir, A. (2021). Purchasing natural personal care products in the era of fakes news? The moderation effect of brand trust. *J. Retail. Consum. Serv.* 63, 102668 <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102668>.
- Kumari, B., Singh, N., Kar, S. K. (2022). Research on Panic Buying Behavior: What Are the Challenges Faced by Researchers? *Indian Journal of Psychiatric Nursing*, 19(2), 179-180. https://doi.org/10.4103/iopn.iopn_57_21
- Kuruppu, Gayithri Niluka & De Zoysa, Anura (2020). COVID-19 and Panic Buying: An Examination of the Impact of Behavioural Biases. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3596101>
- Laato, S., Islam, A. N., Farooq, A., & Dhir, A. (2020). Unusual purchasing behavior during the early stages of the COVID-19 pandemic. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 57, 102224. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102224>
- Ladeira, W. J., Lim, W. M., Santini, F., Rasul, T., Perin, M. G., & Altinay, L. (2023). A meta-analysis on the effects of product scarcity. *Psychology & Marketing*, 40(7), 1267–1279. <https://doi.org/10.1002/mar.21816>
- Lakhan, R., Agrawal, A., & Sharma, M. (2020). Prevalence of depression, anxiety, and stress during COVID-19 pandemic. *Journal of neurosciences in rural practice*, 11(4), 519. <https://doi.org/10.1055/s-0040-1716442>
- Lambert, Z. V. (1981). Profiling demographic characteristics of alienated consumers. *Journal of Business Research*, 9(1), 65–86.
- Lazer, D. M., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., ... & Zittrain, J. L. (2018). The science of fake news. *Science*, 359(6380), 1094-1096. <https://doi.org/10.1126/science.aao2998>
- Le Bon, G. (1895) *The Crowd: A Study of the Popular Mind*. Transaction, London.
- Leaning, M., & Averweg, U. R. (2019). Developing the social, political, economic, and criminological awareness of cybersecurity experts: A proposal and discussion of non-technical topics for inclusion in cybersecurity education. In *Global Cyber Security Labor Shortage and International Business Risk* (pp. 77-93). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-5927-6.ch005>
- Lee, S., Shin, H., & Benton Jr, W. C. (2023). The influence of home shopping television network impulse buying on product shortages. *Journal of Operations Management*, 69(7), 1100-1123.
- Lewandowsky, S. , Cook, J. , Ecker, U. K. H. , Albarracín, D. , Amazeen, M. A. , Kendeou, P. , Lombardi, D. , Newman, E. J. , Pennycook, G. , Porter, E. , Rand, D.

- G. , Rapp, D. N. , Reifler, J. , Roozenbeek, J. , Schmid, P. , Seifert, C. M. , Sinatra, G. M. , Swire-Thompson, B. , van der Linden, S. , ... Zaragoza, M. S. (2020). The debunking handbook 2020, <https://doi.org/10.17910/b7.1182>
- Li, C. H. (2016). Confirmatory factor analysis with ordinal data: Comparing robust maximum likelihood and diagonally weighted least squares. *Behavior research methods*, 48(3), 936-949. <https://doi.org/10.3758/s13428-015-0619-7>
- Li, J., Zhou, Y., Liu, Y., Yu, Z., & Gao, X. (2024). Profiles of fear of missing out and their social media use among young adults: A six-month longitudinal study. *Addictive Behaviors*, 149, 107–899. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2023.107899>
- Chen, L., Albattat, A., & Md Kassim, A. A. (2023). Impact of Scarcity on Panic Buying: Assessing the Mediating Role of Anxiety and the Moderating Role of Event Perception. *International Journal of Professional Business Review*, 8(6), e02377. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i6.2377>
- Lichtenstein, D. R., Ridgway, N. M., & Netemeyer, R. G. (1993). Price perceptions and consumer shopping behavior: a field study. *Journal of marketing research*, 30(2), 234-245. <https://doi.org/10.1177/002224379303000208>
- Lim, M. (2019). Social Exclusion, Surveillance Use, and Facebook Addiction: The Moderating Role of Narcissistic Grandiosity. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(20), 3813. <https://doi.org/10.3390/ijerph16203813>
- Lins, S., & Aquino, S. (2020). Development and initial psychometric properties of a panic buying scale during COVID-19 pandemic. *Heliyon*, 6(9), e04746. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04746>
- Lo, L. Y. H., Gupta, A., Shigyo, K., Wu, A., Bertini, E., & Qu, H. (2022). Misinformed by visualization: What do we learn from misinformative visualizations? In *Computer Graphics Forum* 41(3), 515-525. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.09548>
- Loftus E. F. (2005). Planting misinformation in the human mind: a 30-year investigation of the malleability of memory. *Learning & memory* (Cold Spring Harbor, N.Y.), 12(4), 361–366. <https://doi.org/10.1101/lm.94705>
- Loftus, E. F. (1975). Leading questions and the eyewitness report. *Cognitive Psychology*, 7(4), 560–572. [https://doi.org/10.1016/0010-0285\(75\)90023-7](https://doi.org/10.1016/0010-0285(75)90023-7)
- Loxton, M., Truskett, R., Scarf, B., Sindone, L., Baldry, G., & Zhao, Y. (2020). Consumer Behaviour during Crises: Preliminary Research on How Coronavirus Has Manifested Consumer Panic Buying, Herd Mentality, Changing Discretionary Spending and the Role of the Media in Influencing Behaviour. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(8), 166. <https://doi.org/10.3390/jrfm13080166>

- Lunn, P., Belton, C., Lavin, C., McGowan, F., Timmons, S., and Robertson, D. (2020). Using behavioural science to help fight the coronavirus, ESRI Working Paper 656, Dublin: ESRI, <https://www.esri.ie/publications/using-behavioural-science-to-help-fight-the-coronavirus>.
- Lynn, M. (1991). Scarcity effects on value: A quantitative review of the commodity theory literature. *Psychology & Marketing*, 8(1), 43–57. <https://doi.org/10.1002/mar.4220080105>
- Marx, K. ([1844] 1977). *Economic and philosophical manuscripts of 1844* (M. Milligan, Trans.). Prometheus Books. (Original work published 1844).
- Masip, J., Garrido, E., & Herrero, C. (2004). Definición de engaño. *Anales de Psicología/Annals of Psychology*, 20(1), 147-172.
- McNeish, D. (2018). Thanks coefficient alpha, we'll take it from here. *Psychological Methods*, 23(3), 412–433. <https://doi.org/10.1037/met0000144>
- Meade, A. W., & Craig, S. B. (2012). Identifying careless responses in survey data. *Psychological Methods*, 17(3), 437–455. <https://doi.org/10.1037/a0028085>
- Mehta S, Saxena T, Purohit N. (2020). The New Consumer Behaviour Paradigm amid COVID-19: Permanent or Transient? *Journal of Health Management*. 22(2):291-301. <https://doi.org/10.1177/0972063420940834I>
- Meyer, M., & Choo, C. W. (2024). Harming by deceit: Epistemic malevolence and organizational wrongdoing. *Journal of Business Ethics*, 189(3), 439-452.
- Milyavskaya, M., Saffran, M., Hope, N. et al. (2018). Fear of missing out: prevalence, dynamics, and consequences of experiencing FOMO. *Motivation and emotion*, 42, 725–737. <https://doi.org/10.1007/s11031-018-9683-5>
- Mishra, R., Singh, R. K., & Subramanian, N. (2022). Impact of disruptions in agri-food supply chain due to COVID-19 pandemic: contextualised resilience framework to achieve operational excellence. *The International Journal of Logistics Management*, 33(3), 926-954.
- Mogilner, C., Aaker, J. L., & Pennington, G. L. (2008). Time will tell: The distant appeal of promotion and imminent appeal of prevention. *Journal of Consumer Research*, 34(5), 670–681. <https://doi.org/10.1086/521901>
- Molden, D. C., Lucas, G. M., Gardner, W. L., Dean, K., & Knowles, M. L. (2009). Motivations for prevention or promotion following social exclusion: being rejected versus being ignored. *Journal of personality and social psychology*, 96(2), 415. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0012958>

- Mookherjee, S., Malampallayil, S., Mohanty, S., & Tran, N. X. (2024). Pandemic-led brand switch: Consumer stickiness for private-label brands. *Journal of Consumer Behaviour*, 23(6), 2767-2780.
- Muhammed T, S., & Mathew, S. K. (2022). The disaster of misinformation: a review of research in social media. *International journal of data science and analytics*, 13(4), 271-285.
- Naeem, M. (2021). Do social media platforms develop consumer panic buying during the fear of Covid-19 pandemic. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 58, 102226 – 102226 <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102226>
- Naeem, M., & Ozuem, W. (2022). Understanding misinformation and rumors that generated panic buying as a social practice during COVID-19 pandemic: Evidence from Twitter, YouTube and focus group interviews. *Information Technology & People*, 35(7), 2140–2166. <https://doi.org/10.1108/ITP-01-2021-0061>
- Nakano, S., Akamatsu, N., & Mizuno, M. (2022). Consumer panic buying: understanding the behavioral and psychological aspects. *International Journal of Marketing & Distribution*, 5(2), 17-35. https://doi.org/10.5844/ijmd.5.2_17
- Newman, E. J., & Schwarz, N. (2024). Misinformed by images: How images influence perceptions of truth and what can be done about it. *Current Opinion in Psychology*, 56, Article 101778. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2023.101778>
- Ni, M., Xia, L., Wang, X., Wei, Y., Han, X., Liu, Y., & Pan, S. (2025). Psychological influences and implications for household disaster preparedness: a systematic review. *Frontiers in Public Health*, 13, 1457406.
- Nolan, K. (2021). Fear of missing out: Performance art through the lens of participatory culture. *International Journal of Performance Arts and Digital Media*, 17(2), 234–252. <https://doi.org/10.1080/14794713.2021.1929771>
- O'Brien, O., Sumich, A., Baguley, T., & Kuss, D. J. (2023). A partial correlation network indicates links between wellbeing, loneliness, FOMO and problematic internet use in university students. *Behaviour & Information Technology*, 42(16), 2717–2734. <https://doi.org/10.1080/0144929X.2022.2142845>
- Oberst, U., Wegmann, E., Stodt, B., Brand, M., & Chamarro, A. (2017). Negative consequences from heavy social networking in adolescents: The mediating role of fear of missing out. *Journal of adolescence*, 55, 51–60. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2016.12.008>
- Ögel, Y. (2022). Does Fear of Missing Out Trigger Panic Buying Behavior and Cognitive Dissonance? *ResearchGate*.

- Olan, F., Jayawickrama, U., Arakpogun, E. O., Suklan, J., & Liu, S. (2024). Fake news on social media: the impact on society. *Information Systems Frontiers*, 26(2), 443-458. <https://doi.org/10.1007/s10796-022-10242-z>
- Ovezmyradov B. (2022). Product availability and stockpiling in times of pandemic: causes of supply chain disruptions and preventive measures in retailing. *Annals of operations research*, 1–33. Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s10479-022-05091-7>
- Pantano, E., Pizzi, G., Scarpi, D., & Dennis, C. (2020). Competing during a pandemic? Retailers' ups and downs during the COVID-19 outbreak. *Journal of business research*, 116, 209–213. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.036>
- Papagiannidis, S., Alamanos, E., Bourlakis, M., & Dennis, C. (2023). The pandemic consumer response: a stockpiling perspective and shopping channel preferences. *British Journal of Management*, 34(2), 664-691.
- Parker, J. R., & Lehmann, D. R. (2011). When shelf-based scarcity impacts consumer preferences. *Journal of Retailing*, 87(2), 142–155. <https://doi.org/10.1016/j.jretai.2011.02.001>
- Parveen, H., Ajina, A., Habbas, N., Al-Faryan, M. A. S., & Habbas, A. (2022). Buy now or regret later: social media-induced panic buying of medical supplies during COVID-19. *Innovative Marketing*, 18(3), 197-206. [https://doi.org/10.21511/im.18\(3\).2022.17](https://doi.org/10.21511/im.18(3).2022.17)
- Pennycook, G., & Rand, D. G. (2021). The psychology of fake news. *Trends in Cognitive Sciences*, 25(5), 388–402. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.02.007>
- Pennycook, G., Allan Cheyne, J., Barr, N., Koehler, D. J., & Fugelsang, J. A. (2015). On the reception and detection of pseudo-profound bullshit. *Judgment and Decision Making*, 10(6), 549–563. <https://doi.org/10.1017/S1930297500006999>
- Petrocelli, J. V. (2022). Politically oriented bullshit detection: Attitudinally conditional bullshit receptivity and bullshit sensitivity. *Group Processes & Intergroup Relations*, 25(6), 1635–1652. <https://doi.org/10.1177/1368430220987602>
- Phillips, T., Couch, D., Vargas, C., Graham, M., & Gleeson, D. (2025). Stockpiling moral panics: The politics of anxiety and the securitization of ‘panic buyers’ in news media reporting of Covid-19. *Crime, Media, Culture: An International Journal*, 0(0). <https://doi.org/10.1177/17416590241312155>
- Piko, B. F., Müller, V., Kiss, H., & Mellor, D. (2025). Exploring contributors to FoMO (fear of missing out) among university students: The role of social comparison, social media addiction, loneliness, and perfectionism. *Acta Psychologica*, 253, 104771. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.104771>

- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. *Journal of Applied Psychology*, 88(5), 879–903. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.5.879>
- Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. *Behavior research methods*, 40(3), 879-891.
- Prentice, C., Quach, S., & Thaichon, P. (2022). Antecedents and consequences of panic buying: The case of COVID-19. *International Journal of Consumer Studies*, 46(1), 132–146.
- Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, Emotional, and Behavioural Correlates of Fear of Missing Out. *Computers in Human Behaviour*, 29, 1841-1848. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014>
- Queiroz, M.M., Ivanov, D., Dolgui, A. et al. (2022). Impacts of epidemic outbreaks on supply chains: mapping a research agenda amid the COVID-19 pandemic through a structured literature review. *Ann Oper Res* 319, 1159–1196. <https://doi.org/10.1007/s10479-020-03685-7>
- Quelch, John A., and Jocz, Katherine E. (2012). *All Business is Local: Why Place Matters More Than Ever in a Global, Virtual World*. New York: Portfolio/Penguin.
- Riaz, A., Ullah, A. & Muhammad, B. (2025). The impact of global supply chain pressure on the stock market: A sectoral view. *Humanit Soc Sci Commun* 12, 284. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04634-0>
- Ridgway, N. M., Kukar-Kinney, M., & Monroe, K. B. (2008). An expanded conceptualization and a new measure of compulsive buying. *Journal of Consumer Research*, 35(4), 622–639.
- Rini, R. (2017). Fake news and partisan epistemology. *Kennedy Institute of Ethics Journal*, 27(2), E-43. <https://doi.org/10.1353/ken.2017.0025>
- Riquelme, I. P., Román, S., & Iacobucci, D. (2016). Consumers’ perceptions of online and offline retailer deception: a moderated mediation analysis. *Journal of Interactive Marketing*, 35(1), 16-26. <https://doi.org/10.1016/j.intmar.2016.01.002>
- Rook, D. W., & Fisher, R. J. (1995). Normative influences on impulsive buying behavior. *Journal of Consumer Research*, 22(3), 305–313. <https://doi.org/10.1086/209452>

- Rossetti, M. G., Perlini, C., Girelli, F., Zovetti, N., Brambilla, P., Bressi, C., & Bellani, M. (2024). Developing a brief telematic cognitive behavioral therapy for the treatment of social isolation in young adults. *Frontiers in Psychology*, *15*, 1433108.
- Roux, C., Goldsmith, K., & Bonezzi, A. (2015). On the psychology of scarcity: When reminders of resource scarcity promote selfish (and generous) behavior. *Journal of Consumer Research*, *42*(4), 615–631.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American psychologist*, *55*(1), 68. <https://doi.org/10.1037//0003-066x.55.1.68>
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). *Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness*. New York: Guilford Publishing <https://doi.org/10.1521/978.14625/28806>
- Saleem, T., Ali, S. A.-e-Z., & Arafat, S. M. Y. (2022). Measurement of panic buying in individual and social level. In S. M. Y. Arafat, S. Kumar Kar, & R. Kabir (Eds.), *Panic buying and environmental disasters: Management and mitigation approaches* (pp. 195–209). Springer Nature Switzerland AG. https://doi.org/10.1007/978-3-031-10278-3_11
- Salem, A. (2016). A kind of anxiety, a sense that you will be inadequate or left behind if you don't react. *Journal of Social Psychology*, *18*(2), 132-140. <https://doi.org/10.1080/00224545.2016.1155074>
- Salem, P. J. (2015). *Human communication technology*. Austin, TX: Sentia Publishing
- Sampat, B., & Raj, S. (2022). Fake or real news? Understanding the gratifications and personality traits of individuals sharing fake news on social media platforms. *Aslib Journal of Information Management*, *74*(5), 840-876. <https://doi.org/10.1108/AJIM-08-2021-0232>
- Saunders, M. N. K., Lewis, P., & Thornhill, A. (2023). *Research methods for business students* (9th ed.). Pearson.
- Schmidt, V. (2022). Economic Crisis Management in the EU: from past Eurozone mistakes to future promise beyond the COVID-19 pandemic. In *Economic Crisis Management in the EU*. Swedish Institute for European Policy Studies.
- Sejati, H., Sulhaini, S., & Rinuastuti, B. (2023). The Effect of Brand Prestige, Perceived Sociability and Social Norms on Fear of Missing Out by Buy Now Pay Later. *Path of Science*, *9*(8), 3072-3081. <http://dx.doi.org/10.22178/pos.95-26>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2021). *Research methods for business: A skill building approach* (8th ed.). Wiley.

- Sette, C. P., Lima, N. R., Queluz, F. N., Ferrari, B. L., & Hauck, N. (2020). The online fear of missing out inventory (ON-FoMO): Development and validation of a new tool. *Journal of Technology in Behavioral Science*, 5, 20-29.
- Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Houghton Mifflin.
- Shcherbakova, O., & Nikiforchuk, S. (2023). IDENTIFYING MISLEADING INFORMATION AND TYPES OF FAKES. *Scientific Journal of Polonia University*, 59(4), 114-118.
- Sheffi, Y. (2005). *The resilient enterprise: Overcoming vulnerability for competitive advantage*. MIT Press.
- Sheth, J.N. (2020). Impact of Covid-19 on consumer behavior: Will the old habits return or die? *Journal of Business Research*, 117, 280 - 283.
- Shin, J., Jian, L., Driscoll, K., & Bar, F. (2018). The diffusion of misinformation on social media: Temporal pattern, message, and source. *Computers in Human Behavior*, 83, 278–287. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.02.008>
- Shu, K., Sliva, A., Wang, S., Tang, J., & Liu, H. (2017). Fake News Detection on Social Media: A Data Mining Perspective. arXiv: Social and Information Networks. <http://export.arxiv.org/pdf/1708.01967>
- Sim, K., Chua, H. C., Vieta, E., & Fernandez, G. (2020). The anatomy of panic buying related to the current COVID-19 pandemic. *Psychiatry research*, 288, 113015. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113015>
- Slout, L.M., Verhoef, P.C. and Franses, P. (2005) The Impact of Brand Equity and The Hedonic Level of Products on Consumer Stock-Out Reactions. *Journal of Retailing*, 81, 15-34. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jretai.2005.01.001>
- Slovic, P. (1987). Perception of Risk. *Science* 236, 280 - 285. <https://doi.org/10.1126/science.3563507>
- Søe, S. O. (2021). A unified account of information, misinformation, and disinformation. *Synthese*, 198(6), 5929-5949.
- Soprano, M., Roitero, K., La Barbera, D., Ceolin, D., Spina, D., Mizzaro, S., & Demartini, G. (2021). The many dimensions of truthfulness: Crowdsourcing misinformation assessments on a multidimensional scale. *Information Processing & Management*, 58(6), 102710.
- Stevens, S. S. (1946). On the theory of scales of measurement. *Science*, 103(2684), 677-680.

- Su, L., Jiang, Y., Chen, Z., & DeWall, C. N. (2017). Social exclusion and consumer switching behavior: A control restoration mechanism. *Journal of Consumer Research*, 44(1), 99-117. <https://doi.org/10.1093/jcr/ucw075>
- Sundar, S. Shyam. (2008). "The MAIN Model: A Heuristic Approach to Understanding Technology Effects on Credibility." In *Digital Media, Youth, and Credibility*, edited by Miriam J. Metzger and Andrew J. Flanagin, 73–100. Cambridge, MA: The MIT Press
- Suri, R., & Monroe, K. B. (2003). The effects of time constraints on consumers' judgments of prices and products. *Journal of consumer research*, 30(1), 92-104.
- Suvarna, S.V., & Malagi, A.K. (2025). The effect of limited-time discounts on consumer urgency and purchase behavior. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 11(6). <https://doi.org/10.36713/epra22750>
- Talwar, S., Dhir, A., Kaur, P., Zafar, N., & Alrasheedy, M. (2019). Why do people share fake news? Associations between the dark side of social media use and fake news sharing behavior. *Journal of retailing and consumer services*, 51, 72-82. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.05.026>
- Tandoc Jr, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining "fake news" A typology of scholarly definitions. *Digital journalism*, 6(2), 137-153. <https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1360143>
- Tandon, A., Dhir, A., Almgren, I., AlNemer, G. N., & Mäntymäki, M. (2021). Fear of missing out (FoMO) among social media users: a systematic literature review, synthesis and framework for future research. *Internet Research*, 31(3), 782-821. <https://doi.org/10.1108/INTR-11-2019-0455>
- Tandon, A., Dhir, A., Talwar, S., Kaur, P., & Mäntymäki, M. (2021). Dark consequences of social media-induced fear of missing out (FoMO): Social media stalking, comparisons, and fatigue. *Technological Forecasting and Social Change*, 171, 120931.
- Tang, C. S. (2006). Perspectives in supply chain risk management. *International journal of production economics*, 103(2), 451-488.
- Tang, T. C., Chi, L. C., & Tang, E. (2024). Office islands: exploring the uncharted waters of workplace loneliness, social media addiction, and the fear of missing out. *Current Psychology*, 43(17), 15160-15175.
- Taylor, S. (2019). *The Psychology of Pandemics: Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

- Tolin, D. F., Frost, R. O., & Steketee, G. (2010). A brief interview for assessing compulsive hoarding: the Hoarding Rating Scale-Interview. *Psychiatry research*, 178(1), 147-152.
- Torres, R., Gerhart, N., & Negahban, A. (2018). Epistemology in the era of fake news: An exploration of information verification behaviors among social networking site users. *ACM SIGMIS Database: The DATABASE for Advances in Information Systems*, 49(3), 78-97. <https://doi.org/10.1145/3242734.3242740>
- Truong, Y., Simmons, G., McColl, R., & Kitchen, P. J. (2008). Status and conspicuousness—are they related? Strategic marketing implications for luxury brands. *Journal of strategic marketing*, 16(3), 189-203.
- Tsang, S. J. (2024). Misinformation, disinformation, and fake news? Proposing a typology framework of false information. *Journalism*, 14648849241304380.
- Verhallen, T. M., & Robben, H. S. (1994). Scarcity and preference: An experiment on unavailability and product evaluation. *Journal of economic psychology*, 15(2), 315-331.
- Verplanken, B. and Sato, A. (2011) The Psychology of Impulse Buying: An Integrative Self-Regulation Approach. *Journal of Consumer Policy*, 34, 197-210. <https://doi.org/10.1007/s10603-011-9158-5>
- Verplanken, B., & Holland, R. W. (2002). Motivated decision making: effects of activation and self-centrality of values on choices and behavior. *Journal of personality and social psychology*, 82(3), 434–447. <https://doi.org/10.1037//0022-3514.82.3.434>
- Vita, S., Coplin, H., Feiereisel, K. B., Garten, S., Mechaber, A. J., & Estrada, C. (2013). Decreasing the ceiling effect in assessing meeting quality at an academic professional meeting. *Teaching and learning in medicine*, 25(1), 47-54. <https://doi.org/10.1080/10401334.2012.741543>
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *science*, 359(6380), 1146-1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
- Wang, P., Wang, X., Nie, J., Zeng, P., Liu, K., Wang, J., Guo, J., & Lei, J. (2019). Envy and problematic smartphone use: The mediating role of FOMO and the moderating role of student-student relationship. *Personality and Individual Differences*, 146, 136–142. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.04.013>
- Wang, P., Xie, X., Wang, X., Wang, X., Zhao, F., Chu, X., Nie, J., & Lei, L. (2018). The need to belong and adolescent authentic self-presentation on SNSs: A moderated mediation model involving FoMO and perceived social support. *Personality and Individual Differences*, 128, 133–138. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.02.035>

- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking. Council of Europe. <https://rm.coe.int/information-disorder-report-november-2017/1680764666>
- We Are Social & Meltwater. (2025). Digital 2025: Global overview report. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-global-overview-report>
- Wegmann, E., Oberst, U., Stodt, B., & Brand, M. (2017). Online-specific fear of missing out and Internet-use expectancies contribute to symptoms of Internet-communication disorder. *Addictive behaviors reports*, 5, 33–42. <https://doi.org/10.1016/j.abrep.2017.04.001>
- White, K., Habib, R., & Dahl, D. W. (2020). A review and framework for thinking about the drivers of prosocial consumer behavior. *Journal of the Association for Consumer Research*, 5(1), 2–18. <https://doi.org/10.1086/706782>
- Wilkialis, L., Rodrigues, N. B., Cha, D. S., Siegel, A., Majeed, A., Lui, L. M., ... & McIntyre, R. S. (2021). Social isolation, loneliness and generalized anxiety: implications and associations during the COVID-19 quarantine. *Brain sciences*, 11(12), 1620.
- Woo, S., Khan, M. S., Vaz, D., Bhavsar, D., & Mardon, A. (2022). A Review of Panic Buying: The Mediation of Illusory Truth Effect and Persistence due to Herd Mentality and Confirmation Bias. *University of Toronto Medical Journal*, 99(3). Retrieved from <https://jps.library.utoronto.ca/index.php/utmj/article/view/37756>
- Worthington, R. L., & Whittaker, T. A. (2006). Scale development research: A content analysis and recommendations for best practices. *The Counseling Psychologist*, 34(6), 806–838. <https://doi.org/10.1177/0011000006288127>
- Wu, W., & Huan, T.T. (2010). The effect of purchasing situation and conformity behavior on young students' impulse buying.
- Xu, X., Huang, D., & Shang, X. (2021). Social presence or physical presence? Determinants of purchasing behaviour in tourism live-streamed shopping. *Tourism Management Perspectives*, 40, 100917. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100917>
- Yuen, K. F., Wang, X., Ma, F., & Li, K. X. (2020). The Psychological Causes of Panic Buying Following a Health Crisis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(10), 3513. <https://doi.org/10.3390/ijerph17103513>
- Zamfir, M. D. (2024). Scarcity Effect and Consumer Decision Biases: How Urgency Influences the Perceived Value of Products. *Journal of World Economy*, 3(4), 27-34. <https://www.pioneerpublisher.com/jwe/article/view/1095>

- Zhang, J., Jiang, N., Turner, J. J., & Pahlevan-Sharif, S. (2022). The Impact of Scarcity on Consumers' Impulse Buying Based on the S-O-R Theory. *Frontiers in psychology*, 13, 792419. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.792419>
- Zhang, X., Fan, J., & Zhang, R. (2024). The impact of social exclusion on impulsive buying behaviour of consumers on online platforms: Samples from China. *Heliyon*, 10(1). [10.1016/j.heliyon.2023.e23319](https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23319)
- Zhang, Z., Jiménez, F. R., & Cicala, J. E. (2020). Fear Of Missing Out Scale: A self-concept perspective. *Psychology & Marketing*, 37(11), 1619–1634. <https://doi.org/10.1002/mar.21406>
- Zheng, R.; Shou, B.; Yang, J. (2021). Supply Disruption Management under Consumer Panic Buying and Social Learning Effects. *Omega*, 101, 102238. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2020.102238>
- Zhu, P., Miao, C., Wang, Z., & Li, X. (2023). Informational cascade, regulatory focus and purchase intention in online flash shopping. *Electronic Commerce Research and Applications*, 62, 101343.

الملاحق

ملحق رقم (١): مقابلات الخبراء

أكد عدد من الأساتذة الخبراء في مجال التسويق والإدارة وعلم النفس (كما ورد في المقابلات المفصلة) على حداثة وأهمية هذه المتغيرات والحاجة الماسة لمزيد من الدراسة والتأصيل لها، خاصة في السياق العربي. وأشاروا إلى أن عدم استقرار الأبعاد أو المقاييس هو نتاج لهذه الحداثة ويستدعي جهداً بحثياً إضافياً، كما أبدوا فكرة بناء مقياس جديد لهلع الشراء كإضافة قيمة.

وقام الباحث بإجراء بعض المقابلات التي تمت عبر الهاتف أو المقابلة المباشرة أو عبر البريد الإلكتروني مع الخبراء الأكاديميين في مجال التسويق والإدارة، يُلخصها الباحث فيما يلي:

أ- تم إجراء مقابلتين عبر الهاتف في شهر نوفمبر لعام ٢٠٢٢م مع الأستاذ الدكتور أمنية ياقوت مختار أستاذ التسويق ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا بكلية الأعمال جامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور على أحمد عبد القادر أستاذ التسويق ورئيس مجلس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، وقد اتفق كلاهما على أهمية متغيرات الدراسة وحدائتها وأن المتغيرات في حاجة إلى كثير من الدراسة، وأكد الدكتور على عبد القادر على أن فجوة البحث واضحة ولا لبس فيها، وعلى صعيد رائيته في المتغير المستقل المعلومات المضللة أكد أنه رغم الفرق الكبير بين مصطلح المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة إلا أنهما يؤديان نفس المعنى في الأدبيات التي تم نشرها عالمياً حتى وقت المقابلة وأنه لم يتم التفرقة بينهما في أدب التسويق وهو ما يستوجب الكثير من البحث والدراسة والتأصيل مؤكداً أنهما يندرجان تحت المعلومات الخاطئة، فيما ذكرت الدكتورة أمنية ياقوت أن المعلومات المضللة والشائعات وجهان لعملة واحدة، فيما قد خالفهما الرأي الأستاذ الدكتور عبد السلام محمود أبو قحف أستاذ إدارة الأعمال - كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، في رده على اسئلة الباحث عبر تطبيق WhatsApp بتاريخ ١٩/٧/٢٠٢٣م، والذي أكد أن هناك فرق بين الشائعات والمعلومات المغلوطة حسب وصفة مؤكداً تفضيله إلى استبدال متغير المعلومات المضللة بمتغير الشائعات معللاً ذلك بأن المعلومات المضللة تحتاج من الباحث لإثبات الخطأ فيها، عكس الشائعة والتي قد تكون صحيحة أو غير صحيحة ولا يطلب من الباحث التأكد من صحتها أو عدمه، كما علق الدكتور أبو قحف على متغير هلع الشراء بأنه ينصح بإعادة صياغة وصك المصطلح حيث أن لفظ الهلع يحمل معاني الخوف.

ب- فيما كان للأستاذ دكتور **فاروق رضوان** أستاذ التسويق كلية التجارة جامعة طنطا، رانياً بأن حداثة المتغيرات تنعكس على الدراسات السابقة بعدم النضج الكافي، حتى لو كانت كثيرة في الآونة الأخيرة إلا أنها لم تنضج بعد مما يفتح الباب أمام المزيد من دراستها بشكل أوسع. (تمت المقابلة يوم ٢٠/٧/٢٠٢٣م، عبر تطبيق WhatsApp)

ت- كما أجريت مقابلة مباشرة بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٢م، مع الأستاذ الدكتور **عبد الحكيم نجم** أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة المنصورة والذي أكد على أن عدم وجود أبعاد مستقرة للمتغيرات ناتج عن حداثتها وهو ما يدفعنا للمزيد من الدراسة وكون أن المتغيرات حديثة وقد تم التركيز عليها منذ ظهور كوفيد - ١٩ لا يمنع من دراستها، خصوصاً مع ندرة الأبحاث العربية مع تأكيده على ضرورة استخدام أساليب احصائية أكثر انضباطاً ودقة ولها تأصيل علمي موثوق، مع تأكيده على أهمية ضبط منهجية الدراسة وتأطير الدراسة بشكل علمي رصين. واتفق معه في الرأي الأستاذ الدكتور **عبد الناصر السيد عامر** أستاذ القياس والتقويم والاحصاء النفسي والتربوي - كلية التربية جامعة قناة السويس، والذي أجريت مع المقابلة بتاريخ ١٩/٧/٢٠٢٣م عبر تطبيق WhatsApp فيما يخص المنهجية، مؤكداً أن ندرة الموضوع يعتبر فجو بحثية والتناول المنهجي للموضوع يعتبر فجوة بحثية حتى لو تكرر دراسته، وتعليقاً على سؤال الباحث فيما يخص المتغير التابع هلح الشراء بأنه أحادي البعد، أكد الدكتور **عبدالناصر عامر** أن في حالة سعى الباحث لبناء مقياس متكامل للمتغير التابع في رسالته يعتبر من نقاط القوة للرسالة على يكون أهم ما يقوم به الباحث التحليل السيكو متري الجيد للمقياس، وقد كان للدكتور **عبد الحكيم نجم** ذات الرأي فيما يخص بناء المقياس.

ث- فيما وصف البروفيسور **Philip Kotler** أستاذ التسويق بكلية Kellogg للإدارة بالولايات المتحدة الأمريكية، عنوان الدراسة **بالمثير للاهتمام** وذلك رداً على سؤال سابق للباحث عن رائية في عنوان ومتغيرات الدراسة، وقد تم ذلك عبر البريد الإلكتروني بتاريخ ١٤/٧/٢٠٢٣م.

ج- وكان للبروفيسور **Elizabeth Loftus** أستاذ علم النفس بجامعة واشنطن والمتخصصة في فيما يتعلق بدراسة تأثير المعلومات الخاطئة والذاكرة الزائفة، ذات رأيي **Kotler** فيما يتعلق بعنوان الأطروحة بأنها مثيرة، وتمنت للباحث التوفيق في رسالته. وذلك في رسالة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ ١٨/٧/٢٠٢٣م.

ملحق رقم (٢): موافقة الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء

الجهاز المركزي
للتعبئة العامة والإحصاء

قرار رئيس الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء

بالتفويض رقم (١٥٨٦) لسنة ٢٠٢٥

في شأن قيام الباحث / مصعب أحمد بسيونى دويدار - المسجل لدرجة دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال كلية التجارة / جامعة المنصورة - بإجراء دراسة ميدانية بعنوان: (العلاقة بين المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعى في أوقات الأزمات وهلع الشراء بتوسيط الخوف من الضياع FOMO - دراسة تطبيقية على مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى في مصر) .

رئيس الجهاز

- بعد الإطلاع على القرار الجمهوري رقم (٢٩١٥) لسنة ١٩٦٤ بشأن إنشاء الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء .
- وعلى قرار رئيس الجهاز رقم (٢٣١) لسنة ١٩٦٨ في شأن إجراء الإحصاءات والتعدادات والاستفتاءات والاستقصاءات .
- وعلى قرار رئيس الجهاز رقم (١٣١٤) لسنة ٢٠٠٧ بشأن التفويض في بعض الأختصاصات .
- وعلى قرار رئيس الجهاز رقم (١٥٥٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن التفويض في بعض الأختصاصات .
- وعلى كتاب كلية التجارة / جامعة المنصورة - الوارد للجهاز في ١٣/١٠/٢٠٢٥

قـرـر

- مادة ١: يقوم الباحث / مصعب أحمد بسيونى دويدار - المسجل لدرجة دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال كلية التجارة / جامعة المنصورة - بإجراء الدراسة الميدانية المشار إليها عالية .
- مادة ٢: تجرى الدراسة على عينة حجمها (٣٨٤) ثلاثمائة وأربعة وثمانون مفردة من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى في مصر .
- مادة ٣: تجمع البيانات اللازمة لهذه الدراسة بموجب الاستمارة المعدة لذلك تطبق " الكترونيا " وعدد صفحاتها ثمانى صفحات معتمدة كل صفحة منها بخاتم الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء .
- مادة ٤: يراعى موافقة مفردات العينة - وسرية البيانات الفردية طبقا لقانون الجهاز رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٠ والمعدل بالقانون رقم (٢٨) لسنة ١٩٨٢ وعدم استخدام البيانات التي يتم جمعها لأغراض أخرى غير أغراض هذه الدراسة .
- مادة ٥: يجري العمل الميداني خلال شهرين تاريخ صدور هذا القرار .
- مادة ٦: يوافق الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء بنسخة من النتائج النهائية كاملة لهذه الدراسة .
- مادة ٧: يلتزم الباحث / مصعب أحمد بسيونى دويدار - بإبلاغ مديرية الأمن بمحافظة القاهرة - بصورة من هذا القرار وقبل البدء في التنفيذ مرفقا بها بيانات القائمين بالدراسة (الإسم - الرقم القومى - تاريخ بدء وإنتهاء تنفيذ هذه الدراسة) .
- مادة ٨: ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

صدر في: ٢٠٢٥ / ١٠ / ١٣

محمد إبراهيم بخيت
مدير عام الإدارة العامة للأمن

ملحق رقم (٣): قائمة بأسماء السادة المحكمين

أستاذ التسويق - كلية التجارة - جامعة طنطا	١. أ.د/ فاروق عبد الفتاح رضوان
أستاذ التسويق والإعلان - كلية التجارة - جامعة المنصورة	٢. أ.د/ طلعت أسعد عبد الحميد
أستاذ التسويق وعميد كلية الاعمال جامعة MSI	٣. أ.د/ السيد عبده ناجي
أستاذ التسويق وعميد كلية التجارة السابق - جامعة المنصورة	٤. أ.د/ منى إبراهيم دكروري
أستاذ التسويق - كلية التجارة - جامعة طنطا	٥. أ.د/آمنة أبو النجا محمد
أستاذ القياس والإحصاء النفسي - كلية التربية - جامعة قناة السويس	٦. أ.د/ عبد الناصر السيد عامر
أستاذ إدارة الاعمال - كلية التجارة - جامعة دمياط	٧. أ.د/ هشام حامد حواس
أستاذ التسويق - كلية إدارة الأعمال والاقتصاد - جامعة ملبورن - أستراليا	٨. أ.د/ ليليانا بوف
أستاذ إدارة الاعمال - كلية التجارة - جامعة كفر الشيخ	٩. أ.د/ إيناس محمد العباسي
أستاذ التسويق - كلية التجارة - جامعة تعز - اليمن	١٠. أ.د/ خالد حسن الحريري
أستاذ إدارة الاعمال المساعد - كلية الأعمال - جامعة بورنموث - المملكة المتحدة	١١. أ.م. د/ رضا شاكر عبد الكريم
أستاذ الصحة النفسية المساعد، جامعة فرونتير غاروي، الصومال	١٢. أ.م. د/ ياسر عرفات
أستاذ إدارة الأعمال المساعد - المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - القاهرة	١٣. أ.م. د/ سنية محمد سبع

ملحق رقم (٤): قائمة الاستقصاء

كلية التجارة
قسم إدارة الأعمال
الدراسات العليا

عزيزي / عزيزتي المستقي منه

تحية طيبة وبعد،،،،

يقوم الباحث/ مصعب أحمد بسيوني دويدار بإجراء دراسة علمية للحصول على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال لمعرفة رأيك في سلوك هلع الشراء نتيجة التعرض للمعلومات المضللة. ولا يكتمل هذا البحث إلا بمساعدتكم الكريمة ومشاركتكم القيمة وبإجاباتكم بصدق وتركيز تام ليكون البحث جيد ونتائجه حقيقة، لهذا أتشرف بدعوتكم بقراءة الأسئلة والإجابة عليها حسب تجربتكم وقناعتكم، علماً بأن جميع البيانات التي سيتم الإدلاء بها ستُعامل بسرية تامة ولن تستخدم إلا في أغراض البحث العلمي فقط، علماً أنه غير مطلوب كتابة الاسم أو أي بيانات شخصية خاصة.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،

الباحث

مصعب أحمد دويدار

تهدف الأسئلة التالية إلى قياس تجربتك مع الشراء الناتج عن الخوف من اختفاء المنتجات من الأسواق أو ارتفاع أسعارها نتيجة التعرض لمعلومات مضللة أثناء أزمة جائحة كورونا قد تكون واجهتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. المعلومات المضللة تعني أي محتوى غير دقيق أو زائف تم نشره بقصد أو بدون قصد، سواء كان خبراً أو بوست أو إحصائية أو صورة أو فيديو في أي مجال كان، مما قد يؤثر على آرائك أو قراراتك أو معتقداتك. عند الإجابة، يرجى التفكير في تجاربك الشخصية في فترة إنتشار كوفيد - ١٩ وتقييم كل عبارة وفقاً لمدى موافقتك عليها، علماً أن المعلومات المضللة تعني إما معلومة كاذبة أي هناك تعمد في تزييفها أو معلومة خاطئة دون تعمد وإذا علم ناشرها بذلك لا يتأخر في تصحيحها، مع الأخذ في الاعتبار أن المعلومة قد تكون خبراً أو بوست لصديق أو نصيحة من خبير متخصص في مجاله.

*ملاحظة: عزيزي القارئ، يقصد بمصطلح 'المنتجات' في هذه الدراسة كافة السلع

التي زاد الطلب عليها خلال أزمة كورونا، وعلى سبيل المثال لا الحصر... :

❖ معدات الوقاية الشخصية والمنتجات الصحية مثل الكمادات

والقفازات ومعقمات الأيدي ومنتجات التنظيف والمطهرات والكحول

والكلور والمناديل الجافة والمبللة.

❖ أدوية السعال والإنفلونزا وخافضات الحرارة والمضادات الحيوية

ومقويات المناعة.

❖ المنتجات الغذائية الأساسية والمعلبة مثل الأرز والدقيق والمعلبات

والسكر.

١- هل يمكنك أن تتذكر موقفاً محدداً خلال جائحة كورونا رأيت فيه معلومة على الإنترنت

أثارت قلقك بشأن نقص السلع أو ارتفاع أسعارها؟

□ ٢- لا

□ ١- نعم

٢- ما مدى تكرار استخدامك لوسائل التواصل الاجتماعي التالية؟

م	وسيلة التواصل	دائماً	أحياناً	أبداً
١	فيسبوك			
٢	X (تويتر سابقاً)			
٣	واتس آب			
٤	تيك توك			
٥	إنستغرام			
٦	تليجرام			
٧	يوتيوب			

٣- ما هي أكثر وسائل التواصل استخداماً للاطلاع على آخر أحدث المعلومات؟

يرجى إختيار وسيلة واحده وهي الأكثر استخداماً

- ١- فيسبوك
- ٢- X (تويتر سابقاً)
- ٣- واتس آب
- ٤- تيك توك
- ٥- إنستغرام
- ٦- تليجرام
- ٧- يوتيوب
- ٨- أخرى (يرجى كتابتها)

بناءً على اختيارك السابق لأكثر منصة تستخدمها، وفي ضوء المعلومات التي كنت قد رأيتها على الإنترنت، نرجو منك الإجابة على الأسئلة التالية:

(على مقياس من ١ غير موافق تماماً إلى ٥ موافق تماماً).

م	العبارة				
	موافق تماماً	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق تماماً
أولاً : المعلومات المضللة					
أ. اللامبالاة					
١					ناشر المعلومة يسعى لتحقيق مكاسب معينه
٢					ناشر المعلومات لا يهتم بصحتها من عدمه
٣					مقدم المعلومات يهتم بتحقيق أوسع انتشار بغض النظر عن صحة ما يقول
٤					مقدم المعلومة لم يفكر في العواقب السلبية لنشر المعلومات المضللة على الناس
ب. الخداع					
٥					بعض المنشورات المتداولة عن كوفيد-١٩ تهدف إلى الخداع.
٦					يقدم المحتوى عن كورونا معلومات كاذبة متعمدة
٧					تم تصميم المعلومات للتلاعب بالآراء
ج. المظهر					
٨					المعلومة تتميز بجودة تصميم عالية (صور، فيديوهات، إنفوجرافيك)
٩					المحتوى كان مُبسّطاً وسهل الفهم.
١٠					كانت المعلومة تحتوي على جزء من التفاصيل الصحيحة التي أعرفها، مما جعلني أصدق بقية المحتوى الذي كان مضللاً
١١					تم عرض أرقام وإحصائيات بطريقة تبدو علمية، لكن عند التدقيق اتضح أنها خارج سياقها الحقيقي
د. حقائق مضللة					
١٢					تقوم المعلومات على ادعاءات دون تقديم دليل
١٣					تُخفي المعلومات تفاصيل مهمة
١٤					تحتوي المعلومات على مصطلحات غامضة
١٥					تتجاهل المعلومات حقائق جوهرية عن الموضوع
هـ. الإنتشار الفيروسي					
١٦					المعلومات المضللة تنتشر بسرعة كبيرة جداً على وسائل التواصل الاجتماعي
١٧					نفس المعلومة المضللة تظهر بشكل متكرر عبر منصات مختلفة

					١٨ من الصعب تجنب التعرض للمعلومات المضللة عند استخدامي لوسائل التواصل الاجتماعي
					١٩ حجم انتشار المعلومات المضللة يفوق حجم انتشار المعلومات الصحيحة خلال الأزمات.
و. التأثير					
					٢٠ قد تُكتشف المعلومات لاحقاً على أنها غير دقيقة رغم الثقة بها.
					٢١ تظل بعض القرارات دون تغيير حتى بعد التبين من عدم دقة المعلومات.
					٢٢ ساهمت المعلومات المنشورة في تغيير السلوك الاستهلاكي.
ثانياً : الخوف من الضياع FOMO					
أ. الحساسية للمكانة Prestige sensitivity					
					٢٣ أقلق من أن يُنظر إليّ كشخص غير مسئول أو متقاعس إذا لم أؤمن احتياجات أسرتي الأساسية بناءً على المعلومات المتداولة
					٢٤ أشعر بضغط لشراء ما يشتريه الآخرون من منتجات أساسية، خشية أن أكون مقصراً في حق أسرتي مقارنة بالآخرين
					٢٥ أشعر بأنني أسبق الآخرين عند شراء المنتج.
ز. الترابط Connectedness					
					٢٦ أميل إلى شراء ما يشتريه الآخرون لكي أشعر أنني جزء من المجتمع.
					٢٧ أشعر بضرورة مواكبة سلوك الشراء الجماعي خلال الأزمات لتحقيق الانسجام مع مجتمعي.
					٢٨ أشعر بضرورة محاكاة سلوك الشراء الذي يقوم به الآخرون
ح. الثناء من الآخرين Praise from others					
					٢٩ أشعر بالارتياح عندما أتلقى الإشادة من الآخرين على قدرتي في تلبية احتياجات أسرتي وقت الأزمات.
					٣٠ اشتريت منتجات لأظهر للآخرين أنني مواكب لسلوكهم
					٣١ استخدم المنتجات على أمل أن يتم النظر إليّ من المحيطون بي نظرة إيجابية.
ط. الشعور بالاغتراب Being alienated					
					٣٢ أخشى أن تجاهلي للشراء الجماعي سيجعلني وحيداً ومنعزلاً عن محيطي الاجتماعي.

					أشعر أن شراء ما يشتريه الآخرون هو وسيلة للشعور بالانتماء والتواصل معهم في وقت الأزمة	٣٣
					ينتابني الخوف من أن أكون خارج الدائرة الاجتماعية إذا لم أشاركهم نفس المخاوف والسلوكيات.	٣٤
Being ignored ي. الشعور بالتجاهل						
					أقلق بشأن ما سيقوله أو يظنه الآخرون عني إذا لم أظهر اهتمامًا بشراء نفس المنتجات التي يهتمون بها	٣٥
					أخشى أن يتم تجاهل رأيي أو اعتباري شخصًا غير مسؤول إذا لم أتبع سلوك الشراء السائد	٣٦
					أميل للاعتقاد بأن الآخرين سينظرون إليّ نظرة سلبية إذا لم أحرص على شراء المنتجات التي يحرصون عليها.	٣٧
					أخشى أن يتجاهلني ويقاطعني الناس إذا لم أشتري منتجات الأكثر طلباً وقت أزمة كورونا.	٣٨
ك. الإحساس بالتأخر/ التخلف عن الركب Falling behind						
					أشعر بضغط يدفعني إلى الإسراع في شراء المنتجات حتى لا أبدو متأخرًا عن الآخرين	٣٩
					ينتابني القلق من أن أكون الأقل استعدادًا بين أقراني إذا نفذت السلع قبل أن أتمكن من شرائها	٤٠
					أخشى الشعور بأنني لم أكن على قدر المسؤولية إذا اكتشفت أن الآخرين كانوا أكثر مني قدرة على تأمين احتياجاتهم	٤١
ثالثاً : هلع الشراء panic buying						
١- اضطرابات السوق						
					أثر تهافتي على شراء السلعة على قدرتي على شراء سلع أخرى.	٤٢
					واجهت صعوبة شديدة خلال الأزمة في العثور على السلعة.	٤٣
					لاحظت أن بعض السلع تختفي من السوق سريعًا، مما يزيد من رغبتني في الشراء المسبق.	٤٤
					انتظرت في طوابير طويلة لتلبية احتياجاتي.	٤٥
					اشترت السلعة بشكل متسرع دون تخطيط.	٤٦
٢- الندرة المدركة						
					أشعر بالقلق الشديد بشأن عدم توفر السلعة في المستقبل.	٤٧
					أعتبر نفاذ هذه السلعة خطرًا.	٤٨

٤٩	أخاف من عدم قدرتي على الحصول على السلع الضرورية عندما أحتاجها.
٥٠	أقلق من عدم توفر هذه السلعة خلال الأزمة.
٣- الإلحاح على الشراء	
٥١	تعتبر الزيادة في الأسعار خلال الأزمة كبيرة بشكل مبالغ فيه.
٥٢	لاحظت زيادة في أسعار المنتجات منذ بداية الأزمة.
٥٣	أعتقد أن الطلب على السلعة زاد بشكل كبير منذ بداية الأزمة.
٤- التخزين الاندفاعي	
٥٤	قمت بشراء كمية كبيرة من السلعة خلال الأزمة.
٥٥	استمرت عادة التخزين للسلعة طوال فترة الأزمة.
٥٦	قمت بالشراء أكثر مما أحتاجه حاليًا خوفًا من ارتفاع الأسعار.
٥٧	قمت بشراء كمية كبيرة من السلع تحسبًا لأي نقص مستقبلي.
٥٨	شراء كميات احتياطية من المنتجات يجعلني أشعر بمزيد من الأمان.
٥- تجاهل العلامة	
٥٩	لا أهتم كثيرًا بالعلامة عند الشراء، خاصةً إذا كنت قلقًا بشأن توفر المنتج.
٦٠	أبحث عن أي منتج متوفر، بغض النظر عن تفضيلاتي المعتادة.
٦١	أشعر أن جميع العلامات التجارية متشابهة تقريبًا عند الشراء أثناء الأزمات.

في حال اكتشفت أن معلومة قمت بمشاركتها مسبقاً كانت مضللة، ما هو الإجراء الذي قمت به عادةً؟

١. () حذف المنشور/الرسالة.

٢. () قمت بنشر تصحيح للمعلومة.

٣. () لم أفعل شيئاً.

المتغيرات الديموغرافية:

١- النوع: ١- ذكر () ٢- أنثى ()

٢- الدخل الشهري للفرد:

١- أقل من ٧٠٠٠ جنيه ()

٢- من ٧٠٠٠ لأقل من ١٤٠٠٠ جنيه ()

٣- ١٤٠٠٠ جنيه فأكثر ()

٣- المستوى التعليمي:

١- ما قبل الجامعي ()

٢- جامعي ()

٣- دراسات عليا ()

٤- المنطقة السكنية: ١- ريف () ٢- حضر ()

٥- الحالة الاجتماعية: ١- أعزب/ عذباء ٢- متزوج/ة ٣- مطلق/ة ٤- أرمل/ة

٦- السن:

١- أقل من ٢٨ سنة

٢- من ٢٩ إلى أقل من ٤٤ سنة

٣- من ٤٥ إلى أقل من ٦٠ سنة

٤- من ٦١ إلى أقل من ٧٩ سنة

٥- ٨٠ سنة فأكثر

ولكم جزيل الشكر،،،

ملحق رقم (٥): قائمة بعبارات بناء مقياس هلع الشراء

كلية التجارة

قسم إدارة الأعمال

الدراسات العليا

إستبيان عن سلوك الشراء وقت الازمات

الأفاضل جميعاً

تحية طيبة وبعد،،،،،

يقوم الباحث بإجراء دراسة علمية للحصول على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال، وهدف الدراسة يتمثل في معرفة رأيك في سلوك الشراء وقت الازمات. ولا يمكن يتم بحثي إلا بمساعدتكم وإجاباتكم بصدق وتركيز تام ليكون البحث جيد ونتائجه حقيقة، لهذا أتشرف بدعوتكم بقراءة الأسئلة والإجابة عليها حسب تجربتكم وقناعتكم، علماً بأن البيانات التي سوف تدلي بها سيكون لها طابع السرية التامة ولن تستخدم إلا في أغراض البحث العلمي فقط، علماً أنه غير مطلوب كتابة الاسم أو أي بيانات شخصية خاصة.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،،،

الباحث

مصعب أحمد دويدار

يرجى اختيار إحدى هذه الازمات والتي تفاعلت معها وأثرت عليكم بشكل مباشر وتابعتها وتفاعلت معها باتخاذ قرارات شخصية بناء على التأثير بالأزمة، مثل زيادة الشراء وتخزين منتج ما أكثر من المعتاد لكم، ثم الإجابة على الأسئلة التالية في ضوء اختياركم لإحدى هذه الأزمات:

١- أزمة نقص توفر السكر في ظل اضطرابات السوق المصرية.

٢- أزمة نقص توفر الأرز في ظل اضطرابات السوق المصرية.

٣- أزمة نقص توفر الزيت في ظل اضطرابات السوق المصرية.

٤- أزمة نقص توفر المستلزمات الصحية في ظل أزمة كورونا.

٥- أزمة نقص توفر الأدوية في ظل اضطرابات السوق المصرية.

٦- موجة الاضطراب في سعر الدولار وانخفاض سعر الجنية.

م	العبارات	موافق تماماً	موافق	موافق إلى حد ما	غير موافق إلى حد ما	غير موافق	غير موافق تماماً
Q1	قمت بشراء كمية كبيرة من السلع تحسباً لأي نقص مستقبلي.						
Q2	غيرت عاداتي الشرائية بسبب المخاوف من عدم توفر السلعة.						
Q3	شراء كمية كبيرة من السلعة يوفر لي نوعاً من الأمان.						
Q4	أشعر بالقلق الشديد بشأن عدم توفر السلعة في المستقبل.						
Q5	أخاف من عدم قدرتي على الحصول على السلع الضرورية عندما أحتاجها.						
Q6	أشعر بالقلق إذا لم أشتري كميات إضافية من المنتجات أثناء الأزمة						
Q7	أقلق من عدم توفر هذه السلعة خلال الأزمة.						
Q8	أتوقع إقبالاً كبيراً على هذه السلعة، لذلك أشتريها الآن قبل أن تختفي من السوق.						
Q9	أعتبر نفاد هذه السلعة خطراً.						
Q10	أشعر أن الأزمة قد تستمر لفترة أطول مما يُعلن عنه، وهذا يدفعني للشراء.						
Q11	أنفقت مبلغاً كبيراً على السلع التي اشتريتها خلال الأزمة.						
Q12	قمت بالشراء أكثر مما أحتاجه حالياً خوفاً من ارتفاع الأسعار.						
Q13	قمت بشراء السلع من عدة أماكن مختلفة لضمان توفرها.						
Q14	أخطط لمواصلة شراء كميات كبيرة من السلع التي أحتاجها في المستقبل.						
Q15	أشتري السلعة بشكل متسرع دون تخطيط .						
Q16	أشعر بالرغبة الشديدة لشراء هذه السلعة الآن .						
Q17	بدأت بشراء كميات كبيرة من السلعة منذ بداية الأزمة.						

					استمرت هذه عادة التخزين للسلعة طوال فترة الأزمة.	Q18
					لقد بدأت عملية شراء كميات كبيرة من السلعة بشكل تدريجي.	Q19
					انتهت عملية التهافت على الشراء بشكل فجائي.	Q20
					أتجاهل الأسعار وأشتري المنتج المتوفر فوراً.	Q21
					أبحث عن أي منتج متوفر، بغض النظر عن العلامة التجارية.	Q22
					أشعر أن جميع العلامات التجارية متشابهة تقريباً عند الشراء أثناء الأزمات.	Q23
					لا أهتم كثيراً بالعلامة التجارية عند الشراء، خاصة إذا كنت قلقاً بشأن توفره.	Q24
					قمت بشراء كمية كبيرة من السلعة خلال الأزمة.	Q25
					زادت الكمية التي اشتريتها بشكل كبير خلال الأزمة مقارنة بما قبلها.	Q26
					يؤثر تهافتي على شراء السلعة على قدرتي على شراء سلع أخرى.	Q27
					وجود حد أقصى لكمية الشراء لكل عميل يزيد من قلقي بشأن نفاذ السلعة.	Q28
					لاحظت زيادة في أسعار السلعة منذ بداية الأزمة.	Q29
					تعتبر الزيادة في الأسعار خلال الأزمة كبيرة بشكل مبالغ فيه.	Q30
					واجهت صعوبة شديدة خلال الأزمة في العثور على السلعة.	Q31
					أعتقد أن الطلب على السلعة زاد بشكل كبير منذ بداية الأزمة.	Q32
					ألاحظ ارتفاعاً مفاجئاً في الطلب على السلعة وأقرر الشراء فوراً.	Q33
					ألاحظ أن بعض السلع تختفي من السوق سريعاً، مما يزيد من رغبتني في الشراء المسبق.	Q34
					أشعر أن المحلات لا يمكنها تلبية الطلبات المرتفعة، مما يجعلني أشتري بشكل أكبر.	Q35
					انتظرت في طوابير طويلة لتلبية احتياجاتي.	Q36

ملخصات الدراسات الدراسية

الملخص العربي

تمهيد:

تعد دراسات المعلومات المضللة مجالاً بحثياً متنامياً داخل التخصصات العلمية، مثل العلوم السياسية والصحافة والدراسات الإعلامية ودراسات المعلومات والاتصالات والعلوم الإنسانية الرقمية. لقد أثرت الزيادة الهائلة في استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في كيفية مشاركة الأفراد للمعلومات واستهلاكها (Apuke & Omar, 2021; Lewandowsky et al., 2020)، وأدت حرية الفرد في التعبير في التغريدات والمشاركات والتعليقات إلى هذا النمو الهائل في استخدام منصات التواصل الاجتماعي (Torres et al., 2018).

ويُوضح Kohli et al. (2015) أن حرية التعبير تمثل سيقاً ذا حدّين؛ إذ تُمكن هذه الحرية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من الإفصاح عن مشاعرهم وآرائهم بحرية تامة، سواء كانت تعبيراً عن الرضا أو عن الاستياء، دون أي قيود أو تحفظات (Sampat & Raj, 2022).

وأصبح انتشار المعلومات المضللة في وسائل التواصل الاجتماعي تهديداً خطيراً للمصالح العامة. على سبيل المثال، نشأت عدة حوادث تتعلق بمخاوف الصحة العامة من المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء جائحة COVID-19، بالإضافة إلى تأثير المعلومات المضللة خلال الأحداث الأخيرة مثل حرائق الغابات في أستراليا وانتخابات الولايات المتحدة الأمريكية (Muhammed & Mathew, 2022).

وتشير أوقات الأزمات إلى فترات محددة تتسم بالاضطراب الشديد وعدم اليقين والتحديات الكبيرة في مختلف جوانب المجتمع، وغالباً ما تصاحب هذه الفترات مستويات مرتفعة من التوتر والارتباك، إضافةً إلى احتمالية وقوع أضرار جسيمة للأفراد والمجتمعات (Beghetto, 2021)، ومن أبرز السمات التي تبرز في مثل هذه الأوقات خطر المعلومات المضللة، ودورها في تقاوم سلوكيات شراء الذعر (Gupta et al., 2021).

واتفق Yuen et al. (2020) مع Nakano et al. (2022) في أن الشراء بدافع الذعر هو سلوك يظهره المستهلكون عندما يشترون كميات كبيرة أو مجموعة متنوعة بشكل غير عادي من المنتجات تحسباً أو أثناء أو بعد كارثة أو كارثة مُدركة، أو توقعاً لزيادة كبيرة في الأسعار.

فيما أوضح (Ben Hassen et al., 2020) أن الشراء بدافع الذعر هو رد فعل غريزي ورد فعل بشري شائع، والذي لا ينتج عن النقص، بل بسبب الخوف من نقص الإمدادات، عندما يدرك السكان النقص، فإنهم يبدؤون في الشراء بدافع الذعر والاكتمال للتخفيف من أخطار الندرة في المستقبل.

ويمكن تفسير الآلية النفسية التي تربط بين التعرض للمعلومات المضللة وسلوك هلع الشراء من خلال ظاهرة الخوف من الضياع (FOMO)، فعندما يعتقد المستهلكون أنهم يفوتون التجربة أو الفرص التي يستفيد منها الآخرون، فإنهم يميلون مجازياً إلى القفز على عربة ما يفعله الآخرون نتيجة لتأثير العربة (Kang & Ma, 2020).

ويزداد هذا الميل لدى المستهلكين عندما يشعرون بالقلق أو الخوف من أن أي فعل متأخر قد يؤدي إلى خسارة كبيرة لهم. وبالتالي، من أجل عدم تفويت أي شيء يقوم به الآخرون أو يشترونه، يمكن للمستهلكين أن يشعروا بأنهم مضطرون لاتخاذ قرار سريع واتخاذ إجراءات فورية، مما يؤدي إلى سلوكيات غير عقلانية. بسبب الخوف من الضياع، كثيراً ما يحاكي المستهلكون تصرفات الأغلبية في المجتمع ليشعروا بأنهم آمنون نفسياً (Abel et al., 2016). على سبيل المثال، منذ الأيام الأولى لوباء Covid-19، فإن الصور المتداولة بشأن الأرفف الفارغة والتخزين وقوائم الانتظار الطويلة للمستهلكين أمام تجار التجزئة في الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي تميل إلى الخوف من الضياع لدى المستهلكين مما أدى إلى شراء مخزون من المواد الأساسية والإمدادات غير الأساسية (Addo et al., 2020; Iyer et al., 2020).

وقد ذكر (Boström 2020) بأن المستهلكين الذين يشعرون بخوف متزايد من فقدان الحياة الاجتماعية، إذ يُمثل هذا الخوف تهديداً لهويتهم وشعورهم بالانتماء للمجتمع ويؤدي هذا الإحساس بالتهديد إلى زيادة اندفاعهم نحو الاستهلاك المفرط (Ögel, 2022).

وتأسيساً على ما سبق، يتمثل الهدف الأساسي للدراسة في بحث واستكشاف اتجاه وقوة العلاقة بين المعلومات المضللة وهلع الشراء، بالإضافة إلى بحث الدور الوسيط المحتمل للخوف من الضياع FOMO اعتماداً على نظرية تقرير المصير ونظرية الحاجة إلى الانتماء، وذلك لإلقاء نظرة أكثر عمقاً على العلاقة بين متغيرات الدراسة ومحاولة المساهمة في بناء إطار مقترح للعلاقة بين المعلومات المضللة وهلع الشراء.

أولاً: مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في تفاقم ظاهرة هلع الشراء لدى المستهلكين في المجتمع المصري إبان الأزمات؛ وهو اضطراب سلوكي يتسم بالتكالب غير العقلاني على تخزين السلع، مما يؤدي إلى اختلالات سوقية حادة وتهديد للاستقرار الاقتصادي. ورغم ما أثبتته الدراسات الحديثة (مثل: Naeem & Ozuem, 2022؛ Ali et al., 2023) من وجود ارتباط وثيق بين انتشار المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتزايد سلوكيات هلع الشراء، إلا أن معظم هذه الجهود انصبحت على رصد العلاقة المباشرة، دون التعمق في الآليات النفسية التي تفسر كيف ولماذا يتحول الإدراك المعرفي للمعلومة المضللة إلى فعل مادي متمثل في الهلع؛ وهو ما أوجد فجوة تفسيرية (Explanatory Gap) واضحة في الأدبيات الحالية.

وتكمن الإشكالية في غموض الدور الذي تلعبه المتغيرات النفسية الوسيطة في ترجمة مشاعر القلق الناتجة عن التضليل إلى اندفاع استهلاكي؛ حيث تشير الشواهد (مثل: Addo et al., 2020؛ Iyer et al., 2020) إلى أن المثيرات الرقمية أثناء الأزمات تذكي مشاعر الخوف من الضياع، وهو ما قد يمثل تهديداً للهوية والشعور بالانتماء، مما يدفع المستهلك نحو الاستهلاك المفرط كوسيلة للتعامل مع هذا التهديد (Boström, 2020؛ Ögel, 2022) ومع ذلك، يظل المسار التفسيري الذي يربط بين المعلومات المضللة وهلع الشراء عبر الوسيط (FOMO) غير مؤصل بالقدر الكافي في السياق المصري. كما يمتد الغموض ليشمل الجانب التقني، حيث يلاحظ قصور النماذج التنبؤية التقليدية في ملاحقة تسارع هذا السلوك، مما يستوجب بناء إطار تفسيري يدمج بين الأبعاد النفسية والتقنيات التنبؤية الحديثة لفهم هذه الظاهرة والحد من آثارها.

وعليه، تتمثل مشكلة الدراسة تحديداً في:

قصور الأدبيات الحالية في تفسير الآلية النفسية التي تربط بين التعرض للمعلومات المضللة وسلوك هلع الشراء، والحاجة إلى اختبار الدور الوسيط للخوف من الضياع (FOMO) كمتغير نفسي مفسر لهذه العلاقة، مع تطبيق ذلك في السياق المصري الذي لم يُتناول بحثياً بالقدر الكافي.

ثانياً: تساؤلات الدراسة:

١. ما طبيعة وقوة العلاقة بين المعلومات المضللة وسلوك هلع الشراء بشكل مباشر لدى المستهلكين في مصر؟

٢. هل يوجد تأثير معنوي إيجابي للمعلومات المضللة على مستوى الخوف من الضياع (FOMO) لدى المستهلكين؟ وما هو اتجاه هذا التأثير؟
٣. إلى أي مدى يؤثر الخوف من الضياع (FOMO) في تحفيز سلوك هلع الشراء لدى المستهلك المصري؟
٤. ما هو الدور الوسيط الذي يلعبه الخوف من الضياع (FOMO) في العلاقة بين المعلومات المضللة وهلع الشراء؟ (وهل يفسر هذا الوسيط كيف ولماذا يحدث الهلع؟).
٥. هل توجد فروق معنوية في إدراك المستقصى منهم لمتغيرات الدراسة (المعلومات المضللة، FOMO، هلع الشراء) وفقاً للمتغيرات الديموغرافية (النوع، السن، المستوى التعليمي، الدخل الشهري، الحالة الاجتماعية، محل الإقامة)؟

ثالثاً: أهداف الدراسة:

سعت هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية لسد الفجوة البحثية وهي:

١. تحديد طبيعة وقوة العلاقة المباشرة بين المعلومات المضللة وسلوك هلع الشراء لدى المستهلكين في المجتمع المصري.
٢. قياس التأثير المعنوي للمعلومات المضللة على الخوف من الضياع (FOMO) لدى المستهلكين، مع تحديد اتجاه هذا التأثير (إيجابي/سلبى).
٣. تقييم مدى مساهمة الخوف من الضياع (FOMO) في تحفيز وتشكيل سلوك هلع الشراء لدى المستهلك المصري إبان الأزمات.
٤. تحليل الدور الوسيط الذي يلعبه الخوف من الضياع (FOMO) في العلاقة بين المعلومات المضللة وهلع الشراء، وذلك لتفسير الآلية النفسية التي توضح كيف ولماذا يؤدي التضليل المعلوماتي إلى سلوك هلع الشراء.
٥. الكشف عن الفروق المعنوية في إدراك المستقصى منهم لمتغيرات الدراسة الأساسية (المعلومات المضللة، الخوف من الضياع، وهلع الشراء) وفقاً لخصائصهم الديموغرافية (النوع، السن، المستوى التعليمي، الدخل الشهري، الحالة الاجتماعية، ومحل الإقامة).

رابعاً: أهمية الدراسة:

استمدت هذه الدراسة أهميتها العامة من النتائج التي توصلت إليها، والتي ساهمت بدورها في تفسير جزء مهم من سلوك المستهلك الشرائي عند تعرضه للمعلومات المضللة في أوقات الأزمات، وكيف

يتفاعل ذلك مع مشاعر هلع الشراء والخوف من الضياع. وتجلت أهمية الدراسة في جانبين رئيسيين:

أ- الأهمية العلمية:

استمدت هذه الدراسة أهميتها العلمية من خلال المساهمات التالية:

١. سد فجوة تفسيرية ومعرفية: تمثل الدراسة إسهامًا في سد فجوة هامة في الأدبيات المتعلقة بدور المعلومات المضللة في هلع الشراء، وذلك من خلال تقديم وتأكيد نموذج يفسر الآلية النفسية لهذه العلاقة، حيث أثبتت النتائج الدور الوسيط الجزئي للخوف من الضياع (FOMO) في هذه العلاقة.

٢. تطوير أداة قياس جديدة: تطرح الدراسة إسهامًا منهجيًا يتمثل في بناء وتطوير مقياس جديد متعدد الأبعاد لظاهرة هلع الشراء. وقد خضع هذا المقياس لعملية تطوير منهجية صارمة تضمنت التحليل العاملي الاستكشافي والتوكيدي، وتحليل الشبكة السيكمترية، وتقييم الثبات وخصائص الفقرات، مما يوفر للباحثين أداة قوية وموثوقة لقياس هذه الظاهرة المعقدة.

٣. إثراء الأدبيات العربية والسياق المحلي: تسهم الدراسة في إثراء الأدبيات العربية التي تعاني من ندرة واضحة في تناول هذه المتغيرات الحديثة (المعلومات المضللة، FOMO، هلع الشراء) بشكل متكامل، وتقدم فهماً أعمق لهذه الظواهر في السياق المصري المحدد للدراسة.

٤. دعم وتوسيع الإطار النظري: تقدم نتائج الدراسة دعماً تجريبياً للتفسيرات المستمدة من نظريات سلوكية (مثل نظرية الحاجة للانتماء ونظرية تقرير المصير) في سياق سلوك المستهلك الرقمي وقت الأزمات، مما يساهم في توسيع نطاق تطبيق هذه النظريات وتعميق فهمها.

ت- الأهمية التطبيقية:

تنبثق الأهمية التطبيقية للدراسة من كونها استجابة عملية للتحديات السلوكية المرتبطة بالأزمات المعلوماتية، وتتجلى في المسارات التالية:

١. دعم صناع القرار التسويقي في إدارة الأزمات المعلوماتية: تزويد مديري التسويق بإطار عملي لفهم آليات تأثير المعلومات المضللة على السلوك الشرائي، بما يساعد في تصميم

استراتيجيات اتصال تسويقي قادرة على الحد من حدة الذعر الاستهلاكي، وبناء رسائل مضادة تستند إلى حقائق موثقة لدعم استقرار الطلب.

٢. تطوير استراتيجيات إدارة الخوف من الضياع (FOMO): تقديم أساس تطبيقي لبناء حملات تسويقية رقمية تستهدف خفض ضغوط الخوف من الضياع لدى المستهلكين، وتحويل هذا المحرك النفسي من حالة اندفاع لا عقلاني إلى قرارات شرائية أكثر اتزاناً، مما يحمي صورة العلامة في أوقات الأزمات.

٣. تعزيز نظم التنبؤ المبكر بسلوك هلع الشراء: المساهمة في بناء نظم إنذار مبكر تعتمد على الأنماط السلوكية التي كشفت عنها الدراسة في تداول المحتوى المضلل؛ وهو ما يمنح الشركات وسلاسل الإمداد قدرة أكبر على التخطيط الاستباقي لإدارة المخزون وتفاذي الاختناقات السوقية المفاجئة.

٤. دعم الجهات الرقابية في مكافحة وباء المعلومات (Infodemic): توظيف نتائج الدراسة في صياغة سياسات توعوية وطنية تواجه تداعيات وباء المعلومات (كما وصفته منظمة الصحة العالمية)، بما يساهم في حماية السوق المصري من التقلبات الحادة الناتجة عن الذعر الجماعي، ويضمن استقرار الأمن الغذائي والاستهلاكي.

خامساً: فروض الدراسة:

ف١: يوجد تأثير معنوي إيجابي للمعلومات المضللة على هلع الشراء.
ف٢: يوجد تأثير معنوي إيجابي للمعلومات المضللة على الخوف من الضياع.
ف٣: يوجد تأثير معنوي إيجابي للخوف من الضياع FOMO على هلع الشراء.
ف٤: يوجد تأثير معنوي إيجابي للمعلومات المضللة على هلع الشراء عند توسيط الخوف من الضياع.

ف٥: توجد فروق معنوية بشأن إدراك المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي لمتغيرات الدراسة (المعلومات المضللة، والخوف من الضياع، وهلع الشراء) وفقاً للمتغيرات الديمغرافية (النوع، الدخل، المستوى التعليمي، السن، محل الإقامة).

سادساً: نتائج الدراسة:

أظهرت نتائج التحليل الإحصائي باستخدام نمذجة المعادلة الهيكلية (SEM) وتحليل الشبكات العصبية (ANN) ما يلي:

مناقشة نتائج الفرض الأول: توصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي موجب للمعلومات المضللة على هلع الشراء ($Beta = 0.249$). وهذا يعني أن التعرض للمحتوى المضلل يزيد بشكل مباشر من احتمالية الانخراط في الشراء الاندفاعي، وهو ما يتفق مع الدراسات التي ربطت بين الشائعات وسلوك التخزين.

مناقشة نتائج الفرض الثاني: أثبتت النتائج وجود تأثير معنوي موجب للمعلومات المضللة على الخوف من الضياع ($Beta = 0.238$) وتفسر هذه النتيجة بأن المعلومات المضللة لا تقتصر على التضليل المعرفي، بل تعمل كمحفز للقلق الاجتماعي، مما يجعل الأفراد يشعرون بأنهم يتخلفون عن الآخرين في الاستعداد للأزمة.

مناقشة نتائج الفرض الثالث: كشفت الدراسة أن الخوف من الضياع (FOMO) هو المحرك الأقوى والأكثر تأثيراً على هلع الشراء ($Beta = 0.627$) وتشير هذه النتيجة الجوهرية إلى أن الدافع الرئيسي للهلع في البيئة المصرية هو "قلق اجتماعي" نابع من الخوف من التخلف عن الركب، أكثر منه قلقاً اقتصادياً بحتاً.

مناقشة نتائج الفرض الرابع (الوساطة): أكدت النتائج وجود وساطة جزئية دالة إحصائياً؛ حيث تؤثر المعلومات المضللة على هلع الشراء عبر مسارين: مسار مباشر، ومسار غير مباشر عبر إثارة الخوف من الضياع. وقد فسّر النموذج ما نسبته ٥٥.٥% من التباين في سلوك هلع الشراء.

مناقشة نتائج الفرض الخامس (الفروق):

تبين وجود فروق دالة تعزى لـ **العمر**؛ حيث كان جيل الشباب (Z) أكثر تأثراً بالتخزين والندرة.

ظهرت فروق تعزى لـ **الحالة الاجتماعية**؛ حيث كان العزاب أكثر عرضة لقلق الضياع.

نتيجة هامة: لم يظهر متغير **الدخل الشهري** أي فروق دالة إحصائياً، مما يثبت أن الدوافع النفسية والاجتماعية طغت على القدرة المالية في تشكيل سلوك الهلع.

نتائج التحليل التكميلي (ANN): كشف تحليل الشبكات العصبية عن وجود علاقات غير خطية (بشكل جرس مقلوب) بين الانتشار الفيروسي للمعلومات وسلوك التخزين، مما يعني أن الإفراط في انتشار المعلومات قد يؤدي لنتائج عكسية بعد حد معين.

سابعاً: توصيات الدراسة:

في ضوء النتائج، يوصي الباحث بما يلي:

١. **للجهات الحكومية:** التحول من سياسة "رد الفعل" إلى "الشفافية الاستباقية" عبر نشر بيانات المخزون السلعي بشكل دوري لكسر حدة "النذرة المدركة" وقطع الطريق على الشائعات.

٢. **لمنصات التواصل وإدارات الإعلام:** تصميم خوارزميات وحملات توعوية تستهدف "إبطاء" انتشار المحتوى المضلل، وتوجيه رسائل طمأنة مخصصة للفئات الأكثر تأثراً (الشباب)، تعتمد على "مؤثرين موثوقين" لتقليل القلق الاجتماعي.

٣. **لشركات التجزئة:** تجنب الرسائل التسويقية القائمة على "الخوف من الضياع" (مثل: الكمية محدودة) وقت الأزمات، واستبدالها برسائل "الوفرة والإتاحة"، وتطبيق سياسات تنظيمية عند نقاط البيع (مثل حدود الشراء) كرسالة طمأنة للمستهلكين.

ثامناً: الدراسات المستقبلية:

في ضوء محددات الدراسة الحالية، يقترح الباحث الآفاق التالية للبحوث القادمة:

١. **دراسات طويلة (Longitudinal Studies):** إجراء دراسات تتبعية لرصد كيف يتطور تأثير المعلومات المضللة بمرور الوقت، وهل يختلف تأثيرها في بداية الأزمة عنه في نهايتها.

٢. **السياقات الثقافية المقارنة:** إعادة تطبيق النموذج في مجتمعات ذات ثقافات "فردية" لمقارنتها بالنتائج المصرية (ذات الثقافة الجماعية)، للتحقق مما إذا كان تأثير FOMO سيظل هو المهيمن أم سيتراجع.

٣. **النمذجة الهجينة (Hybrid Modeling):** التوسع في استخدام دمج النمذجة الخطية (SEM) مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي (ANN) في الدراسات السلوكية والإدارية، لقدرتها الفائقة على كشف الأنماط السلوكية المعقدة التي تخفيها الأساليب التقليدية.

٤. **تطوير مقياس عربي لـ FOMO:** الحاجة الماسة لبناء مقياس عربي أصيل لـ "الخوف من الضياع" يراعي الخصوصية الثقافية للمجتمعات العربية، نظراً للمشاكل السيكومترية التي ظهرت عند ترجمة بعض أبعاد المقاييس الغربية.

Summary

Introduction Misinformation studies have emerged as a burgeoning research field within various disciplines, including political science, journalism, media studies, and digital humanities. The exponential rise in social media usage has fundamentally reshaped how individuals share and consume information (Apuke & Omar, 2021; Lewandowsky et al., 2020). While freedom of expression on these platforms has driven this growth (Torres et al., 2018), it serves as a double-edged sword; it allows users to freely express emotions and opinions without constraints (Kohli et al., 2015; Sampat & Raj, 2022), but also facilitates the spread of misinformation, posing a serious threat to public interest (Muhammed & Mathew, 2022).

Times of crisis are characterized by extreme turmoil, uncertainty, and high stress (Beghetto, 2021). During such periods, misinformation plays a critical role in exacerbating panic buying behavior (Gupta et al., 2021). Panic buying is defined as a behavior where consumers purchase unusually large **quantities** of products in anticipation of a disaster or price increase, driven by the fear of shortage rather than actual need (Yuen et al., 2020; Ben Hassen et al., 2020).

The psychological mechanism linking misinformation to panic buying can be explained by the **Fear of Missing Out (FOMO)**. When consumers believe others are securing resources they might miss, they tend to "jump on **the** bandwagon" (Kang & Ma, 2020). This fear drives irrational behavior and impulsive consumption to restore a sense of psychological safety (Abel et al., 2016). Based on this, the primary objective of this study is to investigate the relationship between misinformation and panic buying, examining the mediating role of FOMO grounded in **Self-Determination Theory (SDT)** and the **Need to Belong Theory (NtB)**.

First: Research Problem

The study addresses the escalation of panic buying in Egyptian society during crises—a behavioral disorder characterized by irrational stockpiling that threatens economic stability. While recent studies have confirmed a direct link between misinformation and panic buying, they have largely focused on the direct relationship, leaving an **Explanatory Gap** regarding the psychological mechanisms. Furthermore, there is a **Technical Gap**, as traditional predictive models fail to keep pace with the acceleration of this behavior. Specifically, the role of mediating psychological variables in translating digital triggers into physical panic remains ambiguous in the Egyptian context. Thus, the problem is **defined** as the lack of a comprehensive framework that explains the "how" and "why" of this relationship using modern predictive and psychological tools.

Second: Research Questions

1. What is the nature and strength of the direct relationship between misinformation and panic buying among Egyptian consumers?
2. Does misinformation significantly and positively affect FOMO?
3. To what extent does FOMO stimulate panic buying behavior?

4. What is the mediating role of FOMO in the relationship between misinformation and panic buying?
5. Are there significant differences in the perception of study variables based on demographic factors (**Gender, Age, Education, Income, Marital Status, and Residence**)?

Third: Research Objectives

1. Determine the nature and strength of the direct relationship between misinformation and panic buying.
2. Measure the impact of misinformation on FOMO.
3. Assess the contribution of FOMO in driving panic buying during crises.
4. Analyze the mediating role of FOMO to explain the psychological mechanism behind panic behavior.
5. Identify demographic differences in the perception of study variables.

Fourth: Significance of the Study

A) Scientific Significance:

1. **Bridging the Explanatory Gap:** Confirming a psychological model that explains how misinformation leads to panic via FOMO.
2. **Methodological Contribution (Scale Development):** Developing and validating a new multidimensional scale for Panic Buying through a rigorous process involving **Exploratory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA), and Psychometric Network Analysis**.
3. **Enriching Arabic Literature:** Providing a deep understanding of modern variables (Misinformation, FOMO) in the specific context of Egypt.

B) Practical Significance:

1. **Crisis Management Support:** Providing marketing managers with a framework to design communication strategies that reduce consumer panic.
2. **FOMO Management Strategies:** Building digital campaigns to mitigate social anxiety and shift impulsive triggers into balanced purchasing decisions.
3. **Early Warning Systems:** Contributing to the development of predictive systems based on misinformation patterns to help supply chains manage inventory proactively.
4. **Regulatory Support (Infodemic):** Assisting authorities in countering the "Infodemic" to ensure food security and market stability.

Fifth: Research Hypotheses

- **H1:** Misinformation has a significant positive effect on panic buying.
- **H2:** Misinformation has a significant positive effect on FOMO.
- **H3:** FOMO has a significant positive effect on panic buying.

- **H4:** FOMO significantly mediates the relationship between misinformation and panic buying.
- **H5:** There are significant demographic differences regarding the perception of study variables.

Sixth: Results

Using **Structural Equation Modeling (SEM)** and **Artificial Neural Networks (ANN)**, the study found:

- **H1 (Accepted):** Misinformation directly increases panic buying (Beta = 0.249).
- **H2 (Accepted):** Misinformation acts as a catalyst for social anxiety (FOMO) (Beta = 0.238).
- **H3 (Accepted):** FOMO is the strongest driver of panic buying (Beta = 0.627), suggesting that the primary motive in Egypt is "social anxiety" rather than purely economic fear.
- **H4 (Accepted):** Partial mediation was confirmed; the model explains **55.5%** of the variance in panic buying.
- **H5 (Partially Accepted):** Significant differences were found for **Age** (Gen Z is more affected) and **Marital Status** (Singles are more prone to FOMO). **Notably, income showed no significant differences**, proving that psychological motives outweigh financial capacity.
- **ANN Results:** Neural network analysis revealed **non-linear (bell-shaped)** relationships between the viral spread of information and stockpiling behavior.

Seventh: Recommendations

1. **Government:** Shift to "Proactive Transparency" by publishing real-time stock data to break "perceived scarcity."
2. **Social Platforms:** Utilize "Trusted Influencers" to slow down the spread of misleading content and provide reassurance to younger demographics.
3. **Retailers:** Avoid "scarcity-based" marketing (e.g., "limited quantities") during crises and implement purchasing limits as a message of abundance.

Eighth: Future Studies

1. Conducting **Longitudinal Studies** to track the evolution of misinformation effects over time.
2. Applying the model in **individualistic cultures** for comparative analysis.
3. Expanding the use of **Hybrid Modeling (SEM-ANN)** in behavioral research.
4. Developing an **indigenous Arabic FOMO scale** to account for cultural specificities.

Abstract

Central Library

Faculty: commerce	Department: Business Administration	Call No:
Author: Musaab Ahmed Deweidar	Degree: PhD	Date:
<p>Title: The Relationship between Misinformation on Social Media During Times of Crisis and Panic Buying: Mediated by the Fear of Missing Out” FOMO” (An applied study on social media users in Egypt)</p>		
<p>Abstract</p>		
<p>Purpose: This study aims to determine the nature of the relationship and the impact of misinformation on social media during times of crisis on panic buying behavior, by testing the mediating role of the Fear of Missing Out (FOMO). The study was applied to social media users in the Arab Republic of Egypt.</p>		
<p>Methodology: The study adopted a deductive approach and a mono-method quantitative research design with an explanatory/causal purpose, employing a survey strategy within a cross-sectional timeframe. Data were collected via an electronic questionnaire using a river sampling method, yielding (637) valid responses from social media users in Egypt during the period from October to November 2025.</p>		
<p>The study used SPSS v27 for descriptive analysis, R v4.5.1 for Structural Equation Modeling (SEM) with the WLSMV estimator, and Python v3.14 for complementary analysis using Artificial Neural Networks (ANN).</p>		
<p>Findings: There is a statistically significant positive effect of misinformation on both FOMO and panic buying directly. There is a very strong statistically significant positive effect of FOMO on panic buying (Beta = 0.627), where the dimension of "feeling left behind" emerged as the strongest driver of panic behaviors. The results also confirmed a statistically significant partial mediation of FOMO in the relationship between misinformation and panic buying, with the adopted model explaining 55.5% of the variance in panic buying behavior. Complementary analysis using Artificial Neural Networks (ANN) revealed non-linear relationships in the behavioral dimensions (such as impulsive stocking and market disturbances), providing a deeper explanation of the model's predictive power compared to traditional linear analysis. There are statistically significant differences in the perception of the study variables attributed to demographic factors (gender, residence, education, marital status, and age/generations), while no significant effect was found for the monthly income variable.</p>		
<p>Keywords – Misinformation; Panic buying; Fear of Missing Out (FOMO); social media; Crisis behavior</p>		

Mansoura University
Faculty of Commerce
Business Administration Department

The Relationship between Misinformation on Social Media During Times of Crisis and Panic Buying: Mediated by the Fear of Missing Out "FOMO"

(An applied study on social media users in Egypt)

**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of
Doctor of Philosophy in Business Administration**

**Research project submitted by
Mosaab Ahmed Bassiouni Deweidar,
Faculty of Commerce, Mansoura University**

Under Supervisor of

Prof. Dr

**Talaat Asaad Abd Al-Hamid Al- Banna
Professor of Marketing and Advertising
Faculty of Commerce
Mansoura University**

Prof. Dr

**Tamer Ibrahim Ashry
Professor of Business Administration
Faculty of Commerce
Mansoura University**

2026